

ISSN 1605-6574

ІНТРОДУКЦІЯ
РОСЛИН
Plant
introduction

3—4 • 2002

Засновники

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України, Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України

Затверджено до друку вченою радою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (протокол № 13 від 27 жовтня 1999 р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО (головний редактор), П.А. МОРОЗ (заступник гол. редактора), П.Є. БУЛАХ (відповідальний секретар), С.І. КУЗНЕЦОВ, В.Г. СОБКО, С.В. КЛИМЕНКО, В.І. МЕЛЬНИК, Л.І. БУЮН, Г.М. МУЗИЧУК, А.П. ЛЕБЕДА, Н.О. ДЕНИСЬЄВСЬКА (секретар), Д.В. ДУБИНА, О.А. КАЛІНІЧЕНКО, І.С. КОСЕНКО, А.П. МОРДАТЕНКО, О.О. ІЛЬЄНКО, Г.Т. ГРЕВЦОВА, В.В. КАПУСТЯН, І.П. ГОРНИЦЬКА, О.З. ГЛУХОВ, А.Ю. МАЗУР, А.І. ЛІЩУК, В.І. МИТРОФАНОВ, В.Ф. САЙКО, І.А. МАЗУР, В.Г. КУРГАК, М.І. БАХМАТ, Д.Б. РАХМЕТОВ, В.П. КУЧЕРЯВИЙ, О.С. ДЕМІДОВ (Росія), Є. ПУХАЛЬСЬКІ (Польща), ПІТЕР ВАЙС ДЖЕК-СОН (Велика Британія)

Редакція

Україна, 01014 Київ, вул. Тимирязевська, 1
НБС ім. М.М. Гришка НАН України
Тел. 294-95-58

EDITORIAL BOARD

T.M. CHEREVCHENKO (Editor-in-Chief), P.A. MOROZ (Associate Editor), P.E. BULAKH (Managing Editor), S.I. KUZNETSOV, V.G. SOBKO, S.V. KLIMENKO, V.I. MELNIK, L.I. BUYUN, G.M. MUZYCHUK, A.P. LEBEDA, N.O. DENISYEVSKA (Secretary), D.V. DUBINA, O.A. KALINICHENKO, I.S. KOSENKO, L.P. MORDATENKO, O.O. ILYENKO, G.T. GREVTSOVA, V.V. KAPUSTYAN, I.P. GORNYTSKA, O.Z. GLUKHOV, A.Yu. MAZUR, A.I. LISHCHUK, V.I. MITROFANOV, V.F. SAYKO, I.A. MAZUR, V.G. KURGAK, M.I. BAKHMAT, D.B. RAKHMETOV, V.A. KUCHERYAVY, O.S. DEMIDOV (Russia), E. PUHALSKY (Poland), PETER S. WYSE JACKSON (Great Britain)

Editorial office

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, 1,
Timiryazevska Str., Kyiv, 01014, Ukraine
Tel. 294-95-58

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації — серія КВ № 3767 —
видане 06.04.1999

Комп'ютерна верстка, оригінал-макет та дизайн обкладинки О.В. Сироти
Друкується за постановою редакційної колегії журналу

Підписано до друку 16.04.2003. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Гарнітура Балтіка. Ум. друк. арк. 19,63. Обл. вид. арк. 17,25. Наклад 200 пр. Зам. 863.

Друкарня Видавничого дому «Академперіодика».
01004 Київ, вул. Терещенківська, 4

МІЖНАРОДНИЙ
НАУКОВИЙ
ЖУРНАЛ

Заснований у 1999 р.
Виходить 4 рази на рік

3-4 • 2002

ІНТРОДУКЦІЯ
РОСЛИН
Plant
introduction

ЗМІСТ

Збереження біорізноманіття рослин ex situ та in situ

СОБКО В.Г., ГРИЦЕНКО В.В., ГНАТЮК А.Н., ДЕРКАЧ О.В., МІНІНА Ю.В. Рідкісні види флори України у Європейському Червоному списку ПЕРЕГРИМ М.М., ЛЕСНЯК Л.І., ПЕРЕГРИМ О.М. Вікова структура та стан популяцій *Scutellaria cretica* Juz. у Слов'янсько-Артемівському геоботанічному районі

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції та селекції рослин

КЛИМЕНКО С.В. Види роду *Cornus* L. в Євразії і Северній Америці: інтродукція, використання, селекція, перспективи культивування
БУЛАХ П.Е. Алгоритми теорії сходоства в інтродукції і селекції рослин
ПАРХОМЕНКО Л.І. Оцінка успішності інтродукції та перспективності видів берези в умовах Києва

Біологічні особливості, онто- та філогенез інтродукованих рослин

ЗАХАРЕНКО Г.С. Індивідуальна изменчивість репродуктивних органів у *Cupressus sempervirens* L., *C. arizonica* Greene, *C. lusitana* Mill. и *C. macrocarpa* Hartv. в культурі на юге СНГ
ЖИЛА А.І. Особливості цвітіння та плодоношення *Protoasparagus densiflorus* (Kunth) Oberm. f. *sarmentosus*
ЖИГАЛОВА С.Л. Види роду *Juglans* L. (*Juglandaceae*), інтродуковані в Україну: ключі для визначення
ЮДІН С.І. Біологічні особливості насінневого розмноження *Adonis vernalis* L.
СИКУРА А.І., СИКУРА І.І. Морфологические особенности плодов и семян видов рода *Lonicera* L. (*Caprifoliaceae* Juss.)

CONTENTS

Preservation of Plants Biological Diversity Ex Situ and In Situ

- 4 SOBKO V.G., GRITSSENKO V.V., GNATYUK A.N., DERKACH O.V., MININA Yu.V. Rare species of Ukraine in the European Red List flora
14 PEREGRYM N.N., LESNYAK L.I., PEREGRYM O.N. Age structure and state of populations of *Scutellaria cretica* Juz. in Slavyansko-Artemovsky geobotanical region

Theory, Methods and Practical Aspects of Plant Introduction and Selection

- 17 KLIMENKO S.V. Species of genus *Cornus* L. in Eurasia and North America: introduction, use, selection, the perspectives of cultivation
31 BULAKH P.E. Algorithm of similarity theory in plant introduction and breeding
39 PARKHOMENKO L.I. Introduction and perspectives of growing of birch species under the conditions of Kyiv

Biological Peculiarities, Ontogenesis and Phylogenesis of Introduced Plants

- 43 ZAKHARENKO G.S. Individual variation of reproductive organs of *Cupressus sempervirens* L., *C. arizonica* Greene, *C. lusitana* Mill. and *C. macrocarpa* Hartv. in culture on the south of the UIS
52 ZHILA A.I. Flowering and fruitage peculiarities of *Protoasparagus densiflorus* (Kunth) Oberm. f. *sarmentosus*
57 ZHIGALOVA S.L. Species of the genus *Juglans* L. (*Juglandaceae*), introduced in Ukraine: identification keys
63 JUDIN S.I. Biological peculiarities of seed propagation of *Adonis vernalis* L.
68 SZIKURA A.J., SZIKURA J.J. Morphological peculiarities of fruit and seeds of species of the genus *Lonicera* L. (*Caprifoliaceae* Juss.)

- СОЛОНЕНКО В.І. Особливості органогенезу *Trifolium ambiguum* Bieb. першого року життя за різних строках посіву 78
- КУДРЕНКО І.К., ГРИНЕНКО Н.С. Зимостійкість генеративних бруньок *Persica vulgaris* Mill. у Лісостепу України 82
- КОРШИКОВ І.І., МАКОГОН І.В., МОРОЗОВА Н.Н., ПІРКО Я.В. Гетерозиготність і індивідуальна изменчивість доли полних і пустих семян у ели європейської (*Picea abies* (L.) Karst.) в первичном інтродукційному насажденні 88
- ПАЛАМАРЧУК Е.П. Сравнительные морфологические критерии плодов пастернак 93
- ЗИМАН С.Н., ЦАРЕНКО О.Н., БУЛАХ Е.В. Морфологические особенности видов *Anemone blanda* Schott et Kotschy и *A. caucasica* Willd. ex Rupr., интродуцированных в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины 113
- КОСЕНКО І.С., ЛАВРЕНТЬЄВА А.М. Розробка методу насінневого розмноження видів роду *Corylus* L. в культурі *in vitro* 120

Фізіолого-біохімічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках

- ЧЕРНОГОРОД Л.Б., РАБОТЯГОВ В.Д., ВИНОГРАДОВ Б.А. Динамика состава эфирного масла *Achillea collina* Beck. (ex Reich) в процессе онтогенеза 127
- БЕССОНОВА В.П., ІВАНЧЕНКО О.Є. Зміна поглинальної здатності коренів інтродукованих декоративних квіткових рослин в умовах забруднення ґрунту сполуками заліза і хрому 133
- РАССОХА С.Н. Определение активности действия эмистима С на разных фазах прорастания гороха (*Pisum sativum* L.) 140

Physiologo-biochemical Investigations in Botanical Gardens and Dendrological Parks

- CHERNOGOROD L.B., RABOTYAGOV V.D., VINOGRADOV B.A. Dynamics of composition of essential oil *Achillea collina* Beck. (ex Reich) in ontogenesis 127
- BESSONOVA V.P., IVANCHENKO O.E. Change of root absorption capacity of introduced ornamental flowering plants in conditions of soil pollution by iron and chromium 133
- RASSOKHA S.N. Determination of activity effect of emistim C on the different fases of germination of seeds *Pisum sativum* L. 140

Паркознавство та зелене будівництво

- КЛИМЕНКО Ю.О. Оброшинський дендропарк: минуле та сьогодення 146
- ГОРЕЛОВ А.М. Перспективы использования биолокации в ландшафтном проектировании и озеленении 157

Park Study and Park Architecture

- KLIMENKO Yu.A. Obroshinsky dendrological park: the past and the present 146
- GORELOV A.M. Prospects of use radiesthesia in landscape designing and gardening 157

Постаті

МЕЛЬНИК В.І. Генріх Вальтер і Україна

Persons

161 MELNIK V.I. Heinrich Walter and Ukraine

Рецензії

- ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., ГОРНИЦКАЯ І.П., БУЛАХ П.Є., ГОРЕЛОВ А.М. Рецензия на монографию В.Г. Мичурина "Введение в климатическую ботанику: с основами учения о биоэкологическом прогрессе" 168
- CHEREVCHENKO T.M., GORNITSKAYA I.P., BULAKH P.E., GORELOV A.M. Review on V.G. Michurin's book "Introduction in the climatic botany with elements of theory of bioecological progress" 168

Reviews

МЕЛЬНИК В.І., СОБКО В.Г., ШЕВЧЕНКО Д.Ю. 172 MELNIK V.I., SOBKO V.G., SHEVCHENKO D.Yu.
Рецензія на монографію В.П.Ткачика "Флора Прикарпаття"
Review on V.P. Tkachik's book "Flora of Ciscarpathians"

Форуми

МАР'ЮШКІНА В.Я., ДІДИК Н.П. V Міжнародна конференція "Антропізація та довкілля міст і сільських поселень" — перші кроки до комплексних досліджень?

Forums

MARYUSHKINA V.Ya., DIDIK N.P. V International conference "Anthropization and environment of cities and rural settlements" — first steps to complex investigations?

Ювілейні дати

ВИРОВЕЦЬ В.Г. Професор Данило Федорович Лихвар — видатний вчений, організатор, теоретик, селекціонер (До 100-річчя від дня народження)

Jubilee Dates

VIROVETS V.G. Professor Danylo Fedorovych Lykhvar — eminent scientist, organizer, theorist and selectionist (on the 100-th anniversary of birth)

Вітаємо!

Володимир Гаврилович Собко (До 70-річчя від дня народження)

Congratulations!

182 Volodimir Gavrilovich Sobko (on the 70-th anniversary of birth)

Втрати науки

Пам'яті Михайла Загультського

Losses of Science

185 The Mikhaylo Zahul'sky long memory

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН EX SITU TA IN SITU

УДК 502.7(477)

В.Г. СОБКО, В.В. ГРИЦЕНКО, А.Н. ГНАТЮК, О.В. ДЕРКАЧ, Ю.В. МІНІНА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1

РІДКІСНІ ВИДИ ФЛОРИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЧЕРВОНОМУ СПИСКУ

170 видів рослин флори України внесено до Європейського Червоного списку, з них лише половина включена до Червоної книги України.

Мережа природно-заповідного фонду України охоплює 6728 територій та об'єктів загальною площею 2354,2 тис. га, що становить 3,9% території країни [5]. Природна рослинність займає близько 30% території України [1]. Значна частина рідкісних рослин перебуває в умовах підвищеного антропогенного тиску.

Сучасна флора України налічує 4523 види судинних рослин, з яких близько 900 потребують тих чи інших заходів з охорони [4]. До охоронних списків Червоної книги України другого видання занесено лише 439 видів [6]. Під час підготовки книги Національна комісія не вважала за потрібне залучати до списків державного реєстру всі види, які були рекомендовані для Європейського Червоного списку. Цілком зрозуміло, що деякі види, такі, наприклад, як *Urtica kioviensis*, *Heliotropium intermedium*, що часто поселяються на забруднених місцях, не варто залучати до охоронних списків країни,

проте чимало цінних рідкісних, реліктових та ендемічних видів, зокрема видів флори Криму, залишилось поза увагою. Зазначимо, що цієї "традиції" свідомо чи не свідомо продовжують дотримуватись й укладачі регіональних червоних списків. Серед рослин "Красной книги Крыма" автори навіть не згадують про такі рідкісні види флори Криму, як *Sorbus tauricola* і *Galium xeroticum*, занесені до Європейського Червоного списку [3]. Зважаючи на вищезазначене, ми дійшли висновку, що необхідно і потрібно опублікувати список рідкісних рослин, занесених до Європейського Червоного списку, аби ботаніки звернули увагу на їх раритетну репрезентативність і доклали зусиль для їх дослідження у систематичному і еколого-географічному відношенні. При підготовці третього видання Червоної книги України необхідно врахувати нашу пропозицію. Список рідкісних рослин розглядається згідно з номенклатурно-таксономічним довідником, підготовленим С.Л. Мосякіним і М.М. Федорончуком [7].

© В.Г. СОБКО, В.В. ГРИЦЕНКО, А.Н. ГНАТЮК, О.В. ДЕРКАЧ,
Ю.В. МІНІНА, 2002

Відділ Lycopodiophyta

Родина Lycopodiaceae

Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub — гібридний вид (*D. alpinum* × *D. tristachyum*) флори Українських Карпат, що трапляється у нижньому гірському поясі (г. Яйко).

Відділ Polypodiophyta

Родина Marsileaceae

Pilularia globulifera L. — рідкісний вид водної флори України, що трапляється по берегах водойм і на мілководді (Одеська обл.).

Відділ Magnoliophyta

Родина Alliaceae

▪ *Allium scythicum* Zoz — ендемічний південнопонтійський вид, що зростає у солонцюватих степових подах Херсонської обл.

▪ *Allium regelianum* A. Becker ex Pjlin — причорноморсько-прикаспійський ендемічний вид із диз'юнктивним ареалом, що поселяється на солонцях і солончаках південного Причорномор'я.

▪ *Nectaroscorum bulgarica* Ianka (*N. dioscoroides* s. l.) — реліктовий вид із диз'юнктивним ареалом на його північній межі. Поселяється у наскельно-широколистяних лісах Криму (урочище Хапкал, г. Чорна).

Родина Amaryllidaceae

▪ *Galanthus plicatus* M. Bieb. — вузькоареальний середземно-південноєвропейський вид із диз'юнктивним ареалом. Поселяється у гірських листяних лісах Криму.

Родина Asparagaceae

▪ *Asparagus litoralis* Steven — реліктовий вид із диз'юнктивним ареалом. Поселяється на піщаних, черепашкових та вапнякових субстратах морського узбережжя Криму.

Родина Asphodelaceae

• *Eremurus jundei* Juz. — рідкісний вид флори Криму, можливо ендем, що потребує додаткових досліджень.

- Види, занесені до Червоної книги України.
- Види, що потребують додаткових досліджень.

▪ *Eremurus tauricus* Steven — реліктовий кримсько-новоросійський ендем. Поселяється на гірських схилах, скелях, осипищах південного макросхилу Кримських гір.

Родина Hyacinthaceae

Bellevia lipskyi (Miscz.) E. Wulff — ендемічний вид Криму. Поселяється на сухих схилах Південного берега Криму від Балаклави до Алупки і на Карадазі, де охороняється.

▪ *Ornithogalum amphibolum* Zahar. — середземно-південноєвропейський вид із диз'юнктивним ареалом на його східній межі. Трапляється на трав'янистих кам'янистих схилах південно-західної частини Одеської обл.

• *Ornithogalum melancholicum* Klokov ex A. Krasnova — меотичний рідкісний вид, який трапляється на вапнякових субстратах Приазов'я і потребує додаткових досліджень.

Родина Juncaceae

• *Juncus fominii* Zoz (*J. soranthus* Schrenk) — рідкісний меотичний вид, що трапляється по узбережжю (на солончаках) Азовського моря і Сиваша. Потребує додаткових досліджень.

Родина Liliaceae

• *Gagea callieri* Pascher — ендемічний вид Криму. Поселяється на щербистих і кам'янистих схилах переважно у передгірській смузі Південного берега Криму.

Gagea piniticola Klokov — рідкісний, можливо, ендемічний вид, що трапляється у борах по берегах р. Сіверський Донець. Потребує додаткових досліджень.

Gagea praeciosa Klokov — рідкісний вид Полісся, можливо, ендем, що поселяється на лучно-степових схилах Сумської обл. Потребує додаткових досліджень.

Родина Melanthiaceae

▪ *Colchicum fominii* Bordz. (*C. arenarium* s.l.) — ендемічний вузьколокальний вид, що трапляється на степових ділянках Одеської

області Охороняється на території пам'ятки природи місцевого значення Гребеники у Великомихайлівському р-ні.

Родина Orchidaceae

▪ *Himantoglossum caprinum* (M. Bieb.) C. Koch — палеоендемічний кримсько-кавказький вид. Поселяється на вапняках у світлих лісах Криму. Охороняється в усіх заповідниках і пам'ятках природи Криму.

Родина Poaceae

▪ *Elytrigia stippifolia* (Czern. ex Nevski) Nevski — ендемічний вид на західній межі ареалу, характерний для петрофітно-степових угруповань. Охороняється в Українському степовому природному заповіднику.

Koeleria biebersteinii M. Kaleniczenko — ендемічний вид Криму. Поселяється на вапнякових і кам'янистих схилах.

• *Koeleria moldavica* M. Alexeenko — рідкісний вид флори України. Відоме лише одне місцезнаходження в околицях с. Артирівка Красноокнянського р-ну Одеської обл.

Melica chrysolepis Klovov — ендемічний вид флори України, що трапляється на вапнякових і кам'янистих відслоненнях у Донецькому Лісостепу, в Криму і південній частині Степу.

• *Poa rehmannii* (Asch. et Graebn.) Wol. — рідкісний вид гірської флори Карпат, відомий лише з Івано-Франківської обл., де він зростає на кам'янистих схилах у ялиновому лісі в околицях смт Верховина.

• *Puccinellia syvashica* Bylik — рідкісний вид степової флори України, відомий лише з Новотроїцького і Голопристанського районів Херсонської області, де він зростає на солончаках.

▪ *Stipa anomala* P. Smirn. ex Roshev. — реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом. Поселяється на кам'янистих і степових схилах Луганської обл.

▪ *Stipa litophila* P. Smirn. — ендемічний вид Криму, що трапляється на вапнякових схилах різної експозиції Головного пасма Кримських гір.

▪ *Stipa zalesskii* Wilensky — вид на західній межі ареалу, зростає на чорноземах Луганської і Донецької областей. Степовий едифікатор.

Родина Aceraceae

Acer stevenii Pojark. — ендемічний вид Криму, що трапляється звичайно у букових лісах.

Родина Apiaceae

Heracleum carpaticum Porcius — рідкісний вид Українських Карпат, що зростає на скелях в альпійському і субальпійському поясах.

Heracleum ligustifolium M. Bieb. — ендемічний вид Криму, що рідко трапляється на кам'янистих схилах (окрім передгір'я).

▪ *Heracleum pubescens* (Hoffm.) M. Bieb. — ендемічний вид Криму. Поселяється в лісах Південного берега Криму. Виявлений в околицях Нікітського ботанічного саду.

▪ *Pragnos trifida* (Mill.) Herminst. et Heyn — рідкісний вид на північній межі диз'юнктивного ареалу. Трапляється на кам'янистих схилах і карбонатних ґрунтах Гірського Криму.

▪ *Trinia biebersteinii* Fedoronchuck — реліктовий ендемічний вид флори Криму, що поселяється на кам'янистих схилах Макензієвих гір і Байдарській яйлі.

Rumia critmifolia (Willd.) Koso-Pol. (*Trinia critmifolia* (Willd.) H. Wolff) — ендемічний вид Криму, що трапляється на сухих кам'янистих схилах переважно на Південному березі Криму.

Seseli lehmannii Degen — ендемічний вид Криму, що поселяється переважно на яйлі, рідше у букових лісах.

Родина Aracynaceae

• *Trachomitum tauricum* (Pobed.) Pobed. — ендемічний вид Криму, відомий лише з околиць м. Феодосії.

Родина Asclepiadaceae

Vincetoxicum meoticum (Kleopov) Barbar. — рідкісний меотичний вид, можливо, ендем, що трапляється на кам'янистих і глинистих місцях у Приазов'ї.

Vincetoxicum intermedium Taliev — ендемічний вид південного сходу України, що трапляється на крейдових і гранітних відслоненнях Луганської і Донецької областей.

• *Vincetoxicum jaiilicola* Juz. — ендемічний вид Криму, що трапляється на трав'янистих схилах яйли.

Vincetoxicum tauricum Pobed. — ендемік Криму, що трапляється на вапняках ПБК та передгір'ях центральної частини Криму.

Родина Asteraceae

• *Achillea glaberrima* Klokov — ендемічний меотичний вид. Один із найстаріших видів світової флори. Трапляється на гранітних скелях Кам'яних Могил у Запорізькій обл.

Anthemis jailensis Zefir. — ендем Криму, що трапляється переважно на яйлі, рідше на лісових галявинах.

Anthemis sterilis Steven — ендем Криму, що трапляється на кам'янистих берегах моря і річок ПБК.

• *Anthemis tranzscheliana* Fed. — ендемічний вид Криму, відомий лише з Карадагу та долини р. Ускут.

• *Artemisia hololeuca* M. Bieb. ex Besser — реліктовий ендемічний вид басейну річок Сіверський Дінець та Кринка. Поселяється на так званих крейдових лобах.

• *Carlina cirsioides* Klokov — реліктовий ендемічний вид. Поселяється на вапнякових і крейдових схилах Волинської та Подільської височин.

• *Centaurea aemulans* Klokov — ендемічний меотичний вид. Трапляється в причорноморських степах і Криму.

• *Centaurea appendicata* Klokov — рідкісний вид, відомий лише із Верхньохортицького р-ну Запорізької обл., де він трапляється на пісках поміж селами Біленьке і Розумне.

• *Centaurea donetzica* Klokov — рідкісний ендемічний вид борових пісків, що трапляється в межах Харківської і Донецької областей.

• *Centaurea konkae* Klokov — ендемічний вид відкритих пісків у плавнях р. Конки в околицях смт Курилівка Дніпропетровської обл.

• *Centaurea margaritacea* Ten. — ендемічний вид флори р. Південний Буг вище м. Миколаєва, що трапляється на прирічних пісках.

• *Centaurea margarita-alba* Klokov — західнопонтичний ендем, що трапляється на пісках Бузького лиману.

• *Centaurea paczoskii* Kotov ex Klokov — ендемічний вид Степу, зростає на пісках р. Інгулець поміж селами Заповіт і Новогредневе Великоолександрівського р-ну Херсонської обл.

• *Lagoseris callicephala* Juz. — ендем Криму. Трапляється на кам'янистих відслоненнях гірського Криму, переважно на яйлі. С.К. Черепанов описав із його складу *L. robusta* Creg., мабуть, гібрид.

• *Lagoseris purpurea* (Willd.) Boiss. — ендемічний вид флори Криму, що трапляється на кам'янистих відслоненнях центральної частини гір.

• *Saussurea porcii* Degen — ендемік флори Карпат. Високогірний вид із сибірськими зв'язками. Трапляється на болотах Чорногори і Чивчинських гір.

• *Senecio besseranus* Minder. — ендемічний вид Опілля. Трапляється на лучно-степових ділянках Волинської та Подільської височин.

Senecio borysthenicus (DC.) Andr. ex Czern. — рідкісний вид, можливо, ендем піщаних ділянок річок Дніпро і Сіверський Дінець, у Криму трапляється на Арабатській Стрільці та Керченському півострові.

Tanacetum paczoskii (Zefir.) Tzvelev — ендемік Криму. Трапляється на степових кам'янистих схилах, переважно на Тарханкутському півострові.

Tragopogon borysthenicus Artemcz. — ендемічний широкоареальний вид, що трапляється на аренах річок Дніпро, Південний Буг та в дельті р. Дунай (околиці м. Вилкова).

Tragopogon elatior Steven — рідкісний вид Криму. Трапляється на трав'янистих схилах західної частини ПБК.

- *Tragopogon tanaiticum* Artemcz. — рідкісний вид арен р. Сіверський Донець у степовій частині Луганської обл.

Tragopogon ucrainicus Artemcz. — вид, можливо, ендемічний, що трапляється на річкових пісках майже по всій Україні і помилково був запропонований для охорони.

Родина Heliotropiaceae

Heliotropium intermedium Andrz. — рідкісний вид, що трапляється на забруднених місцях на Поділлі, південному сході України та в Криму і, мабуть, не вартий того аби заносити його до охоронних списків.

Родина Boraginaceae

- *Onosma granitcola* Klokov — ендемічний вид Причорномор'я і Приазов'я, де відомі два його обмежені локалітети на кам'янистих степових схилах.

- *Onosma polyphylla* Ledeb. — ендемічний кримсько-кавказький вид. Трапляється на кам'янистих схилах ПБК від смт Форос до масиву Карадаг.

Pulmonaria filarszkyana Jav. — рідкісний вид Карпат, що трапляється на полонинах і галявинах верхнього поясу лісу по всіх флористичних районах.

Родина Brassicaceae

Alyssum calicocarpum Rupr. — рідкісний вид Криму, що трапляється на кам'янистих схилах ПБК.

Alyssum savranicum Andrz. (*A. tortuosum* aggr.) — рідкісний вид борових пісків і річкових арен Степу.

- *Brassica taurica* (Tzvelev) Tzvelev — реліктовий давньосередземноморський ендем Криму, що трапляється на осипищах у підніжжі гори Аюдаг і мисі Март'ян.

- *Cochlearia polonica* E. Frochl. — диз'юнктивний вид на східній межі ареалу. Трапляється лише в Малому Поліссі на торфовищах між селами Ковтове і Верхобуж Золочівського р-ну Львівської обл.

Crambe aspera M. Bieb. (*C. buschii* (O.E. Schulz) Stank.) — звичайний вид степових і засолених ділянок Криму, який не потребує охоронного статусу.

- *Crambe mitridatis* Juz. — реліктовий суб-ендемічний вид Криму, що трапляється на вапнякових, глинистих та щербистих схилах вздовж берегів Чорного та Азовського морів.

- *Erysimum cretaceum* (Rupr.) Schmalh (*E. ucrainicum* auct. non I. Gay) — рідкісний вид крейдяних відслонень Харківської та Луганської областей.

Erysimum krynkense Lavrenko — ендемічний вид Приазов'я, що трапляється на крейдяних схилах в околицях с. Білоярівка Амвросіївського р-ну Донецької обл.

Isatis litoralis Steven ex DC. — рідкісний вид Криму, що трапляється на приморських скелях ПБК від м. Судака до смт Планерське.

Lepidium syvaschicum Kleopov (*L. cartilagineum* aggr.) — рідкісний вид солончаків по берегах Сиваша, Чорного та Азовського морів.

- *Lepidium turtzaninowii* Lipsky — реліктовий ендемічний вид Криму, що трапляється на вапняках і осипищах в околицях м. Феодосії.

- *Sobolewsia sibirica* (Willd.) P.W. Ball — ендем Криму. Локальні популяції його трапляються на півдні Головного пасма.

Syrenia talievii Klokov — ендемічний вид крейдяних відслонень річок Сіверський Донець та Айдар.

Родина Campanulaceae

Adenophora taurica (Succac.) Juz. — ендем Криму, що трапляється на луках яйли.

- *Campanula charkeviczii* Fed. (*C. sibirica* s. l.) — рідкісний вид, що потребує додаткових досліджень.

Родина Caryophyllaceae

Arenaria zozii Kleopov — рідкісний вид, що трапляється на приморських пісках.

- *Cerastium biebersteinii* DC. — ендемічний вид Кримських гір, що трапляється у верхньому лісовому поясі і на яйлі.

Cerastium crassiusculum Klokov (*C. pumilum* aggr.) — рідкісний вид, що трапляється на кам'янистих схилах.

Cerastium schmalgauseni Racz. — рідкісний вид степової флори, відомий з пісків дельти р. Південний Буг.

▪ *Dianthus bessarabicus* Klokov — вузько-локальний ендемічний вид флори нижньодунайських пісків.

▪ *Dianthus hypanicus* Andr. — ендемічний вид гранітних відслонень Придніпровської височини в межиріччі Південного Бугу та Інгулу.

▪ *Dianthus pallidiflorus* Ser. — рідкісний вид флори Криму, що трапляється на вапнякових схилах Керченського півострова.

▪ *Dianthus gracionopolitanus* Vill. — європейський вид на східній межі ареалу, відомий з околиць с. Хрещатик Заставнівського р-ну Чернівецької обл. (схили вздовж р. Дністер).

▪ *Elisanthe zawadskii* (Herbich) Klokov — східнокарпатський ендемічний вид на північній межі ареалу.

• *Minuartia bylikiana* Klokov — рідкісний вид вологих пісків Степу (м. Болград, Одеська обл.).

Otites artemisetorum Klokov — рідкісний вид полинкового степу і літоралей Чорного і Азовського морів.

• *Otites dolichocarpus* Klokov — рідкісний вид кам'янистих відслонень Лівобережного Степу.

• *Otites hellmannii* (Claus) Klokov — рідкісний вид флори Херсонської обл.

▪ *Silene cretacea* Fisch. ex Spreng. — реліктовий субендемічний вид басейну р. Сіверський Донець.

Silene dubia Herbich — рідкісний вид високогір'я Карпат, що трапляється майже в усіх флористичних районах.

▪ *Silene jailensis* N.I. Rubtzov — реліктовий ендемічний вид Кримських гір (Гурзуфська яйла, 1430 м н.р.м.).

Silene lithuanica Zapal. — рідкісний вид борових пісків Полісся.

Родина Chenopodiaceae

• *Coryspermum calvum* Klokov (*C. nitidum* Kit. aggr.) — рідкісний вид прирічних пісків р. Дніпро, відомий з околиць м. Києва і притоки р. Самари.

• *Sueda baccifera* Pall. — рідкісний вид солончаків Дніпропетровської обл., який потребує додаткових досліджень.

Родина Clusiaceae

• *Hypericum montbertii* Spach (*H. strictum* Maleev) — рідкісний вид флори Криму, що потребує додаткових систематичних досліджень.

Родина Crassulaceae

▪ *Sedum antiquum* Omelczuk et Zavegucha — реліктовий ендемічний східно-карпатсько-опільський вид нижнього гірського поясу Карпат і скелястих схилів Опілля.

Родина Dipsacaceae

Cephalaria demetrii Bobrov — ендемічний вид Криму. Трапляється спорадично на кам'янистих місцях.

▪ *Cephalaria litvinovii* Bobrov — субендемічний вид крейдяної флори, відомий лише з околиць с. Верхня Дуванка Сватівського р-ну Луганської обл.

Scabiosa praemontana Privalova — ендемічний вид Криму, що трапляється на крейдяних схилах передгір'я.

Родина Fabaceae

▪ *Astragalus borysthenicus* Klokov — ендемічний вид Причорномор'я, що трапляється на пісках по узбережжю Чорного і Азовського морів.

▪ *Astragalus dasyanthus* Pall. — диз'юнктивно-ареальний вид Центральної і Східної Європи, що поселяється на остепнених та кам'янистих схилах.

Astragalus henningii (Steven) Klokov — рідкісний вид вапнякових схилів Донецького Степу і Криму (Тарханкутський півострів).

▪ *Astragalus krajinae* Domin — субендемічний вид Українських Карпат. Поселяється на високогірних вапнякових скелях і луках.

Astragalus reduncus Pall. — рідкісний вид Криму, відомий на степових схилах Перекопу, м. Євпаторії та м. Феодосії.

Astragalus suprapilosus Gontsch. — рідкісний вид Криму. Трапляється на сухих схилах від м. Судака до м. Феодосії.

▪ *Astragalus zingeri* Korsh — реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом. Трапляється на крейдяних відслоненнях басейну р. Сіверський Донець (в околицях м. Луганська).

▪ *Calophaca wolgarica* (L. fil.) DC. — ендемічний вид південно-східної частини Степу, що трапляється спорадично на кам'янистих схилах Луганської, Донецької і Запорізької областей та Криму.

▪ *Caragana scythica* (Kom.) Pojark. — ендемічний вид південної частини Степу та Кримських гір (околиці м. Бахчисарая).

▪ *Chamaecytisus blockianus* (Pawl.) Klaskowa — реліктовий ендемічний вид. Трапляється на вапнякових схилах Поділля, Передкарпаття, зокрема Лівобережного Лісостепу.

▪ *Chamaecytisus graniticus* (Rehman) Rothm. (*C. scrobiszewskii* (Pacz.) Klaskowa) — реліктовий ендемічний вид нижнього межиріччя Південного Бугу і Дніпра.

Chamaecytisus lindemannii (V. Krecz.) Klaskowa — рідкісний вид Лісостепу і Степу, що поселяється у дубових лісах і на степових схилах.

• *Chamaecytisus litwinowii* (V. Krecz.) Klaskowa — рідкісний вид крейдяних схилів Донецької області.

▪ *Chamaecytisus paczokii* (V. Krecz.) Klaskowa — реліктовий ендемічний вид західної частини Лісостепу.

▪ *Chamaecytisus podolicus* (Blocki) Klaskowa — реліктовий вид флори Поділля, Передкарпаття і Закарпаття.

▪ *Chamaecytisus wulfii* (V. Krecz.) Klaskowa — ендемічний вид Гірського Криму, де він поселяється на вапнякових схилах.

▪ *Genista tanaitica* P. Smirn. — ендемічний вид басейну р. Сіверський Донець, що поселяється на крейдяних лобах.

▪ *Genista tetragona* Besser — реліктовий ендемічний вид нижнього Придністров'я (долина р. Ягорлик, Одеська обл.).

▪ *Hedysarum cretaceum* Fisch. — реліктовий субендемічний вид басейну р. Сіверський Донець (р. Дону і р. Волги), що трапляється на крейдяних відслоненнях і схилах.

Hedysarum ucrainicum Kaschm. — рідкісний вид флори південного сходу України (Луганська і Донецька області), що поселяється на крейдяних схилах.

Родина Geraniaceae

▪ *Erodium beketowii* Schmalh. — ендемічний вид Приазовської частини Степу, басейну річок Кальміус і Кальчик.

Родина Lamiaceae

▪ *Hyssopus cretaceus* Dubjan. — ендемічний вид басейну р. Сіверський Донець, що трапляється на крейдяних лобах.

▪ *Lamium glaberrimum* (C. Koch) Taliev — реліктовий ендемічний вид Кримських гір (Гурзуфська яйла, Чатирдар).

▪ *Micromeria serpillifolia* (M. Bieb.) Boiss. — єдиний представник середземноморського роду у флорі України, релікт передгір'я Кримських гір (печерні міста Тене-Кармен та Мангул-Кале).

Phlomis hybrida Zelen. — рідкісний вид Злакового і Полинкового Степу.

• *Phlomis scythica* Klokov et Des.-Shost. — ендемічний вид Степу, виявлений лише в Асканії-Новій (Херсонська обл.)

▪ *Salvia cremenensis* Besser — ендемічний подільський вид, поширений на вапняках Тернопільської та Хмельницької областей.

Salvia scabiosifolia Lam. — поліморфний вид кам'янистих відслонень ПБК, у складі якого розрізняють кілька окремих рас (*S. demetri* Juz., *S. adenostahya* Juz. та ін.).

Thymus borysthenticus Klokov et Des.-Shost. — ендемічний вид піщаних дюн нижньої течії р. Дніпр від м. Запоріжжя до дельти.

Thymus dzevanovski Klokov et Des.-Shost. — ендемічний вид Криму, поширений переважно у передгір'ї.

Родина Limoniaceae

▪ *Armeria posutica* Pawl. — ендемічний вид Українських Карпат (урочище Топільче в околицях смт Верховина), що, мабуть, зник. Єдиний локалітет його зафіксований у 1937 р.

Goniolimon graminifolium (Aiton) Boiss. — рідкісний облігатний псамофільний вид у Злаковому Степу, що трапляється по берегах річок Південний Буг, Інгул, Інгулець та Дністер.

Родина Plantaginaceae

• *Plantago schwarzenbergiana* Schur — рідкісний вид солончакових лук Правобережного Лісостепу, відомий з центральної частини р. Інгул Баштанського р-ну Миколаївської обл.

Родина Polygonaceae

Rumex ucrainicus Fisch. ex Spreng. — вид, що нерідко трапляється на піщаних і солончакових ділянках басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець і не потребує охоронного статусу.

Родина Primulaceae

▪ *Androsace koso-poljanskii* Ovcz. — реліктовий субендемічний вид крейдяних відслонень р. Сіверський Донець (притоки Вовча та Оскол).

▪ *Cyclamen kuznetzovii* Kotov et Czernowa — ендемічний вид Криму, що трапляється у листяних лісах в околицях м. Білогірська.

Primula poloniensis (Domin) Fed. — ендемічний вид Карпат, що трапляється на полонинах субальпійського поясу.

• *Primula sibthorpii* Hoffm. (як *P. komarovii* Losinsk.) — вид флори Криму з невизначеним систематичним статусом. Укладачі "Определителя Крыма" відносять його до синонімів *P. vulgaris* Huds. Л.Р. Грицак розглядає його як *P. vulgaris* subsp. *sibthorpii* (Hoffms.) Sm. et Forrest [2].

Родина Ranunculaceae

• *Ranunculus crimaеus* Juz. — ендемічний вид Криму, що трапляється в лісах верхнього поясу.

Ranunculus malinovskii A. Jelen et Derviz-Sokolova (*R. acris* aggr) — новий вид флори Карпат, що потребує додаткових досліджень.

Родина Rosaceae

Cotoneaster tauricus Pojark. — ендемічний вид Криму, що поселяється на кам'янистих схилах.

Crataegus caradaghensis Pojark. — ендемічний вид Криму, що трапляється на кам'янистих схилах переважно ПБК.

▪ *Crataegus pojarkovae* Kossyich — реліктовий ендемічний вузьколокальний вид Криму, що трапляється на масиві Карадаг (г. Сюрюю-Кая і г. Свята).

Crataegus sphaenophylla Pojark. — вузьколокальний ендем Криму, що трапляється серед чагарників в околицях м. Севастополя.

▪ *Crataegus taurica* Pojark. — реліктовий східносередземноморський вид флори Криму на північній межі ареалу. Поселяється на кам'янистих схилах, у лісах.

Crataegus ucrainica Pojark. — рідкісний вид флори Полісся і Лісостепу, який зростає у зріджених лісах і на галявинах.

▪ *Rosa donetzica* Dubovik — східнопричорноморський ендемічний вид. Поселяється на кам'янистих схилах Приазовської височини.

• *Sorbus tauricola* Zaikonn. (*S. pseudolatifolia* K. Pop.) — рідкісний вид Криму, що поселяється між скелями Головного пасма і потребує додаткових досліджень.

Родина Rubiaceae

Asperula propinqua Pobed. — ендемічний вид, що трапляється спорадично у листяних лісах Криму.

Asperula tephrocarpa Czern. ex M. Pop. et Chrsban. — рідкісний вид крейдяних відслонень басейну р. Сіверський Донець.

Galium volhynicum Pobed. — рідкісний вид вапнякових відслонень Західного Правобережного і Донецького Лісостепу, а також Степу.

• *Galium xeroticum* (Klokov) Soó — рідкісний вид флори Криму, виявлений на

Тарханкутському і Керченському півостровах, потребує додаткових досліджень.

Родина Scrophulariaceae

▪ *Cymboclasma borysthenica* (Pall. et Schbecht.) Klok. et Zoz — реліктовий (палеопонтичний) ендемічний вид південної частини Степу, у т. ч. степового Криму.

▪ *Linaria bessarabica* Kotov — ендемічний вид західного Причорномор'я, виявлений на степових схилах с. Лісне Тарутинського р-ну Одеської обл.

▪ *Linaria sabulosa* Czern. ex Klokov (*L. densifolia* s. l.) — ендемічний вид Криму, що трапляється на степових схилах Керченського і Тарханкутського півостровів, а також в околицях м. Євпаторії.

▪ *Pedicularis exsultata* Besser — центральноевропейський вид на південно-східній межі ареалу. Трапляється на луках і галявинах Опілля і Малого Полісся.

▪ *Rhinanthus cretaceus* Vass. — реліктовий ендемічний вид басейну р. Сіверський Донець, що трапляється на крейдяних лобах.

▪ *Scrophularia cretacea* Fisch. ex Spreng. — реліктовий ендемічний вид басейну р. Сіверський Донець.

▪ *Scrophularia donetzica* Kotov — ендемічний вид Донецького кряжа і Приазовської височини. Поширений переважно на виходах сланців вздовж річок Кальміус і Кальчик.

Родина Thymelaeaceae

▪ *Daphne sophia* Kalen. — реліктовий ендемічний вид, що зберігся на крейдяних берегах р. Вовча в околицях с. Охрімівка Вовчанського р-ну Харківської обл.

▪ *Daphne taurica* Kotov — реліктовий ендемічний вид Криму, виявлений лише на Довгоруківській яйлі.

Родина Tiliaceae

▪ *Tilia dasystyla* Steven — реліктовий вид Криму, що трапляється спорадично у лісах Головного пасма.

Родина Urticaceae

Urtica kioviensis Rogov. — вид, що спорадично трапляється на вологих місцях у Карпатах, Поліссі, Лісостепу і Степу. Охоронного статусу Європейського Червоного списку не заслуговує.

Родина Violaceae

▪ *Viola alba* Besser — центральноевропейський рідкісний вид, що трапляється поодиноці або невеличкими групами в Лісостепу, Степу і Криму.

▪ *Viola jooi* Janka — реліктовий центральноевропейський гірський вид, що трапляється на крутих гіпсових або вапнякових схилах Передкарпаття.

1. Андриенко Т.Л., Плюта П.Г., Прядко Е.И., Каркуцев Г.Н. Социально-экологическая значимость природно-заповедных территорий Украины. — К.: Наук. думка, 1991. — 165 с.

2. Грицак Л.Р. Рід *Primula* L. (Primulaceae) у флорі України: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Київ, 2000. — 20 с.

3. *Материалы* Красной книги Крыма // Вопросы развития Крыма. — Симферополь: Таврия-плюс, 1999. — 163 с.

4. *Определитель* высших растений Украины. — К.: Наук. думка, 1987. — 547 с.

5. Попович С., Стеценко М. Природно-заповідний фонд // Розбудова екомережі України. — Київ, 1999. — С. 42–53.

6. Червона книга України. Рослинний світ. — К.: УЕ ім. М.П. Бажана, 1996. — 606 с.

7. Mosykin Sergei L., Fedoronchuk Mykola M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclature Checklist. — Kiev, Спецдрукарня НАН України, 1999. — 345 р.

РЕДКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ УКРАИНЫ
В ЕВРОПЕЙСКОМ КРАСНОМ СПИСКЕ

*В.Г. Собко, В.В. Гриценко, А.Н. Гнатюк,
О.В. Деркач, Ю.В. Минина*

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

170 видов растений флоры Украины занесено в
Европейский Красный список, из них только
половина внесена в Красную книгу Украины.

RARE SPECIES OF UKRAINE IN
THE EUROPEAN RED LIST FLORA

*V.G. Sobko, V.V. Gritsenko, A.N. Gnatyuk,
O.V. Derkach, Yu.V. Minina*

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

170 species of Ukrainian flora are registered in the
European Red List, but only a half of this number
are listed in the Red Book of Ukraine.

М.М. ПЕРЕГРИМ¹, Л.І. ЛЕСНЯК², О.М. ПЕРЕГРИМ²¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1² Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Україна, 91015 м. Луганськ, вул. Оборони, 2а

ВІКОВА СТРУКТУРА ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ *SCUTELLARIA CRETICOLA* JUZ. У СЛОВ'ЯНСЬКО-АРТЕМІВСЬКОМУ ГЕОБОТАНІЧНОМУ РАЙОНІ

Вивчено вікову структуру та стан популяції Scutellaria cretica Juz. у Слов'янсько-Артемівському районі Донецького геоботанічного округу. Вид має тенденцію до випадання з рослинних угруповань, тому пропонується створити заказник на цій території.

Scutellaria cretica Juz. — рідкісний вид Європейської флори, внесений до Червоної книги України [13], реліктовий ендемічний вид крейдяних відслонень басейну р. Дон. В Україні зустрічається на крейдяних схилах р. Сіверський Донець у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

У 2001 р. нами були проведені дослідження вікового складу та стану популяції *Scutellaria cretica* у Слов'янсько-Артемівському районі Донецького геоботанічного округу [1], на правому березі р. Сіверський Донець від с. Закотне Донецької області до смт Білогорівка Луганської області. Дослідження проводилися за методикою, запропонованою О.О. Урановим [10, 11] та О.В. Смирновою [12].

Для цієї території характерні крейдяні та вапнякові ґрунти з унікальним комплексом флори та рослинності. Даний район досліджували В.І. Талієв [8], Є.М. Кондратюк, Р.І. Бурда [4, 5], В.С. Ткаченко [9], С.С. Морозюк [7], Р.Я. Ісаєва та ін. [2, 3], Л.І. Луценко [6] та інші. Вони відзначали у складі флори велику кількість реліктових, ендемічних видів та видів, занесених до Червоної книги України: *Pinus creticae* Kalen., *Linaria creticae* Fisch. ex Spreng., *Scrophularia cretica* Fisch. ex Spreng., *Calophaca wolgarica* (L.fil.) DC., *Thymus calcareus* Klok. et Shost., *Hyssopus cretaceus* Dubjan., *Scutellaria cretica*, *Artemisia salsaloides* Willd., *A. cretica* Kotov., *Centaurea taliewii* Kleop., *Paeonia tenuifolia* L., *Adonis wolgensis* Stev., *Ephedra distahya* L., *Erycastrum cretaceum* Kotov., *Diplotaxis cretica* Kotov., *Schivereckia podolica* Andr. ex DC., види роду *Stipa* L. тощо.

**Вікова структура популяції *Scutellaria cretica*
у Слов'янсько-Артемівському геоботанічному районі**

Номер ділянки	Вікова група, %								
	p	j	im	v	g1	g2	g3	ss	s
1	0,9	4,2	5,7	8,3	14,1	15,3	27,7	20,2	4,6
2	1,3	3,8	5,3	7,5	11,7	13,6	29,4	24,3	3,1
3	0,6	4,9	8,1	10,5	15,4	22,2	18,3	16,7	3,3
4	2,3	6	13,2	14,6	15,8	22,0	16,3	8,7	1,1
5	1,9	7,2	10,6	12,3	18,8	21,1	17,1	10,6	0,4
6	2,7	6,9	11,0	13,4	17,0	23,5	19,4	5,1	1,0

Нині кількість популяцій цих видів значно зменшилась у зв'язку з безконтрольним випасанням худоби, рекультивацією крейдяних відслонень, погіршенням природних умов існування.

Нами було відібрано шість ділянок, площею 4 м² кожна. Перші три ділянки зазнають значного антропогенного тиску, на інших він практично відсутній.

При складанні вікового спектра для першої та другої ділянок отримали пік для g3, а на ділянках 4, 5, 6 — для g2, на ділянці 3 пік хоч і припадає на g2, маємо великі показники для g3 та ss. Таким чином, популяція

Таблиця 2

**Повнота відновлення популяції *Scutellaria cretica*
у Слов'янсько-Артемівському
геоботанічному районі**

Номер ділянки	Повнота відновлення
1	0,33
2	0,36
3	0,43
4	0,67
5	0,56
6	0,57

Scutellaria cretica на ділянках 1 та 2 має регресивний характер, на ділянці 3 — толерантно-регресивний, на ділянках 4, 5, 6 — толерантний (табл. 1).

Повнота відновлення популяції *Scutellaria cretica* на ділянках 1, 2, 3 була менше 0,5, що свідчить про подальше зниження чисельності особин у популяції, на ділянках 4, 5, 6 — більше 0,5, що означає достатнє самовідновлення популяції (табл. 2).

Відновлення *Scutellaria cretica* відбувається переважно насіннєвим шляхом. У популяції рослини мають середній рівень життєвості за розвитком вегетативних органів (табл. 3).

Отже, популяція *Scutellaria cretica* у районі досліджень має тенденцію до випадання з рослинних угруповань, тому потрібно створити заказник на цій території (приблизна площа 500 га) для збереження унікального комплексу флори та рослинності крейдяних відслонень.

Гербарні збори *Scutellaria cretica* передані до Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, а гербарій вікових

Таблиця 3

**Життєвість генеративних особин у популяції *Scutellaria cretica*
у Слов'янсько-Артемівському геоботанічному районі**

Номер ділянки	Довжина пагона, см	Діаметр пагона, см	Кількість листків, шт.	Площа листка, см ²	Фітомаса пагона, г
1, 2, 3	15,6	0,2	10	6	15,8
4, 5, 6	23,1	0,3	16	7,5	20,9

груп — до Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.

1. *Геоботанічне районування УРСР.* — К.: Наук. думка, 1977. — 304 с.

2. *Исаева Р.Я., Маслова В.Р., Косогова Т.М.* Редкие и охраняемые виды флоры Луганской области. — Луганск: Осирис, 1998. — 32 с.

3. *Исаева Р.Я., Маслова В.Р., Николаева Е.С., Луценко А.И.* Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды флоры Ворошиловградской области. — Ворошиловград, 1988. — 80 с.

4. *Кондратюк Є.М., Бурда Р.І.* Заповідна охорона флори Донбасу // Укр. ботан. журн. — 1980. — Вип. 37. — С. 34–41.

5. *Конспект флоры юго-востока Украины. Сосудистые растения / Е.Н. Кондратюк, Р.И. Бурда, В.М. Остапко* — К.: Наук. думка, 1985. — 272 с.

6. *Луценко А.И.* О формировании растительности мергельных обнажений бассейна Северского Донца // Ботан. исслед. на Украине: Доклады УБО. — К., 1990. — С. 68–69.

7. *Морозюк С.С.* Эндемические растения и краткая история развития флоры меловых обнажений бассейна р. Северский Донец // Укр. ботан. журн. — 1971. — Вип. 28, № 3. — С. 327–331.

8. *Талиев В.И.* Меловые боры Донецкого и Волжского бассейнов. — Харьков, 1896. — 58 с.

9. *Ткаченко В.С., Генов А.П.* Ценотична структура заповідника "Крейдяна флора" (Донецька область) // Укр. ботан. журн. — 1993. — Вип. 50, № 1. — С. 44–51.

10. *Уранов А.А.* Жизненное состояние видов в растительном сообществе // Бюл. МОИП. Отд. Биологии. — 1960. — 64. — Вип. 3. — С. 77–92.

11. *Уранов А.А.* Большой жизненный цикл и возрастной спектр ценопопуляций цветковых растений // Тез. докл. V съезда Всесоюзн. ботан. об-ва. — К., 1973. — С. 217–219.

12. *Уранов А.А., Смирнова О.В.* Классификация и основные черты развития популяций многолетних растений // Бюл. МОИП. Отд. Биологии. — 1969. — Вип. 74, № 1. — С. 119–134.

13. *Червона книга України. Рослинний світ / Ю.Р. Шеляг-Сосонко та інші.* — К.: УЕ ім. М.П. Бажана, 1996. — 608 с.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ SCUTELLARIA CRETICOLA JUZ. В СЛАВЯНСКО-АРТЕМОВСКОМ ГЕОБОТАНИЧЕСКОМ РАЙОНЕ

*Н.Н. Перегрим¹, Л.И. Лесняк²,
Е.Н. Перегрим²*

¹Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Укрины, Украина, г. Киев

²Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко, Украина, г. Луганск

Изучена возрастная структура и состояние популяции *Scutellaria cretica* Juz. в Славянско-Артемовском районе Донецкого геоботанического округа. Вид имеет тенденцию к выпадению из растительных сообществ, поэтому предлагается создать заказник на этой территории.

AGE STRUCTURE AND STATE OF POPULATIONS OF SCUTELLARIA CRETICOLA JUZ. IN SLAVYANSKO-ARTEMOVSKY GEOBOTANICAL REGION

*N.N. Peregrym¹, L.I. Lesnyak²,
O.N. Peregrym²*

¹National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

²T. Shevchenko Lugansk state pedagogical university, Ukraine, Lugansk

Age structure and state of populations of *Scutellaria cretica* Juz. in Slavyansko-Artemovskiy region of Donetsk geobotanical district are investigated. The species drops out from plant communities, therefore it is offered to create a reserved area in this region.

ТЕОРІЯ, МЕТОДИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТРОДУКЦІЇ ТА СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН

УДК 582.788(4/5+7)

С.В. КЛИМЕНКО

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ВИДЫ РОДА CORNUS L. В ЕВРАЗИИ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ: ИНТРОДУКЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

Освещены вопросы истории интродукции и использования многочисленных видов рода Cornus L. как декоративных, лекарственных и плодовых растений в Евразии и Северной Америке. Проанализированы состояние и перспективы селекции вида Cornus mas L. Приведены результаты селекционной работы с этим видом в Украине. Охарактеризованы современные природный и культурный ареалы Cornus mas и условия его культивирования.

Род *Cornus* L. представляет большой интерес для систематики ввиду чрезвычайной полиморфности, и многие таксономисты по-разному интерпретируют его объем и родственной связи. Большинство ученых придерживается мнения о разделении сборного линнеевского рода *Cornus* на ряд естественных родов.

Р.Н. Eyde [44] придерживается широкой трактовки рода, не разбивая его на несколько самостоятельных родов — *Chamaepericlymenum* Graeb., *Bothrocaryum* (Koenig) Pojark., *Cornus* L., *Cynoxylon* Raf., *Thelycrania* (Dumort.) Toug (= *Swida* Opiz), *Aucuba* Thunb., как это делают А.И. Пояркова [28], А. Тахтаджян [32] и другие авторы. А. Тахтаджян в семействе Кизилых (*Cornaceae* (Dumort.) Dumort.) выделяет шесть родов с 55–60 видами. Е.Ю. Ембатунова [6] на осно-

вании данных по анатомии и морфологии плодов и семян разделяет род на несколько мелких.

На основании целого ряда признаков морфологического и молекулярного уровней [66] выделяют две основные эволюционные линии в этом роде — синеплодную и красноплодную (в первом случае относительно давно произошло разделение на еще две морфологически обособленные ветви — с очередным и супротивным расположением листьев), что подтверждает справедливость филогенетической схемы, предложенной Eyde [44] и основанной на данных морфологии, фитохимии, эмбриологии, анатомии, серологии.

В результате изучения хлоропластной ДНК у видов рода *Cornus* [66] выделено четыре группы видов: 1) виды с крупными брактями; 2) карликовые кизилы; 3) кизилы вишни; 4) виды без брактей. В послед-

© С.В. КЛИМЕНКО, 2002

нем случае два вида имеют дизъюнктивный ареал — Восточная Азия — восток Северной Америки.

В красноплодной группе выделяют три линии: несколько более обособлена линия обыкновенного кизила (*C. mas*, *C. officinalis*, *C. sessilis*). А.И. Пояркова [28] к этой же группе относит и *C. chinensis* Wanger. Все четыре вида принадлежат к подроду *Macrocarpum* Sanch рода *Cornus* L. *Cornus mas* очень близок морфологически к двум восточно-азиатским видам — *C. officinalis* и *C. chinensis*. *C. sessilis* из Северной Калифорнии находится эволюционно дальше от первых трех видов.

Эти виды имеют разобщенный ареал [31]. В Евразии произрастают три вида: на западе материка — *C. mas*, на юго-востоке, в центральных районах Китая — *C. chinensis*, в Японии — *C. officinalis*. *C. sessilis* распространен в Северной Америке.

В таксономическом отношении род *Cornus* очень консервативный с малой дифференциацией, что свидетельствует о древнем возрасте и в то же время о регрессивной природе.

Филогенетический анализ рода *Cornus* на основе рестрикционных вариантов хлоропластной ДНК [41] у 37 линий (29 видов) кизила, происходящих из разных районов мира, показал, что выстраиваемая филогенетическая схема согласуется с представлениями, основанными на данных прямого нуклеотидного секвенирования (по хлоропластному гену *rbcL*) и морфологического анализа. Имеется также определенное соответствие с делением видов по базовому числу хромосом — $n = 9$, $n = 10$ и $n = 11$ и по ряду фитохимических признаков.

В целом отмечено, что полученные данные подтверждают точку зрения о единстве рода *Cornus* и, соответственно, противоречат взглядам некоторых авторов, разделяющих его на несколько самостоятельных родов.

Род *Cornus* L. представлен декоративными вечнозелеными, преимущественно листопадными деревьями и кустарниками, а также травянистыми видами. Некоторые виды являются низкорослыми полукустарниками. Они имеют ползучие подземные побеги, от которых отрастают невысокие, отмирающие осенью надземные побеги. Заросли кизилов шведского и канадского едва возвышаются над моховым покровом. Виды *Cornus* распространены преимущественно в умеренных и субтропических областях, несколько видов — в Арктике и в Южном полушарии [31, 34]. Древесные и кустарниковые виды кизилов произрастают в разных экологических условиях, на самых разнообразных почвах. Одни из них высоко поднимаются в горы, мирятся с недостатком или полным отсутствием влаги, произрастая на бедных щелочистых почвах, другие селятся в низовьях рек, в ложбинах и плохо переносят дефицит влаги. В диком виде встречаются в Европе, на Кавказе, в Малой Азии, достаточно много их в Восточной Азии — в Китае и Японии, не менее половины видов произрастают в Канаде и северной части США, где имеют одно общее название "dogwood" (*dog* — собака, *wood* — дерево), которое происходит от использования отвара коры кизила кроваво-красного (свидины кроваво-красной) для мытья чесоточных собак.

У одних видов кизилов мелкие белые, пурпурные или желтые цветки собраны в пазушные или верхушечные соцветия — головку или зонтик, благодаря чему очень декоративны. У других — мелкие цветки собраны в малозаметные соцветия, окруженные оберткой из больших ярких лепестковидных листьев — брактеей, придающей соцветию вид большого яркого цветка.

Сегодня в Европе и Северной Америке большинство видов кизила традиционно используют как декоративные растения. Многие из представителей кизиловых — хоро-

Рис. 1. *Cornus mas L.*

шие медоносы, содержат дубильные, пектиновые и другие биологически активные вещества, некоторые славятся ценной древесиной и другими полезными свойствами и лишь один вид (*Cornus mas L.*) используется как плодовое растение (рис. 1).

Такие виды, как *Cornus amomum Mill.* — кизил душистый, *C. sericea L.* — к. шведский, *C. rugosa Lam.* — к. морщинистый внесены в Фармакопею США и в Национальный (фармакологический) справочник [45] как средства для лечения лихорадки и хронической диареи. Кизил душистый использовался раньше для лечения малярии как заменитель цинхоны (хинного дерева) — источника хинина.

Среди большого количества видов кизила, используемых как декоративные [55] и лекарственные растения, есть и плодовые. Это кизил лекарственный — *Cornus officinalis Sieb. et Zuss.* (рис. 2), к. цветущий — *C. florida (L.) Raf.* (рис. 3), к. японский, или коуза, — *C. japonica (D.C.) Nakai* (рис. 4), к. головчатый, или клубничное дерево, — *C. capitata (Wall. ex Roxb) Nakai*, к. швед-

ский — *C. suecica L.* [52]. *C. sessilis*, генетически близкий *C. mas*, *C. officinalis* и *C. chinensis*, широко распространен в лесах Калифорнии, но как плодовое растение исполь-

Рис. 2. *Cornus officinalis Sieb. et Zuss.*

Рис. 3. *Cornus florida* (L.) Raf.

зуются очень редко из-за того, что плоды очень кислые.

Cornus officinalis — абориген северо-восточного Китая и Кореи, широко используется на родине как лекарственное растение, является одним из важнейших видов в традиционной китайской медицине. Спрос на сырье этого растения высокий [2]. В странах Восточной Азии произрастает 24 вида кизила, используемых как лекарственные растения, из них наибольшей популярностью пользуется кизил лекарственный. Он является основным компонентом японских рецептов для лечения почек и мочевого пузыря, как тонизирующее средство входит в состав китайского препарата "Сен-ди-Хуан". Очень часто его используют для лечения диабета, особенно в странах Восточной Азии.

В Японии, Англии, Северной Америке более распространенным является *Cornus officinalis*, чем *C. mas*. Происходит из Кореи. В Японии, куда он был интродуцирован, выращивается плодое и как лекарственное растение.

Морфологически *C. officinalis* очень сходен с *C. mas*, главное отличие — наличие у него ржавых пятен пуха и двух дополнительных жилок на нижней поверхности листьев. Плоды такой же формы и цвета, как у кизила настоящего, но несколько мельче. *C. officinalis* так же морозоустойчив и произрастает на разных почвах — от кислотных до щелочных, как и *C. mas*. Засухоустойчив и ветростоек [53]. Все это свидетельствует о том, что это одно из наиболее перспективных плодовых и декоративных растений для выращивания в Украине. Этот вид имеется в коллекциях ботанических садов Украины [3], в том числе и в коллекции плодовых растений отдела акклиматизации Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Работа по его селекции ждет своих исследователей.

C. japonica, или *C. soua*, произрастает в Китае, Японии, Корее. Интродуцирован в Америку в 1875 г., но широко культивироваться стал сравнительно недавно. Сейчас он — самое популярное декоративное растение (наряду с *C. florida*, *C. nuttelli* и другими видами) благодаря большой селекционной работе, проведенной в последние годы в США [38, 40] (рис. 4).

Декоративными элементами, как и у других видов, являются брактеи — остроконечные листья обертки. Соцветие включает 30 цветков с четырьмя кроющими чешуями и брактеями. Последние появляются после распускания листьев, в начале цветения они зеленые, затем меняют цвет на белый и розовый. Растения в условиях Киева цветут в конце мая — июне, цветение продолжается 5–6 недель.

Не менее перспективен *C. soua* и как плодое растение. Плоды — костянки, собранные в соплодия длиной 5–6 см и диаметром 1,5–2,0 см на длинных плодоножках, сначала зеленые, зрелые — в конце сентября — красные, вкусные, правда, не такие сочные, как у кизила настоящего или к. ле-

а

б

Рис. 4. *Cornus cousa* (D.C.) Nakai: а — цветки; б — соплодия

карственного. Они мучнистые, рассыпчатые, со специфическим ароматом, используются как в свежем виде, так и для переработки.

Cornus cousa наиболее близок *C. florida*, *C. honcongensis*, *C. nuttalli*, *C. capitata*. Последний в диком виде растет в Гималаях и Центральном Китае. Из 18 видов рода *Cornus*, распространенных преимущественно в западных провинциях Китая, как плодовые используются два вида — *C. cousa* и *C. capitata* [1, 49].

В Украине *C. capitata* — кизил головчатый, или земляничное дерево, — культивируется на Южном берегу Крыма. Растение очень декоративное, со съедобными плодами, собранными в мясистые оранжево-красные соплодия, обладающие земляничным ароматом. Соцветие на ножке, кверху сильно расширено, головчатое или шарообразное, из 25(30)–100 цветков, окруженное декоративной оберткой из четырех беловато-желтых или бледно-розовых листочков.

C. florida — кизил цветущий — одно из наиболее красиво цветущих древесных растений Америки [63]. Небольшое дерево высотой до 5 м с яйцевидными листьями и бело-зелеными шарообразными соцветиями с округлыми белыми или красными брактями. Соплодия — оранжево-красные. Растение очень красиво во время цветения (цветет до распускания листьев — в апре-

ле–мае) и плодоношения. Не зря *C. florida* является символом штата Миссури.

В Средней Азии кизил цветущий культивируется уже более двух веков. Он оказался достаточно зимостойким, поэтому отобранные формы могут культивироваться и в более северных районах. В Украине этот вид выращивают в Крыму и в Аскании-Новой.

C. cousa и *C. florida* предпочитают хорошо дренированные кислые почвы и освещенные места. *C. cousa* очень стоек к повреждениям антракнозом, досаждающим *C. florida* в последние годы [37, 65].

C. suesica — субарктический, альпийский вид родом из горных районов Северной Европы. Травянистое растение. Ползучие, с подземными ризоидами стебли отрастают за сезон на несколько сантиметров. Растет во влажных местах, любит кислые, торфянистые почвы, может расти как почвопокровное растение под кислотофильными кустарниками. Небольшие красные плоды эскимосы употребляют в пищу как возбуждающие аппетит.

C. mas — кизил мужской, или настоящий, — одно из наиболее ценных плодовых растений в семействе *Cornaceae* [10]. Название "мужской" связано с тем, что в раннем возрасте у этого вида могут образовываться только мужские (тычиночные) цветки, с возрастом цветки становятся обоеполыми, в от-

личие от *Cornus sanguinea*, у которого в раннем возрасте часто образуются только женские (пестичные) цветки.

В древних рукописях найдены свидетельства того, как высоко ценили *C. mas*. Уроженец Европы и Азии этот вид был широко распространен в Европе вплоть до Англии и к 1800 г. его можно было встретить чуть ли не в каждом саду. И ныне плоды его ценятся знатоками.

Плоды *C. mas* — красивые сочные костянки с приятным кисло-сладким вкусом и специфическим ароматом. Их используют сырыми, а также в кондитерской и консервной промышленности. Все части растения являются лекарственным сырьем [48]. Плоды издавна используются в народной медицине при малокровии, заболеваниях кожи, подагре, нарушении обмена веществ, как вяжущее, тонизирующее, противодиабетическое, противовирусное средство.

Местное население Кавказа, где этот вид известен испокон веков, готовит из него национальные блюда. Особенно ценятся тут "туршу" и "лавали" — это концентраты (они очень долго сохраняются), используемые как высоковитаминный продукт, изысканная приправа к разным блюдам, особенно мясным. В Крыму, на Кавказе, в Молдове плоды широко используют для приготовления детских и диетических продуктов [5, 25, 26]. Из них делают пасту и желе для питания моряков и космонавтов в продолжительных экспедициях.

Плоды *C. mas* — источник дефицитных, хорошо усваивающихся полифенолов, отличающихся гипотензивным и капилляроукрепляющим действием.

Особое значение имеют биологически активные вещества, которых много в плодах. Это катехины, антоцианы, флавонолы, Р-активные соединения. Они нормализуют проницаемость и эластичность стенок кровеносных сосудов, предупреждают склероз, поддерживают нормальное кровяное давление

[16]. Плоды и отвары листьев используют для лечения сахарного диабета. Семена содержат до 35% масла [30].

Некогда культура кизила мужского была очень развита в европейских странах, в том числе и в Украине. Здесь его называли глот или "роговик" (что соответствует латинскому слову "cornus" — рог) за крепость древесины. В Крыму, где издавна кизил — одно из самых популярных растений, до сих пор существуют названия народных сортов — Шпанский, Цареградский, Султанский. Название последнего, очевидно, связано у крымчан с сортом, привезенным некогда из Турции, где кизил очень любят. Корзинки кизильчика, как его называют турки, можно и сейчас найти на рынках Стамбула. В Турции кизил мужской — важный ингредиент турецкого шербета. На колоритных шумных турецких базарах можно и сегодня купить изысканную прочную кизиловую трость и удивительной резьбы кизиловые шкатулки. В этой стране имеются обширные природные заросли кизила.

Жители сельских местностей Италии, Австрии и Швейцарии сотни лет применяют самогон из кизила как болеутоляющее. Доктор Пирк, селекционер кизила из Австрии [57] пишет, что это средство считается панацеей.

Cornus mas — ценное декоративное растение: благодаря хорошей облиственности, красивым цветкам и плодам, высокой зимостойкости, пыле- и газоустойчивости может широко использоваться для озеленения и паркового строительства. Его можно выращивать в кустовой и штамбовой форме, формировать шпалеры, пальметты, кордоны, вазы и другие причудливые формы. Хорошо переносит обрезку и стрижку и высоко ценится при создании парков, аллей, боскетов. Версальский парк вблизи Парижа знаменит формовыми аллеями и боскетами из кизила. К сожалению, большинство европейцев и североамериканцев знают кизил мужской только как декоративное растение. В Англии

и Германии *Cornus mas* называют *Cornel*, *dogwood*, в Америке — *Cornelian cherry* — корнелианская вишня. Таксономически *C. mas* с вишнями не связан. Название "корнелианская" дано за сходство окраски плода с корнелианским кварцем [60].

Родиной дикорастущего кизила мужского является Передняя Азия, где сосредоточено наибольшее биологическое разнообразие плодовых растений. Особенно много форм кизила на Кавказе — в Грузии, Армении, Азербайджане [9]. Сплошной ареал кизила охватывает Южную и отчасти Среднюю Европу до Балкан, Малой Азии, Кавказа, Крыма [11]. В европейской части ареала ему свойственна узкая синэкологическая амплитуда, отвечающая теплomu климату Средней Европы [36]. Здесь кизил образует подлесок в лесах из дуба пушистого, а в леса из дуба обыкновенного заходит лишь в южной средневропейской части их ареала — на территории Восточной Франции, Южной Германии, в Чехии [68], Словакии [50, 62], Венгрии, Югославии [51] и Румынии. Самые северные местонахождения известны на территории Бельгии, где *C. mas* вместе с бирючиной обыкновенной и орешником обыкновенным образует подлесок в дубовых лесах на известняках крутых склонов речных низин [36]. В Австрии этот вид встречается под Веной и в Нижней Австрии — в естественных древостоях [56]. На Балканском полуострове, в Греции *C. mas* можно встретить на территории Пелопоннеса, в южной части Анатолии. Ареал его распространяется до северо-запада Сирии, где ограничивается 36° северной широты. Азиатская часть ареала охватывает северную, западную и юго-западную Анатолию и большую часть Кавказа. Единичные местонахождения кизила отмечены в северном Иране [39]. На территории Восточной Европы кизил встречается в Украине и Молдове [25].

В нашей стране *C. mas* растет в Крыму (где считается одним из самых обычных ди-

ких плодовых деревьев), Западной Лесостепи, отдельные его местонахождения имеются в Закарпатье и Прикарпатье, а также на юго-востоке Правобережной Лесостепи [10].

В составе дубовых лесов он распространен в узкой приднестровской полосе от западной границы Ивано-Франковской до северной части Одесской области, т. е. ареал его ограничивается юго-западной частью Подолья, точнее Приднестровьем. После сплошных рубок главного пользования дубовые леса кизиловые уничтожены почти полностью [36].

На юге Правобережья Украины проходит северная и северо-восточная граница естественного произрастания кизила мужского. Ю.Д. Клеопов [11] отмечал в 40-х годах XX ст. изолированные местонахождения кизила в Прибужье по Днепру (от Смелы до Чигирина, Черного леса).

"Значение приднепровского убежища субсредиземноморских лесных видов, — пишет Ю.Д. Клеопов, — особенно возрастает в связи с открытием осколков реликтовой ассоциации "кизиловых холмов" в Чигиринском районе Киевской области. Кусты кизила *C. mas* в сопровождении балканских и циркумэвксинских видов ютятся по солнечным южным склонам... Можно наблюдать все стадии постепенного поглощения остатков светлых кизиловых дубрав на холмах тенистыми грабняками" [11, с. 281].

Более поздние исследования [33] позволили выявить еще ряд мест произрастания *C. mas* севернее и западнее треугольника Чигирин — Смела — Знаменка. Нами в 1992 году обследованы естественные древостои кизила в окрестностях с. Деренкович Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, а также "Черный лес" в Кировоградской области, район Цыбулево, где до сих пор отмечено хорошее состояние отдельных островных местонахождений популяций кизила мужского [20]. Островные местонахождения *C. mas* доказывают его более широкое распространение в южных лесах Украины в

прошлом [7]. В последнее время запасы кизила в природе очень уменьшились.

Культурный ареал кизила мужского значительно шире. В Украине он встречается в фермерских, любительских, ботанических садах. В Восточной Европе в искусственных насаждениях кизил отмечен в Беларуси, Прибалтике, Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Орловской, Воронежской, Ростовской областях [27]. Северная граница успешного плодоношения кизила проходит через Чернигов — Глухов — Острогожск — Волгоград.

В то же время в культуре кизил распространен мало, хотя в последние десятилетия интерес к этому растению сильно возрос как у нас в стране, так и за рубежом. Увеличилось количество посадок в фермерских садах и любительских насаждениях. Толчком к этому послужили работы опытных станций, научно-исследовательских учреждений по селекции кизила, а также публикации о его формах, сортах, продуктивности, неприхотливости. Согласно многочисленным литературным данным [5, 8, 13, 22, 23], кизил в культуре обильно и стабильно плодоносит, дает крупные и сочные плоды, не требуя при этом особого ухода, возделывание его очень рентабельное.

В природе *C. mas* занимает низины и предгорья, редко поднимается выше 1200–1300 м, в Румынии — только до 800 м, в Анатолии и на Кавказе — до 1500 м н. у. м [39]. Он произрастает на разных типах почв, часто на щелнистых, малоплодородных, но лучше всего растет при высоком содержании в почве кальция. Урожайность находится в прямой зависимости от освещенности кроны. На крутых склонах (более 30°) со скелетными почвами урожай кизила погибает от засухи, надземная фитомасса сохраняется [4, 24, 35].

Лесные формы *C. mas* недостаточно регулярно плодоносят, дают мелкие, малосочные плоды, особенно в засушливые годы. Уро-

жай составляет 2,8–4,8 кг с куста, хотя при достаточной освещенности и увлажнении урожайность значительно возрастает и достигает 5–10 кг с куста. В культуре с одного плодоносящего растения получают в среднем от 20 до 80 кг, а с растений в возрасте 50–60 лет — до 150 кг плодов с дерева. Продолжительность продуктивного периода составляет 100–150 лет.

В плодоношении кизила нет периодичности. Урожай зависит от состояния растений, условий среды и ухода [16]. Наивысшей урожайности кизил достигает на открытых участках с глубокими и среднemocными почвами. Биологическая продуктивность в этих условиях составляет 25–100 кг с дерева в зависимости от его возраста.

Химические анализы почв и листьев показали, что кизил хорошо растет на почвах с высоким содержанием кальция [64]. Однако пересадка растений в почву с небольшим содержанием кальция и магния особенно не повлияла на плодоношение, что связано с хорошей приспособляемостью растений к внешним условиям.

В связи с очень ранним цветением лимитирующим фактором плодоношения являются только весенние заморозки. Однако развитие отдельных соцветий и цветков в пределах растения значительно варьирует по времени, что свидетельствует об удивительной способности кизила приспосабливаться к неблагоприятным внешним условиям.

За годы наблюдений в условиях Киева не было отмечено серьезных повреждений кизила морозами в наиболее суровые зимы 1962–1963, 1969–1970, 1978–1979, 1986–1987, 1987–1988, 1996–1997, 1997–1998 годов, когда температура снижалась до -32–35°C. При искусственном промораживании отмечено повреждение сердцевины побегов у растений при -37°C [16]. Цветочные почки кизила практически не повреждаются в зимний период, несмотря на значительную степень дифференциации

органов эмбриональных цветков. Физиологические изменения в цветочных почках на стадии двухядерной пыльцы происходят очень медленно, этим можно объяснить то, что довольно развитые цветочные почки оказываются очень зимостойкими.

Для успешного введения *Cornus mas* в культуру необходимо:

— присутствие кальция в почве, что стимулирует вегетативный рост и генеративное развитие кизила;

— наличие крупноплодных сортов, обеспечивающих высокую продуктивность насаждений;

— закладывать плантации вегетативно размноженным посадочным материалом. Семенной способ размножения непригоден, так как кизил — ксеногамное перекрестно-опыляемое растение и при семенном размножении в потомстве не закрепляются хозяйственно-ценные признаки исходных форм [21, 47];

— закладывать плантации несколькими сортами для хорошего переопыления растений;

— подбирать сорта по габитусу кроны, срокам и продолжительности созревания плодов, продуктивности.

Специальные кизиловые сады как у нас, так и за рубежом, крайне редки. Однако в последние годы во многих европейских странах, Турции, Азербайджане, Грузии, Армении, занимаются восстановлением культуры кизила. В связи с тем, что продуктивный период растений кизила очень длительный (100–150 и более лет), новые посадки делали редко, и в основном сеянцами, и свойства сортов при этом не сохранялись. Собрать уцелевшие сорта, сохранить и использовать их для создания новых сортов — важнейшая задача научно-исследовательских учреждений и опытных станций.

Относительно происхождения культурных форм мнения расходятся: одни считают, что родиной крупноплодных форм кизила

является Крым, другие одним из центров селекции крупноплодных сортов называют Анатолию (Турцию).

Для селекционной работы используется как природный генофонд, так и многочисленные ценные сорта местной селекции, возникшие в процессе окультуривания в течение многих веков. Многие из них, к сожалению, потеряны.

В области Стражовских гор в Словакии отобраны три сорта кизила для крупнохозяйственного садоводства. В окрестностях Вены в первой половине прошлого столетия были собраны крупноплодные продуктивные формы, но они не сохранились. Ф. Вебер потратил 10 с лишним лет на попытки их восстановить. Форма № 1 в саду Вена-Шенбрунн как сорт была передана в Госсортоиспытание [58, 59]. В Югославии отобраны 16 типов кизила с массой плода от 1,46 до 9,9 г, с косточкой от 0,26 до 0,63 г. Сроки созревания плодов приходятся на период с 27 августа до 1 октября [51]. Изучены четыре популяции кизила из Словакии и одна — из Венгрии. Отмечена высокая внутривидовая изменчивость [64].

В процессе окультуривания кизила во многих регионах Украины были получены местные сорта, отличающиеся ценными биологическими и хозяйственными признаками. Наши экспедиционные обследования дикорастущего и культурного кизила в Украине показали, что формовое разнообразие в культуре намного богаче благодаря длительной спонтанной селекции. Наиболее ценные формы найдены в Крыму и Киевской области, что свидетельствует о давней культуре кизила в этих районах.

Планомерной селекцией Кизила мужского долгое время не занимались. Сведений о масштабах его культивирования за рубежом немного [42, 43, 46, 54, 61, 67]. В последние десятилетия ведется значительная работа по изучению культуры кизила и созданию но-

вых сортов. Одними из первых в 1985 г. зарегистрированы превосходные садовые сорта кизила — Казанлыкский грушевидный и Панчаревский цилиндрический — в Болгарии, созданные Цолов Цоло Нагов в НПО "Сортови семена и посадъчен материал". В Словакии в Институте садоводства в Бойнице созданы два сорта кизила — Двин и Тигус, зарегистрированные в 1989 г.

В 1981–1982 годах австрийские лесоводы задались целью создать и размножить крупноплодные формы кизила. Доктором Хельмутом Пирком создан новый крупноплодный сорт 'Jolico' со средней массой плода 5,6 г, косточка составляет 10% от массы плода. В 1991 г. в Арборетуме Арнольда (США) этот сорт был зарегистрирован. Сейчас он широко испытывается и размножается плодоводами Австрии, Германии и Швейцарии. В 1992 г. зарегистрирован сорт кизила во Франции. В Азербайджане в Институте генетики и селекции выведены сорта Армуди-Зогал и Ак-Зогал. Проводится большая работа по обследованию природного генофонда и созданию сортов в Центральном институте садоводства Турции в г. Ялове под Стамбулом, а также на кафедре плодоводства Сельскохозяйственного института в Тбилиси (Грузия). В Молдове большую работу по изучению кизила в природных популяциях провел Г.Б. Леонтьев [26]. В Институте ботаники АН Молдовы генетическое разнообразие и способы размножения отобранных форм кизила исследовали Г.Д. Дудукал и И.С. Руденко [5].

В Государственном реестре сортов Украины до 1990 года сортов кизила не было. Этот пробел восполнен работами сотрудников отдела акклиматизации плодовых растений Национального ботанического сада НАН Украины (НБС НАН Украины). Еще в 1987 г. НБС впервые передал два сорта кизила в Государственное сортоиспытание бывшего СССР.

Генофонд кизила НБС отличается разнообразием биологических и хозяйственных

особенностей. Именно с создания генофонда в 1960 г. начались работы по селекции кизила.

Первым этапом работы была аналитическая селекция, когда мы использовали результаты спонтанной селекции. Отбор проводился прежде всего по форме, величине, окраске плодов, величине косточки, а также по основным биологическим особенностям и селекционным показателям: зимостойкости, продуктивности, самоплодности, срокам созревания, силе роста, биохимическому составу плодов [15, 17]. В результате второго этапа — синтетической селекции (в гибридационный процесс были включены в основном культурные формы кизила разного происхождения) — созданы сорта, отличающиеся стабильным ежегодным плодоношением, достаточно зимостойкие в условиях Лесостепи Украины. Средняя масса плода оставляет 5,0–8,0 г, масса косточки — 7,5–11% от массы плода. Величина плодов, особенно в малоурожайные годы, находится в обратной зависимости от величины урожая, хотя в отдельные годы (1983, 1985, 1987, 1988, 2001) высокая урожайность сочеталась с высокой средней массой плодов. Размеры плода в прямой зависимости от их массы и изменяются с изменением массы плодов в разные годы. Плоды бутылочной, грушевидной, овальной формы, темно-красного, вишневого, розового, желтого цвета содержат от 8,0 до 11,0% сахаров, 101,0–193,0 мг% витамина С, 1,3–1,9% органических кислот, 670,0–850,0 мг% антоцианов в кожице и 36,0–121,3 мг% в мякоти [19].

Лучшие сорта нашей селекции (Евгения, Семен, Коралловый Марка, Лукьяновский, Выдубецкий, Светлячок, Владимирский, Елена, Элегантный, Экзотический, Радость, Николка, Вавиловец, Гренадер) внесены в Реестр сортов плодовых растений Украины.

Сорт Элегантный — спурового типа, растения высотой 1,5–1,8 м, с компактной кроной, очень удобной для уборки урожая.

Сорт Коралловый Марка — с очень крупными красно-оранжевыми плодами, красивой пирамидальной кроной небольшой высоты — до 1,8–2,0 м. Сорт Семен — один из ценнейших сортов нашей селекции, с оригинальными грушевидными плодами, отличными от плодов других форм и сортов, позднего срока созревания.

Особый интерес представляют два сорта с желтыми плодами, один из них — Янтарный — подготовлен к передаче в Госсортоиспытание.

У желтоплодного кизила плоды по форме и величине напоминают плоды обыкновенного красного кизила с той лишь разницей, что они окрашены в желто-янтарный цвет, очень декоративны и необыкновенно вкусны. В природе, очевидно, его уже нет. Еще в 1838 г. Х.Х. Стевен [29] отмечал, что желтая порода кизила очень редка. Л.П. Симиренко [29] писал в начале XX века, что родоначальный куст желтого кизила был найден в лесу в диком состоянии качинским садовладельцем М. Кефели, который и ввел его в культуру.

Промышленные плантации кизила способны функционировать в течение многих десятков лет. При расчете комплекса мероприятий по их созданию исходим из таких данных: среднее число саженцев на 1 га — 400–625 шт., средняя урожайность одного плодоносящего растения — 30–80 кг, выход семян — 10% от массы плодов, количество эндоспермов с одного растения — 7,5–24,0 тыс. шт., урожай с 1 га — 200–250 ц.

Наши новые сорта являются основой для создания продуктивных рентабельных фермерских и частных кизиловых садов. Разработана технология вегетативного размножения кизила. Основной способ размножения — окулировка, выход посадочного материала составляет 90–98%. Эффективны и другие способы размножения — отводками — 85–90%, зелеными черенками — 75–78%. Подвоем для прививки служат сеянцы кизила [14].

Селекция *Cornus mas L.* зависит от содержания и пополнения генофонда. Новые сорта должны удовлетворять все возрастающим требованиям товарного производства и любительского садоводства. Кроме того, они могут быть использованы в новых селекционных программах.

1. Алексеев В.П. Растительные ресурсы Китая (Плодовые, овощные, технические, декоративные). — Л.: Наука, 1935. — 236 с.

2. Гриневиц М.А. Информационный поиск перспективных лекарственных растений. Опыт изучения традиционной медицины стран Восточной Азии с помощью ЭВМ. — Л.: Наука, 1990. — 141 с.

3. Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР: Покрытосеменные / Под ред. Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1986. — 719 с.

4. Дзобисашвили Г.С., Зеделашвили М.С., Курдадзе М.З. и др. Урожайность кизила и шиповника в лесах Восточной Грузии в связи с экологическими факторами // Сб. науч. тр. Ин-та горных лесов. — 1989. — 39. — С. 172–181.

5. Дудукал Г.Д., Руденко И.С. Кизил (биологические основы культуры). — Кишинев: Штиинца, 1984. — 94 с.

6. Ембатурова Е.Ю. Систематика рода *Cornus* по данным карпологии // Пробл. ботаники на рубеже 20–21 веков: Тез. докл., представл. 2 (10) съезду Рус. ботан. о-ва (СПб, 26–29 мая 1998 г.). — СПб, 1998. — С. 31.

7. Зеленая книга Украинской ССР / Под общ. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонко. — К.: Наук. думка, 1987. — 215 с.

8. Имамалиев Г.Н. Генофонд кизила в предгорных зонах Большого Кавказа Азербайджана // Изв. АН АзССР. Сер. биол. наук. — 1985. — № 2. — С. 52–56.

9. Имамалиев Г.Н. Генетический фонд плодово-ягодных растений Шеки-Закатальской зоны Азербайджанской ССР. — Баку: Элм, 1988. — 68 с.

10. Кизил настоящий // Определитель высших растений Украины. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 225.

11. Клепов Ю.Д. Анализ флоры широколиственных лесов Европейской части СССР. — К.: Наук. думка, 1990. — 352 с.

12. Клименко С.В. Биология репродукції кизилу // Використання та збагачення рослинних ресурсів України. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 50–58.
13. Клименко С.В. Морфолого-біологічні особливості плодоношення кизилу // Біологічні особливості корисних рослин природної флори в зв'язку з їх інтродукцією на Україні. — К.: Наук. думка, 1978. — С. 95–98.
14. Клименко С.В. Вегетативное размножение кизила отводками — Информ. листок Укр. НИИНТИ, — 1981. — Вып. 5, № 82-0131. — 4 с.
15. Клименко С.В. Перспективные формы кизила (*Cornus mas* L.) на севере Украины // Интродукция и акклиматизация растений. — 1984. — Вып. 2. — С. 71–74.
16. Клименко С.В. Кизил на севере Украины // Плодоовощное хозяйство. — 1987. — № 12. — С. 36–40.
17. Клименко С.В. Генофонд формового різнообразия кизила для создания сортов // Тез. докл. 2-й респ. конф. по мед. ботанике. — К., 1988. — С. 123–124.
18. Клименко С.В. Кизил на Украине. — К.: Наук. думка, 1990. — 174 с.
19. Клименко С.В., Недвига О.Н., Скрипка Е.В. и др. Биологически активные вещества новых плодовых растений // Тез. докл. 3-й Укр. конф. по мед. ботанике. Ч. 2. — К., 1992. — С. 66–67.
20. Клименко С.В., Недвига О.Н., Скрипка Е.В. и др. Морфологическая изменчивость плодов культурных и диких форм кизила // Интродукция и акклиматизация растений. — 1994. — Вып. 19. — С. 15.
21. Клименко С.В., Скрипка Е.В. Морфология семени *Cornus mas* L. // Тез. докл. 8-го съезда Укр. ботан. об-ва. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 38.
22. Клименко С.В., Скрипка Е.В. Репродуктивная способность кизила (*Cornus mas* L.) на севере Украины // Тез. докл. 8-го съезда ВБО "Актуальные вопросы ботаники в СССР". — Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1988. — С. 288–289.
23. Клименко С.В., Ярошенко Б.А. Особенности кизила и его размножение на Украине // Бюл. ГНБС. — Ялта: ВАСХНИЛ, 1987. — С. 36–40.
24. Косых В.М. Дикорастущие плодовые породы Крыма. — Симферополь: Крым, 1967. — 171 с.
25. Леонтьев Г.П. Кизил — ценное плодовое растение // Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. — 1976. — № 3. — С. 56–57.
26. Леонтьев Г.П. Кизил — ценное лесное дерево. — Кишинев: Штиинца, 1984. — 156 с.
27. Плотникова Л.С. Ареалы интродуцированных древесных растений флоры СССР. — М.: Наука, 1983. — 256 с.
28. Полякова А.И. Сем. Кизиловые — *Cornaceae* Link // Флора СССР. — М.-Л., 1951. — Т. 17. — С. 315–348.
29. Смирненко Л.П. Помология. — Т. 2. — К.: Наук. думка, 1963. — 327 с.
30. Созонова Л.И. Результаты изучения морфолого-анатомической структуры и жировых включений плода дерена (сем. *Cornaceae* Dumort.) // Биол., селекция и агро-тех. плодовых и ягодных культур. — Н. Новгород, 1991. — С. 48–58.
31. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. — Л.: Наука, 1978. — 247 с.
32. Тахтаджян А. Система магнолиофитов. — Л., 1987. — 439 с.
33. Удра И.Ф. *Cornus mas* (*Cornaceae*) на Украине — реликт третичных лесов // Ботан. журн. — 1984. — № 1. — С. 33–42.
34. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. — Л.: Наука, 1981. — 509 с.
35. Черкезишвили Т.С. Некоторые экологические особенности кизила и мушмулы в Восточной Грузии // Вестник Тбилисского ботан. сада. — 1955. — № 62. — С. 102–104.
36. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ліси формації дуба звичайного на території України та їх еволюція. — К.: Наук. думка, 1974. — 240 с.
37. Alfieri S.A., Ridings W.H., Mitchell D.J. Leaf blight of dogwood (*Cornus florida*) caused by *Phytophthora parasitica* // Plant Disease. — 1987. — 71, N 6. — P. 555–556.
38. Boyd R., Pitzer T. Effects of experimental defoliation on infructescences of flowering dogwood. *Cornus florida* L. (*Cornaceae*) // Castanea. — 1991. — 56, N 6. — P. 142–146.
39. Browicz K. Chorology of trees and shrubs in South-West Asia and Adjacent Regions. — Warszawa-Poznan: Polish Sci. Publishers, 1986. — Vol. 5. — 87 p.
40. Brunsfeld S.I., Soltis D.E., Soltis P.S. Evolution of the big-bracted dogwoods (*Cornus*) // Amer. J. Bot. — 1991. — 78, N 6, Suppl. — P. 169.
41. Chen Ruxian, Li Chunshenag, Xu Honghang et al. Zhongguo xueshu gikan whenzhai // Chin. Sci. Abstr. — 2001. — N 3. — P. 381–383.
42. Edridge T.G. The pick of cornels // Amateur Gardening. — 1953. — 70, N 3622. — P. 19.

43. *Erdelska O., Szukukalek A.* Prispěvek k embryologickému studiu dřena *Cornus mas* // Lb. ref. z 3-go Ziaru Slov. dot. spolocn. pri SAV. Zvolen. — 1980. — P. 35–37.
44. *Eyde R.H.* Comprehending *Cornus*: Puzzles and progress in the systematics of the dogwoods // *Bot. Review.* — 1988. — 54, N 3. — P. 233–351.
45. *Foster S.* Forest Pharmacy: Medicinal plants in American forests // *Forest History Society.* Durham, North Carolina, 1955. — P. 57.
46. *Hegnauer R.* Chemotaxonomie der Pflanzen: Bd. 1–6. — Basel, Stuttgart, 1966. — Bd. 4. — 551 S.
47. *Hofman J.* Poznamky o drinu // *Liva.* — 1954. — 2, N 2. — S. 8–13.
48. *Iwashina T., Hatta H.* The flavonoid glycosides in the leaves of *Cornus* species // *Annals of the Tsucuba Bot. garden.* — 1992. — N 1. — P. 23–37.
49. *Jaynes R., Brand A., Arnow J.* Kousa dogwood // *Amer. nurseryman.* — 1993. — November 15. — P. 40–47.
50. *Klastersky J.* Drin (*Cornus mas* L.) na Ceskokrumlovsky // *Dendrologicky. sb.* — 2. — S. 299–300.
51. *Kragovic L., Vracar L.* Vaznije osobine odobranich tipova drijena (*Cornus mas* L.) u Polimlju // *Jugosloven. vocar.* — 1998. — 32, N 1–2. — S. 65–72.
52. *Krusmann G.* Handbuch der Laubgehölze. — Berlin-Hamburg, 1976. — Bd. 1. — 488 S.
53. *Lancaster R.* Plant profiles // *The Garden.* — 1990. — 115, pft 2. — P. 58–59.
54. *Masaki T., Nokashizuka T.* Population dynamics of *Cornus* controversa: The evolution of avaiil seed dispersal system // 15th Int. Bot. Congr. Yokohama. Aug. 28 — Sept. 3, 1993: Abstr. — Yokohama, 1993. — P. 288.
55. *Orton E.R.* Stellar Pink dogwood frel. — Stellar Pink: Plant 7207. Rutgers University, 1985. — N 26. — 180 p.
56. *Pirc H.* Selection von großfrüchtigen *Cornus mas* L. // *Gartenbauwissenschaft.* — 1990. — 55 (5). — S. 217–218.
57. *Pirc H.* Kornelkirschen — eine weitere Obstart für die Zukunft // *Gartenbauwissenschaft.* — 1991. — N 2. — S. 14–16.
58. *Pirc H.* "Jolico": Ein Dirndl macht fit // *Deutsche Baumschule.* — 1992. — N 9. — S. 424–425.
59. *Pirc H.* *Cornus mas* "Jolico" // *Gartenbauwissenschaft.* — 1994. — N 6. — S. 8–10.
60. *Reich Lee.* Cornelian Cherry: From the Shores of Ancient Greece // *The magazine of the Arnold Arboretum of Harvard University.* — 1996. — 56, N 1. — P. 2–7.
61. *Santamour F.S., Dudley T.R.* A taxonomic and cytogenesis summary of the genus *Cornus* // *Proc. 6 Regional Dogwoods workshop, Pipstem, WV.* — 1992. — P. 8–13.
62. *Sesip Franjic.* Nova nalarista vista *Cornus hungarica* Korpati u Hrvatski // *Zb. Saret. priopsen. S. kongr. biol. Hrv., Pula, 3–7 okt. 1994.* — Zagreb, 1994. — S. 151–152.
63. *Simmons Alan E.* Growing unusual fruit with 50 line illustration by Peter Loewer. — New York: Walker a. company, 1972. — 250 p.
64. *Tyskiewicz M.* Zmienność lisci *derenia wlasckiego* — *Cornus mas* (Cornaceae) // *Fragm. florist. et geobot. Ser. pol.* — 1977, Suppl. — N 2. — S. 229–234.
65. *Webb L.E., Paetzholdt M.* Eine neue Bacteriose der Kornelkirsche (*Cornus mas*) // *Phytopatolog. Z.* — 1977. — 89. — S. 229–236.
66. *Xiong Qiu-Yun, Brunsfeld Steven J., Soltis Douglas E.* Molecular systematics of *Cornus* L. : Abstr. An. Meet. Bot. Soc. Amer., San Antonio, Texas, 4–8 Aug. 1991 // *Amer. J. Bot.* — 1991. — 78, N 6 Suppl. — P. 230.
67. *Yardin Ja. W., Mirrell Z. E.* Folior micromorphology of *Cornus* // *Torrey Bot. Soc.* — 1997. — 124, N 2. — P. 124–139.
68. *Zelimir Bokzan, Kresimir Krapinec.* Fenoloska opazanja nekih taksona roda *Cornus* u Botanicom vitu u Zagrebu // *Unapred. proizv. biomase sum. ekosustava: Znan., kn. 1.* — Zagreb, 1996. — S. 37–51.

ВИДИ РОДУ CORNUS L. В ЄВРАЗІЇ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ: ІНТРОДУКЦІЯ, ВИКОРИСТАННЯ, СЕЛЕКЦІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТИВУВАННЯ

С.В. Клименко

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, м. Київ

Висвітлено питання історії інтродукції численних видів роду *Cornus* L. як декоративних, лікарських і плодових рослин в Євразії та Північній Америці. Проаналізовано стан та перспективи селекції виду *Cornus mas* L. Наведено результати селекційної роботи з цим видом в Україні. Охарактеризовано сучасні природний і культурний ареали *Cornus mas* та умови його культивування.

SPECIES OF GENUS CORNUS L. IN EURASIA AND NORTH AMERICA: INTRODUCTION, USE, SELECTION, THE PERSPECTIVES OF CULTIVATION

S.V. Klimenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The history of introduction and use of the species of *Cornus* L. as ornamental, officinal and fruit plants has been treated. The condition and perspectives of selection of *Cornus mas* in Eurasia and North America have been analyzed. The results of the selection work with this species in Ukraine are presented. Modern natural and cultural habitats of *Cornus mas* are described, as well as the conditions needed for its successful cultivation.

П.Е. БУЛАХ

Национальный ботанический сад им. Н.Н.Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

АЛГОРИТМЫ ТЕОРИИ СХОДСТВА В ИНТРОДУКЦИИ И СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ

Обсуждается необходимость создания теории сходства в биологических науках. Показана перспектива использования её алгоритмов в интродукции и селекции растений. Рассматриваются отдельные составные элементы теории, их преимущества, недостатки и возможность модификации с целью повышения эффективности исследований.

В биологических дисциплинах решение многих задач связано со сравнением между собой объектов исследования, с выделением в пределах изучаемого множества родственных между собой групп, выявлением в них типичных, ординарных и экстраординарных (исключительных) объектов. Эти операции проводятся преимущественно на основании использования субъективных представлений о сходстве объектов по одному или многим признакам. Отсутствие объективных взглядов на эту проблему в различных областях биологии является существенным тормозом их развития и препятствует эффективному применению математических методов и вычислительной техники.

Проблема сходства объектов в биологии является не только одной из важнейших, но пока ещё и слабоосознанной, прежде всего

из-за своей кажущейся простоты. Известны лишь отдельные работы, где эта проблема затрагивается либо в самом общем виде, либо при решении узких частных задач. Каких-либо концептуальных исследований на эту тему в настоящее время не существует. Возникает потребность в создании теории сходства со специальным методическим аппаратом для решения конкретных практических задач. Вероятно, формализация и совершенствование представлений о сходстве, обобщение и анализ методов классификации объектов в биологических дисциплинах возможны только на основе этой теории. В настоящее время только в геологических науках выкристаллизовались предпосылки для построения теории сходства, определены её назначение, содержание и программа построения [6].

Логично предположить, что теория сходства может базироваться на анализе уже ис-

пользуемых представлений о сходстве в систематике растений [24], животных [20] и микроорганизмов [15]. Именно в данных областях эти представления изложены наиболее чётко. Сформировалось даже самостоятельное научное направление — числовая (нумерическая) таксономия, где используются многочисленные методические варианты решения задач классификации объектов исследования по совокупности диагностических признаков. Это учение основывается на использовании большого арсенала математических средств, обобщённо называемых методами теории распознавания образов.

Практическое воплощение основных положений теории сходства в интродукции растений тесно связано с широким использованием эволюционного арсенала систематики, осознанием её приоритетной роли в развитии науки о переселении растений [9, 21] и реализацией в ботанических садах и дендропарках метода филогенетических комплексов, разработанного Ф.Н. Русановым [16, 17]. Идеи данного метода пронизаны филогенетическим или эволюционным подходом к классификации и систематике растений, в настоящее время он является одним из основных в интродукционной работе и противопоставляется бессистемной хаотической интродукции. Сущность метода состоит в мобилизации как можно большего количества видов определённого рода (или других таксономических единиц) и сравнительного изучения их приспособительных возможностей в новых условиях. По этому поводу Н.В. Цицин [23] отмечает, что только при сравнении родственных форм можно надёжно определить амплитуду и направление изменчивости признаков, в том числе признака экологической приуроченности и пластичности, а это весьма важно для прогнозирования в интродукции.

В силу различных обстоятельств интродукция растений в ботанических садах различных регионов проводится в основном

фрагментами родовых комплексов. При этом группа видов данного рода выращивается и изучается на одном экспериментальном участке, в однородных условиях, а основным методом их исследования является сравнительный анализ.

Именно в результате анализа (с греч. — разложение), одного из средств человеческого познания, устанавливается степень целостности изучаемого комплекса, т.е. ставится задача определения степени сходства его компонентов. Отсутствие стройной теории сходства не позволяет эффективно решить подобную задачу, что значительно снижает результативность интродукционной работы.

К изучению фрагмента родового комплекса можно подойти и с позиций другого метода познания действительности — синтеза (с греч. — соединение, составление), являющегося органическим дополнением анализа. Только в единстве эти методы дают наилучший результат.

Перефразируя известное выражение Ф. Энгельса можно сказать, что изучение родового комплекса (или его фрагмента) стоит столько же в разложении его на составляющие элементы, сколько в объединении связанных друг с другом элементов в единство. Без анализа нет и синтеза.

Используя богатый методический арсенал средств познания структуры рода или его фрагмента целесообразно в условиях культуры выделить в его пределах родственные группы близких видов на основании изучения морфологических признаков, особенностей жизненного цикла и их экологической приуроченности. Такие группы видов, относящиеся к одному роду и характеризующиеся сходными приспособительными особенностями к определённому типу местообитаний, мы называем биоморфологическими типами и рассматриваем в качестве самостоятельной единицы в интродукционном исследовании. Подобный под-

ход позволяет глубже изучить механизм приспособления каждого биоморфотипа к изменившимся условиям. Один из видов данного типа может характеризовать поведение в культуре остальных видов этого же типа [4].

К отдельным составным элементам теории сходства с полным правом можно отнести методы многомерной статистики (кластерный анализ и метод главных компонент), метод корреляционных пледя П.В. Терентьева [22] и таксономический анализ Е.С. Смирнова [19]. Каждый из этих методических подходов имеет своих сторонников и можно привести многочисленные примеры их использования в ботанике.

Апробация их с целью классификации объектов исследования по комплексу диагностических признаков осуществлена нами на тестовом примере (интродуцированные виды рода *Allium* L., хорошо изученные в систематическом отношении: *A. altissimum* Regel, *A. nutans* L., *A. ramosum* L., *A. caesium* Schrenk, *A. christophii* Trautv.).

Сравнительный анализ результатов использования каждого метода позволил оценить их особенности, преимущества и недостатки. Алгоритмы таксономического и кластерного анализов существенно модифицированы. Признано целесообразным:

1) широкое использование в интродукционной работе идей строгого анализа систематических категорий (таксономический анализ), предложенных Е.С. Смирновым [18, 19] с учётом наших дополнений и изменений к ним в связи с автоматизацией вычислений [2–4];

2) заимствование правил кластерного анализа [11] с соответствующими поправками к нему, позволяющими избежать обесценивания признаков объектов классификации.

Предлагаем наши дополнения к алгоритмам каждого из методов с указанием их преимуществ.

Таксономический анализ в его первоначальном виде используется лишь при условии, когда в исследование включено небольшое количество объектов, сравниваемых по ограниченному набору признаков. В противном случае достижение цели представляет собой весьма трудоёмкий процесс. Использование вычислительной техники помогает значительно повысить производительность метода и избежать возможных ошибок при расчётах по алгоритмам Е.С. Смирнова. Однако эти алгоритмы не приспособлены для автоматизации вычислений. Удобной формой для программирования является запись таксономического анализа в терминах булевых функций. Новый алгоритм позволяет легко составить программу вычислений матрицы таксономических отношений (программа TAXON) с последующим автоматическим анализом её (программа BIOTIP). Первая программа направлена на количественное определение степени связи между сравниваемыми по заданным признакам объектами. Вторая — осуществляет автоматизированный анализ полученных результатов.

Работа сводится к вычислительному эксперименту, в результате которого выбирается оптимальное значение коэффициента связи, при котором объекты отчётливо классифицируются на группы родства. Степень расчленения определённой совокупности объектов на родственные группы можно варьировать, что определяется конкретной задачей исследования.

Программы написаны на языке БЕЙСИК и имеют необходимые сервисные функции: проверка результатов расчёта, аварийная остановка и преобразование матрицы таксономических отношений в матрицу "расстояний", что необходимо для графической интерпретации результатов расчёта.

Кластерный анализ по своей природе отражает адансоновский подход к выбору

признаков, на основании которых производится сравнение объектов исследования, т.е. ценность всех признаков признается равной. Однако существуют признаки, использование которых сразу приводит к естественной классификации исследуемой совокупности единиц, а также такие, которые не несут существенной информации при классификации объектов исследования. В связи с этим сформировался неадансоновский подход к классификации, базирующийся на признании неодинаковой информативной ценности признаков. Он объективно отражает меру сходства объектов исследования и представляется более удачным. Поэтому мы предлагаем алгоритм пошаговой иерархической процедуры, позволяющей устранить основной недостаток кластеризации (признание равноценности признаков). В самом общем виде он может быть представлен следующим образом. По каждому из рассматриваемых признаков проводится одновременная кластеризация. На последних ее этапах вычисляются значения функционала и в качестве "веса" признака используются его величины. Большие значения функционала должны соответствовать информационно-ценным признакам.

Этот алгоритм нуждается в соответствующей апробации и может служить основой компьютерной программы классификации объектов.

Для осуществления любых классификационных построений на научной основе необходимо сформулировать, что именно подразумевается под классификацией и классом. Общепринятых определений в настоящее время не существует. Нет и достаточно общих конструктивных идей, которые могли бы лечь в основу будущей теории сходства.

Рассмотренные выше методы числовой (нумерической) таксономии имеют один общий и существенный недостаток. Он заключается в том, что приоритет в этой методологии принадлежит математическим сред-

вам классификации, а не тем признакам, по которым объекты классификации объединяются в родственные группы. При таком подходе выделенные группы оказываются вторичным результатом использования того или иного математического метода группирования объектов. Вероятно, в любом классификационном учении первичным должен быть класс, а не математические средства его формирования.

Это положение в теории систематики уже осознанно используется в связи с разработкой понятия "биологическое расстояние" [8], оно должно быть приоритетным и в интродукционной работе в связи с использованием метода филогенетических комплексов и решением задач классификации объектов по совокупности признаков.

Практическое использование элементов теории сходства в интродукции растений не ограничивается решением задач классификации и выделением родственных групп в пределах филогенетических комплексов. Например, одно из основных понятий теории — мера сходства может быть использовано при прогнозировании адаптационной способности растений. Проведенный нами анализ количественных методов сравнительной флористики и многочисленных показателей сходства флор в контексте проблемы интродукционного районирования позволил оценить преимущество показателя "мера включения" по сравнению с другими традиционно используемыми критериями [1].

Отдельные алгоритмы теории сходства в последние годы находят свое применение и в селекционной работе, которую можно рассматривать как логическое завершение интродукционного процесса или его заключительный этап. В связи с этим Г.И. Родионенко [14, с. 245] образно утверждает, что "интродукция растений, не подкрепляемая селекцией, напоминает одорукого инвалида. Там, где с годами накапливается огром-

ный генофонд, представленный растениями дикой флоры, а этим и характерны ботанические сады, — там обязательно сам интродуктор или в контакте с селекционером, должен заниматься оригинаторской деятельностью. К сожалению, эта традиция после распада СССР в России и странах СНГ пошла на резкое снижение".

В селекции растений обычно выделяют три основных этапа: формулирование цели селекции и моделирование будущего сорта; подбор родительских пар для гибридизации; отбор перспективных гибридов и их испытание [5]. Каждый из этих этапов имеет свои особенности и соответствующее методическое обеспечение.

Для эффективного управления селекционным процессом наряду с традиционными методами селекции возникает необходимость широкого использования математических методов, в частности, некоторых алгоритмов теории сходства и вычислительной техники. Это не дань моде, а необходимость, вызванная изучением сложной системы "организм — среда", являющейся объектом исследования селекционера. Подобного рода системы можно познать только с позиций системного анализа, используя присущие ему методические приемы исследования.

Рассмотрим возможность применения некоторых элементов теории сходства на отдельных этапах селекционного процесса.

Формулирование цели селекции и моделирование будущего сорта. Любой селекционный процесс начинается с разработки требований к сорту. Эти требования должны быть реальными и отражать крайние пределы признаков сорта. Использование на этом этапе методов многомерного статистического анализа позволяет выделить устойчивые группы (кластеры) тесно взаимосвязанных признаков, а также разбить на кластеры набор исходных форм. У сортов, входящих в один кластер, должно наблюдаться сходное проявление некоторых комплексов признаков.

Подбор пар для гибридизации. Подбор родительских форм, способных дать требуемое потомство — следующий этап селекционного процесса. Его осуществление связано с умением прогнозировать результаты скрещиваний. Один из подходов к этой проблеме основан на оценке степени сходства или различия между формами. Существует большое разнообразие методов этой оценки: евклидово расстояние, мера Махаланобиса, регрессионный анализ, вероятностный способ и др. [5]. С этой целью можно использовать основные идеи таксономического анализа, разработанного Е.С. Смирновым [19], и описанную выше нашу автоматизированную модификацию его с программным обеспечением.

Отбор перспективных гибридов и их испытание. В сортоиспытании широко известны математические методы В.Е. Перфильева [13] и Э.Х. Гинзбурга [7], позволяющие провести сравнение новых сортов с контрольными по урожайности и моделировать возможный ареал возделывания испытуемого сорта. Для оценки сортов растений интерес представляет и применение теории распознавания образов, релаксационный алгоритм которой разработал В.Г. Нестеров [12].

В рассмотренном перечне математических технологий сравнения объектов исследования в одних случаях уже имеется программное обеспечение, в других — только алгоритмы, на основе которых возможна автоматизация исследований. Перечисленные методы теории сходства дают некоторое представление о возможностях интенсификации селекционной работы.

Существующие положения о сходстве в биологических науках сформировались, в основном, в результате восприятия действительности посредством построения искусственных или естественных классификаций и измерений (последние можно рассматривать как специфический частный случай процессов классификации). Вероятно, мето-

ды классификации должны играть ключевую роль в построении теоретических представлений о сходстве объектов исследования.

Можно выделить три различных типа задач классификации, нашедших свое место в различных областях науки и получивших определения: "классификация", "дискриминация" и "ранжирование" [10]. Каждый из них характеризуется своим специфическим методическим подходом, но всех их, вероятно, объединяет понятие расстояния между объектами исследования. В нашем случае речь идет об уже устоявшемся понятии "биологическое расстояние". К сожалению, в биологии термин "расстояние" определяется достаточно вольно, интуитивно. Например, расстояние между двумя популяциями представляет собой число, которое отражает степень их сходства или различия. Близкие между собой популяции характеризуются малым значением этого расстояния и наоборот. Это же утверждение справедливо и для видового или фитоценотического уровня организации организмов. Например, при выделении биоморфологических типов интродуцированных видов рода *Allium* L. мы, пользуясь модифицированным вариантом метода Е.С. Смирнова, получили количественные характеристики таксономических отношений видов друг с другом. Это позволяет судить о наличии родственных групп в пределах изучаемой выборки (положительные значения таксономических отношений свидетельствуют о сходстве сравниваемых видов, отрицательные — о различии, абсолютная величина — о степени сходства или различия). Биологическое расстояние между этими видами получено в виде матрицы расстояний, представляющей собой совокупность обратных положительных значений таксономических отношений. Она также характеризует степень родства отдельных видов, но при этом легко осуществляется графическая интерпретация таксономического

анализа. Чем меньше число, связывающее сравниваемые виды в матрице расстояний, тем ближе их родство и положение на графике [2, 4]. Это один из возможных способов измерения биологического расстояния, в целом же следует признать, что этому понятию в биологии недостает содержательного смысла в рамках какой-либо строгой логической системы.

Такой системой, вероятно, могла бы стать теория сходства, но в настоящее время она только формируется. Это обстоятельство сдерживает формализацию понятия "биологическое расстояние" и, соответственно, развитие способов его измерения. Вместе с тем существует достаточное количество методов измерения биологического расстояния и коэффициентов, его характеризующих. Однако совершенно неясно, в каких случаях пользоваться одними формулами, а в каких — другими. В связи с этим С. Смит [25] отмечает, что в этом вопросе наблюдается значительный произвол, при котором зачастую теряется всякая биологическая реальность.

Это обстоятельство лишний раз свидетельствует о необходимости создания теории сходства, в рамках которой возможны формализация и измерение биологического расстояния.

В некоторой степени представления о теории сходства могут основываться на прочно утвердившихся положениях теории вероятности, которая уже получила достаточное развитие в биологии. Эти теории по своей сути взаимосвязаны и в идеале должны дополнять друг друга. Однако степень их развития остается разной. Если теория вероятности имеет строгий математический вид, то теория сходства только находится на пути своей формализации. Ее становление возможно на основе анализа существующих алгоритмов сходства и поиска новых концептуальных положений, позволяющих эффективно решать задачи классификации объектов в различных облас-

тях биологии. Надеемся, что создание методического аппарата сравнения в интродукции и селекции растений поможет корректно ставить и решать задачи выделения, разделения, упорядочивания, прогнозирования, районирования и экономической оценки объектов разного уровня организации.

1. Булах П.Е. Использование методов сравнительной флористики в интродукционном прогнозе // Интродукция и акклиматизация растений. — 1994а. — Вып. 21. — С. 13–15.
2. Булах П.Е. Луки природной флоры Средней Азии и их культура в Украине. — К.: Наук. думка, 1994б. — 124 с.
3. Булах П.Е. Биоморфологический тип как самостоятельная интродукционная единица // Проблемы ботаники на рубеже XX–XXI веков: Тез. докл. II (X) съезда Русского ботанического общества. — Санкт-Петербург, 1998. — С. 276.
4. Булах П.Е. Биоморфологический тип как интродукционная единица и особенности его выделения // Доп. НАН України. — 2000. — № 3. — С. 171–173.
5. Бутенко А.И. Использование математических методов и ЭВМ в селекции плодовых и ягодных растений // Математическое моделирование в садоводстве. — Мичуринск, 1990. — С. 3–7.
6. Воронин Ю.А. Начала теории сходства. — Новосибирск: Наука, 1991. — 128 с.
7. Гинзбург Э.Х. Описание наследования количественных признаков. — Новосибирск: Наука, 1984. — 250 с.
8. Котов В.Н. Применение теории измерений в биологических исследованиях. — К.: Наук. думка, 1985. — 100 с.
9. Малеев В.П. Теоретические основы акклиматизации. — Л.: Сельхозгиз, 1933. — 160 с.
10. Малиновский Л.Г. Процессы классификации — основа построения наук о действительности // Алгоритмы обработки экспериментальных данных. — М.: Наука, 1986. — С. 155–181.
11. Мандель И.Д. Кластерный анализ. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 273 с.

12. Нестеров В.Г. Применение теории распознавания образов для оценки сортов растений и пород животных по принципу биоэкоза // Доклады ВАСХНИЛ. — 1971. — № 5. — С. 38–41.

13. Перфильев В.Е. О методике сортоиспытания плодовых культур // Плодоовощное хозяйство. — 1985. — № 4. — С. 28–32.

14. Родионенко Г.И. Некоторые частные и общие закономерности, свойственные интродукции растений // Биологическое разнообразие. Интродукция растений: Материалы Второй Междунар. конф. (20–23 апреля 1999 г., Санкт-Петербург). — Санкт-Петербург, 1999. — С. 245–248.

15. Романовская В.А., Столяр С.М., Малащенко Ю.Р. Систематика метилотрофных бактерий. — К.: Наук. думка, 1991. — 212 с.

16. Русанов Ф.Н. Новые методы интродукции растений // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. — 1950. — Вып. 7. — С. 27–37.

17. Русанов Ф.Н. Метод родовых комплексов в интродукции растений и его дальнейшее развитие // Там же. — 1971. — Вып. 81. — С. 15–20.

18. Смирнов Е.С. Таксономический анализ рода // Журн. общ. биол. — 1960. — 21, № 2. — С. 89–103.

19. Смирнов Е.С. Таксономический анализ. — М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1969. — 188 с.

20. Смирнов Е.С., Федосеева Л.И. Таксономическая структура рода *Meromyza* Meig. // Журн. общ. биол. — 1967. — 28, № 5. — С. 604–611.

21. Собко В.Г., Гапоненко М.Б. Интродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України. — К.: Наук. думка, 1996. — 283 с.

22. Терентьев П.В. Метод корреляционных плеяд // Вестн. ЛГУ. Сер. Биол. — 1959. — № 9, вып. 2. — С. 137–141.

23. Цицин Н.В. О развитии поиска, испытаний и введении в культуру растений природной флоры // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. — 1972. — Вып. 83. — С. 3–9.

24. Шмидт В.М. О методе таксономического анализа Е.С. Смирнова и некоторых возможностях его применения в ботанике // Ботан. журн. — 1962. — 47, № 11. — С. 1648–1654.

25. Smith C.A.B. Analyses of ecosystems // Ann. Hum. Genet. — 1972. — 36, N 2. — P. 241–245.

АЛГОРИТМИ ТЕОРІЇ СХОЖОСТІ
В ІНТРОДУКЦІЇ ТА СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН

П.Е. Булах

Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

Обговорюється необхідність побудови основ теорії схожості у біологічних науках. Показано перспективу використання її алгоритмів в інтродукції та селекції рослин. Розглянуто окремі складові елементи теорії, їхні переваги, недоліки та можливість модифікації з метою підвищення ефективності досліджень.

ALGORITHM OF SIMILARITY THEORY
IN PLANT INTRODUCTION AND BREEDING

P.E. Bulakh

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine,
Kyiv

Necessity to form the backgrounds for similarity theory in biological sciences is discussed. A perspective of its algorithm usage in plant introduction and breeding is shown. Some elements of this theory, their advantage, shortage and ability of modification for increasing an effect of investigation are examined.

Л.І. ПАРХОМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ вул. Тімірязєвська, 1

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ВИДІВ БЕРЕЗИ В УМОВАХ КИЄВА

На підставі інтегральної числової оцінки показників життєздатності наведено результати досліджень успішності інтродукції та перспективності 24 видів та 2 форм берези в умовах Києва.

Види роду *Betula* L. у природних умовах розповсюджені у Північній півкулі Землі: Північній Америці, Західній та Східній Європі, на Кавказі, у Західному та Східному Сибіру, Середній, Південній та Східній Азії, на Далекому Сході. Тому для успішного культивування берез у нових умовах необхідно оцінити життєздатність та стійкість рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища і дослідити їхній онтогенетичний розвиток у період активної вегетації.

Колекція видів роду *Betula* Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС) створена за методом родового комплексу Ф.М. Русанова [3]. Спостереження за ростом і розвитком досліджуваних видів та форм берези проводили за методикою фенологічних спостережень у ботанічних садах [2]. Для встановлення оцінки успішності інтродукції видів та форм роду

Betula в умовах Києва ми використовували методіку П.І. Лапіна та С.В. Сідневої [1].

У цій статті ми підбиваємо підсумки 15-річного випробування 24 видів та 2 форм роду *Betula* в умовах Києва.

Аналіз суми показників дає можливість провести оцінку успішності інтродукції у нових умовах вирощування. Найвища оцінка життєздатності — 100 балів. На основі аналізу показників життєздатності рослин та суми балів побудовано шкалу перспективності інтродукованих видів.

Ріст і розвиток берез вивчали за даними фенологічних спостережень. Числові показники життєздатності берез в умовах НБС наведено у табл. 1.

Основним фактором, який обмежує можливості інтродукції деревних рослин є їхня зимостійкість. У берез ми визначали її візуально за 7-ступеневою шкалою, розробленою у відділі дендрології Головного ботанічного саду Російської Федерації. Цілком зимостійкими (I) виявилися 18 видів

Оцінка життєздатності та перспективність
інтродукції видів *Betula L.* в умовах НБС ім. М.М. Гришка

Назва виду, форми	Життєва форма		Вік рослин, років	Життєздатність, бали				способи розмноження	сума показників	група перспективності		
	у природі	у культурі		зимо-стійкість	збереження форми росту	визрівання пагонів	пагоноутворююча здатність				приріст у висоту	генеративний розвиток
Секція Albae Rgl.												
<i>Betula demetrii</i> Ig. Vassil.	A	A	53	25	10	20	5	5	20	7	92	I
<i>B. kamschatica</i> (Regel) Jonsson	A	A	57	25	10	20	5	5	25	7	97	I
<i>B. litwinovii</i> Doluch.	A	A	52	25	10	20	5	5	25	7	97	I
<i>B. mandshurica</i> (Regel) Nakai	A	A	52	25	10	20	5	5	25	7	97	I
<i>B. aусoviensis</i> Bess.	A	A	51	25	10	20	5	5	25	7	97	I
<i>B. papyrifera</i> Marsh.	A	A	52	25	10	20	5	5	25	7	97	I
<i>B. pendula</i> Roth.	A	A	53	25	10	20	5	5	25	10	100	I
<i>Betula pendula</i> 'Youngii'	A	A	42	25	10	20	5	5	20	3	88	I
<i>B. pendula</i> 'Carellica'	A	A	46	25	10	20	5	5	20	3	88	I
<i>B. platyphylla</i> Sukacz.	A	A	52	25	10	20	5	5	25	7	97	I
<i>B. populifolia</i> Marsh.	A	A	52	25	10	20	5	5	25	7	97	I
<i>B. pubescens</i> Ehrh.	A	A	24	25	10	20	5	5	25	7	97	I
<i>B. schugnanica</i> (B. Fedtsch.) Litv.	A	A	45	25	10	20	5	5	25	7	97	I
<i>B. tianschanica</i> Rupr.	A	A	51	25	10	20	5	5	25	7	97	I
Секція Costatae Rgl.												
<i>B. alleghaniensis</i> Brit.	A	A	49	25	10	20	3	5	25	7	95	I
<i>B. costata</i> Trautv.	A	A	51	20	10	20	3	5	25	7	90	II
<i>B. davurica</i> Pall.	A	A	53	25	10	20	5	5	25	10	100	I
<i>B. ermanii</i> Cham.	A	A	52	20	10	20	5	5	25	7	92	I
<i>B. lenta</i> L.	A	A	51	25	10	20	5	5	25	7	97	I
<i>B. raddeana</i> Trautv.	A	A	51	25	10	20	5	5	25	7	97	I
<i>B. schmidtii</i> Regel.	A	A	52	20	10	20	3	5	25	7	90	II
<i>B. ulmifolia</i> Sieb. et Zucc.	A	A	51	25	10	20	5	5	25	7	97	I
Секція Fruticosae Rgl.												
<i>Betula fusca</i> Pall. ex Georgii	K	K	46	20	10	20	3	5	20	3	81	II
<i>B. humilis</i> Schrank.	K	K	21	20	10	20	3	5	25	7	90	II
<i>B. ovalifolia</i> Rupr.	K	K	52	20	10	20	3	3	20	3	79	II
Секція Nanae Rgl.												
<i>B. divaricata</i> Ledeb.	K	K	52	20	10	20	3	3	20	7	83	II

берези (25 балів). В окремі роки були пошкоджені чоловічі сережки у восьми видів берез із секцій *Costatae*, *Fruticosae*, *Nanae* (II) — 20 балів. Найзимостійкіші — берези із секції *Albae* та більшість видів із секції *Costatae*.

Ступінь визрівання пагонів оцінювали за 5-ступеневою шкалою, де I — найвищий ступінь (пагони визрівають повністю, на 100% довжини). У кліматичних умовах Києва, за даними наших досліджень, пагони цілком визрівають і оцінюються найвищим балом — 20 у всіх 24 видів та 2 форм берези.

Березам, інтродукованим у НБС, властивий високий та інтенсивний щорічний ріст пагонів. Цінною біологічною особливістю представників цього роду є їх висока репродуктивна здатність. Генеративної стадії досягли усі види берези. В окремі роки плодоношення у деяких видів майже відсутнє або слабке.

В умовах Києва найефективнішим є насіннєве розмноження. Кущові види і декоративні форми берез краще розмножувати вегетативно.

За результатами візуальної оцінки життєздатності видів та форм берези в умовах НБС побудовано шкалу оцінки перспективності інтродукції дорослих рослин видів та форм *Betula* (табл. 2).

За результатами нашої оцінки виділено дві групи перспективності інтродукованих і аборигенних видів та форм *Betula*: I —

цілком перспективні та II — перспективні. Із 26 досліджуваних видів та форм 18 видів віднесено до цілком перспективних, що становить 69,1% від загальної кількості. Усі берези цієї групи є представниками шпильково-широколистяних лісів Європи, Кавказу, Середньої, Східної та Південної Азії, Далекого Сходу, Північної Америки. Більшість з них мають обширні ареали у світі, що свідчить про їх широку екологічну здатність до пристосування у нових умовах культури. Рослини цієї групи цілком зимостійкі, однорічні пагони визрівають повністю, зберігають форму росту, щорічно утворюють пагони, розмножуються.

8 видів берез віднесено до перспективних, серед них 4 види — дерева та 4 види — кущі. Необхідно зазначити, що кущові берези секції *Fruticosae* і *Nanae* у природних ценозах розповсюджені у басейнах річок, на болотах та інших вологих місцях. В умовах дендрологічної колекції НБС ці види ростуть в однакових умовах з деревовидними березами. Для їх оптимального росту і розвитку потрібні більш вологі ґрунти і повітря. Проте кущові берези тут зберігають життєву форму, плодоносять, але насіння практично не схоже. Їх краще розмножувати вегетативним способом — живцями, паростками, діленням куща.

У деяких видів берез секції *Costatae* підмерзають чоловічі (тичинкові) сережки. Зимостійкість таких видів оцінена у 20 балів.

Таблиця 2

Оцінка перспективності інтродукції видів та форм *Betula L.* у НБС ім. М.М. Гришка за даними багаторічних візуальних спостережень (1987–2001 рр.)

Індекс	Значення індексу	Сума балів	Кількість таксонів, шт.	%
I	Цілком перспективні	91–100	18	69,1
II	Перспективні	76–90	8	30,9
III	Менш перспективні	61–75	—	—
IV	Малоперспективні	41–60	—	—
			26	100,0

Дендрологічна колекція берез НБС за багаторічними візуальними спостереженнями віднесена до I та II групи перспективності. Інтродуковані берези в умовах Києва за вегетаційний період проходять повний цикл розвитку. Деревні види можна розмножувати насінням, а кущові види та форми — вегетативно. Вони можуть використовуватись у декоративних насадженнях та у лісовому господарстві при створенні лісових культур, реконструкції групових насаджень з урахуванням біологічних, екологічних та декоративних якостей інтродукованих берез, їх переваг перед місцевими видами.

1. *Лалин П.И. Сиднева С.В.* Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений // Опыт интродукции древесных растений. — М., 1973. — С. 7–68.

2. *Методика* фенологических наблюдений в ботанических садах СССР // Бюл. Главн. ботан. сада АН СССР. — 1979. — Вып. 113. — С. 6–12.

3. *Русанов Ф.Н.* Метод родовых комплексов в интродукции растений и его дальнейшее развитие. // Там же. — 1971. — Вып. 81. — С. 15–20.

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ВИДОВ БЕРЕЗ В УСЛОВИЯХ КИЕВА

Л.И. Пархоменко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

На основании интегральной числовой оценки показателей жизнеспособности приведены результаты исследований успешности интродукции и перспективности 24 видов и 2 форм березы в условиях Киева.

INTRODUCTION AND PERSPECTIVES OF GROWING OF BIRCH SPECIES UNDER THE CONDITIONS OF KYIV

L.I. Parkhomenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Viability of 24 species and 2 forms of birch was estimated by integral numerical method. The results of this study proved that these plants are perspective for Kyiv, their introduction was favorable.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ОНТО- ТА ФІЛОГЕНЕЗ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН

УДК 582.477.4:631.524

Г.С. ЗАХАРЕНКО

Никитский ботанический сад — Национальный научный центр УААН
Украина, 98648 АР Крым, г. Ялта, НБС-ННЦ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ У *CUPRESSUS SEMPERVIRENS* L., *C. ARIZONICA* *GREENE*, *C. LUSITANICA* MILL. И *C. MACROCARPA* HARTV. В КУЛЬТУРЕ НА ЮГЕ СНГ

Показано, что по уровню индивидуальной изменчивости шести морфологических признаков шишек и числа микроспорофиллов в микростробиле репродуктивные сообщества массово размножаемых кипарисов вечнозеленого и аризонского в Крыму и кипариса лузитанского на Черноморском побережье Кавказа максимально приближаются к естественным популяциям. Сделан вывод о том, что репродуктивные сообщества этих видов, представленные более 20 поколениями местной семенной репродукции, можно рассматривать как интегрированные с микроэволюционной точки зрения интродукционные популяции.

Приведены данные о частоте встречаемости на ЮБК деревьев кипариса вечнозеленого с разной формой чешуй и размером шишек. По форме чешуй у этого вида выделено три фена. Наличие аномальных микростробиллов со спиральным расположением микроспорофиллов у отдельных деревьев кипариса вечнозеленого рассматривается как проявление предкового признака, свойственного группам таксодиевых, от которых произошли кипарисовые.

Изучение индивидуальной изменчивости является одним из основных методов познания закономерностей организации и микроэволюции естественных и экспериментальных демов, популяций и других внутривидовых биохорологических единиц [1, 5, 6, 13]. В основу изучения индивидуальной изменчивости положено определение частоты встречаемости дискретных фенотипически проявляющихся признаков или закономерностей распределения особей в непрерыв-

ных или квазинепрерывных рядах признаков. Исследование полиморфизма дает возможность понять соотношение между генотипом и фенотипом и, следовательно, в условиях культуры управлять изменчивостью в нужном направлении путем селекции, а для сохранения и поддержания биологического разнообразия организмов в экосистемах различного уровня вплоть до биосферы — путем создания и поддержания необходимого уровня генотипической изменчивости.

В настоящее время накоплен большой материал по индивидуальной изменчивости

© Г.С. ЗАХАРЕНКО, 2002

многих видов растений в связи с их селекцией [2, 4, 11, 12, 14] и решением вопросов охраны генофонда [7, 8, 10]. Опыт лесной селекции и интродукционного испытания большого числа видов свидетельствует, что многие фенотипически проявляющиеся хозяйственно полезные признаки являются наследственными. Изучение индивидуальной изменчивости кипариса вечнозеленого в Северной Италии [16] показало, что в результате многовековой культуры этого вида в районе, где зимние температуры в отдельные годы опускаются до -20°C , сформировалась интродукционная популяция, содержащая большее количество морозостойких форм, чем в природных популяциях.

Характерной особенностью естественных популяций является сбалансированность полиморфизма [15]. У основных лесообразующих хвойных пород это проявляется прежде всего в отсутствии существенных различий в изменчивости признаков на уровне индивида и популяции [8]. В условиях культуры у растений и животных происходит резкое усиление изменчивости [3], а в экспериментальных популяциях на начальных этапах формирования нарушается сбалансированность полиморфизма [1]. Исходя из этого, оценка индивидуальной изменчивости позволяет сделать предварительные выводы об уровне биологической интеграции у интродуцентов в новых условиях.

В этой связи нами проведено изучение индивидуальной изменчивости с учетом распространения кипарисов в культуре и продолжительности периода их выращивания в районе исследований. Основное внимание было уделено изучению кипариса вечнозеленого, представленного в Крыму растениями третьего—двадцатого поколений, к. аризонского и к. лузитанского (растения второго—пятого поколений) и к. крупноплодного (растения первого—второго поколений местной репродукции). Кроме того, был собран материал на Черноморском побережье

Кавказа (ЧПК), в Азербайджане и Таджикистане, а по кипарису вечнозеленому — еще и в естественном ареале на о. Кипр.

Однофакторный дисперсионный анализ результатов изучения индивидуальной изменчивости по шести структурным признакам шишек показал, что у кипариса вечнозеленого в естественном ареале и в культуре наследственная обусловленность изменчивости на высоком уровне достоверна по всем признакам (табл. 1). Наибольшими значениями H^2 в природном ареале и большинстве районов культуры характеризуются линейные размеры и число семян в шишке ($H^2 = 0,6374 - 0,8088$). Генотипическая обусловленность изменчивости числа чешуй несколько ниже — H^2 варьирует в пределах от 0,3152 в Крыму до 0,5570 в г. Баку. Более низкое значение H^2 в кипрской популяции по сравнению с интродукционными популяциями Сочинского района и Апшерона характерно для весовых признаков шишки.

Закономерности генотипической изменчивости признаков шишки, обнаруженные у кипариса вечнозеленого, в целом характерны для кипарисов аризонского и лузитанского (табл. 1). Однако у кипариса аризонского на ЧПК наследственная изменчивость числа семян в шишке значительно ниже, чем в Крыму и Таджикистане, что, по-видимому, связано с недостаточно широким распространением этого вида.

У кипариса крупноплодного, репродуктивная совокупность (дем) которого имеет в культуре в Крыму минимальный биологический возраст и представлена деревьями первого-второго поколений, генетическая обусловленность изменчивости числа чешуй в шишке не доказана ($P > 0,05$), а H^2 по весовым показателям не превышает 0,45 при более низком уровне достоверности различий, чем у других видов ($P \geq 0,001$).

Сравнение внутривидовой амплитуды изменчивости рассматриваемых признаков шишек показывает, что линейные

Индивидуальная изменчивость структурных признаков шишек у кипарисов
в природном ареале и в культуре

Признак	X _{ср}	C, %	Lim X _{ср}	Lim C, %	F	P	H ²
К. вечнозеленый, о. Кипр							
Длина, мм	25,5	16	16,4–39,5	5–13	19,30	< 0,0001	0,6730
Диаметр, мм	24,6	13	15,5–33,9	4–11	16,45	< 0,0001	0,6374
Число чешуй, шт.	9,9	11	7–13	4–14	9,14	< 0,0001	0,4937
Число семян, шт.	163,2	27	60–275	12–23	19,22	< 0,0001	0,6669
Масса сухой шишки, г	4,2	34	2,2–8,6	12–29	28,51	< 0,0001	0,4150
Масса семян в шишке, г	1,003	32	0,242–2,310	13–33	15,92	< 0,0001	0,3486
К. вечнозеленый, ЮБК							
Длина, мм	31,2	16	20,4–44,6	4–9	28,10	< 0,0001	0,7492
Диаметр, мм	30,6	12	20,2–38,5	2–10	38,53	< 0,0001	0,8045
Число чешуй, шт.	10,1	9	8–12	9–11	4,37	< 0,0001	0,3152
Число семян, шт.	215,7	25	67–402	7–21	22,50	< 0,0001	0,7037
Масса сухой шишки, г	5,6	37	4,8–10,2	7–22	18,90	< 0,0001	0,7732
Масса семян в шишке, г	1,192	34	0,280–2,980	18–34	27,80	< 0,0001	0,3123
К. вечнозеленый, г. Баку							
Длина, мм	32,7	12	23,3–42,5	5–9	20,82	< 0,0001	0,6873
Диаметр, мм	29,5	8	24,0–35,0	4–8	17,08	< 0,0001	0,6432
Число чешуй, шт.	10,7	11	8–15	3–10	11,91	< 0,0001	0,5570
Число семян, шт.	214,4	22	139–378	4–16	29,00	< 0,0001	0,7538
Масса сухой шишки, г	6,80	26	4,80–10,60	5–20	19,38	< 0,0001	0,6711
Масса семян в шишке, г	1,619	26	0,650–2,850	9–18	24,96	< 0,0001	0,7258
К. вечнозеленый, г. Сочи							
Длина, мм	28,5	18	20,2–49,0	6–13	33,04	< 0,0001	0,7840
Диаметр, мм	28,4	15	21,2–41,7	4–8	39,66	< 0,0001	0,8088
Число чешуй, шт.	9,75	12	7–13	3–10	8,80	< 0,0001	0,4842
Число семян, шт.	176,8	22	102–281	4–16	32,2	< 0,0001	0,7744
Масса сухой шишки, г	4,80	47	2,05–4,45	5–20	78,81	< 0,0001	0,8438
Масса семян в шишке, г	1,014	44	0,142–2,230	9–18	16,09	< 0,001	0,8052
К. арizonский разн. гладкий, ЮБК							
Длина, мм	24,3	13	12–31	6–15	41,06	< 0,0001	0,5692
Диаметр, мм	21,0	14	10,5–28,5	4–17	71,03	< 0,0001	0,6957
Число чешуй, шт.	7,5	16	6–10	9–18	18,73	< 0,0001	0,3719
Число семян, шт.	87,0	24	47–178	9–19	88,33	< 0,0001	0,7363
Масса сухой шишки, г	2,47	42	0,40–5,41	21–76	134,75	< 0,0001	0,7993
Масса семян в шишке, г	0,852	38	0,156–2,125	16–43	41,55	< 0,0001	0,5512
К. арizonский разн. гладкий, шт. Гвардейское, Симферопольский р-н, АРК							
Длина, мм	21,4	16	14,9–36,0	6–13	31,40	< 0,0001	0,6287
Диаметр, мм	21,1	18	14,3–36,2	4–10	89,07	< 0,0001	0,8277
Число чешуй, шт.	7,1	15	6–10	8–14	12,27	< 0,0001	0,3983
Число семян, шт.	78,0	19	45–140	8–18	21,56	< 0,0001	0,5376
Масса сухой шишки, г	2,102	40	0,39–5,62	14–30	87,51	< 0,0001	0,6859
Масса семян в шишке, г	0,821	40	0,137–2,105	13–25	52,51	< 0,0001	0,5800
К. арizonский разн. гладкий, г. Очамчира							
Длина, мм	19,5	19	11,3–28,8	7–18	32,39	< 0,0001	0,6575
Диаметр, мм	18,8	17	11,7–27,7	6–16	38,66	< 0,0001	0,6961
Число чешуй, шт.	7,4	15	4–10	7–16	10,87	< 0,0001	0,3947
Число семян, шт.	69,3	25	30–127	13–26	15,76	< 0,0001	0,4860
Масса сухой шишки, г	1,55	49	0,44–4,31	15–27	42,46	< 0,0001	0,7181
Масса семян в шишке, г	0,40	56	0,100–1,219	20–35	22,94	< 0,0001	0,5792

Признак	X_{Cp}	$C, \%$	$Lim X_{Cp}$	$Lim C, \%$	F	P	H^2
К. арizonский разн. гладкий, г. Душанбе							
Длина, мм	23,1	18	11,3–33,9	9–21	29,26	< 0,0001	0,6571
Диаметр, мм	20,7	14	14,4–27,7	6–15	29,68	< 0,0001	0,6599
Число чешуй, шт.	7,0	18	4–10	7–25	14,88	< 0,0001	0,4952
Число семян, шт.	83,5	28	23–164	11–46	26,19	< 0,0001	0,6332
Масса сухой шишки, г	2,113	40	0,48–5,85	18–28	42,01	< 0,0001	0,7489
Масса семян в шишке, г	0,609	45	0,102–1,843	18–41	33,69	< 0,0001	0,6896
К. лузитанский, ЮБК							
Длина, мм	15,2	17	8,9–23,1	12–17	46,56	< 0,0001	0,5622
Диаметр, мм	14,1	16	7,3–21,4	7–16	53,01	< 0,0001	0,5939
Число чешуй, шт.	6,6	17	4–10	9–17	17,92	< 0,0001	0,3308
Число семян, шт.	60,2	32	22–116	13–24	77,47	< 0,0001	0,6813
Масса сухой шишки, г	2,03	39	0,21–3,02	16–24	15,28	< 0,0001	0,4954
Масса семян в шишке, г	0,750	57	0,085–0,611	15–38	7,54	< 0,0001	0,3765
К. лузитанский, г. Батуми							
Длина, мм	14,7	16	9,8–22,4	5–12	51,65	< 0,0001	0,6109
Диаметр, мм	12,8	15	9,9–18,9	6–14	57,10	< 0,0001	0,6452
Число чешуй, шт.	5,2	21	4–10	10–22	18,38	< 0,0001	0,3114
Число семян, шт.	63,0	49	28–151	18–51	85,21	< 0,0001	0,7127
Масса сухой шишки, г	1,93	39	0,200–2,830	14–31	16,25	< 0,0001	0,5403
Масса семян в шишке, г	0,712	46	0,100–0,952	16–41	9,33	< 0,0001	0,3915
К. крупноплодный, ЮБК							
Длина, мм	22,9	16	14,3–33,8	7–14	44,08	< 0,0001	0,5588
Диаметр, мм	22,1	13	14,3–28,4	6–10	59,69	< 0,0001	0,6317
Число чешуй, шт.	8,4	16	6–10	11–16	26,08	> 0,05	—
Число семян, шт.	108,3	28	82–128	13–31	27,02	< 0,0001	0,3831
Масса сухой шишки, г	2,58	46	0,92–7,51	17–28	18,10	< 0,001	0,4496
Масса семян в шишке, г	0,963	39	0,317–2,308	22–34	14,61	< 0,001	0,3686

размеры и числовые признаки характеризуются низким и средним уровнями изменчивости ($C < 14\%$), а по весовым показателям — средним — повышенным уровнями ($12\% < C < 34\%$). Изменчивость числа семян в большинстве случаев, как в природных условиях, так и в культуре, не выходит за рамки среднего уровня изменчивости ($C < 20\%$). В то же время в Крыму уровень изменчивости массы сухой шишки в популяции в целом заметно превышает аналогичные значения эндогенной изменчивости. В г. Сочи и г. Баку такое превышение наблюдается также в отношении массы и числа семян в шишке. Кроме того, в Азербайджане популяционный уровень изменчивости длины шишки выше эндогенного, а в г. Сочи это отмечено в отношении диаметра шишки.

У кипариса арizonского соотношение эндогенной и индивидуальной изменчивости также соблюдается только по отдельным признакам шишки. На ЮБК эта закономерность нарушена по числу семян в шишке, в степном Крыму — по диаметру шишки и весовым показателям, на ЧПК и в Таджикистане — по весовым показателям. Несбалансированность уровней изменчивости по большинству признаков наиболее заметно выражена у кипариса крупноплодного.

Изучение индивидуальной изменчивости кипариса вечнозеленого по форме шишек показало, что у этого вида в Крыму можно выделить три четко различимые вариации шишек по степени развития апофиза на чешуе шишки: с гладкой поверхностью и маленьким чешуевидным или едва заметным

шипиком, со вздутыми и шиповатыми чешуями (рис. 1). Результаты глазомерной оценки распределения деревьев по форме семенной чешуи с учетом размеров шишек, приведенные в табл. 2, свидетельствуют о значительной изменчивости этого вида по вышеуказанным признакам. В Крыму преобладают деревья с овальными и шаровидными шишками и слабо вздутыми, слабо- и среднешиповатыми чешуями (почти 40%). Среди деревьев с шишками, имеющими мощно развитые апофизы, преобладают

особи с шиповатыми семенными чешуями (около 11%). Повторяемость признаков формы апофиза в популяции, вероятно, позволяет рассматривать гладкочешуйчатость, шиповатость и вздутость чешуй как устойчивые признаки — фены и использовать их в популяционных исследованиях этого вида. Полученные данные о частоте встречаемости деревьев с шишками разной формы в последующем будут представлять интерес как один из временных срезов процесса формирования и развития южнобережно-

Рис. 1. Изменчивость формы шишек у кипариса вечнозеленого в Крыму (М 1:1): 1, 4, 7 — с гладкими чешуями; 2, 5, 8 — со вздутыми чешуями; 3, 6, 9 — с шиповатыми чешуями; 10, 11 — с чешуями промежуточной формы

крымской интродукционной популяции кипариса вечнозеленого по частотному распределению фенотипов формы шишек.

Для оценки изменчивости мужской генеративной сферы изучена индивидуальная изменчивость числа микроспорофиллов в микростробиле у кипариса вечнозеленого на ЮБК, а также у вступивших в репродуктивную фазу растений, выращенных из семян, собранных на лесосеменном участке этого вида на о. Родос. При этом обнаружено, что уровни индивидуальной изменчивости этого признака в крымской популяции и в группе растений родосского происхождения очень близки. Индивидуальная изменчивость, выраженная через коэффициент вариации, в крымской интродукционной популяции составляет $S = 16\%$ (при популяционном среднем $X_{Cp} = 17,9$ микроспорофиллов в одном стробиле, $Lim X_{Cp} = 13,7 - 23,6$ и эндогенной изменчивости $S = 6 - 12\%$). В группе растений с о. Родос в целом по группе $S = 13\%$ (при групповом среднем $X_{Cp} = 14,6$ микроспорофиллов в одном стробиле, $Lim X_{Cp} = 11,8 - 17,0$ и эндогенной изменчивости $S = 7 - 12\%$). То есть в интродукционной популяции кипариса вечнозеленого наблюдается фенотипическая сбалансированность по рассматриваемому признаку.

При изучении изменчивости микростробиллов среди растений кипариса вечнозеленого крымского происхождения было обнаружено дерево, у которого микростробилы содержали значительно больше микроспорофиллов ($X_{Cp} = 27,9$ микроспорофиллов), а примерно у 5% микростробиллов микроспорофиллы располагались по оси стробила спирально (рис. 2). Цитоморфологический анализ пыльцы этого дерева, проводимый в течение более 10 лет, показал, что ее средняя жизнеспособность составляет от 76% до 93%. Различий между пыльцой из нормальных микростробиллов с накрест супротивно расположенными микроспорофиллами и со

спиральным расположением микроспорофиллов по размерам и уровням жизнеспособности и наличию аномалий не обнаружено. В связи с тем, что по качеству пыльцы дерево не уступало другим растениям популяции, оно представляло селекционный интерес как мужское растение с повышенной пыльцевой продуктивностью, а спиральность расположения микроспорофиллов, вероятно, связана с рекапитуляцией предкового признака, свойственного группам таксодиевых, от которых произошли кипарисовые [9]. Аномальное спиральное расположение микроспорофиллов свидетельствует также о широких возможностях формообразования у этого вида.

Таким образом, проведенное изучение изменчивости репродуктивных органов у четырех видов кипариса показало, что в условиях длительной культуры при большой численности видов по мере увеличения биологического возраста интродукционной популяции она по уровню изменчивости репродуктивных органов приближается к естественным популяциям. В настоящее время такого уровня морфологической интеграции, близкого к естественным популяциям, в условиях культуры на ЮБК достигла репродуктивная совокупность кипариса вечнозеленого. В этом отношении к нему близок

Рис. 2. Микростробилы кипариса вечнозеленого: 1, 2, 3 — с типичным расположением микроспорофиллов; 4 — с аномальным спиральным расположением микроспорофиллов

Таблица 2

Частота встречаемости (%) деревьев кипариса вечнозеленого с шишками различной формы и размеров

Размеры шишек	Форма шишки	Форма поверхности чешуи шишки												Всего	
		ровная	вздутая			Форма поверхности чешуи шишки			шиповатая			всего			
			слабо-	средне-	сильно-	всего	слабо-	средне-	сильно-	слабо-	средне-		сильно-		
L ≥ 40	овальная	0	0,26	0,26	0,55	1,03	0	0	0	0	0	0	0	0	1,03
D ≥ 38	удлиненная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	шаровидная	0,26	1,28	1,54	0,77	3,59	1,28	0,51	0,26	0,51	0,26	0,26	0,26	2,05	5,90
30 ≤ L ≤ 38	овальная	1,79	5,38	6,67	0,53	12,60	1,54	1,03	1,54	1,03	1,54	1,03	1,54	4,10	18,46
30 ≤ D ≤ 38	удлиненная	0,51	0,51	0,77	0,51	1,79	0,77	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	2,82	5,13
	шаровидная	3,59	6,15	1,79	0,77	8,72	4,62	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	10,80	23,08
25 ≤ L ≤ 30	овальная	3,59	5,90	2,05	0,77	8,72	3,59	5,13	1,28	5,13	1,28	1,28	1,28	10,00	22,31
21 ≤ D ≤ 32	удлиненная	0	0	0,26	0	0,26	0,26	0,26	0	0,26	0,26	0	0,51	0,77	0,77
	шаровидная	0,26	2,31	0,77	0	3,08	1,79	2,05	1,54	2,05	1,54	1,54	5,38	8,72	8,72
20 ≤ L ≤ 25	овальная	2,82	1,54	0,26	0	1,79	2,31	1,54	0,77	1,54	0,77	0,77	4,62	9,23	9,23
17 ≤ D ≤ 21	удлиненная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L < 20	шаровидная	1,28	0	0,51	0	0,51	0,26	0,26	1,28	0,26	0,26	1,28	1,79	3,59	3,59
D < 17	овальная	0,26	0,26	0	0	0,26	0,51	0,77	0	0,77	0	1,28	1,28	1,80	1,80
Всего		14,40	23,60	14,90	3,85	42,30	16,90	15,60	10,80	43,30	10,80	43,30	100	100	100

масово розмножуваний в Криму к. аризонський, а на ЧПК — к. лузитанський. Эти дані дозволяють розглядати сукупності дерев'яних цих видів, представлені в районах широкої культури многими (більше 20) поколіннями місцевої репродукції, як інтродукційні популяції в мікроеволюційному розумінні.

1. Алтухов Ю.П. Генетическі процеси в популяціях. — М.: Наука, 1989. — 328 с.
2. Данченко А.М. Популяційна змінність берези. — Новосибірськ: Наука, 1990. — 205 с.
3. Дарвін Ч. Зміна домашніх тварин і рослин // Ч. Дарвін. Соч. — М.-Л.: Изд. АН СРСР, 1951. — Т. 4. — С. 99–778.
4. Клименко С.В. Кизил на Україні. — К.: Наук. думка. — 1990. — 176 с.
5. Майр Е. Популяції, види і еволюція. — М.: Мир, 1974. — 460 с.
6. Майр Е. Еволюція. — М.: Мир, 1981. — С. 11–31.
7. Малиновський К.А. Популяційна біологія рослин: її цілі, завдання і методи // Укр. ботан. журн. — 1986. — 43, № 4. — С. 5–12.
8. Мамаев С.А. Форми внутривидової змінності дерев'яних рослин (на прикладі родини Pinaceae на Уралі). — М.: Наука, 1973. — 284 с.
9. Мейен С.В. Основи палеоботаніки. — М.: Недра, 1987. — 404 с.
10. Подгорний Ю.К. Закономерності формування популяційної структури гірських рослин і шляхи їх використання в інтродукції, селекції, охороні генофондів (на прикладі сосни кримської): Автореф. дис. ... докт. біол. наук. — Москва, 1995. — 53 с.
11. Правдин Л.Ф. Сосна обыкновенная. Змінність, внутривидова систематика, селекція. — М.: Наука, 1964. — 190 с.
12. Ромедер Э., Шенбах Т. Генетика і селекція лісних порід. — М.: Изд-во с.-х. літ-ри і плакатів, 1962. — 268 с.

13. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. — М.: Наука, 1977. — 297 с.

14. Яблоков А.В. Популяционная биология. — М.: Высш. школа, 1987. — 303 с.

15. Ford E. Polymorphism and taxonomy // The new systematics. — Oxford: Clarendon press, 1940. — P. 493–513.

16. Raddi P., Panconesi A. Genetic variability of tolerance to cold in Cupressus sempervirens progenies // Silvae Genetica. — 1989. — В. 38, Н. 5–6. — S. 168–172.

ИНДИВІДУАЛЬНА МІНЛИВІСТЬ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ У CUPRESSUS SEMPERVIRENS L., C. ARIZONICA GREENE, C. LUSITANICA MILL. ТА C. MACROCARPA HARTV. У КУЛЬТУРІ НА ПІВДНІ СІД

Г.С. Захаренко

Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр УААН, Україна, АР Крим, м. Ялта

Показано, що за рівнем індивідуальної мінливості шести морфологічних ознак шишок та кількості мікроспорофілів у мікростробилах репродуктивні угруповання кипарисів вічнозеленого й аризонського в Криму та кипариса лузитанського на Чорноморському узбережжі Кавказу, які масово розмножують, максимально наближаються до природних популяцій. Зроблено висновок, що репродуктивні угруповання цих видів, представлені більш як 20 генераціями місцевої насінневої репродукції, можна розглядати як інтегровані з мікроеволюційної точки зору інтродукційні популяції.

Наведено дані щодо частоти, з якою зустрічаються на ПБК дерева кипариса вічнозеленого з різною формою луски та розміром шишок. За формою луски у цього виду виділено три форми. Найвність аномальних мікростробилів зі спіральним розташуванням мікроспорофілів в окремих деревах кипариса вічнозеленого розглядається як виявлення предкової ознаки, властивої групам таксонів, від яких виникли кипарисові.

INDIVIDUAL VARIATION OF REPRODUCTIVE ORGANS OF CUPRESSUS SEMPERVIRENS L., C. ARIZONICA GREENE, C. LUSITANICA MILL. AND C. MACROCARPA HARTV. IN CULTURE ON THE SOUTH OF THE UIS

G.S. Zakharenko

Nikita Botanical Gardens, National Scientific Centre of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Ukraine, Yalta

It is shown that according to the level of individual variability of 6 morphological characteristics of seeds cones and number of microsporophylls in microstrobils, the reproductive total combinations of mass propagated cypresses evergreen and *c. arizonica* in the Crimea and cypress *lusitanica* on the Black Sea

Coast of the Caucasus are maximum close to natural populations. The conclusion that the reproductive total combinations of the species, presented by 20 generations of seed local reproduction, are regarded as integrative introduction population from the microevolution point of view have been done.

The data about frequency of growing of cypress evergreen with different form of scales and size of cones on the South Coast of the Crimea have been given according to the scales forms three types of phenovariations have been determined. The abnormal microstrobils with spiral microsporophylls of some cypress evergreen is considered to be the development of ancestor's characteristic usual for *Taxodiaceae* group, from which the cypresses comes.

А.І. ЖИЛА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ОСОБЛИВОСТІ ЦВІТІННЯ ТА ПЛОДОНОШЕННЯ *PROTOASPARAGUS DENSIFLORUS* (KUNTH) OBERM. F. *SARMENTOSUS*

Описано будову генеративної сфери Protoasparagus densiflorus f. sarmentosus. Виявлено особливості формування репродуктивних органів та цвітіння пагонів різних строків вегетації. Наведено результати спостережень за ритмами цвітіння та плодоношення протоаспарагуса. Для P. densiflorus f. sarmentosus характерним є ендогенний ритм розвитку.

Protoasparagus densiflorus (Kunth) Oberm. f. *sarmentosus* (syn. *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop f. *sarmentosus*) — рослина південноафриканського походження, інтродукується у НБС ім. М.М. Гришка НАН України з 1986 р.

Рід *Protoasparagus* Oberm. деякий час входив до складу роду *Asparagus* L. і був відновлений [13] на основі цілого ряду морфологічних ознак, основною з яких є двостатевість квітки (представники роду *Asparagus* мають одностатеві квітки).

Дослідження проводились в оранжереях відділу тропічних і субтропічних рослин НБС ім. М.М. Гришка у 1991 – 1998 рр. Об'єктами фенологічних спостережень слугували 90 екземплярів *A. densiflorus f. sarmentosus*. При складанні морфологічної характеристики ми користувались "Атласом по описательной морфологии высших растений" [1, 11].

П.І. Лапін [7] зазначає, що характер перебігу процесів цвітіння і плодоношення є надійним критерієм для висновку щодо рівня успішності інтродукції виду.

У доступній літературі нам не вдалося знайти конкретні відомості щодо будови генеративних органів, строків цвітіння і плодоношення *P. densiflorus f. sarmentosus*, лише деякі фрагментарні дані відносяться до *P. densiflorus 'Sprengeri'*, який за біологічними особливостями близький до дослідного виду.

Квітка *P. densiflorus f. sarmentosus* неповна, двостатева, однодомна, симетрична, частини її вільні, циклічні. Оцвітина віночкоподібна, шестичленна, складається з чистобілих ланцетоподібних листочків довжиною до 2 мм.

Плід — куляста червона ягода діаметром до 8 мм. Насіння діаметром до 6 мм, кулясте, гладеньке, чорне.

Квітки зібрані, як правило, у суцвіття волоть. Вісь суцвіття довжиною до 18 мм.

Квітки на квітконосі розміщені почергово по одній у пазухах плівчастих приквіток (досить рідко розвиваються дві квітки в пазусі однієї приквіткі) на зчленованих квітконіжках. Плівчасті приквітки трикутної форми, завдовжки 0,7 мм (разом зі шпорцем).

Досить рідко утворюється суцвіття зонтик. У будові суцвіть часто спостерігаються відхилення від типової волоті з утворенням вегетативно-генеративних пагонів.

Очевидно, перехідним між типовим суцвіттям — волоттю і вегетативно-генеративними пагонами різноманітної структури є інтеркалярне суцвіття.

Бувають випадки, коли вісь суцвіття типової волоті після опадання незапиленних квіток "перетворюється" на вегетативний пагін, який не засихає, а залишається зеленим, і на ньому починають відростати філокладії.

У змішаних вегетативно-генеративних пагонів спостерігається відростання філокладіїв біля основи осі суцвіття або їх поява у тих вузлах, де розвиваються квітки, по всій довжині пагона.

Після відцвітання квіток і досягання плодів квіткова вісь засихає і залишається у вузлі не опадаючи. У наступний період цвітіння поряд із засохлими квітковими осями відростають нові, які також залишаються після відцвітання у цьому ж вузлі. Таким чином, у деяких вузлах може бути до 5 засохлих квіткових осей.

У літературі відсутні дані щодо строків і характеру цвітіння *P. densiflorus f. sarmentosus*, стосовно *P. densiflorus 'Sprengeri'* слід зазначити, що автори вказують різні строки цвітіння, а саме: влітку [6], квітень – серпень [14], липень – вересень [10], вересень – жовтень [3]. На хвилеподібний характер цвітіння *P. densiflorus 'Sprengeri'*, а також на залежність його цвітіння від пори року вказує Н.Ф. Зинов'єва [5].

За нашими спостереженнями, формування репродуктивних органів відбувається з

меристем стеблових вузлів (аксильних комплексів), причому у різних вузлах можуть формуватися або квітки, або суцвіття залежно від віку пагона.

Особливістю цвітіння ЕОС¹ 1-го року вегетації є закладання поодиноких квіток на пагонах II порядку. На 2-й рік вегетації в пазухах листків у вузлах I і II порядків закладаються як суцвіття, так і вегетативно-генеративні пагони.

У суцвіттях, що закладаються у вузлах пагонів II порядку, ми спостерігали менше квіток (до 9), ніж у суцвіттях, що розвиваються на пагонах I порядку (до 15 квіток). При закладанні вегетативно-генеративних пагонів у вузлах пагонів II порядку ортотропна частина ЕОС галузиться до IV порядку.

Протягом року у *P. densiflorus f. sarmentosus* спостерігається кілька періодів цвітіння. Кількість і тривалість їх залежить від віку рослини, її стану і пори року. Рослини, що досягли повного розвитку, цвітуть енергійніше і триваліше, ніж молоді.

Ми відмічали 9 періодів цвітіння 6-річних рослин з другої декади лютого до кінця жовтня, а також з невеликими перервами у весняні місяці, періоди цвітіння майже накладаються один на один, починаючи з третьої декади травня впродовж усього літа.

Особливістю 1-го і 2-го періодів цвітіння (лютий – квітень) є те, що цвітуть лише кілька пагонів, які почали свій розвиток один – три роки тому або вже цвіли раніше. Суцвіття закладаються виключно на пагонах II порядку галуження, які розвиваються з аксильних комплексів на пагонах I порядку. Волоті, що утворюються, дрібні.

¹ У видів роду *Protoasparagus* пагін, який складається з плагіотропної частини, ділянки повороту та ортотропної частини, є елементарною одиницею пагової системи — ЕОС [9]. Кожна ЕОС внаслідок галуження основної осі (кореневища) є певною одиницею морфологічного порядку. Водночас ЕОС — це система пагонів супідрядних порядків.

Для наступних двох періодів цвітіння у травні (третя і четверта хвилі) характерним є закладання квітконосних осей на пагонах як I, так і II порядків галуження, а також закладання поодиноких квіток на осях II порядку на молодих пагонах, які з'явилися у січні — лютому поточного року вегетації.

Якщо в 3-й період цвітіння слабке, то в 4-й (кінець травня) — рясне (у суцвіттях до 15 квіток). Цвітуть і поодинокі квітки на осях II порядку молодих пагонів, які вирости в зимові і весняні місяці поточного року вегетації.

Особливістю 5-го періоду цвітіння (червень) є те, що молоді пагони починають відростати з уже закладеними квітковими бруньками. Під час літніх періодів спостерігається рясне цвітіння, у суцвіттях — до 15 квіток.

8-й період цвітіння (вересневий) — неясний. У суцвітті до 12 квіток.

У 9-й період цвітуть лише кілька пагонів попередніх і поточного років вегетації. Цвітіння слабке, до 10 квіток у суцвітті. Особливістю останнього періода є те, що поодинокі квітки на молодих пагонах не закладаються.

За всі роки досліджень спостерігалось не менше 7 періодів цвітіння, які припадали на період з лютого по жовтень.

Тривалість формування суцвіть від початку диференціації бруньок до розпукування першої квітки у суцвітті залежить від часу закладання бруньок: в ранньовесняний період (лютий — березень) — до 32 днів, у літній (червень — серпень) — до 16, в осінній (вересень — жовтень) — до 20 днів. Тривалість цвітіння квітки — 1–1,5 дня.

У перший рік вегетації цвіте 0,7% сіянців, на другий — 53,7, на третій — 63,2, на четвертий — 88,4% сіянців.

Таким чином, у *P. densiflorus* f. *sarmentosus* протягом року спостерігається кілька періодів цвітіння. Кількість їх, тривалість періоду цвітіння і загальна тривалість фази

цвітіння залежать від віку рослини, її стану і пори року.

Найінтенсивніші періоди цвітіння припадають на червень — серпень, що відповідає зимовому сухому періоду з найнижчими середньодобовими температурами (18°C) у місцях природного зростання (провінція Наталь, Південно-Африканська Республіка).

Аналіз літературних джерел щодо плодоношення представників роду *Protoparagus* свідчить, що вони практично не висвітлювалися. Автори відмічають неоднакові строки досягання плодів у *P. densiflorus* 'Sprengeri' — або восени [6], або наприкінці грудня — на початку січня [2], а у близької за біологічними особливостями форми *P. densiflorus* 'Meyeri' в умовах Німеччини насіння взагалі не досягає [12].

Р.С. Левіна вважає [8], що за оптимальних умов ритм плодоношення (інтенсивність досягання плодів) регулюється лише фізіологічними механізмами і є генетично зумовленою видовою ознакою.

Оскільки *P. densiflorus* f. *sarmentosus* генетично близький до *P. densiflorus* 'Sprengeri', дані щодо ритму плодоношення останнього [5], що становить 2–2,5 місяця, здаються нам дещо заниженими. За нашими спостереженнями, у *P. densiflorus* f. *sarmentosus* він досить розтягнутий і триває 4,5–6,5 місяця.

Відразу після того, як починають в'янути листочки оцвітини, зав'язь збільшується і починає формуватися плід ягода, який швидко збільшується у розмірах і через 20–22 дні досягає у діаметрі 6,5–8,0 мм. Колір недостиглої ягоди — зелений. За місяць до закінчення досягання ягода біліє, а за кілька днів — червоніє.

Оскільки *P. densiflorus* f. *sarmentosus* — ентомофільна рослина, зав'язування плодів значною мірою залежить від вільного доступу комах до оранжереї. Тому, незважаючи на кілька періодів цвітіння у весняні місяці і на початку літа, плоди у цей час практично

не зав'язуються, це спостерігається лише у літній період, насамперед у липні – серпні.

Строки досягання плодів *P. densiflorus f. sarmentosus* і відповідна кількість плодів, які достигли (у % від загальної кількості) такі: листопад — 2,4; грудень — 16,4; січень — 42,2; лютий — 36,7; березень — 2,3.

Плоди досягають з листопада до березня переважно у січні – лютому, що збігається з літнім максимумом опадів у місцях природного зростання.

Отже, строки досягання плодів збігаються з літнім, найтеплішим періодом у місцях природного зростання, який супроводжується рясними дощами, що, безумовно, забезпечує оптимальні умови для проростання насіння. У цей же період розпочинається інтенсивний ріст асиміляційних пагонів [4].

З початком посушливого зимового періоду (червень) швидкість утворення нових пагонів починає знижуватись, але посилюється інтенсивність цвітіння і відбувається максимальне зав'язування плодів.

Таким чином, для *P. densiflorus f. sarmentosus* характерним є ендогенний ритм розвитку, який практично не залежить від зовнішніх умов (при рівномірному режимі поливу в оранжереї), що необхідно враховувати при вирощуванні цієї культури.

1. Артюшенко З.Т., Федоров А.А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Плод. — Л.: Наука, 1986. — 391 с.

2. Безверхая М.А. Приемы культуры аспарагуса Шпренгера // Обмен опытом по зеленому строительству. — 1965. — Вып. 4. — С. 138–140.

3. Висящева Л.В., Соколова Т.А. Промышленное цветоводство. — М.: Агропромиздат, 1991. — С. 329–331.

4. Жила А.И. Динамика роста ассимиляционных побегов *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop f. *sarmentosus* // Интродукция и акклиматизация растений. — К.: Наук. думка. — 1994. — Вып. 19. — С. 54–56.

5. Зиновьева Н.Ф. К биологии цветения некоторых тропических видов рода *Asparagus* L. // Интродукция и акклиматизация растений. — Ташкент: Фан. — 1979. — Вып. 16. — С. 78–87.

6. Капранова Н. Размножение аспарагуса Шпренгера // Цветоводство. — 1966. — № 8. — С. 22.

7. Лапин П.И. Значение исследования ритмики жизнедеятельности растений для интродукции // Бюл. Главн. ботан. сада АН СССР. — 1974. — Вып. 91. — С. 3–7.

8. Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений. — М.: Наука, 1981. — 96 с.

9. Смирнова Е.С. Морфология побеговых систем орхидных. — М.: Наука, 1990. — 208 с.

10. Тропические и субтропические растения в оранжереях Ботанического института АН СССР / Под ред. А.А. Федорова. — Л.: Наука, 1973. — С. 191.

11. Федоров А.А., Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. Цветок. — Л.: Наука, 1975. — 349 с.

12. Löffler H. Neue *Asparagus* als Topfpflanze // Gartenwelt. — 1971. — 71, N 6. — S. 131.

13. Obermeyer A.A. *Protoasparagus* Ober., nom. nov. new combination // South. Afr. J. Bot. — 1983. — 2, N 3. — P. 243–244.

14. Roth J. Pflanzen für Zimmer. — Leipzig: Neumann Verlag, 1987. — S. 77–80.

15. *The Gardener's guide to South African plants*. — Cape Town: Tafelberg Publishers Limited, 1993. — S. 357.

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ И
ПЛОДОНОШЕНИЯ PROTOASPARAGUS
DENSIFLORUS (KUNTH) OBERM.
F. SARMENTOSUS

А.И. Жила

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

Описано строение генеративной сферы *Protoasparagus densiflorus* (Kunth) Oberm. f. *sarmentosus*. Выявлены особенности формирования репродуктивных органов и цветения побегов разных сроков вегетации. Приведены результаты наблюдений за ритмами цветения и плодоношения протоаспарагуса. Для *P. densiflorus* f. *sarmentosus* характерен эндогенный ритм развития.

FLOWERING AND FRUITAGE PECULIARITIES
OF PROTOASPARAGUS DENSIFLORUS
(KUNTH) OBERM. F. SARMENTOSUS

A.I. Zhila

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine,
Kyiv

The structure of generative sphere of *Protoasparagus densiflorus* f. *sarmentosus* is described. Peculiarities of reproductive organ formation and flowering of shoots of different periods vegetation are noticed. The results of flowering and fruitage rhythms observations are presented. *P. densiflorus* f. *sarmentosus* has the endogenic rhythm of development.

С.Л. ЖИГАЛОВА

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Україна, 01601 м Київ, вул. Терещенківська, 2

ВИДИ РОДУ JUGLANS L. (JUGLANDACEAE), ІНТРОДУКОВАНІ В УКРАЇНУ: КЛЮЧІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ

Наведено ключі для визначення 10 інтродукованих в Україну видів роду Juglans L. у безлистому стані, за листками та за плодами.

Рід *Juglans* — один із складних у систематичному відношенні і недостатньо вивчених таксонів родини *Juglandaceae*. Серед дослідників цього роду не існує єдиної думки щодо систематичного положення його окремих представників, їхнього таксономічного статусу, внаслідок чого дані щодо кількості видів у складі роду в цілому є спірними.

На територію України протягом XIX — на початку XX ст. було інтродуковано 10 видів роду *Juglans*. Найпоширенішим у культурі (як у приватному секторі, так і в господарствах) є *J. regia* L. У ботанічних садах, дендропарках, на лісгосподарських станціях тривалий час культивуються як декоративні, технічні, захисні, меліоративні й інші види роду *Juglans*: *J. cinerea* L., *J. cordiformis* Maxim., *J. mandshurica* Maxim., *J. nigra* L., *J. microcarpa* Berland. (*J. rupestris* Engelm. ex Torr.), *J. sieboldiana* Maxim., а також зрідка — *J. californica* S. Watson, *J. hindsii* Jeps. ex R.E. Smith, *J. major* (Torr.) Heller. У "Флорі УРСР" (1952) О.О. Лоначевський та

М.І. Котов наводили чотири види *Juglans* [6], пізніше Б.К. Гришко-Богменко в огляді "Деревья и кустарники" (1974) згадував сім інтродукованих видів [4]. У книзі "Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и Лесостепи УССР" (1980) також наведено сім видів [2]. У виданні "Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР" (1986) подано 10 видів і один гібрид *J. intermedia* Carr. (*J. regia* × *J. nigra*) [5]. Це узгоджується з даними Ю.Є. Алексєєва та інших [1]. У роботі С.Л. Мосякіна і М.М. Федорончука (1999) для України наводяться чотири найпоширеніші види і згадується про шість-сім видів, які культивуються у дендропарках, ботанічних садах тощо [10]. Визначення деяких з цих видів досить проблематичне.

В основу класифікації видів роду *Juglans* покладено морфологічні характеристики плоду — форму ендокарпу, характер верхні, кількість ребер тощо, а ознаки бруньок, листка, квітки зазвичай лише згадуються в описі виду, тому ми звернули особливу увагу саме на ці органи.

© С.Л. ЖИГАЛОВА, 2002

Наше дослідження базується переважно на вивченні пагонів, бруньок, листків, квіток, плодів, зібраних у ботанічних садах, парках, зелених зонах міст України, на критичному перегляді матеріалів з гербаріїв України (KW, KWHA, KWU, LW, LWE, LWL, LWS, MKM, MSUD, YALT, KHEM), а також гено- і фенотипів, зібраних нами протягом 1998–2000 років.

Проаналізувавши морфологічні особливості видів та виділивши найсуттєвіші ознаки, ми склали модифіковані узагальнюючі ключі для детермінації 10 видів роду *Juglans* за окремими органами, оскільки саме вони широко практикуються для визначення деревних рослин. Попередні відомі нам ключі були розроблені для чотирьох–семи видів [3, 6–9, 11].

Ключ для визначення видів у безлистому стані

1. Пагони гладкі, блискучі, опушені лише у молодому віці, потім голі, зеленувато-бурі, оливкові, діаметром до 10 мм, вкриті світлим крапковими сочевичками, у старих дерев дещо сплющені. Листковий рубець щиткоподібний, крупний, із зеленувато-бурою бархатистою зоною. Vegetативні бруньки куполоподібні з тупою верхівкою, в середньому 10 мм завдовжки (верхівкові), сірі, зеленувато-бурі, вкриті короткими бархатистими волосками *J. regia*
— Пагони опушені 2

2. Сочевички на пагонах темні і дрібні.. 3
— Сочевички на пагонах світлі 4

3. Vegetативні бруньки сплющені, конічні, сіруваті, сірувато-коричневі, білувато опушені, заокруглено-яйцеподібні, до 8 мм завдовжки (верхівкові). Пагони злегка опушені, темно-сірі, брудно-сірі, 8–10 мм в діаметрі, округлі з борознами. Листковий рубець надрізаний, до 8 мм завдовжки, бежевий, голий або краї з погано визначеною бархатистою зоною *J. major*
— Vegetативні бруньки не сплющені, жовтуваті, жовто-бурі, сріблясто опушені.

Пагони 4–6 мм діаметром, округлі. Інші ознаки як у *J. major* *J. microcarpa*
4 Сочевички стрихоподібні 5
— Сочевички округлі або крапкові 6

5. Пагони злегка сплющені, коричнюваті, сіро-коричневі, 7–9 мм у діаметрі. Листковий рубець добре виражений, до 12 мм завдовжки і 15 мм завширшки, сірувато-бурий, по краях опушений. Vegetативні бруньки ширококонічні, конічні, сплющені, до 18 мм завдовжки і до 11 мм завширшки, зеленувато-коричневі, світло-коричнево-бурі, густо опушені *J. cordiformis*
— Пагони округлі, жовто-коричневі, коричнево-руді, до 12 мм в діаметрі. Листковий рубець до 11 мм завдовжки і до 9 мм завширшки, світло-коричнево-бурий, бежево-бурий, у верхній частині зі жмутиком маленьких волосків. Верхівкові бруньки до 15 мм завдовжки і 8 мм завширшки, зеленувато-жовті, жовтуваті, ніжно опушені. Інші ознаки як у *J. cordiformis* *J. sieboldiana*

6. Листковий рубець без добре вираженої смуги волосків, трикутний, глибокий, дуже світлий. Пагони коричнево-бурі, 5-6 мм в діаметрі, округлі. Vegetативні бруньки округлі або яйцеподібні, злегка сплющені, завдовжки 7–8 мм (верхівкова) і завширшки 7–8 мм, світло-сірі, білувато опушені *J. nigra*
— Листковий рубець по краях опушений 7

7. Листковий рубець дрібний, до 5 мм в діаметрі, темно-бурий. Пагони жовто-коричневі, світло-коричневі, до 10 мм в діаметрі, округлі, іноді сплющені. Vegetативні бруньки ширококонічні, заокруглено-конічні, до 8 мм завдовжки (верхівкова) і до 6 мм завширшки, сіруваті, зелено-сірі *J. californica*
— Листковий рубець крупний, до 17 мм в діаметрі 8

8. Пагони сіруваті, сіро-зелені, 5–6 мм в діаметрі, округлі. Листковий рубець списоподібний, добре виражений, до 17 мм в

діаметрі, сіро-бурий, сіруватий, у верхній частині з поперечною борозенкою волосків. Вегетативні бруньки конічні, сплющені, видовжено-яйцеподібноконічні, завдовжки до 19 мм, завширшки до 10 мм, сірувато-коричневі, сіро опушені *J. cinerea*
 — Пагони зеленувато-бурі, зеленуваті, до 12 мм в діаметрі, округлі. Листовий рубець до 15 мм в діаметрі, сіруватий, сіро-бурий, по краях оточений повстистим валиком. Вегетативні бруньки довгасті, яйцеподібні, верхівкові — завдовжки до 22 мм, завширшки до 12 мм, коричнювато-жовті, жовто-бурі, повстисті *J. mandshurica*

Ключ для визначення видів за листками

1. Листочки складного листка цілокраї. Голі або опушені тільки по жилках. Верхній листочок значно крупніший за бокові 2
 — Листочки складного листка завжди не цілокраї, більш-менш опушені 3
 2. Листочок зверху ніжно-зелений, знизу — сріблястий. Листок 50–55 см завдовжки, до 35 см завширшки, складається з 9–11 листочків. Кінцевий листочок завдовжки до 22 см, завширшки до 13,6 см, широкояйцеподібний, широко еліптичний з притупленою або загостреною верхівкою та звуженою основою. Бокові листочки 10–13 см завдовжки і 5–7 см завширшки, обернено яйцевидні, округлі, з гострою верхівкою і тупою основою *J. californica*
 — Листочок зверху темно-зелений, знизу — світліший, тьмянний. Листок 15–55 см завдовжки, до 43 см завширшки, складається з 7–11 листочків. Кінцевий листочок завдовжки до 21,5 см, завширшки до 12,7 см, широкоеліптичний, видовжений, широкооберненояйцеподібний із загостреною або заокругленою верхівкою та звуженою або заокругленою основою. Бокові листочки до 15 см завдовжки і до 6,5 см завширшки, еліптичні, видовжено-яйцеподібні, широкоеліптичні з тупою або загостреною верхівкою та звуженою, за-

округленою або серцеподібною основою *J. regia*
 3. Черешок клейкий 4
 — Черешок не клейкий 6
 4. Листочки розташовані майже симетрично. Листок до 40–75 см завдовжки, до 43 см завширшки, складається з 11–17 листочків. Кінцевий листочок яйцеподібно-еліптичний, широкояйцеподібно-еліптичний, дрібніший за бокові, з дуже загостреною верхівкою та звуженою основою. Бокові листочки до 15 см завдовжки і до 7 см завширшки, еліптичні, округлі, з дуже загостреною верхівкою і округлою або серцеподібною основою. Зверху світло-зелені, знизу світліші. Краї дрібнопилчасті. Зверху майже голі, знизу опушені *J. cinerea*
 — Листочки розташовані явно не симетрично. Основа бокових листочків дуже часто нерівнобока. Зверху зелені, знизу — світло-зелені або тьмяно-салатові 5
 5. Краї листочків дрібнопилчасті. Листок завдовжки 50–80 см, завширшки 30–40 см, складається з 9–15 листочків. Верхівковий листочок обернено-яйцеподібний, еліптичний, широкообернено-яйцеподібний, до 20 см завдовжки і до 12 см завширшки з дуже загостреною верхівкою. Зверху майже голий, знизу опушений. Бокові листочки вузькообернено-яйцеподібні, обернено-яйцеподібні, до 15 см завдовжки і до 6 см завширшки, з гострою верхівкою *J. cordiformis*
 — Краї листочків крупнопилчасті. Листок завдовжки до 73 см, завширшки до 44 см, складається з 11–15 листочків. Верхівковий листочок еліптичний або яйцеподібно-еліптичний, округлий, до 20 см завдовжки і до 8,7 см завширшки, із загостреною верхівкою. Зверху рідко волохатий, знизу густо опушений. Бокові листочки еліптичні, більш округлі, до 17 см завдовжки і до 6 см завширшки, з довгозагостреною верхівкою *J. sieboldiana*
 6. Кінцевий листочок еліптичний, широкоеліптичний. Бокові листочки обернено-яй-

цеподібні, еліптичні. Листок до 90 см завдовжки, до 45 см завширшки, складається з 15–19 листочків. Кінцевий листочок до 18,5 см завдовжки і до 8,5 см завширшки, із загостреною верхівкою і звуженою, нерівнобічною основою, зверху світло-зелений, знизу блідо-салатовий. Краї дрібнопилчасті. Злегка опушений зверху, знизу — густо опушений. Листочки середньої пари найкрупніші: до 22 см завдовжки і до 8 см завширшки, з клиноподібно загостреною верхівкою із дзьобиком і округлою основою *J. mandshurica*

— Кінцевий листочок еліптично-ланцетний, видовжено-ланцетний, яйцеподібно-ланцетний, вузьколанцетний 7

7. Черешок жовтувато-коричневий. Листок до 63 см завдовжки і до 25 см завширшки, складається з 14–23 листочків. Кінцевий листочок видовжений або еліптичний, дрібніший за бокові, 6,0–9,5 см завдовжки і 2–3 см завширшки, з тупозагостреною або гострокінцевою верхівкою та звуженою або заокругленою основою. Зверху темно-зелений, знизу трохи світліший. Бокові листочки еліптично-ланцетні, еліптичні, видовжено-ланцетні, яйцеподібно-ланцетні, завдовжки 4–12 см, завширшки 1,5–5,0 см з видовжено-загостреною верхівкою та округлою або заокругленою основою. Краї дрібнопилчасті. Зверху голі, злегка липкі, знизу — опушені вздовж жилок *J. nigra*

— Черешок світло-зелений, ніжно-зелений, тьмяно-салатовий 8

8. Листочки світло-зелені, кількістю 15–19, завдовжки 6–11 см, вузьколанцетні, ланцетні, вздовж жилок опушені зверху і знизу *J. hindsii*

— Листочки темно-зелені або зелені..... 9

9. Листочки зверху темно-зелені, знизу — світло-зелені. Листок до 60 см завдовжки і до 27 см завширшки, складається з 15–19 листочків. Кінцевий листочок ланцетовидний, вузьколанцетоподібний, 4,5–9,0 см завдовжки, 1,5–2,5 см завширшки, з гострою

верхівкою та звуженою основою. Бокові листочки вузьколанцетоподібні, округлоланцетоподібні, 7,5–9,5 см завдовжки і 2–3 см завширшки, з дуже загостреною верхівкою і серцеподібною основою. Зверху голі, знизу — злегка опушені вздовж жилок. Краї крупнопилчасті, городчасті *J. major*

— Листочки зверху і знизу зелені. Листок до 45 см завдовжки і до 23 см завширшки, складається з 17 листочків. Кінцевий листочок ланцетоподібний, вузьколанцетоподібний, до 6 см завдовжки і до 1,6 см завширшки, із загостреною верхівкою. Бокові листочки вузьколанцетоподібні, ланцетоподібні, до 11,5 см завдовжки і до 2,5 см завширшки, з довгозагостреною верхівкою і округлою, іноді серцеподібною основою. Зверху голі, знизу вздовж жилок злегка опушені. Краї дрібнопилчасті *J. microsagra*

Ключ для визначення вигів за плодами

1. Перикарпій легко розтріскується після досягання. Поверхня плоду гладка, залозистокрапкова. Форма кістянки дуже варіює від видовженої, еліптичної до сферичної. Розміри також дуже варіюють: 1,5–6,0 см завдовжки і 1,5–6,0 см завширшки. Поверхня ендокарпія слабозморшкувата або гладка. Шкаралупа товщиною 0,6–2,0 мм *J. regia*

— Перикарпій після досягання не розтріскується. Поверхня його більш-менш опушена. Кістянка дуже тверда, важко розколюється 2

2. Кістянка куляста або еліптично-куляста 3

— Кістянка не куляста 7

3. Кістянка еліптично-сферична, майже куляста. Поверхня ендокарпія гладенька або майже гладенька. Кістянка 2,4–3,2 см завдовжки і 2,5–3,5 см завширшки. Перикарпій м'яко опушений *J. hindsii*

— Кістянка куляста. Поверхня ендокарпію борозенчаста 4

4. Поверхня ендокарпія дрібноборозенчаста. Перикарпій спочатку м'яко опуше-

ний, потім гладенький. Кістянка 1,6–2,4 см завдовжки і 2,5–3,5 см завширшки *J. californica*
 — Поверхня ендокарпія глибокоборозенчаста 5
 5. Поверхня між борознами з крупними наростами. Кістянка майже сферична, трохи сплющена з верхівки та основи. Перикарпій сіро опушений. Кістянка 2,5–3,5 см завдовжки і 3–4 см завширшки *J. nigra*
 — Поверхня між борознами гладенька 6
 6. Кістянка сферична або здавлено сферична, 2,0–2,8 см завдовжки і 2,0–2,3 см завширшки з 10–12 поздовжніми борознами. Перикарпій світло опушений, тонкий (2–3 мм) *J. micocarpa*
 — Кістянка широкооберненояйцевидна до майже кулястої. Перикарпій світло опушений, товстий (до 9 мм). Кістянка 2,7–3,1 см завдовжки і 2,3–2,5 см завширшки з глибокими видовженими борознами *J. major*
 7 (2). Кістянка серцеподібна, сплющена з боку ступок, 3–4 см завдовжки і 2–3 см завширшки, з гострою верхівкою та серцеподібною основою. Поверхня ендокарпія гладенька, має два слабозрозвинені ребра. Шкаралупа тонка, легко розтріскується. Перикарпій залозисто опушений *J. cordiformis*
 — Кістянка видовжена, еліптична, яйцеподібна 8
 8. Кістянка має два ребра, які дуже виступають, яйцеподібна, еліптична, 2,5–3,7 см завдовжки і 2,4–3,0 см завширшки, зморшкувата. Ендокарпій товстий (3 мм), важко розколюється. Перикарпій має руде липке опушення *J. sieboldiana*
 — Кістянка має більшу кількість ребер 9
 9. Ендокарпій має 6–8 загострених, видовжених ребер, з яких два крупніші за інші, між ними глибокі зморшки. Кістянка еліптична, видовжено-овальна, яйцеподібна

(форма дуже варіює), 3,5–4,3 см завдовжки і 2–3 см завширшки. Перикарпій з рудим липким опушенням *J. mandshurica*
 — Ендокарпій має 8–12 дуже високих (до 5 мм) гострих ребра, з яких чотири найбільші. Між ребрами — глибокі, вузькі та гострі борозни неправильної форми. Кістянка видовжено-яйцеподібна, еліптично-видовжена, 4–6 см завдовжки і 2,5–3,0 см завширшки. Перикарпій з рудими, бурими волосками *J. cinerea*
 Отже, запропоновані нами ключі допоможуть у визначенні 10 видів роду *Juglans*, інтродукованих в Україну, особливо до початку періоду плодоношення.

1. Алексеев Ю.Е. и др. Деревья и кустарники. — М.: АБФ, 1997. — 592 с.
2. Балабушка В.К. и др. Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и Лесостепи УССР. — К.: Наук. думка, 1980. — С. 65–68.
3. Визначник рослин УРСР / За ред. М.В. Клокова. — Київ–Харків: Держ. вид-во с.-г. літератури, 1950. — С. 333–334.
4. Деревья и кустарники. Покрытосеменные. — К.: Наук. думка, 1974. — С. 27–39.
5. Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 320–327.
6. Лоначевський О.О., Котов М.І. Родина Juglandaceae Lindl. // Флора УРСР. — Т. IV. — К.: АН УРСР, 1952. — С. 86–92.
7. Некрасова В.Л. Сем. Ореховые — Juglandaceae Lindl. // Флора СССР. — Т. 5. — М.–Л.: АН СССР, 1936. — С. 247–252.
8. Новиков А.Л. Определитель деревьев и кустарников в безлистном состоянии. — К.: Гос. изд-во с.-х. лит-ры Укр. ССР, 1959. — С. 64–70.
9. Ченук Ф.А. Определитель деревьев и кустарников. — М.: Агропромиздат, 1985. — 232 с.
10. Sergei L. Mosyakin & Mykola M. Fedoronchuk. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. — K., 1999. — С. 232.
11. Stone D.E. Juglandaceae A. Richard ex Kunth. Walnut Family // Flora of North America. — Vol. 3. — New York. Oxford: Oxford University Press, 1997. — P. 424–428.

ВИДЫ РОДА JUGLANS L. (JUGLANDACEAE),
ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ В УКРАИНУ:
КЛЮЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

С.Л. Жигалова

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН
Украины, Украина, г. Киев

Представлены ключи для определения 10
интродуцированных в Украину видов рода
Juglans L. в безлистном состоянии, по листьям
и по плодам.

SPECIES OF THE GENUS JUGLANS L.
(JUGLANDACEAE), INTRODUCED
IN UKRAINE: IDENTIFICATION KEYS

S.L. Zhigalova

M.G. Kholodny Institute of Botany, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Identification keys are proposed for 10 species of
genus *Juglans* L. introduced into Ukraine, a key to
plants in the leafless state, and keys, using mainly
characters of leaves and fruits.

С.І. ЮДІН

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 11

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ ADONIS VERNALIS L.

На підставі результатів інтродукційного вивчення горицвіту весняного у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України доведено можливість і доцільність використання насінневого способу розмноження при введенні цього виду в культуру. Виявлено особливості проростання насіння та онтогенезу рослин в умовах культури. Подано рекомендації щодо збирання, зберігання та пророщування насіння.

Горицвіт весняний (*Adonis vernalis* L.) – багаторічна трав'яниста рослина з родини жовтецевих (*Ranunculaceae* Juss.) — є однією з найважливіших лікарських рослин, які застосовуються в медицині для лікування серцево-судинних захворювань. Але надмірна заготівля та розорювання цілинних і перелогових земель, що були основними місцями зростання горицвіту весняного, спричинили різке зменшення запасів сировини в природі. Неправильна заготівля його сировини та винищення внаслідок масового збирання квітів населенням майже повністю виключає насіннєве відновлення, без якого неможлива стійка присутність виду в ценозі [1, 15, 20].

Попит на сировину цієї лікарської рослини величезний, тому виникла нагальна потреба у введенні горицвіту весняного в широку промислову культуру. І хоча первинна культура виду нараховує кілька століть [17, 18], згідно з останнім регіональним зведен-

ням [15], цей вид вирізняється складною біологією насінневого відновлення. Тому насамперед необхідно розробити ефективні способи розмноження цього виду.

У літературних джерелах міститься багато відомостей щодо особливостей розмноження цього виду як у природних місцезростаннях, так і в культурі [2–4, 6–8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21]. Установлено, що *A. vernalis* розмножується насінням і вегетативно. При цьому останній спосіб (діленням кореневища) спостерігався переважно в умовах культури, оскільки в природних місцезростаннях вид вважається вегетативно нерухомим і розмножується лише насінням [12, 14].

Багаторічний досвід вирощування горицвіту весняного в різних ботанічних закладах колишнього СРСР [1–4, 7–9, 16, 17], а також наші власні спостереження дають підстави стверджувати, що через слабку регенеративну здатність пошкоджених ділянок кореневища використання вегетативного розмноження ефективне лише на перших

етапах інтродукційного процесу чи відновлення порушених природних насаджень з метою створення у найкоротший строк вихідної бази для насінневого розмноження. Це сприятиме створенню стійких багаторічних насаджень цього виду як в умовах культури, так і в природних місцезростаннях.

Щодо насінневого розмноження, то серед авторів переважає думка, що при введенні *A. vernalis* в культуру одна з найбільших проблем — це вирощування його з насіння, яке повільно проростає і швидко втрачає схожість. У зв'язку з цим, на думку більшості дослідників [2, 4, 7–9, 11, 16, 19], посіви горицвіту весняного краще проводити свіжозібраним насінням. Тоді, залежно від умов пророщування, поява сходів спостерігається на 25–125-ту добу, тобто до кінця вегетаційного періоду. Проте більшість учених вказують на малу кількість пророслого насіння, хоча в окремих випадках [19] його польова схожість досягала 57%. Але автори деяких публікацій стверджують, що насіння горицвіту весняного має досить довгий період спокою [12] і перед висівом навесні у ґрунт потрібна тривала стратифікація [8, 17]. Температурний оптимум проростання насіння знаходиться в межах низьких позитивних температур (5–7°C) [2]. Здатність насіння до проростання зберігається до трьох років [8], однак інформація про його особливості при різних строках посіву має загальний характер або зовсім відсутня.

Більшість дослідників [3, 4, 7, 8, 16–18] стверджує, що початок генеративного періоду розвитку сіянців в умовах культури припадає на третій-четвертий рік, тоді як у природних місцезростаннях — на 12–20-й [7, 14]. Придатну до використання сировину культурні насадження дають з п'ятого-шостого року життя, а вегетація рослин на одному місці триває понад 10 років [4, 7]. І, нарешті, є повідомлення, що цей вид введено в культуру [18], і він з успіхом вирощується як

лікарська промислова культура на полях Української зонально-дослідної станції інституту лікарських рослин (м. Лубни, Полтавська обл.) [17].

Таким чином, практичний досвід вирощування *A. vernalis* дає змогу говорити про широкі адаптаційні можливості цього виду. Але загальний характер більшості повідомлень, суперечливість наведених даних, а іноді й відсутність їх щодо деяких питань значною мірою перешкоджають розробці науково обґрунтованих пропозицій і потребують більш ретельної експериментальної перевірки.

У цій статті узагальнено результати багаторічного (1984–1998) дослідження особливостей розмноження та вирощування в умовах культури *A. vernalis* у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України. Початковий інтродукційний матеріал (насіння, кореневища) отримано з природних місцезростань (Київська обл.). Польові випробування проводили на ділянках інтродукційного розсадника. Ґрунт сірий лісовий з домішкою торфу.

Аналіз фенологічних спостережень, а також біометричних даних насіння різних строків збирання підтверджує висновки [2, 4], що насіннєве відновлення горицвіту весняного в багатьох випадках залежить від погодних умов періоду вегетації. У зв'язку з цим у НБС НАН України ми спостерігаємо два періоди формування насіння цього виду. У перший період (друга половина квітня) при помірних температурах і досить високій вологості повітря й ґрунту розвиваються квітки великого розміру й формуються плоди (горішки) завдовжки 6,1 мм і завширшки 4,5 мм. Протягом другого періоду (друга половина травня), коли в Києві спостерігається різке підвищення температури повітря, знижується інтенсивність цвітіння, розвиваються дрібні квітки, з яких формуються дрібні плоди (завдовжки 4,6 мм і завширшки 3,4 мм). Переважно це горішки з недорозвиненим

насінням, що є однією з причин низької схожості насіння. Маса 1000 горішків залежно від строку збирання коливається від 8,5 до 16,7 г.

При досяганні горішки набувають сірувато-жовтого кольору і легко обсіпаються. У зв'язку з цим їх рекомендується збирати в кілька прийомів на початковій стадії досягання, коли вони мають жовто-зелене забарвлення. Під час збирання насіння перевагу надають плодам, які сформувалися з квіток першого порядку в перший період. Таке насіння за своїми якісними характеристиками (розміри, маса, здатність до проростання) вважається найкращим. Після 20–30-денного підсушування в прохолодному місці насіння рекомендується пересипати в невеликі паперові пакети і зберігати у поліетиленових мішечках.

Польові дослідження свідчать, що насіння горицвіту весняного не має періоду спокою та при літньому посіві в ґрунт (друга половина червня) свіжозібране чи трохи підсушене

насіння через 40–60 діб проростає. При цьому його польова схожість досягає 72%. Зазначимо, що середньодобові температури в Києві в цей період становлять 18–20°C [5]. Це ще раз доводить правильність припущень окремих авторів [8, 17] стосовно того, що температурний оптимум проростання насіння *A. vernalis* знаходиться в межах 20–25°C. Це підтверджується результатами дослідів з пророщування насіння різних строків посіву. Так, при осінніх (вересень) і весняних (початок квітня) посівах насіння в ґрунт початок його проростання припадає в середньому на 27 травня і 12 червня, тобто коли середньодобові температури Києва перевищують 16°C. У свою чергу, успішне пророщування насіння (до 47°C) після дворічного зберігання свідчить, що насіння горицвіту весняного за певних умов здатне тривалий час не втрачати посівні якості.

При своєчасному висіві свіжозібраного насіння дружня поява сходів в умовах Києва

Особливості розвитку горицвіту весняного в культурі:

с. — сім'ядолі; п.с.л. — перший справжній листок; г.к. і д.к. — головний і додатковий корені; бр.п. — брунька поновлення; в.п., г.п. і б.п. — вегетативний, генеративний і бічний пагони

здебільшого припадає на першу половину серпня, а вже наприкінці вересня сходи мають досить розвинуту кореневу систему головного кореня, сім'ядолі і 1-2 справжні листки (див. рисунок). Сім'ядолі та листочки взимку не відмирають і навесні виходять з-під снігу зеленими, що створює враження ранньовесняного проростання насіння цього виду.

Вегетація другого року характеризується відростанням і розвитком першого простого вегетативного пагона (заввишки до 11 см) і активним ростом додаткових коренів стеблових походження. З їх появою розвиток головного кореня уповільнюється. В основі пагона, що розвивається, закладаються бруньки поновлення, кількість яких до кінця вегетації досягає 3–4. До початку вегетації третього року більшість із них формує вегетативний пагін, який відрізняється від попереднього не тільки за розміром (заввишки до 24 см), а й появою в нижній частині бічних гілок. Початок генеративного періоду розвитку цих рослин припадає на четвертий рік.

Враховуючи ступінь розвитку підземних органів, а також сформованість генеративних органів рослин на період їх весняного відростання, пересадку рослин на постійне місце слід проводити на третьому-четвертому році життя: наприкінці вегетації (початок вересня) чи рано навесні (початок квітня).

Найкращим розвитком і високою зимостійкістю відзначаються рослини горлиці весняного на вологих, добре дренованих, багатих на перегній ґрунтах.

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про можливість та ефективність використання насінневого способу розмноження при введенні *A. vernalis* в культуру. При використанні цього способу необхідно враховувати еколого-біологічні особливості формування, розвитку й проростання насіння і залежність цих процесів від кліматичних умов.

1. *Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР*. — М.: Недра, 1980. — 340 с.

2. *Бородин Р.М.* Adonis vernalis L. — адонис весенний, горлиця весення // *Інтродуцтовані лікарські рослини*. — К.: Наук. думка, 1983. — С. 24–25.

3. *Бородин Р.М.* Деякі біолого-морфологічні особливості горлиці весняного і горлиці волзької // *Інтродукція та акліматизація рослин на Україні*. — 1970. — Вип. 4. — С. 74–78.

4. *Івашин Д.С.* До біології горлиці весняного (*Adonis vernalis* L.) // *Укр. ботан. журн.* — 1962. — 19, № 4. — С. 84–90.

5. *Климат* Києва. — Л.: Гидрометеиздат, 1980. — 287 с.

6. *Конюшевская Н.В., Смык Г.К.* Восстановление запасов горлицы весеннего в природе на Украине // *Новые культуры в народном хозяйстве и медицине (Материалы науч. конф.)*. — К.: Наук. думка, 1976. — С. 39–40.

7. *Котуков Г.Н.* Культивируемые и дикорастущие лекарственные растения. — К.: Наук. думка, 1975. — 174 с.

8. *Мельникова Т.М.* Интродукция горлицы весеннего в Подмоскowie // *Результаты научных исследований в области лекарственного растениеводства*. — М.: Всесоюз. ин-т лекарств. растений, 1975. — С. 24–25.

9. *Муковкина З.П.* К вопросу о всхожести семян горлицы весеннего // *Биологические основы семеноведения и семеноводства интродуцентов*. — Новосибирск: Наука, 1974. — С. 212–214.

10. *Нечитайло В.А., Погребенник В.П., Трофименко Н.В.* Опыт вегетативного размножения горлицы весеннего // *Первая респ. конф. по мед. ботанике (Тез. докл.)*. — К.: Наук. думка, 1984. — С. 77–78.

11. *Парфенова Т.М.* Влияние стимуляторов и температурного режима на повышение всхожести семян горлицы весеннего в лабораторных условиях // *Інтродукція и акліматизація рослин*. — 1985. — Вип. 4. — С. 52–54.

12. *Польнцева Н.А., Утенова А.Д.* Адонис весенний, горлиця, стародубка — *Adonis vernalis* L. // *Биологические особенности растений Сибири, нуждающихся в охране*. — Новосибирск: Наука, 1988. — С. 5–12.

13. *Пошкурлат А.П.* Большой жизненный цикл горлицы весеннего // *Раст. ресурсы*. — 1975. — 10, № 4. — С. 483–492.

14. Пошкурлат А.П., Пакалн Д.А. Ресурсы горцивета весеннего в СССР // Ресурсы дикорастущих лекарственных растений СССР. — Л.: Наука, 1968. — С. 99–111.

15. Редкие и исчезающие растения и животные Украины (Справочник) / Под ред. К.М. Сытника. — К.: Наук. думка, 1988. — 254 с.

16. Скворцов А.К., Трулевич Н.В., Алферова З.Р. и др. Интродукция растений природной флоры СССР. — М.: Наука, 1979. — 431 с.

17. Собко В.Г. Стежинами Червоної книги. — К.: Урожай, 1993. — 173 с.

18. Чопик В.И., Дудченко Л.Г., Краснова А.И. Дикорастущие полезные растения Украины (Справочник). — К.: Наук. думка, 1983. — 387 с.

19. Шевченко Т.Г. Семенное размножение горцивета весеннего в природе и культуре // Вопросы обогащения генофонда в семеноведении интродуцентов (Тез. докл. VIII Всесоюз. совещ.). — М.: Наука, 1987. — С. 149–150.

20. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П. Поширення горцивту весняного (*Adonis vernalis* L.) в Кримській області та запаси його сировини // Біологічні особливості корисних рослин природної флори у зв'язку з їх інтродукцією на Україні. — К.: Наук. думка, 1976. — С. 73–77.

21. Юдин С.И. Особенности семенного размножения *Adonis vernalis* L. в культуре // Четверта міжнар. конф. з медичної ботаніки (Тез. доп.). — Київ, 1997. — С. 268–270.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ *ADONIS VERNALIS* L.

С.И. Юдин

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

На основе результатов интродукционного изучения горцивета весеннего в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины доказана возможность и целесообразность использования семенного способа размножения при введении этого вида в культуру. Выявлены особенности прорастания семян и онтогенеза растений в условиях культуры. Даны рекомендации по сбору, сохранению и проращиванию семян.

BIOLOGICAL PECULIARITIES OF SEED PROPAGATION OF *ADONIS VERNALIS* L.

S.I. Judin

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Possibility and availability of seed propagation of *Adonis vernalis* L. was confirmed on the base of the results obtained in National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine. Species characteristics of seed germination and ontogeny were found under the conditions of culture. The recommendations for seed collecting storage and germination are proposed.

А.И. СИКУРА, И.И. СИКУРА

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины
Украина, 03143 г.Киев, ГСП-22, ул. Заболотного, 148**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОВ И СЕМЯН
ВИДОВ РОДА LONICERA L. (CAPRIFOLIACEAE JUSS.)**

Описаны морфологические особенности плодов и семян 46 видов рода Жимолость, приведены оригинальные рисунки плодов и семян, которые помогут интродуктору легко и быстро определить виды этого рода в фазе плодоношения.

Род *Lonicera* L., описанный К. Линнеем (1737), был назван им в честь немецкого физика и ботаника Lonicer или Lonitzer (1528–1586). Долгое время представителей этого рода относили к разным родам: *Caprifolium* Tourn. ex L. (1735), *Chamaecerasus* (Tourn.) Medic. (1789), *Cobaea* Neck. (1790), *Distegia* Rafin. (1836), *Euchylia* Dulac (1867), *Isica* Moench (1794), *Isika* Adans. (1763), *Itia* Molina (1810), *Kantemon* Rafin. (1836), *Nintooa* Sweet (1830), *Periclymenum* Tourn. ex Rupp. (1745), *Phenianthus* Rafin., *Xylosteum* Rupp. (1745). Ныне все они объединены в род *Lonicera*, который включает 712 таксонов [7].

На территории бывшего СССР произрастает более 50 видов [4]: в Казахстане — 21 [6]; в Крыму — три вида: *L. caprifolium* L., *L. tatarica* L., *L. etrusca* Santi, последний одичал [5]. Во флоре Карпат [1] встречаются: *L. coerulea* L., *L. nigra* L., *L. xylosteum* L., культивируется *L. caprifolium*.

Виды этого рода декоративны в фазе цветения и плодоношения. Среди них есть съе-

добные растения, есть и ядовитые (*L. xylosteum*). Часто встречаются в коллекциях ботанических садов, но не всегда установлена их видовая принадлежность.

Материал для изучения собран нами во время экспедиционной поездки в Среднюю Азию и Казахстан, также использованы материалы "Банка семян" Института клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины и обобщены литературные данные по морфологии плодов и семян.

Lonicera alberti Regel — жимолость Альберта. Кустарник до 1 м высотой. Растет по речным долинам, галечникам, среди кустарников и на лугах. Распространена в Средней Азии (Центральный Тянь-Шань, Алайская долина), Западном Китае (Джунгария).

Плоды шаровидные, белые с сизовато-красноватым оттенком, сросшиеся при основании, 5–8 мм в диаметре, прицветники и прицветнички сохраняются при плодах; [6] (рис. 1).

Семена мелкие, округлые или угловатые, до 1,5–2,0 мм в диаметре, с выемкой

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32

Рис. 33

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47

Рис. 48

Рис. 49

Рис. 50

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 53

Рис. 54

Рис. 55

Рис. 56

Рис. 57

с одной стороны и бугорком с другой, светло-коричневые (рис. 2).

Lonicera alpigena Siev. — жимолость альпийская. Кустарник до 3 м высоты. Культивируется с 1600 г.

Соплодие состоит из двух округлых ягод, сросшихся по всей длине, свисающих на длинной плодоножке. Прицветники при плодах не сохраняются (рис. 3).

Семена крупные, до 6 мм длиной и 4 мм шириной, яйцевидные, с углублением с одной стороны и бугорками с другой, бежевые (рис. 4).

Lonicera altmanni Regel et Schmalh. — жимолость Альтманна. Ветвистый кустарник до 2 м высотой. Растет в осветленных лесах, подлеске и по опушкам, а также в древесно-кустарниковых зарослях среднего пояса гор. Распространена в Средней Азии (Центральный Тянь-Шань, Киргизский Алатау), Западном Китае (Джунгария).

Ягоды оранжево-красные, 8–10 мм длиной, сросшиеся при основании. Прицветники отогнуты, остаются при плодах (рис. 5).

Семена яйцевидные, с острым носиком, 2,5–3,0 мм длиной и до 2 мм шириной, коричневые (рис. 6).

Lonicera bracteolaris Boiss. et Buhse — жимолость пластинчатая. Распространена в Закавказье. Культивируется с 1910 г.

Семена мелкие, до 3 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, с углублениями, блестящие, бежевые (рис. 7).

Lonicera caerulea L. — жимолость голубая (синяя). Кустарник до 2 м высоты. Распространена в Северной и Центральной Европе, Северной Африке, Сибири. Давно культивируется.

Ягода одна, полушаровидная или эллипсоидная, 6–12 мм длиной; темно-синие прицветники остаются при плоде (рис. 8).

Семена мелкие, яйцо- или почковидные, до 2,5 мм длиной и 1,5 мм шириной, с углублением и гребнем, темно-коричневые или черные (рис. 9).

Lonicera caprifolium L. — жимолость каприфоль (козья). Вьющийся кустарник. Распространена на Кавказе, в Средиземноморье, Западной Европе. Культивируется в течение многих столетий.

Многочисленные ягоды собраны несколькими ярусами, красные или оранжево-красные (рис. 10), несъедобны.

Lonicera chamissoi Bunge — жимолость Шамиссо. Невысокий кустарник до 1 м высотой. Распространена в Северной и Восточной Азии, Японии. Культивируется с 1909 г.

Ягоды сросшиеся, красные [8]. Семена средних размеров, до 2,0–2,5 мм длиной и 1,5 мм шириной, яйцевидные, заостренные, с небольшими продольными углублениями, темно-бежевые (рис. 11).

Lonicera dioica L. (*L. glauca* Hill., *L. media* Murr., *L. parviflora* Lam.) — жимолость гудомная. Плотный кустарник. Распространена на севере и в центральной части штатов Огайо и Айова (США). Культивируется, предположительно, с 1636 г.

Семена крупные, до 6 мм длиной и 4 мм шириной, яйцевидные, плоские, с углублением посередине и гребнем в центре углубления, коричневые (рис. 12).

Lonicera discolor Lindl. — жимолость разноцветная. Распространена от Кашмира до Афганистана. Культивируется с 1847 г.

Семена средних размеров, до 3 мм длиной и 2 мм шириной, почти округлые, плоские, темно-коричневые (рис. 13).

Lonicera edulis Turcz. (*L. caerulea*) — жимолость съедобная. Кустарник с округлыми или удлинёнными листьями. Растет на болотах. Распространена в Восточной Сибири и Тибете.

Ягоды продолговатые, черные, с сизым налетом, съедобные [2].

Семена мелкие, яйцевидные или круглые, до 2,5 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, светло-коричневые (рис. 14).

Lonicera ferdinandi Franch. — жимолость Фердинанда. Кустарник до 3 м высотой. Рас-

пространена в Северном Китае. Культивируется с 1910 г.

Ягоды несросшиеся, ярко-красные [8].

Семена яйцевидные, довольно крупные, до 4,5 мм длиной и 1,5–3,0 мм шириной, блестящие, коричневые (рис. 15).

Lonicera flava Sims. — жимолость желтая. Американский вид, распространен в штатах Оклахома и Миссури. Культивируется с 1810 г.

Семена яйцевидные, иногда неправильно-яйцевидные, с двумя продольными бороздками, темно-бежевые (рис. 16).

Lonicera floribunda Boiss. et Buhse — жимолость блестящая. Распространена в Персии [7]. Семена мелкие, 2,0–2,5 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, округлые или яйцевидные, с острым клювиком на вершине, продольным гребнем, темно-коричневые (рис. 17).

Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt. (*L. magnevilleae Hort.*, *L. odoratissima Hort.*) — жимолость сильнодушистая. Полувечнозеленый кустарник. Распространена в Восточном Китае. Культивируется с 1845 г.

Семена яйцевидные, 1,5–4,0 мм длиной, с углублениями и бугорками, блестящие, бежевые (рис. 18).

Lonicera hispida Pall. et Schult. — жимолость щетинистая. Кустарник до 1,5 м высотой. Растет на каменистых и щебенистых склонах, осыпях и скалах, в еловых лесах, по лесным опушкам и полянам, в арчевниках и ивняках в среднем поясе гор, поднимается до альпийского. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай), Западной Сибири (Алтай), Западном Китае (Джунгария), Монголии.

Ягоды сросшиеся при основании, расположены почти горизонтально, 8–10 мм длиной, мясистые, кораллово-красные, с прицветниками, превышающими размеры ягод [6] (рис. 19).

Семена мелкие, до 3 мм длиной и 2 мм шириной, яйцевидные, иногда угловатые, за-

остренные, темно-коричневые, с углублениями и бугорками на поверхности (рис. 20).

Lonicera humilis Kar. et Kir. — жимолость низкая. Кустарник густо облиственный, 15–50 см высотой. Растет на каменистых и щебенистых склонах, моренах, в трещинах и на уступах скал в альпийском и субальпийском поясах. Распространена в Средней Азии (Центральный Тянь-Шань), Западном Китае (Джунгария).

Плоды парные, обратнойцевидные, торчащие под углом 45°, несросшиеся; прицветники остаются при плодах; ягоды 5–8 мм длиной, ярко-красные, с сизым налетом [6] (рис. 21).

Lonicera iberica Bieb. — жимолость грузинская (иберийская). Кустарник до 2 м высотой. Распространена в Закавказье, Центральной России, Персии.

Ягоды несросшиеся, до 7 мм в диаметре, светло-красные, окружены прилистниками [8].

Семена средних размеров, 3,5 мм длиной и 2 мм шириной, яйцевидные или эллиптические, плоские, коричневые (рис. 22).

Lonicera iliensis Pojark. (*L. coerulea var. angustifolia Regel*) — жимолость илийская. Раскидистый кустарник до 1,5 м высотой. Растет в долинах пустынных рек в подгорной и низкогорной частях, среди тугайной растительности. Распространена в Средней Азии и Казахстане (Джунгария, бассейн реки Или).

Ягода почти округлая, 5–7 мм длиной, черновато-синяя, сочная; прицветники остаются при ягоде, срастаясь с ней в нижней части [6] (рис. 23).

Lonicera implexa Soland. — жимолость перелетная. Вечнозеленый кустарник. Распространена в Средиземноморье. Культивируется с 1772 г.

Семена до 4 мм длиной и 2,0–2,5 мм шириной, с углублениями и центральным гребнем по всей длине, блестящие, коричневые (рис. 24).

Lonicera involucrata (Richarrds.) Banks ex Spreng. — жимолость перистая. Кустарник

до 3 м высотой. Распространена на Аляске и в скалистых горах Мексики [8].

Ягоды округлые, свисающие, пурпурно-черные, окруженные прицветниками и прицветничками [8].

Семена мелкие, до 3 мм длиной и 2 мм шириной, яйцевидные, иногда округлые, темно-коричневые (рис. 25).

Lonicera japonica Wall. (*L. macrantha*) — жимолость японская. Полуветчозеленый кустарник. Распространена в Восточной Азии. В северных районах США часто натурализуется. Культивируется с 1806 г.

Ягоды черные [8]. Семена средних размеров, до 3 мм длиной и 1,5 мм шириной, яйцевидно заостренные, угловатые, с многочисленными углублениями, черные (рис. 26).

Lonicera kamschatica Hort. ex Dippel (*L. orientalis* Lam.) — жимолость камчатская. Кустарник. Произрастает на Камчатке. Культивируется с 1888 г.

Семена мелкие, яйцевидные или эллиптические, 2,5–3,0 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, светло-коричневые (рис. 27).

Lonicera karelini Bunge (*L. nigra* Kar. et Kir., *L. heterophylla* auct., *L. heterophylla* var. *Karelini* Rehd.) — жимолость Карелина. Кустарник до 2 м высотой. Растет в подлеске еловых и елово-пихтовых лесов, на опушках, каменистых склонах и в арчевниках в среднем, субальпийском и альпийском поясах. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Алайский хребет), Западном Китае (Джунгария).

Ягоды парные, чуть сросшиеся у основания, направлены вверх под углом 45°, до 12 мм длиной, ярко-красные, блестящие; прилистники засыхают, но остаются при плодах [6] (рис. 28).

Семена крупные, эллиптические, до 6 мм длиной и 3–4 мм шириной, блестящие, с углублениями, темно-бежевые (рис. 29).

Lonicera korolkovii Stapf. (*L. floribunda* auct.) — жимолость Королькова. Кустарник до 3,5 м высотой. Растет по каменистым и

глинистым склонам, осыпям, скалам, в долинах рек и среди древесно-кустарниковой растительности в среднем и верхнем поясе гор, иногда в субальпийском. Распространена в Средней Азии (Западный Тянь-Шань, Памиро-Алай). Культивируется с 1880 г.

Плоды парные, сросшиеся только основанием; ягоды расположены горизонтально, 4–7 мм в диаметре, ярко- или оранжево-красные, редко желтые; прицветники остаются при плодах (рис. 30).

Семена мелкие, яйцевидные или изогнутые, до 3 мм длиной и 1,1–2,0 мм шириной, с заметным гребнем посередине, темно-коричневые (рис. 31).

Lonicera lanata Pojark. — жимолость шерстистая. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань).

Семена мелкие, до 2,5 мм длиной и 1,5 мм шириной, яйцевидные, с двумя параллельными бороздками по всей длине, темно-коричневые (рис. 32).

Lonicera ledebourii Escsch. — жимолость Ледебуря. Кустарник до 5 м высотой.

Ягоды несросшиеся, округлые, до 8 мм в диаметре, черные, сочные [6] (рис. 33).

Lonicera maackii Maxim. — жимолость Маака (амурская). Кустарник до 4 м высотой. Распространена на Дальнем Востоке (Российская Федерация, Корея, Маньчжурия). Культивируется с 1855 или 1860 г.

Ягоды темно-красные [3].

Семена плоские, до 3,5 мм длиной и 2,5 мм шириной, серповидно изогнутые или яйцевидные, светло- или темно-коричневые (рис. 34).

Lonicera maximowiczii Regel — жимолость Максимовича. Кустарник до 3 м высотой. Распространена на Дальнем Востоке (Российская Федерация, Корея, Маньчжурия). Культивируется с 1855 г.

Плоды сросшиеся, яйцевидные, красные [8].

Семена средних размеров, до 4 мм длиной и 2,0–2,5 мм шириной, эллиптические, с гребнем посередине, бежевые (рис. 35).

Lonicera micrantha Trautv. et Regel (*L. tatarica* L. var. *micrantha* Trautv., *L. tatarica* L. var. *puberula* Regel et Winkl.) — жимолость мелкоцветковая. Кустарник до 3 м высотой. Растет в низкогорьях и предгорьях, преимущественно в ущельях, по речным долинам, в пойменных лесах и кустарниковых зарослях, по степным и каменистым склонам. Распространена в Казахстане, Западном Китае (Джунгария).

Плоды сросшиеся, шаровидные; ягоды до 8 мм в диаметре, красные [6].

Семена мелкие, до 2 мм длиной и 1 мм шириной, эллиптические или округлые, темно-коричневые (рис. 36).

Lonicera microphylla Willd. ex Roem. et Schult. (*L. sieversiana* Bunge, *L. bungeana* Ledeb.) — жимолость мелколистная. Кустарник до 1,5 м высотой. Растет по каменистым и скалистым склонам, в степях, долинах рек, по опушкам лесов, в кустарниках, арчевниках и на субальпийских лугах.

Плоды сросшиеся почти по всей длине, сидят на короткой плодоножке; прилистники остаются при плодах, но не прилегают к ним, яйцевидные, 5–8 мм длиной, сначала желтые, потом ярко-красные или буроватые [6] (рис. 37).

Семена мелкие, до 2 мм длиной и 1,0–1,5 мм шириной, удлинено яйцевидные, заостренные, с продольным гребнем, темно-коричневые (рис. 38).

Lonicera nigra L. — жимолость черная. Кустарник, 0,5–2,0 м высотой. Распространена в Европе, Корее. Культивируется с 1683 г.

Ягоды почти сросшиеся у основания, шаровидные, синевато-черные, свисающие на длинной плодоножке; прицветники при плодах не сохраняются [9] (рис. 39).

Lonicera nummularifolia Jaub. et Spach (*L. turkestanica* Franch., *L. persica* Jaub. et Spach, *L. arborea* auct., *L. arborea* var. *Persica* Rehd.) — жимолость монетолистная. Растет по берегам рек в ущельях, по каменистым и скали-

стым склонам, среди древесно-кустарниковых зарослей среднего пояса гор, иногда в субальпийском поясе. Распространена в Средней Азии (Западный Тянь-Шань, Памиро-Алай, Копетдаг, Балханы), восточном Средиземноморье, на Балканах, в Малой Азии, Иране, Афганистане.

Плоды парные, но не сросшиеся, шаровидные; ягода до 6 мм в диаметре, беловатая, прозрачная; прицветники остаются при плодах (рис. 40).

Семена крупные, до 4,5 мм длиной и 4 мм шириной, плоские, широкояйцевидные, черные (рис. 41).

Lonicera olgae Regel et Schmalh. — жимолость Ольги. Кустарник, 20–80 см высотой. Растет на каменистых и щебенистых склонах, на моренах в альпийском поясе. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай).

Плоды парные, шаровидные, расположены горизонтально, сросшиеся у основания; ягоды 6–10 мм в диаметре, красные; прицветники остаются при плодах [6] (рис. 42).

Lonicera orientalis Lam. — жимолость восточная. Кустарник до 3 м высотой. Распространена в Малой Азии.

Ягоды округлые, до 8 мм в диаметре, черные (рис. 43).

Lonicera pallasii Ledeb. — жимолость Палласа. Растет в лиственных и еловых лесах, по лесным опушкам, в кустарниковых зарослях, по берегам рек, ручьев и окраинам болот. Распространена в России, Украине, Беларуси, в Восточной и Западной Сибири.

Обвертка сростается с завязями, образуя эллиптическое, реже продолговато-эллиптическое соплодие до 12 мм длиной, сочное, горькое, черно-синее [6].

Семена мелкие, до 2 мм длиной и 1 мм шириной, слегка вздутые по бокам, эллиптические, коричневые (рис. 44).

Lonicera periclymenum Lour. — жимолость преображенная. Раскидистый кустарник.

Распространена в Европе, Северной Африке, Малой Азии [8].

Семена мелкие, до 2 мм длиной и 1,0–1,5 мм шириной, округлые или эллиптические, светло-коричневые (рис. 45).

Lonicera popovii Golosk. (*L. pseudohumilis* M. Pop.) — жимолость Попова. Стелющийся кустарник, 20–60 см высотой. Растет на каменистых склонах, скалах, в тенистых местах низкогорий и средней полосы гор. Эндем Средней Азии.

Плоды парные, шаровидные; ягоды 5–7 мм в диаметре, желтовато-красные; прицветники остаются при плодах [6] (рис. 46).

Lonicera ruprechtiana Regel — жимолость Рупрехта. Кустарник до 3 м высотой. Распространена в бассейне р. Амур.

Плоды коралловые или оранжево-красные [8].

Семена округлые, яйцевидные, лунообразные, 2–4 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, некоторые заостренные, с углублением и гребневидным утолщением от середины до вершины семени, темно-коричневые (рис. 47).

Lonicera semenovii Regel (*L. glauca* Hook. et Thoms., *L. hispida* Pall. et Schult. var. *alpina* Regel) — жимолость Семенова. Кустарник 5–20 см высотой. Растет на каменистых и щебенистых склонах, среди скал, на моренах в альпийском и субальпийском поясах. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай), Иране, Гиндукуше, Западном Китае, Тибете, Гималаях.

Плоды парные, яйцевидные; ягоды 6–8 мм длиной, ярко-красные, с сизым налетом, длиннее прицветников [6] (рис. 48).

Lonicera simulatrix Pojark. — жимолость подражающая. Кустарник до 2,5 м высотой. Растет в среднем поясе гор среди древесно-кустарниковой растительности, иногда в разреженных еловых лесах, до альпийского пояса. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай), Иране, Западном Китае (Кашгария), Тибете.

Соплодия шаровидные, 7–8 мм в диаметре, сочные, сначала желтые, затем красные, при полной зрелости черные [6].

Семена мелкие, гладкие, 2,0–2,5 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, яйцевидные, иногда изогнутые, горчичного цвета (рис. 49).

Lonicera sovetkinae Tkatsch. — жимолость Советкина. Распространена в Средней Азии.

Семена средних размеров, до 2,5 мм длиной и 1,5 мм шириной, эллиптические, посередине по всей длине семени проходит гребень, темно-коричневые (рис. 50).

Lonicera stanantha Pojark. (*L. coerulea* auct.) — жимолость узкоцветковая. Кустарник до 2 м высотой. Растет в долинах рек, кустарниковых зарослях, по каменистым склонам, в подлеске и по опушкам еловых лесов в среднем и субальпийском поясах гор. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай), Иране, Гималаях, Западном Китае.

Ягода одиночная, почти округлая, до 14 мм длиной; прицветники остаются при ягоде (рис. 51).

Семена мелкие, до 1,5 мм длиной и 1,0 мм шириной, эллиптические, гладкие, коричневые (рис. 52).

Lonicera tatarica L. — жимолость татарская. Кустарник до 3 м высотой. Растет в степях, на заливных и пойменных лугах, в кустарниковых зарослях, по лесным опушкам и долинам рек и ручьев, степным и луговым склонам гор, днищам ущелий, местами образуя сплошные заросли. Распространена на юго-востоке стран СНГ, в Средней Азии, Западной Сибири, Западном Китае (Джунгария).

Плоды парные, сросшиеся у основания, шаровидные, расположены почти горизонтально; ягоды до 8 мм в диаметре, ярко-красные, оранжевые или желтые; прицветники остаются при плодах (рис. 53).

Семена мелкие, округло-ланцетовидные, бугорчатые, до 2 мм длиной и 1,5 мм шириной, темно-коричневые (рис. 54).

Lonicera tianschanica Pojark. (*L. altmanni* Regel et Schmalh. var. *latifolia* Lipsky) — жимолость Тяньшаньская. Кустарник до 2 м высотой. Растет в светлых древесно-кустарниковых зарослях лесного пояса, в арчевниках и по каменистым склонам нижней части субальпийского пояса. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай).

Плоды парные, шаровидные, сросшиеся при основании; прицветники остаются при плодах, значительно длиннее их; ягоды 5–8 мм в диаметре, оранжево-красные [6] (рис. 55).

Lonicera webbiana Wall. (*L. alpigena* W. Nichols.) — жимолость Уэбба. Кустарник до 3 м высотой. Распространена в Южной и Восточной Европе, Афганистане, Гималаях. Культивируется с 1906 г.

Ягоды несросшиеся, алые [8].

Семена мелкие, яйцевидные или округлые, до 2,5 мм в диаметре, заостренные или с выемкой на верхушке, с углублением от середины и до верхушки, темно-коричневые (рис. 56).

Lonicera xylosteum L. — жимолость обыкновенная (костяная). Кустарник до 3 м высотой. Растет в лесах, кустарниковых зарослях. Распространена в Карпатах, Полесье, на Кавказе, в Средней Азии.

Плоды сросшиеся у основания, яйцевидные; ягоды темно-красные; прицветники и прицветнички остаются при плодах [9] (рис. 57).

Мы считаем, что универсальной классификации плодов и семян цветковых растений не существует. Классификация возможна в пределах рода и филогенетически близких семейств.

На основании полученных данных виды рода жимолость (*Lonicera* L.) можно классифицировать так:

1. Плоды парные — *Lonicera alberti*, *L. altmanni*, *L. hispida*, *L. humilis*, *L. karelini* и др.
2. Плоды одиночные — *L. coerulea*, *L. iliensis*, *L. ledebourii*, *L. orientalis*, *L. stanantha* и др.
3. Плоды, сросшиеся у основания, — *L. nummularifolia*, *L. olgae*, *L. tianschanica*.

4. Плоды, сросшиеся по всей длине, — *L. alpigena*.

5. Плоды свисающие — *L. nigra*, *L. alpigena*.

6. Плоды без прицветников и прицветничков — *L. alpigena*, *L. ledebourii*.

7. Плоды с прицветниками и прицветничками — *L. semenovii*, *L. alberti*, *L. xylosteum*.

8. Виды с семенами крупных размеров — *L. alpigena*, *L. dioica*, *L. flava*, *L. karelini* и др.

9. Виды с семенами средних размеров — *L. chamissoi*, *L. edulis*.

10. Виды с мелкими семенами — *L. micrantha*, *L. periclymenum*, *L. stanantha* и др.

Сочетание описательного метода с применением иллюстративного материала по морфологии плодов и семян ускоряет и значительно облегчает определение коллекционного материала в ботанических садах и других учреждениях ботанического профиля. Надеемся, что представленные материалы помогут интродуктору растений в определении видов рода *Lonicera* в фазе плодоношения.

1. *Визначник* рослин Українських Карпат. — К.: Наук. думка, 1977. — 433 с.

2. *Воробьев Д.П.* Определитель сосудистых растений окрестностей Владивостока. — Л.: Наука, 1982. — 254 с.

3. *Качалов А.А.* Деревья и кустарники: Справочник / Под ред. проф. А.И. Колесникова. — М.: Лесн. пром-сть, 1970. — 406 с.

4. *Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А.* Систематика растений. — М.: МП РСФСР, 1962. — 726 с.

5. *Определитель* высших растений Крыма / Под общей ред. проф. Н.И. Рубцова. — Л.: Наука, 1972. — 548 с.

6. *Флора Казахстана.* — Алма-Ата: Наука, 1965. — Т. 8. — 445 с.

7. *Index Kewensis on CD.* — Oxford University Press, 1973.

8. *Rehder A.* Manual of cultivated trees and shrubs, hardy in North America. — New York. The Macmillan Co., 1949. — 996 p.

9. *Rothmaler W.* Excursionsflora. B. 3. Atlas der Gefasmpflanzen. — Berlin: Volk und Wissen Verlag, 1991. — 751 S.

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДІВ
І НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ *LONICERA* L.
(CAPRIFOLIACEAE JUSS.)

А.Й. Сікура, Й.Й. Сікура

Інститут клітинної біології та генетичної
інженерії НАН України, Україна, м. Київ

Описано морфологічні особливості плодів і насіння 46 видів роду Жимолость, наведено оригінальні рисунки плодів і насіння, які допоможуть інтродуктору легко і швидко визначити види цього роду у фазі плодоношення.

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF
FRUIT AND SEEDS OF SPECIES OF
THE GENUS *LONICERA* L.
(CAPRIFOLIACEAE JUSS.)

A.J. Szikura, J.J. Szikura

Institute of a cell biology and genetic engineering,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine,
Kyiv

Morphological features of fruit and seeds of 46 species of the genus *Lonicera* L. are described. The original figures of these fruit and seeds presented in the paper will help botanists easy determine the species of this genus in the phase of fruting.

В.І. СОЛОНЕНКО

Вінницький державний аграрний університет
Україна, 21008 Вінницька обл., с. Агрономічне, вул. Сонячна, 3

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНОГЕНЕЗУ *TRIFOLIUM AMBIGUUM* VIEB. ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ ЗА РІЗНИХ СТРОКАХ ПОСІВУ

Вивчено особливості органогенезу Trifolium ambiguum Vieb. залежно від строків посіву. Визначено оптимальні строки посіву для Лісостепу України.

Конюшина мінлива — природний компонент флори України, розповсюджена в усіх природно-кліматичних зонах Криму і Причорноморській степовій зоні України [5].

Як кормова культура *Trifolium ambiguum* Vieb. відрізняється за комплексом ознак від інших культурних конюшин: високими кормовими якостями не поступається конюшині лучній; швидко відростає навесні; сіно при висиханні не чорніє; опущення відсутнє; перетравність *in vitro* становить 70–78%, що в середньому на 15% вище, ніж у люцерни [6]. Тривале дозрівання в культурі (5–7 і більше років), маловибагливість культури до ґрунтів, значна посухостійкість порівняно з іншими культурними видами, стійкість до витоптування забезпечують тривале господарське використання. Наявність кореневищ робить даний вид конюшини також цінною протиерозійною культурою.

Значним недоліком виду в культурі є відсутній або незначний (а тому малоефек-

тивний) симбіоз з бульбочковими бактеріями за межами природного ареалу [4, 7, 8].

Прорив в інтродукції даного виду відбувся у 80-х роках минулого століття, коли у США було вивчено біологію ризобіуму *Trifolium ambiguum*, в результаті було налагоджено промисловий випуск індивідуального інокулянта для даного виду конюшини в культурі (*Trifolium special 3 inoculant*) [8, 9]. У США, Австралії і Новій Зеландії створено цілий ряд диплоїдних, тетраплоїдних і гексаплоїдних сортів, які нині проходять апробацію.

Об'єктом нашого дослідження був степовий екотип *Trifolium ambiguum*. Насіння одержане з колекції Всеросійського інституту рослинництва (номер Вр-887 за каталогом). Польові дослідження проводилися за існуючими методиками [2, 3] у дослідному господарстві "Бохонницьке" Інституту кормів УААН. Розмір посівних ділянок 10 м², повторність чотириразова, посів широкорядний [1].

Нами вивчався онтогенез *Trifolium ambiguum* при трьох строках посіву. Перший варіант — весняний посів (кінець квітня — початок травня). У цей період у зоні

Центрального Лісостепу створюються оптимальні умови для забезпечення дружних, вирівняних посівів. Лімітуючими факторами є можливе зниження температури (так, у 1997 р. температура за цю декаду становила 6,5°C, що нижче від середньобогаторічного показника на 3°C) і весняна посуха, яка фіксувалася у 1998 і 1999 роках, коли опади за декаду становили відповідно 0,7 і 3,0 мм при температурі повітря 9,2 і 9,8°C.

Другий варіант — кінець травня — початок червня. Цей період характеризується найоптимальнішою температурою для проростання насіння, росту та розвитку рослин за наявності опадів, які звичайні для цієї пори року в умовах Лісостепу. Так, у 1997 р. за третю декаду травня кількість опадів становила 36 мм, у 1998 — 26 мм і у 1999 р. — 32 мм. Тому сходи з'являлися на два-три дні раніше, польова схожість насіння була вищою на 19,5% (див. таблицю).

Третій варіант — озимий посів наприкінці серпня — на початку вересня, який відтворює динаміку розвитку конюшини у природних умовах.

При весняному посіві у перший рік вегетації рослини *Trifolium ambiguum* розвиваються за озимим типом, тобто формують лише листову розетку. Збільшення кількості листків розетки і потужності рослин відбу-

вається досить повільно. Особливо характерним у цьому плані був 1999 р. із тривалою літньою засухою.

Перший листок простий, овальної форми, голий, з цільними краями, жилкування пальчастоперисте. У фазі 4–5-го листка відмирають сім'ядолі, а згодом і наступні два листки. У середньому тривалість життя листка становить 24–27 днів. Максимальні розміри мають листки у третій декаді червня — першій декаді липня. При осінньому посіві збільшення розмірів листків не відбувається через погіршення кліматичних умов.

Коренева система стрижнева, інтенсивного типу і залежно від строку посіву проникає на різну глибину за перший рік вегетації. Так, при весняному посіві (28.IV) коренева система проникає найглибше, у середньому за три роки спостережень до 74 см, при літньому посіві — до 67 см.

Діаметр кореневої шийки у рослин весняного строку посіву дорівнював в середньому 1,4 см, а у рослин літнього строку — 1,25 см. Коренева система рослин осіннього строку посіву із року в рік розвивається за більш-менш однакових умов, тому особливих розбіжностей за роками спостережень не виявлено. Середня довжина кореня наприкінці вегетації становила 15 см, що значно менше, ніж при квітневому й травневому строках посіву.

Характеристика рослин *Trifolium ambiguum* Vieb. наприкінці першого року життя (1997–1999 рр.)

Строки посіву	Польова схожість, %	Довжина вегетативного періоду, днів	Фаза розвитку системи наприкінці вегетації	Кількість листків на рослину, шт.	Кількість пагонів на рослину, шт.	Довжина кореневої системи, см	Наявність кореневищ	% рослин, які перезимували
Перший 28.IV	67,0	163	Куцнення, 1,7% зацвіли	24	4	74,5	Зачатки	96,5
Другий 26.V	86,5	132	Куцнення	21	3	67,0	—	96,7
Третій 28.VIII	85,0	45	5-го листка	4–5	—	15,0	—	91,8

У фазі 12–14-го листка розпочинається галуження центрального пагона, який у цей період має товщину 1,0–1,5 см. Цю закономірність ми спостерігали при перших двох строках посіву. Всього за період вегетації формується три-чотири бічні укорочені пагони, що є початком формування каудексу у даного виду конюшини. Довжина цих пагонів наприкінці вегетації становить 0,7–1,5 см, при цьому кожний пагін формує два-три власні листки.

Незначна кількість (1,7%) рослин першого строку посіву зацвіла у перший рік вегетації (див. таблицю). При цьому на рослинах формувалося по одному генеративному пагону 18–25 см завдовжки. Цвітіння рослин відбувалося 5–20 вересня, але насіння не достигало.

Як видно з даних таблиці, рослини першого і другого строків посіву закінчують вегетативний ріст у однаковій фазі розвитку. Показник рослин, які успішно перезимували, такий самий, як у рослин першого строку посіву, але польова схожість значно вища за більш оптимальних кліматичних умов. Рослини третього строку посіву мають польову схожість 85%, входять у зиму лише у фазі четвертого-п'ятого листка і мають найнижчу зимостійкість.

Аналізуючи результати дослідження онтогенезу рослин першого року життя за різних строків посіву, можна дійти таких висновків: рослини першого року життя мають надто повільний темп розвитку, при першому і другому строках посіву завершують період вегетації у фазі кущення, при осінньому посіві — лише у фазі четвертого-п'ятого листка. Тривалість вегетативного періоду впливає на потужність росту рослин. Виходячи з морфобіологічних ознак і господарських вимог, оптимальним строком

посіву для *Trifolium ambiguum* є кінець травня. Посів у цей строк дає змогу розмістити конюшину мінливу на площах, що звільняються після збирання ранніх кормових культур (*Brassica napus* L., *B. campestris* L., *Triticale*), при цьому рослини *Trifolium ambiguum* досягають фази розвитку (кущення), яка забезпечує добру перезимівлю рослин і нормальний подальший розвиток на другому році життя.

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: Агропромиздат, 1986. — 351 с.

2. Методика проведення дослідів по кормовиробництву. — Вінниця: Ін-т кормів УААН, 1994. — 87 с.

3. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. — М.: ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, 1983. — 183 с.

4. Мухина Н.А., Станкевич А.К. Культурная флора. Многолетние бобовые травы. — М.: Колос, 1993. — Т. 13. — 322 с.

5. Определитель высших растений Украины. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 545.

6. Allinson D.W., Speer G.S., Taylor R.W., Guillard K. Nutritional characteristics of Kura clover (*Trifolium ambiguum* Bieb.) compared to other forage legumes // J. Agr. Sci. — 1985. — Vol. 104. — P. 227-229.

7. Hely F.W. Relationship between effective nodulation and time to initial nodulation in a diploid line of *Trifolium ambiguum* // J. Biol. Sci. — 1963. — Vol. 16. — P. 43-54.

8. Seguin P., Graham P.H., Sheaffer C.C. et al. Genetic diversity of rhizobia nodulating *Trifolium ambiguum* in North America // Can. J. Microbiol. — 2001. — Vol. 47. — P. 548-554.

9. Taylor R.W., Allinson D.W., Speer G.S., Guillard K. Characterization of the forage potential of Kura clover (*Trifolium ambiguum* Bieb.) // Proc. 8th *Trifolium* Conf., Georgia Coastal Plain Exp. Sta. — 1984. — P. 37-40.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОГЕНЕЗА
TRIFOLIUM AMBIGUUM BIEB. ПЕРВОГО
ГОДА ЖИЗНИ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ
ПОСЕВА

В.И. Солоненко

Винницкий государственный аграрный
университет, Украина, с. Агрономичное

Изучены особенности органогенеза *Trifolium ambiguum* Bieb. в зависимости от сроков посева. Определены оптимальные сроки посева для Лесостепи Украины.

PECULIARITIES OF TRIFOLIUM
AMBIGUUM BIEB. ORGANOGENESIS IN
THE FIRST YEAR OF LIFE IN DIFFERENT
TIME OF PLANTING

V.I. Solonenko

Vinnitsa State Agricultural University, Ukraine,
Agronomichne

Peculiarities of *Trifolium ambiguum* Bieb. organogenesis depending on time of planting are studied. Optimal time of planting for conditions of Forest-Steppe of Ukraine is determined.

І.К. КУДРЕНКО, Н.С. ГРИНЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України
Україна, 03014 м. Київ, Тімірязєвська, 1**ЗИМОСТІЙКІСТЬ ГЕНЕРАТИВНИХ БРУНЬОК PERSICA
VULGARIS MILL. У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ***За результатами багаторічних досліджень було відібрано сорти, які можуть стати донорами зимостійкості і найбільш придатні для вирощування в умовах Лісостепу України.*

Інтродукція персика (*Persica vulgaris* Mill.) у Києві розпочата академіком М.Ф. Кащенком у 1914 р. Було успішно вирощено три покоління цієї культури. Через рік після його смерті (у 1936 р.) Міжвідомча комісія два гібриди визнала сортами: Августовській Кащенка 118 і Августовській 163. Від цих сіянців в подальшому було відібрано десять форм. Щоб виростити морозостійкі сорти, пристосовані до клімату Лісостепу України, була використана група північнокитайських персиків, західноєвропейські, американські сорти та генофонд М.Ф. Кащенка.

У зв'язку з розширенням ареалу вирощування південної культури персика актуальним завданням є з'ясування особливостей розвитку пагонів у різних сортів цієї культури залежно від кліматичних умов. Персик — культура, яка не має періодичності плодоношення, а потенційна продуктивність його дуже висока, тому для одержання високоякісного врожаю плодів доводиться застосовувати механічні і хімічні методи, які обме-

жують кількість плодів. Генеративні бруньки у персика закладаються на різних типах пагонів — ростових, квіткових та змішаних (найчастіше). Однак одержання щорічних урожаїв обмежується недостатньою морозостійкістю генеративних бруньок, яка варіює залежно від сорту.

Об'єктами досліджень були сорти персика Дніпровський, Нектарин київський, Славутич, Оксамитовий селекції Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (автори І.М. Шайтан, Л.М. Чуприна [7]). Сорти, що вивчалися, занесені до Реєстру сортів рослин України на 2001 р. [6] і вирощуються в аматорських і промислових насадженнях.

Методики досліджень. Фіксація матеріалу і виготовлення зрізів генеративних бруньок проводили за З.П. Паушевою [5]. Вивчення морфогенезу — за Ф.М. Куперман [3] та І.С. Ісаєвою [2].

Завдяки селекційній роботі, спрямованій на підвищення зимостійкості персика, його вирощування стало можливим в умовах Лісостепу України. Для виведення стійких

сортів використовували групу північнокитайських персиків.

Як основний метод підвищення зимостійкості гібридизація себе ще не вичерпала. Для цього необхідно виявити сорти, що є донорами зимостійкості. З цією метою як основний метод використовували польові спостереження, а також цитологічні та фізіологічні дослідження. Помічено, що залежно від кліматичних умов органогенез рослин істотно змінюється.

Найвищу морозостійкість генеративні бруньки мають у період глибокого біологічного спокою, під час формування археспоріальної тканини [1]. Цей період залежно від року вегетації і сорту може спостерігатися у різні строки. У зоні Лісостепу України існує комплекс екстремальних чинників, які впливають на проходження деяких етапів органогенезу персика (посухи влітку і восени, надзвичайно дощове літо, морози понад -25°C , які змінюються відлигами, та весняні приморозки, під час цвітіння).

Для вивчення етапів органогенезу персика використовували морфофізіологічний аналіз Ф.М. Куперман [3], але з деякими корективами [2]. Основні етапи органогенезу персика в наших умовах спостерігаються у такі періоди: кінець липня – початок серпня (III етап органогенезу — диференціація квіткових бруньок); кінець вересня — органотворення квітки (V — закладання органів квітки; закладання чашолистків; утворення пелюсток і тичинкових горбків; утворення горбка маточки; формування археспоріальної тканини); навесні за позитивних температур відбувається утворення тетрад (VI етап).

Проходження етапів органогенезу персика залежить, у першу чергу, від кліматичних умов. Погодні умови в різні роки спостережень дуже відрізнялись. Неприятливими були зими 1993/1994, 1996/1997 і 1997/1998 років, погодні умови цих років негативно вплинули на розвиток генеративних органів

персика, і деякі сорти не дали врожаю плодів.

Осінь 1993 р. характеризувалася раннім настанням сильних морозів (до -20°C) у листопаді, коли дерева ще не пройшли основних фаз загартовування. Навесні спостерігалося опадання генеративних бруньок, оскільки проморожування їх восени призвело до пошкодження провідного моста бруньок.

У 1997 р. різке зниження температури в березні спричинило проморожування судинних пучків, найбільш уразливих у генеративних бруньках (квітки і зав'язь більш стійкі до приморозків), тому у основної маси сортів не відбулося зав'язування плодів, хоча дерева персика цвіли.

Порівняно морозостійкими виявилися сорти персика Славутич, який мав врожай на 5 балів, і Дніпровський (на 4 бали).

Славутич виведено шляхом схрещування гібрида 51 із сортом Дружба північнокитайського походження. Дерево середньої сили росту, з розкидистою кроною. Квітки середнього розміру, рожеві, розоподібні. Плоди середньої величини, масою 90–100 г, округлі, трохи стиснуті з боків. Плід жовтий, з інтенсивним рум'янцем. Шкірочка ніжна, з плоду знімається легко. М'якуш жовтий, соковитий, з високими смаковими якостями, цукристість 8–10%, кислотність — 0,54%, дегустаційна оцінка — 5 балів. Кісточка овальна, середня, загострена, ямкувато-борознистої архітектури, добре відокремлюється від м'якуша. Час досягання плодів — середина серпня, врожайність висока — 30–50 кг з дерева. Рослини відзначаються підвищеною зимостійкістю.

Дніпровський. Сорт виведений з другого покоління від посіву насіння персика сорту Дружба. Дерево сильноросле, з розкидистою кроною. Квітки розоподібні. Плоди округлі, великі, масою 130–170 г, кремвожовті, з червоним рум'янцем, що покриває майже весь плід. Шкірочка з ніжним оксамитовим опушенням, легко відокремлюється

Рис. 1. Розкриті генеративні бруньки і ушкоджена морозами брунька

від м'якуша. М'якуш білий, соковитий, з високими смаковими якостями. Дегустаційна оцінка — 5 балів. Кісточка середня, легко відокремлюється від м'якуша. Час досягання плодів — перша половина серпня, врожайність — 40–60 кг з дерева. Рослини відзначаються підвищеною зимостійкістю.

На рис. 1 представлені розкриті генеративні бруньки персика сорту Дніпровський після весняних заморозків 1997 р. Верхня квіткова брунька пошкоджена низькими температурами. Маточка почорніла, були пошкоджені не тільки судинні пучки, а й зав'язь. Нижня брунька має живі тичинки, пиляки і маточку. Слід зазначити, що загиблих бруньок було не більше 60%. Отже, сорт Дніпровський виявився досить морозостійким, якщо порівнювати з інтродукованими сортами, а тим більше з нектаринами.

Рис. 2. Розкриті генеративні бруньки Нектарина Київського 19 (ліворуч жива брунька, праворуч — промерзла)

Нектарин київський виведений з інтродукованого насіння вільного запилення, отриманого з Китаю. Дерево середньої сили росту, крона округла. Квітки розоподібні. Плоди округлі, середньої величини, масою 40–50 г, із гладкою шкірочкою, жовтогарячі, з яскравим рум'янцем, що покриває майже весь плід. М'якуш жовтий, солодкий, соковитий, із приємною кислотою, високих смакових якостей. Кісточка середня, масою 4 г. Час досягання плодів — перша половина серпня, врожайність — 20–30 кг з дерева. Плоди мають високу транспортабельність. Термін збереження плодів — 6–8 днів у звичайних умовах.

У 1997 р. Нектарин київський постраждав від весняних заморозків більше, ніж інші сорти персиків нашої селекції. Кількість вимерзлих генеративних бруньок становила 90% (рис. 2).

В умовах Києва найсуворіша зима була у 1986/1987 роках. Мінімальна температура досягала -34°C . Спостерігалось сильне підмерзання сортів персика. У плодоносних дерев повністю вимерзли квіткові бруньки і підмерзли основні гілки, але сорти збереглися. Добре перенесли сувору зиму рослини сортів Дніпровський, Славутич, Дружба, Оксамитовий, Поліський. Значне підмерзання відмічене у сортів: Нектарин київський, Київський ранній, Київський жовтоплідний, Рум'яний.

Рис. 3. Генеративні бруньки персика сорту Жовтоплідний ранній (нерозкриті, ліворуч промерзлі, праворуч живі) 1997 р.

Рис. 4. Генеративні бруньки персика сорту Жовтоплідний ранній (розкриті, ліворуч промерзла, праворуч жива) 1997 р.

Жовтоплідний ранній (Гібрид 96 × Ранній Ельберта). Дерево середньої сили росту з розлогою кроною. Плоди жовтого забарвлення, великі, масою 110–140 г, округлої форми, з рожевим рум'янцем. Шкірочка середньої товщини, від м'якуша відокремлюється добре. М'якуш жовтого забарвлення, соковитий, кисло-солодкий, високих смакових якостей. Час достигання плодів — ранній (середина липня). Врожайність — 35–40 кг з дерева.

У 1997 р. кількість ушкоджених морозами бруньок у рослин сорту Жовтоплідний ранній (рис. 3, 4) становила 80%. Основним недоліком американського класичного сорту Ельберта ранньої форми є низька морозостійкість. Тому дещо покращити зимостійкість вдалося завдяки більш витривалому Гібриду 96.

Як уже зазначалося вище, Жовтоплідний ранній поступається за морозостійкістю таким сортам, як Славутич, Дніпровський, Оксамитовий, але кращий за інтродуковані сорти — інжирні персики, нектарини і персики південної селекції (Світозар, Редхейвен, Ельберта тощо).

Оксамитовий (4-CP-9 Кащенко × Груди Венери). Дерево середньої сили росту з розлогою кроною. Плоди середні, масою

90–100 г, округлої форми, кремового забарвлення з карміновим рум'янцем, що покриває майже весь плід. Шкірочка тонка, еластична, з оксамитовим ніжним опушенням, легко відокремлюється від м'якуша. М'якуш біло-кремовий, соковитий, солодкий, високих смакових якостей. У плодах 9,1% цукрів, 0,9% кислоти. Кісточка дрібна, масою 4–5 г, легко відокремлюється від м'якуша. Час достигання плодів — середньоранній (початок серпня) врожайність висока — 40–60 кг з дерева. Рослини відзначаються підвищеною зимостійкістю.

Один з найзимостійкіших сортів селекції Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка — Оксамитовий, виведений з форми, відібраної М.Ф. Кащенко, яка витримала всі кліматичні негоди (в умовах Лісостепу України) протягом більш як 50 років. Він витримав морози 1986/1987 років, а весняні приморозки 1997 р. пошкодили до 50% генеративних бруньок (рис. 5, 6).

Несприятливим був і 1998 р., коли температура в зимовий період знижувалася до -30°C . Навіть найзимостійкіші форми не мали плодів, оскільки температура -27°C є летальною для генеративних бруньок персика. У цей період були ушкоджені всі елемен-

Рис. 5. Генеративні бруньки персика сорту Оксамитовий (нерозкриті, ліворуч ушкоджені морозами, праворуч — неушкоджені) 1997 р.

Рис. 6. Генеративні бруньки персика сорту Оксамитовий (нерозкриті, ліворуч ушкоджені морозами, праворуч — неушкоджені) 1997 р.

ти бруньки, вся генеративна сфера: пиліки, зав'язь, пелюстки, маточка, квітколоже, судинний пучок. Плодоношення голоплідних персиків за п'ять років (1993–1999) спостережень відмічене тільки у 1995, 1996, 1999 роках. Нектаринам у зоні Лісостепу України не вистачає позитивних температур, а зимові періоди виявляються для них здебільшого занадто суворими.

Літературні дані про те, що в більшості випадків гібриди поступаються за морозостійкістю навіть гіршому з батьків, не завжди підтверджуються. Припущення про полігенний характер успадкування морозостійкості виправдане, оскільки вона визначається не одним геном, а вдалою їхньою комбінацією [4]. Добір на морозостійкість тривав не один рік і порушення комбінацій схрещування призводить до зниження морозостійкості.

Багаторічні спостереження свідчать, що, незважаючи на критичні для персика умови вирощування в Лісостепу України, вегетативна сфера рідко ушкоджується більш як на 3 бали. Персик — культура, яка швидко регенерує і не має періодичності плодоношення, дає врожай майже щороку.

1. Елманов С.И., Яблонский Е.А., Шолохов А.М. Анатомо-морфологические и физиологические исследования цветковых почек абрикоса в связи с их зимостойкостью // Тр. Гос. Никит. ботан. сада. — 1965. — Т. XI. — С. 210.

2. Исаева И.С. Органогенез плодовых растений. — М.: Изд.-во Моск. ун-та, 1977. — 36 с.

3. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений. — М.: Высш. шк., 1973. — 255 с.

4. Орехова В.П. Наследование некоторых признаков гибридным потомством F1 от повторных скрещиваний при селекции персика на раннеспелость // Персик (Сб. матер.). — Ереван: Айастан, 1997. — С. 124–136.

5. Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. — М.: Агропромиздат, 1988. — 271 с.

6. Реєстр сортів рослин України на 2001 рік.

7. Шайтан И.М., Чуприна Л.М., Анпилогова В.А. Биологические особенности и выращивание персика, абрикоса, алычи. — К.: Наук. думка, 1989. — 256 с.

ЗИМОСТОЙКОСТЬ ГЕНЕРАТИВНЫХ
ПОЧЕК *PERSICA VULGARIS* MILL.
В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

И.К. Кудренко, Н.С. Гриненко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

По результатам многолетних исследований были отобраны сорта, которые могут быть донорами зимостойкости и наиболее пригодны для выращивания в условиях Лесостепи Украины.

WINTERHARDINESS OF GENERATIVE BUDS
OF *PERSICA VULGARIS* MILL.
IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE

I.K. Kudrenko, N.S. Grynenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine,
Kyiv

Varieties, which can be used as cultivar-donors of winter hardiness and suitable for cultivation in conditions of Forest-Steppe of Ukraine, were choosed on the basis of results of long-term investigations.

И.И. КОРШИКОВ, И.В. МАКОГОН, Н.Н. МОРОЗОВА, Я.В. ПИРКО

Донецкий ботанический сад НАН Украины,
Украина, 83059 г. Донецк, просп. Ильича, 110

ГЕТЕРОЗИГОТНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДОЛИ ПОЛНЫХ И ПУСТЫХ СЕМЯН У ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ (*PICEA ABIES* (L.) KARST.) В ПЕРВИЧНОМ ИНТРОДУКЦИОННОМ НАСАЖДЕНИИ

В первичном интродукционном насаждении ели европейской в дендрарии ботанического сада у 41 дерева изучена индивидуальная изменчивость доли полных и пустых семян. Выделены группы деревьев с высокой долей полных семян (87%) и с наибольшей пустоосеменностью (81%). Исследованы генотипические особенности этих деревьев по 20 аллозимным локусам девяти ген-ферментных систем. Для деревьев с максимальным количеством полных семян свойственен 11%-ный избыток гетерозигот, а уровень гетерозиготности (21,7%) превышает среднее значение этого показателя по насаждению (18,4%). Низкогетерозиготные особи (5%) характеризовались высокой долей пустых семян (58%).

Интродукцию растений можно рассматривать как эффективный способ сохранения генетического разнообразия вследствие расширения ареалов вида [7]. С этой точки зрения интродукция древесных растений в степную зону Украины представляет большой научный и практический интерес. Занимающая около 51% лесов Европейского субконтинента [3], ель европейская (*Picea abies* (L.) Karst.) при содействии человека была распространена на больших площадях за пределами естественного ареала [2, 3], а в степной зоне этот вид проходит только первичное интродукционное испытание [6].

Важнейшей предпосылкой широкого использования интродуцентов является фор-

мирование надёжной семенной базы, которую можно создать на основе изучения особенностей биологии семеношения вида в новых условиях существования. При этом необходимо учитывать, что для многих видов хвойных характерно образование пустых семян, составляющих неотъемлемую и довольно существенную часть урожая [13]. В числе основных причин формирования пустых семян многие исследователи называют генотипические особенности материнских растений, в частности, уровень их гетерозиготности [1, 5]. У ели европейской пустые семена, в отличие от представителей рода *Pinus* L., могут образовываться и в результате партеноспермии.

Целью настоящей работы было определение доли полных и пустых семян у растений

Picea abies в первичном интродукционном насаждении и выяснение взаимосвязи между их количеством и гетерозиготностью материнских растений.

Объекты исследований — 41 растение ели европейской в дендрарии Донецкого ботанического сада. Данное насаждение было заложено в 70-х годах XX века на небольшом участке, и растения уже вступили в фазу половой репродукции. В женских шишках, собранных с каждого растения, определяли число полных и пустых семян, а также вес 100 полнозернистых семян. Методом электрофореза в вертикальных пластинках 7,5% полиакриламидного геля, с использованием в качестве молекулярно-генетических маркеров изоферментов девяти ген-ферментных систем, экстрагируемых из эндоспермов семян, установлены генотипические особенности материнских деревьев по 20 аллозимным локусам. Условия электрофоретического разделения ферментов и идентификация изоферментных локусов подробно описаны нами ранее [8, 9, 14].

Доля полных семян в урожае изучаемых деревьев сильно варьировала (17–90%), составляя в среднем для данной выборки 53,0%. У 17 деревьев (табл. 1) доля полных

семян составила более 75% от общего числа семян, а у шести деревьев количество полных семян оказалось ещё выше и равнялось 86,8%. У четырех деревьев доля пустых семян в изучаемой выборке составила более 50%, а у двух — больше 75%. Причём семена, собранные с этих деревьев, обладали и наименьшей всхожестью — 8%. Многие авторы отмечают, что для ели европейской характерно образование высокого количества пустых семян в древостоях естественного ареала [10, 11, 13]. Так, в популяциях *P. abies* пустые семена составляли 37–70% [1]. Доля пустых семян в шишках ели европейской иногда достигает 80%, и даже при благоприятных условиях роста их доля составляет около 15% [11].

У хвойных формирование полноценных семян во многом зависит от особенностей системы переопыления, в частности, соотношения самоопыления и перекрёстного опыления [13, 14]. Обнаружено, что доля пустых семян при самоопылении у хвойных резко возрастает, что объясняют гибелью зародыша на поздних эмбриональных стадиях [12, 13]. При искусственном самоопылении урожай семян снижается на 54% по сравнению с урожаем при опылении чужой пылью.

Таблица 1

Выборки деревьев с разной долей полных семян в насаждении ели европейской в дендрарии Донецкого ботанического сада и средний уровень их гетерозиготности

Выборки деревьев с разной долей полных семян, %	Кол-во деревьев, шт.	Доля семян, %				Масса 100 семян, г		Средняя гетерозиготность		Индекс фиксации Райта (F)
		Полных M ± m	CV, %	Пустых M ± m	CV, %	M ± m	CV, %	ожидаемая (H _e)	наблюдаемая (H _o)	
≥ 75	17	81,8 ± 1,1	5,7	18,2 ± 1,1	25,5	0,63 ± 0,05	30,4	0,200	0,194	0,03
из них										
≥ 85	6	86,8 ± 0,9	2,5	13,2 ± 0,9	16,2	0,66 ± 0,04	14,3	0,195	0,217	-0,11
≥ 54–74	18	66,0 ± 1,6	10,0	34,0 ± 1,6	19,4	0,68 ± 0,03	17,8	0,191	0,175	0,08
≥ 50	4	44,8 ± 2,7	11,9	55,2 ± 2,7	9,6	0,61 ± 0,05	15,4	0,205	0,200	0,02
≥ 25	2	19,5 ± 2,5	18,1	80,5 ± 2,5	4,4	0,71 ± 0,10	2,8	0,150	0,150	0
среднее	41	53,0 ± 13,5	51,0	47,0 ± 13,5	57,5	0,66 ± 0,02	6,0	0,194	0,184	0,05

Потомство от самоопыления на ювенильных стадиях развития отличается и худшим ростом [4, 10]. Для ели, как и для лиственницы, пихты, можжевельника, характерно также явление партеноспермии, то есть образование семян без опыления [13]. У изученных деревьев ели европейской без специальных исследований довольно трудно установить, образовались ли пустые семена в результате партеноспермии или вследствие отмирания зародышей при самоопылении.

Масса 100 полных семян ели европейской в дендрарии ботанического сада варьировала в пределах 0,61–0,71 г, составив в среднем $0,66 \pm 0,02$ г. Следует отметить, что у деревьев с наибольшей долей полных семян этот показатель близок к среднему значению для данной выборки деревьев ($0,66 \pm 0,04$ г). При исследовании семян *Pinus sylvestris* L. было показано, что деревья, выросшие из средних по массе семян, оказываются наиболее жизнеспособными [15].

В результате электрофоретического разделения девяти ферментных систем были установлены ген-портреты каждого изученного растения и определён уровень гетерозиготности по 20 аллозимным локусам. Отметим, что деревья с наибольшим количест-

вом пустых семян характеризовались наиболее низким уровнем гетерозиготности — 5% (табл. 1). У этих деревьев наблюдаемая гетерозиготность была меньше на 31%, а ожидаемая — на 13% по сравнению с группой деревьев, характеризующихся наибольшей долей полных семян. Только деревьям с максимальной долей полных семян был присущ 11%-ный избыток гетерозигот, а уровень наблюдаемой гетерозиготности был выше на 8,5–44,7%, чем у остальных групп и на 17,9% выше, чем среднее значение по изучаемой выборке растений. Можно предположить, что низкая гетерозиготность материнских деревьев способствует усилению инбредной депрессии в семенном потомстве, что проявляется на ранних стадиях эмбриогенеза.

При распределении материнских деревьев по уровню индивидуальной гетерозиготности отметим, что у 62,3% деревьев ели европейской в данном интродукционном насаждении этот показатель был в пределах 0,147–0,238 (табл. 2), лишь одно дерево имело очень высокую гетерозиготность — 40% и двум растениям была свойственна низкая (5%) гетерозиготность. Для деревьев с низким уровнем гетерозиготности характерно

Таблица 2

Изменчивость показателей семеношения и массы семян ели евразийской в зависимости от уровня гетерозиготности материнских деревьев

Средняя гетерозиготность		Индекс фиксации Райта (F)	Кол-во деревьев, шт.	Доля семян, %				Масса 100 семян, г	
наблюдаемая (H _o)	ожидаемая (H _e)			полных M ± m	CV, %	пустых M ± m	CV, %	M ± m	CV, %
0,050	0,080	0,38	2	42,0 ± 20,0	67,3	58,0 ± 20,0	48,8	0,68 ± 0,04	9,2
0,108	0,157	0,31	7	72,3 ± 4,6	16,8	27,7 ± 4,6	43,8	0,65 ± 0,04	17,8
0,147	0,176	0,17	16	69,4 ± 3,1	18,0	30,6 ± 3,1	40,8	0,67 ± 0,03	17,6
0,192	0,168	-0,14	6	74,8 ± 5,1	16,7	25,2 ± 5,1	50,0	0,70 ± 0,04	15,4
0,238	0,195	-0,22	4	53,0 ± 15,0	56,5	47,0 ± 15,0	63,7	0,66 ± 0,05	16,2
0,300	0,250	-0,20	5	71,8 ± 7,3	22,6	28,2 ± 7,3	17,5	0,67 ± 0,04	11,6
0,400	0,200	-1,00	1	76,0		24,0		0,71 ± 0,01	1,6

наибольшее количество пустых семян — 58%, что подтверждается и данными табл. 1. У остальных выделенных групп деревьев доля пустых семян изменяется в пределах 24–30%, за исключением группы деревьев с гетерозиготностью 23,8%. Доля пустых семян у этой группы из четырех деревьев составила в среднем 53%. Отметим, что в данную группу входит дерево с максимальной пустосемянностью (83%). Возможно, для этой группы деревьев присущ эффект партеноспермии, чем и объясняется избыточное образование пустых семян. По крайней мере, у деревьев с более высокой гетерозиготностью (30–40%) не обнаружено избыточного образования пустых семян. Анализ данных показывает, что между гетерозиготностью материнских деревьев и числом полных семян в данной выборке деревьев отсутствует тесная корреляционная связь.

Таким образом, в интродукционном насаждении ели европейской в дендрарии ботанического сада отдельные деревья (15%) характеризуются высокой продуктивностью полных семян (более 85%), у большинства же растений (85%) доля нормальных семян в урожае составляет 50–85%. Такую высокую продуктивность полнозернистых семян можно объяснить небольшой площадью интродукционного насаждения и очень близким расположением деревьев, что способствует более успешному их переопылению. По доле полных семян изучаемое насаждение не уступает природным популяциям ели европейской, однако урожаи семян формируются не ежегодно. В отдельные годы женские шишки отсутствовали у всех изучаемых экземпляров. Среди изученных деревьев можно выделить экземпляры с высокой долей полных семян и экземпляры с максимальным количеством пустых семян (более 75%), которые к тому же характеризуются низким уровнем гетерозиготности. В перспективе растения с наибольшей семенной продуктивностью и высокой всхожестью можно использовать как маточ-

ные для более широкого распространения данного вида в степной зоне Украины.

1. Алтухов Ю.П., Гафаров Н.Н., Крутовский К.В., Духарев В.А. Аллозимный полиморфизм в природной популяции ели европейской (*Picea abies* (L.) Karst.). Сообщение III. Корреляция между уровнем индивидуальной гетерозиготности и относительным количеством нежизнеспособных семян // Генетика. — 1986. — 22, № 12. — С. 2825–2830.

2. Белобородов В.М., Ширяев В.И., Патлай И.Н. Интродуценты в лесных культурах Европейской части страны // Лесн. хоз-во. — 1992. — № 8–9. — С. 38–39.

3. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат. — К.: Наук. думка, 1978. — 264 с.

4. Духарев В.А. Частота самоопыления и отбор в популяциях сосны обыкновенной // Лесоведение. — 1985. — № 3. — С. 35–40.

5. Духарев В.А., Романовский М.Г., Рябоконт С.М. Гетерозиготность и семенная продуктивность особей сосны обыкновенной // Там же. — 1987. — № 2. — С. 87–90.

6. Каталог растений Донецкого ботанического сада: Справочное пособие / Под ред. Е.Н. Кондратюка — К.: Наук. думка, 1988. — 528 с.

7. Коршиков И.И. Теоретические основы популяционно-генетического подхода в интродукции растений // Эколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-зміненіх територіях: Матеріали наук. конф. молодих вчених (Кривий Ріг, 13–16 травня 2002 р.). — Кривий Ріг, 2002. — С. 177–181.

8. Коршиков И.И., Бычков С.А. Окраска крылаток семян *Pinus pallasiana* (Pinaceae) как генетически предопределённый признак // Ботан. журн. — 2002. — 87, № 3. — С. 99–106.

9. Коршиков И.И., Терлыга Н.С. Генетическая изменчивость сосны крымской в природных популяциях Крыма и искусственных насаждениях Кривбасса // Цитология и генетика. — 2000. — 34, № 6. — С. 21–29.

10. Коски В. Пустые семена — часть выраженного генетического груза // Половая репродукция хвойных: Материалы 1-го Всесоюз. симпозиума. — Новосибирск: Наука, 1973. — Ч. II. — С. 23–30.

11. Кочкаръ Н.Т. Определение спелости семян ели // Лесн. хоз-во. — 1977. — № 4. — С. 59–60.

12. Кузнецова И.Ф., Исаков Ю.Н. Ультраструктурные аспекты физиологической несовместимости у сосны обыкновенной // Лесоведение. — 1987. — № 3. — С. 11–15.

13. Некрасова Т.П. Партеноспермия и партенокония у пихты сибирской // Изв. СО АН СССР. Сер. Биол. науки. — 1978. — Вып. 2, № 10. — С. 100–103.

14. Терлыга Н.С., Коршиков И.И., Мазур А.Е. Проблемы первичного селекционного семеноводства сосны крымской (*Pinus pallasiana* D. Don) в насаждениях техногенно загрязнённых территорий Кривбасса // Интродукция растений. — 1999. — № 3–4. — С. 95–100.

15. Черепнин В.Л. Изменчивость семян сосны обыкновенной. — Новосибирск: Наука, 1980. — 182 с.

ГЕТЕРОЗИГОТНІСТЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА
МІНЛИВІСТЬ ЧАСТКИ ПОВНОГО
ТА ПОРОЖНЬОГО НАСІННЯ У ЯЛИНИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ (*PICEA ABIES* (L.) KARST.)
У ПЕРВИННОМУ ІНТРОДУКЦІЙНОМУ
НАСАДЖЕННІ

*І.І. Коршиков, І.В. Макогон, Н.М. Морозова,
Я.В. Пирко*

Донецький ботанічний сад НАН України,
Україна, Донецьк

У первинному інтродукційному насадженні ялини європейської в дендрарії ботанічного саду у 41 дерева вивчено індивідуальну мінливість частки повного та порожнього насіння. Виділено групи дерев з високою часткою повного насіння

(87%) та з найбільшою кількістю порожнього насіння (81%). Досліджено генотипові особливості цих дерев за 20 аллозимними локусами дев'яти ген-ферментних систем. Для дерев з максимальною кількістю повного насіння властивий 11%-ий надлишок гетерозигот, а рівень гетерозиготності (21,7%) перевищує середнє значення цього показника у насадженні (18,4%). Низькогетерозиготні особини (5%) відзначалися високою часткою порожнього насіння (58%).

HETEROZYGOSITY AND INDIVIDUAL
VARIATION OF FULL AND EMPTY SEEDS
PERCENTAGE IN *PICEA ABIES* (L.) KARST.
IN A PRIMARY INTRODUCTIIONAL STAND

*I.I. Korshikov, I.V. Makogon, N.N. Morozova,
Ya.V. Pirko*

The Donetsk Botanical Gardens,
National Academy Sciences of Ukraine,
Ukraine, Donetsk

Individual variability of natural and empty seeds percentage in 41 *Picea abies* trees has been studied on the basis of the Donetsk botanical gardens primary artificial tree-stand. The groups of trees characterized by a high full-seeds percentage (87%) and by the large portion of empty seeds (81%) have been singled out. Genotypic peculiarities of these trees have been revealed using 20 allozyme loci encoded 9 gene-enzymous systems. An excess of heterozygotes of 11% and the heterozygosity level of 21,7% — higher then the mean value for the population (18,4%) — were characteristic of the trees with the maximum amount of full seeds. The individuals with a low heterozygosity (5%) were characterized by a high percentage of empty seeds (58%).

Е.П. ПАЛАМАРЧУК

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПЛОДОВ ПАСТЕРНАКА

*Приведены результаты сравнительно-морфологического анализа плодов представителей рода *Pastinaca* L. Выявлены видоспецифические особенности исследованных видов, которые можно использовать в систематике рода, для идентификации лекарственного сырья и при оценке потенциала таксонов рода с интродукционной и селекционной целью.*

Каждый вид характеризуется определенными признаками внутренней структуры, приобретенными в процессе эволюции, которые традиционно используются для решения ряда филогенетических, таксономических, ресурсоведческих и других задач. Возникает необходимость отбора и исследования признаков, которые, будучи малоизменчивыми и достаточно репрезентативными, обладали бы одновременно информативностью и существенной значимостью. Этим обусловлена актуальность всестороннего изучения закономерностей морфолого-анатомической организации плода как одного из объективных и традиционно ведущих критериев в исследовании таксонов рода *Pastinaca* семейства Зонтичных (*Apiaceae* Lindl.) — перспективного как в научном, так и в прикладном аспектах.

Изучению рода *Pastinaca* L. посвящены работы G.F. Hoffman [27], C.D. Koch [29],

A. DeCandolle [23], позднее — Bentham et Hooker [21], H.G. Reichenbach [30], T. Caruel [24], O. Drude [26], позднее — Б.М. Козо-Поланского [6], V. Calestani [22], И.П. Манденовой [7], С.Г. Тамашян [14], В.Н. Тихомирова [15, 16] и других [13, 28, 31]. Представления об объеме рода и его месте в системе семейства Зонтичных неоднократно менялись [10, 20]. Основная причина — большая амплитуда изменчивости таксономических признаков, в частности, карпологических. Некоторые авторы, отмечали, что многие из часто разрозненно выделенных признаков оказывались малозначимыми, что подтверждало недостаточность изученности из-за количественно ограниченного и не всегда систематически выверенного материала, отсутствия единой терминологии и т.д. В литературе, имеются карпоанатомические сведения, в основном, по двум видам: *Pastinaca sativa* L. и *P. sylvestris* Mill. Данные относительно изучения других видов весьма скудные и фрагментарные даже в капиталь-

ных сводках [4, 8, 9, 10], что свидетельствует об отсутствии полных карпологических диагнозов таксонов рода *Pastinaca*. Необходимость более детального изучения комплекса карпологических показателей обусловлена также изучением адаптационных возможностей растений при интродукционных и селекционных исследованиях.

В данной статье представлены результаты исследования особенностей макроморфологической организации плода шести видов рода *Pastinaca*: *P. armena* Fisch. et C.A. Mey (1), *P. clausii* (Ledeb.) M. Pimen. (2), *P. pimpinellifolia* Bieb. (3), *P. sativa* L. (6), *P. sylvestris* Mill. (5), *P. umbrosa* Stev. ex DC. (4). Виды (в скобках указаны их кодовые номера) приводятся согласно их размещению в системе рода по последним номенклатурам [12, 19]. Материалом служили плоды, полученные по обменным каталогам, взятые с гербарных образцов, а также с растений, интродуцированных на опытном участке НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины. При описании морфологических особенностей мерикарпиев таксонов мы придерживались терминологии, предложенной в работах З.Т. Артюшенко и Ал.А. Федорова [1], В.Н. Тихомирова [15], Н.М. Федорончука [17], Л.К. Сафиной [13], Кароог, Kaul [28] и др. При характеристике мерикарпиев учитывались их длина (l_m) и ширина (d_m), что послужило основанием для выделения групп, определяющих типы их форм. К группе 1 ($l_m \geq d_m < 1,2 d_m$) отнесены мерикарпии округлой ($1a$) и широкообратнояйцевидной ($1a_1$) формы, к группе 2 ($l_m \geq 1,2 d_m < 1,5 d_m$) — мерикарпии, имеющие эллипсоидальную ($2b$), обратнояйцевидную ($2b_1$) и встречающуюся реже яйцевидную ($2b_2$) формы. Группу 3 ($l_m \geq 1,2 d_m - 1,5 d_m$) составили мерикарпии продолговато-эллипсоидальной ($3в$) и продолговато-обратнояйцевидной ($3в_1$) формы (рис. 1). Детали макроморфологического строения плода изучались с помощью бинокулярной лупы, а

также микроскопа МБИ-3. Фотографии были выполнены при увеличении $\times 8$, $\times 40$; схематические рисунки сделаны при увеличении $\times 16$, $\times 20$. При обработке результатов исследований были использованы алгоритмы биометрии [5].

В результате обобщения литературных сведений и на основании собственных исследований очевидны черты преобладающего и отличительного характера у исследуемой группы видов.

Плод пастернака — гладкий, сухой, дробный, колонковидный вислоплодник [1, 15], распадающийся при созревании на два почти плоских мерикарпия соломенного или соломенно-буроватого цвета, висящих на v-образно разветвленной колонке. У мерикарпиев четко различается выпукло-вогнутая брюшная спайка — комиссура или комиссуральная сторона (с) (рис. 2). Вдоль центральной выпуклой ее части, где находится эндосперм семени, проходит колонковая борозда, а на периферической, несколько вогнутой части расположены хорошо развитые комиссуральные секреторные каналы (вместилища) (cv). Хорошо различима спинная (дорзальная) сторона (d) — выпуклая или слегка выпуклая, на которой находятся три ребра, более или менее выраженные, тонкие, нитевидные или иной конфигурации (табл. 1) и два краевых (боковых) крыловидных ребра, образующих слегка утолщенный ободок — "кайму" по краю мерикарпия, несколько завернутый на комиссуральную сторону. Между ребрами расположены секреторные (ложбиночные: латеральные (ldv) и медиальные (mdv)) каналы (v) в виде темно-коричневых (бурых) полос различной конфигурации (рис. 2).

Секреторный аппарат видов *Pastinaca* имеет свои характерные особенности (табл. 2). Очертания секреторных ходов — неровные, волнистые. Как ложбиночные, так и комиссуральные каналы имеют вид удлиненных (cv — более коротких), замкнутых вмести-

Рис. 1. Основные типы формы мерикарпиев видов рода *Pastinaca* L.: 1а — округлая, 1а₁ — широко-обратнойцевидная; 2б — эллипсоидальная, 2б₁ — обратнойцевидная; 3в — продолговато-эллипсоидальная, 3в₁ — продолговато-обратнойцевидная; d — дорзальная сторона, с — комиссуральная сторона

Рис. 2. Макроморфологическая схема плода (мерикарпия) *Pastinaca* L. и его секреторной системы (на примере *P. sylvestris* Mill): d — дорзальная сторона мерикарпия; c — комиссуральная сторона мерикарпия; nn — проводящие пучки (по ходу ребер); v — вместилища (канальцы); dv — вместилища дорзальные (ложбиночные); ldv — латеральные, mdv — медиальные, adv — дополнительные; cv — вместилища комиссуральные; k — колонковидная борозда; p — подстолбие; a — апикальный конец мерикарпия; b — базальный конец (основание мерикарпия)

лиц линзовидной, полулинзовидной, сдавленно-эллипсоидальной, сдавленно-округлой формы. Комиссуральные вместилища часто мешковидно расширены у основания и сужены в апикальной части мерикарпия, слегка изогнутые, реже — прямые, плотные, достаточно широкие, толще дорзальных, с широкой полостью округлой или округло-дугообразной формы. Дорзальные каналцы более узкие, длинные, их базальные концы тупо закруглены, слегка расширены, стволообразные; в апикальной части часто стволообразно вытянуты и слегка заужены. Медиальные — почти прямые, длиннее либо короче латеральных или равной с ними длины; латеральные — дугообразно изогнуты, реже — толще и шире медиальных. Изредка наблюдается частичная редукция одного из лож-

биночных каналцев. В некоторых случаях отмечается развитие коротких и длинных дополнительных (adv) секреторных каналцев, что характерно для *Pastinaca armena*, *P. umbrosa*, *P. sylvestris*, *P. sativa* (табл. 3). Форму и конфигурацию дорзальных и комиссуральных каналов можно использовать в качестве дополнительных признаков при диагностике видов.

Размер мерикарпиев у пастернаков (табл. 4) 3–7 мм длиной и 2–6 мм шириной. Наиболее крупные мерикарпии (6–8 мм длиной и 6–7 мм шириной) встречаются у *Pastinaca clausii*, *P. sylvestris* и *P. umbrosa*. Мелкие мерикарпии у *P. pimpinellifolia* (3,5–4,5 мм длиной и 2,5–3 мм шириной). В пределах одного вида размах изменчивости средних размеров мерикарпиев составляет 1,2–2,9 мм,

Таблица 1

Морфологические показатели плодов видов рода *Pastinaca* L.

Вид	Кодовый номер образца	Форма плода	Конфигурация подстоля	Контур		
				основания мерикарпия	ребер	
<i>P. atriplex</i> Fisch et S.A.Mey	1	Широкообратнойцевидная; округлая	Слегка конусообразное, несколько вогнуто между боковыми ребрами лентный мерикарпия, с маленьким носиком	Овальный, округленый	Слабо выдающийся, слегка выпуклый, нитевидный	Неясный, узкокрыловидный
<i>P. clausii</i> (Ledeb.) M. Rymen.	2	Продолговато-обратнойцевидная, продолговато-эллипсоидальная (слегка сжатая с обеих сторон)	Четко конусовидное, выдающееся над мерикарпием, с заостренным ко сужением носиком	Вогнутый, несколько выпуклый	Незначительно выдающийся, слегка выпукло-вздутый, нитевидный	Выдающийся, слабо выпуклый, крыловидный
<i>P. pimpinellifolia</i> Bieb.	3	Округлая или широкообратнойцевидная	Слегка конусообразное, с отогнутым книзу носиком	Округленный, слегка вогнутый	Почти невыдающийся, слабо выпуклый, узконитевидный	Выдающийся, вздутый, утолщенный, ширококрыловидный
<i>P. sativa</i> L.	6	Обратнойцевидная, эллипсоидальная, иногда яйцевидная	Конусообразное,верху сплюснуто, выступающее над поверхностью мерикарпия, с изогнутым носиком	Овальный, чуть вогнутый	Выдающийся, выпукло-вздутый, нитевидный	Мало выдающийся, слабо выпуклый, узкокрыловидный
<i>P. sylvestris</i> Mill.	5	Продолговато-обратнойцевидная, удлинненно-эллипсоидальная	Конусовидное или конусовидно-сплюснутое, с горизонтально распростертым носиком	Слегка вогнутый, значительно суженный	Выдающийся, выпукло-вздутый, нитевидный	Четко выдающийся, слабо вздутый, узкокрыловидный
<i>P. umbrosa</i> Stev. ex DC.	4	Обратнойцевидная, эллипсоидальная	Конусообразное (кувшинovidная форма), с прямым, слегка вытянутым носиком	Сильно вогнутый, слегка овальный	Выдающийся, заметный (вздутый), нитевидный	Невыступающий, узкокрыловидный

Морфологические характеристики секреторных каналов мерикарпия видов рода *Pastinaca* L.

Вид	Кодовый номер образца	Конфигурация секреторных каналов	Характеристика вместилищ (v)		
			Латеральные	Дорзальные (dv)	Медиальные
			Коммиссуральные (cv)		
<i>P. atriena</i> Fisch et C.A. Mey	1	Слабо септированные, волнистые	Столбовидные, дугообразные, шире коммиссуральных, почти одинаковой длины с медиальными, иногда с заостренными апикальными и базальными концами	Слегка дуговидные или почти прямые, утолщенные, сужены к базальному концу	Почти прямые, края слабо волнистые, уже и тоньше дорзальных, короткие, сближены в апикальной части и сильно расходятся в базальной
<i>P. clausii</i> (Ledeb.) M. Pimen.	2	Слабо септированные, слегка волнистые или почти ровные	Длиннее и толще коммиссуральных, дуговидные, заострены и сближены в апикальной части, в базальной — тупо закруглены	Длиннее коммиссуральных, почти прямые или слегка выгнутые, часто частично или полностью редуцированы	Почти прямые или слегка дугообразные, сближены в апикальной части, расходятся — в базальной, равной толщины на всем протяжении
<i>P. pimpinellifolia</i> Bieb.	3	Септированные, слегка волнистые	Дугообразные, минные (до основания мерикарпия), чуть длиннее медиальных, широкие; апикальные и базальные концы слегка заужены и заострены	Слегка дуговидные или почти прямые, утолщены, чуть заострены в апикальной части	Слегка дуговидные, длинные (почти до основания мерикарпия), значительно утолщены на всем протяжении; апикальные концы заострены
<i>P. sativa</i> L.	6	Слабо септированные, очертания слегка волнистые	Дуговидно изогнутые, плотнее и толще медиальных	Нитевидные, почти прямые, тоньше в корочке латеральных или почти одинаковой длины	Слегка дуговидные, протяженностью до 3/4 длины мерикарпия, толще дорзальных, апикальные концы заострены, базальные — более расширены
<i>P. sylvestris</i> Mill.	5	Слабо септированные, волнистые	Дугообразные, часто толще и короче медиальных или одинаковой с ними длины; в апикальной части заострены, в базальной — закруглены	Нитевидные, почти прямые, чаще длиннее латеральных	Слегка дугообразно изогнутые, длиннее середины мерикарпия, значительно утолщены
<i>P. umbrosa</i> Stev. ex DC.	4	Септированные, очертания слегка волнистые	Дугообразные, нитевидные, чаще длиннее медиальных, со слегка заостренными апикальными и базальными концами	Почти прямые, удлинненные, чуть сближены в апикальной части	Слегка дуговидные, сильно заострены в апикальной части и слегка — в базальной, значительно толще дорзальных, немало короче медиальных

Таблица 3

Количественные показатели секреторных каналов (v) видов рода *Pastinaca* L. ($n = 50$)

Вид	Кодовый номер	Комиссуральные (cv)						Латеральные (ldv)						Дорзальные (dv)					
		Длина (l)		Ширина (d)		Длина (l)		Ширина (d)		Длина (l)		Ширина (d)		Длина (l)		Ширина (d)			
		M ± m, мм	V, %	M ± m, мм	V, %	M ± m, мм	V, %	M ± m, мм	V, %	M ± m, мм	V, %	M ± m, мм	V, %	M ± m, мм	V, %	M ± m, мм	V, %		
<i>P. armena</i>	1	3,24±0,19	10,8	0,19±0,04	10,2	5,21±0,09	9,6	0,18±0,05	15,7	5,16±0,07	10,7	0,20±0,01	19,6	3,27±0,09	19,8	0,10±0,01	21,2		
<i>P. clausii</i>	2	6,05±0,20	13,7	0,34±0,01	12,2	5,96±0,12	10,9	0,41±0,01	13,1	6,45±0,01	12,2	0,23±0,02	16,9						
<i>P. pimpinellifolia</i>	3	3,61±0,08	9,1	0,2±0,02	12,1	4,21±0,04	7,1	0,35±0,01	9,3	4,07±0,05	8,4	0,20±0,01	12,3						
<i>P. sativa</i>	6.2	3,82±0,09	13,5	0,27±0,01	12,9	3,94±0,08	8,9	0,29±0,01	16,5	3,72±0,15	13,7	0,19±0,01	19,0	1,96±0,07	17,9	0,19±0,01	19,1		
	6.1	4,57±0,14	14,3	0,36±0,01	11,9	5,09±0,11	10,6	0,30±0,01	10,7	5,11±0,01	12,4	0,18±0,01	18,1	0,94±0,01	21,2	0,12±0,01	18,6		
	6.5	4,78±0,11	11,3	0,32±0,01	12,6	4,93±0,09	12,9	0,37±0,01	12,7	5,27±0,01	11,80	0,18±0,01	17,9						
<i>P. sylvestris</i>	5.3	5,92±0,12	10,3	0,41±0,11	15,52	6,36±0,18	13,6	0,16±0,01	16,7	6,54±0,15	12,5	0,13±0,01	16,1	1,08±0,01	12,9	0,12±0,01	18,5		
	5.5	5,84±0,12	13,8	0,34±0,08	11,07	5,88±0,19	16,3	0,18±0,01	15,1	6,23±0,13	10,8	0,13±0,01	19,4						
	5.2	5,72±0,11	9,8	0,37±0,01	12,12	5,61±0,07	9,8	0,20±0,01	10,2	6,23±0,11	9,3	0,14±0,01	17,1						
<i>P. umbrosa</i>	4	4,99±0,08	7,2	0,29±0,02	12,28	5,62±0,05	5,9	0,20±0,01	12,8	5,38±0,09	7,4	0,19±0,08	12,8	1,66±0,07	21,3	0,17±0,01	27,8		

Таблица 4

Количественные показатели мерикарпиев видов рода *Pastinaca* L. ($n = 50$)

Вид	Кодовый номер образца	Длина (l)		Ширина (d)	
		M ± m, мм	V, %	M ± m, мм	V, %
<i>P. armena</i> Fisch et C.A. Mey	1	5,83 ± 0,11	7,10	5,36 ± 0,08	9,91
<i>P. clausii</i> (Ledeb.) M. Pimen.	2	7,21 ± 0,15	9,41	4,90 ± 0,19	8,06
<i>P. pimpinellifolia</i> Bieb.	3	4,42 ± 0,15	11,70	4,14 ± 0,19	9,79
<i>P. sativa</i> L.	6.2	6,65 ± 0,13	8,63	5,25 ± 0,18	14,59
	6.1	5,69 ± 0,11	9,12	4,48 ± 0,12	12,74
	6.5	5,97 ± 0,12	8,45	4,71 ± 0,14	10,40
<i>P. sylvestris</i> Mill.	5.3	7,26 ± 0,15	8,36	5,18 ± 0,16	11,52
	5.5	6,83 ± 0,14	9,72	4,55 ± 0,15	13,65
	5.2	6,84 ± 0,11	8,60	4,67 ± 0,19	13,93
<i>P. umbrosa</i> Stev. ex DC.	4	6,60 ± 0,20	10,13	5,21 ± 0,19	12,06

Размеры мерикарпиев зонтиков различного порядка на примере *Pastinaca sylvestris* ($n = 50$)

Зонтик	Порядковый номер стеблевого листа	Кодовый номер образца ¹	Длина (l)		Ширина (d)	
			M ± m, мм	V, %	M ± m, мм	V, %
Центральный	Центральный	5.5	7,08 ± 0,12	11,56	4,76 ± 0,16	19,52
		5.1	6,97 ± 0,20	9,26	4,83 ± 0,09	10,90
		5.3	7,46 ± 0,13	12,29	5,18 ± 0,08	8,40
		5.2	6,62 ± 0,14	9,75	4,78 ± 0,11	9,65
		5.4	6,55 ± 0,11	10,94	4,52 ± 0,12	11,28
Боковой 1-го порядка	1-й	5.3	6,24 ± 0,14	13,91	3,94 ± 0,18	13,73
		5.2	6,39 ± 0,08	8,81	4,11 ± 0,12	11,76
	3-й	5.2	6,13 ± 0,13	9,75	3,85 ± 0,11	12,84
		5.3	6,28 ± 0,90	9,90	4,00 ± 0,09	13,26
	2-й	5.3	5,98 ± 0,11	10,60	3,68 ± 0,19	21,11
		5.2	5,68 ± 0,12	9,78	3,72 ± 0,08	11,84
Боковой 2-го порядка		5.3	4,65 ± 0,11	8,23	2,80 ± 0,18	19,63
Боковой 3-го порядка		5.2	4,46 ± 0,08	7,66	3,01 ± 0,08	13,00
		5.3	2,32 ± 0,12	7,81	1,46 ± 0,08	9,94

¹ Кодовым номером образца обозначено его происхождение:

- 5.1 — Приморский край;
- 5.2 — Красноярский край;
- 5.3 — Ставропольский край;
- 5.4 — Молдавия, Кодры;
- 5.5 — Харьковская область.

что особенно характерно для *Pastinaca sativa* и *P. sylvestris*. Коэффициент варьирования данного признака — 8–16 %. Мерикарпии, собранные с одной особи, но из зонтиков разных порядков, отличаются по размерам (табл. 5.). Наиболее крупные из них, как правило, развиваются в центральных зонтиках, а также в боковых зонтиках I порядка. Зонтики II и III порядков по количеству развитых мерикарпиев и их размерам значительно уступают предыдущим (табл. 5).

Сведения о форме мерикарпиев пастернака, содержащиеся в литературных источниках, часто разноречивы. В пределах рода описаны мерикарпии 4–8 типов форм. Нами обнаружены мерикарпии 7 различных типов форм (рис. 1). Наблюдается некоторый размах изменчивости формы мерикарпиев в пределах одного вида. Форма варьирует от округлой до продолговато-эллипсоид-

альной (табл. 1; рис. 1). В грациях формы мерикарпиев прослеживается видовая специфичность. Так, *Pastinaca clausii* и *P. sylvestris* имеют продолговатые плоды, и, соответственно, относятся ко 2-й и 3-й группам форм (рис. 7, 10). Для *P. argemone* характерно наличие мерикарпиев округлой формы. Этот признак преимущественно выражен и у *P. pimpinellifolia* (рис. 8). В то же время мерикарпии одного и того же вида, но из разных мест произрастания отличаются как размерами, так и соотношением разных форм (табл. 4; рис. 9–13). Существует внутривидовая изменчивость данного признака, подчиняющаяся закону гомологических рядов Н.И. Вавилова [3] (рис. 3).

Наличие дискретных признаков карпоструктуры имеет большое значение в таксономии рода [13, 15, 28, 31], эти сведения представляют интерес и для специалистов в

Рис. 3. Распределение видов рода *Pastinaca* по форме мерикарпия. Типы форм мерикарпия: 1а — округлая; 1а₁ — широкообратнойцевидная; 2б — эллипсоидальная; 2б₁ — обратнойцевидная; 2б₂ — яйцевидная; 3в — продолговато-эллипсоидальная; 3в₁ — продолговато-обратнойцевидная

Рис. 4. Распределение длины латеральных каналов (L ldv) у видов *Pastinaca* L. относительно длины мерикарпия (lm)

Рис. 5. Распределение длины медиальных каналов (lmdv) у видов *Pastinaca* L. относительно длины мерикарпия (lm)

Рис. 6. Распределение длины комиссуральных каналов (lcv) у видов *Pastinaca* L. относительно длины мерикарпия (lm)

Рис. 7. Мерикарпии: 1 — *Pastinaca armena* Fisch. et C.A. Mey; 2 — *P. clausii* (Ledeb.) M. Pimen. (d — дорзальная сторона, с — комиссуральная сторона)

Рис. 8. Мерикарпии: 3 — *Pastinaca pimpinellifolia* Vieb.; 4 — *P. umbrosa* Stev. ex DC (d — дорзальная сторона, с — комиссуральная сторона)

Рис. 9. Мерикарпии *Pastinaca sylvestris* Mill.: 5-1 — материал получен из Приморского края (Россия); 5-2 — из Красноярского края (Россия) (d — дорзальная сторона, с — комиссуральная сторона)

Рис. 10. Мерикарпии *Pastinaca sylvestris* Mill.: 5-3 — материал получен из Ставропольского края (Россия); 5-4 — из Кодру (Молдавия) (d — дорзальная сторона, с — комиссуральная сторона)

Рис. 11. Мерикарпии: 5.5 — *Pastinaca sylvestris* Mill. (материал собран в природе (Харьковская обл.)); 6.5 — *P. sativa* L. (материал собран в природе (Хмельницкая обл.)) (d — дорзальная сторона, с — комиссуральная сторона)

Рис. 12. Мерикарпии *Pastinaca sativa* L.: 6.1 — материал собран в Ташкентском ботсаду (Узбекистан); 6.2 — в Тбилисском ботсаду (Грузия) (d — дорзальная сторона, с — комиссуральная сторона)

Рис. 13. Мерикарпии *Pastinaca sativa* L.: 6.3 — материал собран в Каунасском ботсаду (Литва); 6.4 — во Фрунзенском ботсаду (Киргизия) (d — дорзальная сторона, с — комиссуральная сторона)

области интродукции, селекции и медицинской ботаники. В пределах каждого вида наблюдается изменчивость длины каналов на дорзальной и комиссуральной стороне мерикарпиев. Для каждого вида характерно наличие мерикарпиев с разной длиной каналов, принадлежащих к разным категориям (табл. 3, рис. 4–6). Так, у *Pastinaca argena*, *P. clausii*, *P. sylvestris*, *P. umbrosa* встречались мерикарпии трех категорий, отличающихся между собой по длине каналов на дорзальной стороне, а у *P. pimpinellifolia*, *P. sativa* — только двух (рис. 5–6). Количественное соотношение каждой категории длины каналов (как дорзальных, так и комиссуральных) колеблется в пределах, характерных для определенного вида, что позволило соответствующим образом распределить виды (рис. 4–6, табл. 3). Это также предполагает наличие внутривидовой изменчивости данного признака, подчиняющейся закону гомологических рядов Н.И. Вавилова [3]. Для видов более южного происхождения наблюдается тенденция увеличения количества особей с мерикарпиями, имеющими более длинные каналы на дорзальной стороне.

Еще F.J. Ruprecht [31] отмечал варьирование признаков величины и формы плодов. Д.Д. Басаргин [2] уточняет эти данные и находит, что чем короче латеральные каналы по сравнению с медиальными, тем меньше относительная ширина мерикарпия, т.е. такой мерикарпий в большинстве случаев имеет продолговатую форму; округлая форма чаще всего присуща мерикарпиям с более удлинёнными ложбиночными каналами. Аналогичные результаты получены и в наших исследованиях: изменчивость длины каналов на дорзальной стороне мерикарпиев у видов *Pastinaca* связана с формой плодов (рис. 4–5, табл. 3). Данный признак наиболее выражен у *Pastinaca pimpinellifolia* (рис. 3). В равной степени это относится и к длине каналов на комиссуральной стороне (табл. 3). Более короткие каналы (cv) характерны

для *P. argena*. Самые крупные (по длине и ширине) cv-каналы имеют мерикарпии *P. clausii* и *P. sylvestris*.

Форма подстолбия, характер стилодиев и основания мерикарпиев у исследованных видов не имеют заметных отличий: подстолбие — более или менее выдающееся, что особенно характерно для *P. sativa* и четко выдающееся — у *P. clausii*, часто конической формы; стилодии — почти прямые, иногда несколько отогнутые, чаще — прижаты к плоду; основания, как правило, овальные, вогнутые (табл. 1). Данные признаки можно рассматривать как дополнительные, с обязательным условием при диагностике вида учитывать состояние спелости плода.

Форму и характер ребер, особенно боковых, в качестве видовых дополнительных признаков можно также использовать для диагностики (табл. 1).

Таким образом, полученный материал не только согласуется с имеющимися данными по отдельным видам, но и значительно их дополняет. Изучение многочисленных образцов мерикарпиев разных видов рода *Pastinaca* L. и анализ сравнительной оценки видов по макроморфологии плода помогли уточнить ряд существенных родовых и видовых признаков. Изучение изменчивости карпологических признаков позволило выявить различия, которые рассматриваются как элементы межвидовой дифференциации.

1. Артюшенко З.Т., Федоров Ал.А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Плод. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1986. — 390 с.

2. Басаргин Д.Д. Линейные соотношения дорзальных масляных каналцев мерикарпиев у видов рода Борщевик (*Heracleum*) Дальнего Востока и Северной Америки // Ботан. журн. — 1978. — 63, № 6. — С. 896–903.

3. Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости // Избр. тр. — М.-Л., 1935. — С. 56–82.

4. *Гейдеман Т.С.* Определитель высших растений Молдавской ССР. — Кишинев: Штиинца, 1975. — С. 369.
5. *Зайцев Г.Н.* Методика биометрических расчетов: Математическая статистика в экспериментальной ботанике. — М., 1973. — 256 с.
6. *Козо-Полянский Б.М.* [Kozo-Poljansky B.] Sciadophytorum Systematic Lineamenta // Bull. Soc. Nat. Mosc. Nouv. ser. — 1915. — 29. — P. 112–113.
7. *Манденова И.П.* Материалы по систематике трибы Pastinaceae K.-Pol. emend. Manden. (Umbelliferae — Apiaceae) // Тр. Тбилис. ботан. ин-та. — 1959. — 20. — С. 3–57.
8. *Определитель высших растений Крыма* / Под ред. Н.И. Рубцова. — Л.: Наука, 1972. — С. 333–357.
9. *Определитель высших растений Украины* / Под ред. Ю.Н. Прокудина. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 227–238.
10. *Определитель растений Средней Азии* (Критический конспект флоры). — Ташкент: ФАН, 1983. — Т. 7. — С. 414.
11. *Паламарчук О.П.* Рід Pastinaca L. в системі Apiaceae // Укр. ботан. журн. — 2001. — 58, № 4. — С. 386–493.
12. *Пименов М.Г., Леонов М.В.* Компьютерная база данных номенклатуры родов Umbelliferae мира // Ботан. журн. — 1992. — № 12. — С. 65–77.
13. *Сафина Л.К.* К изучению вместилищ плодов Зонтичных (триба Pastinaceae K.-Pol. emend. Manden.) // Дикорастущие технические и лекарственные растения Казахстана. — Алма-Ата: Наука, 1975. — С. 164–178.
14. *Тамашиян С.Г.* Род Pastinaca L. // Флора Кавказа. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1967. — Т. 7. — С. 119–120.
15. *Тихомиров В.Н.* Таксономическое значение некоторых признаков строения плода зонтичных // Вторая годич. науч.-отчет. конф. в МГУ. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. — С. 174–175.
16. *Тихомиров В.Н.* Происхождение, эволюция и система семейства зонтичных (Umbelliferae Juss., Apiaceae Lindl.): Автореф. дис. ... докт. биол. наук. — М., 1977. — 39 с.
17. *Федорончук Н.М.* Систематика, география и филогения родов триния, румия и ледебурисла. — К.: Наук. думка. — 1983. — 176 с.
18. *Цвелев Н.Н.* Определитель сосудистых растений Северо-Западной России (Ленинградская, Псковская, Новгородская области). — СПб: Изд-во СП ХФА, 2000. — С. 515.
19. *Черепанов С.К.* Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). — СПб: Мир и семья-95, 1995. — С. 44.
20. *Шнеер В.С.* Филогенетические отношения таксонов в семействах Iridaceae и Apiaceae по результатам серологического анализа: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. — С.-Петербург, 2000. — 45 с.
21. *Bentham et Hooker J.D.* Genera plantarum. — London, 1867. — Vol. 1. — S. 859–931, 918–920, 1008–1009.
22. *Calestani V.* Contributo alla systematica delle ombellifera. Deuropa. Public. Umartelli Webbia. — Firenze, 1905. — Vol. 16, N1. — S. 89–218, 243–246.
23. *De Candolle A.P. et Alph.* Prodromus systematic naturalis regni vegetabilis. — Parisiis, 1830. — S. 188.
24. *Caruel T.* Apiaceae. — T. Parlatore Flora Italia. — Firenze, 1888. — Vol. 8. — S. 861–873.
25. *Concerning the morphology of isolated plant cutides.* // New Phyt. — 1969. — 68, N 2. — P. 423–425.
26. *Drude O.* Umbelliferae (Apiaceae) // Die naturlichen pflanzenfamilien. — Leipzig, 1898. — Bd. 3, Abt. 8, T. 111. — S. 63–250.
27. *Hoffman G.F.* Plantarum Umbelliferarum Genera. — Mosque, 1816. — Fd. 2, Vol. 1. — 665 s.
28. *Kapoor L.D., Kaul B.K.* Studies of the vitiae (oil canals) of some important medicinae Umbelliferous fruits (Part. 1) // Proceed nat. Inst. Scien. of India. — 1967. — V. 33, N 1–2. — S. 127–161.
29. *Koch C.D.* Synopsis Umbelliferarum. — Berlin, 1892. — Aulf. 1, Lief. 7. — 989 S.
30. *Reichenbach H.G.* Fill. Umbelliferen der mitteleuropeischen Flora // Deutschlands Flora. — Leipzig, 1867. — Vol. XXI. — 108 S.
31. *Ruprecht F.J.* Revision der umbelliferen aus Kamtschatka. Beitr. Pfl. Russ. Reich. — 1859. — II. — 678 S.

ПОРІВНЯЛЬНІ МОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ
ПЛОДІВ ПАСТЕРНАКУ

О.П. Паламарчук

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, Київ

Наведено результати порівняльно-морфологічного аналізу плодів представників роду *Pastinaca* L. Виявлено видоспецифічні особливості досліджених видів, які можна використати в систематиці роду, для ідентифікації лікарської сировини й для оцінки потенціалу таксонів роду з інтродукційною та селекційною метою.

COMPARATIVE MORPHOLOGICAL
CRITERIAN OF FRUIT OF PASTINACA

E.P. Palamarchuk

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Sectional comparative macromorphological analysis of fruit of the various representatives of genus *Pastinaca* L. is given. Series of essential differensis between investigated were revealed. It is important to use the allocated attributes, as reliable species diagnostic criterion in a systematics of genus, for identification of medicinal raw material and at an estimation of potential of taxa of the genus with the purpose of introductions and selection.

С.Н. ЗИМАН, О.Н. ЦАРЕНКО, Е.В. БУЛАХ

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины
Украина, 01601 г. Киев, ул. Терещенковская, 2**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ ANEMONE
BLANDA SCHOTT ET KOTSCHY И A. CAUCASICA WILLD. EX
RUPR., ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В НАЦИОНАЛЬНОМ
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ**

Приведены результаты интродукции 11 видов *Anemone* (*Ranunculaceae* Juss.) из природных популяций Кавказа, Центральной Азии и Дальнего Востока на экспериментальный участок Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Успешной оказалась интродукция лишь двух видов — *A. blanda* и *A. caucasica*, имеющих спорный таксономический статус. На основании многолетних сравнительно-морфологических исследований вегетативных органов, а также цветков и плодов растений этих таксонов в природных популяциях и в условиях интродукции подтверждена их видовая самостоятельность и выявлены дополнительные диагностические признаки.

В 1991–1995 годах на опытном участке редких растений НБС НАНУ нами было интродуцировано 11 видов *Anemone* из природных популяций различных регионов бывшего Советского Союза: *A. protracta* (Ulbr.) Juz. (Казахстан, Тянь-Шань, Заилийский Ала-Тай, Талгар; Таджикистан, Памиро-Алай, Анзобский перевал), *A. brevipedunculata* Juz. (Россия, Приморский край, бухта Преображение), *A. sibirica* L. (Россия, Приморский край, Южный Сихотэ-Алинь, пос. Краснореченский), *A. baissunensis* Juz. ex Shapirova, *A. tschernjaewii* Regel (Таджикистан, Памиро-Алай, Кондара), *A. egranthioides* Regel (Таджикистан, Памиро-Алай, Майхура), *A. bu-*

charica Regel ex Finet & Gagnep. (Южный Таджикистан, хребет Рангон-Тай, Фахрабадский перевал), *A. petiolulosa* Juz. (Узбекистан, Чаткальский хребет, Ходжикент; Казахстан, хребет Каржантау, Капланбек; Таджикистан, окрестности г. Ходжент), *A. gortschakowii* Kar. & Kir. (Казахстан, Тянь-Шань, Заилийский Ала-Тай, Талгар), *A. blanda* Schott & Kotschy, *A. caucasica* Willd. ex Rupr. (Россия, Северный Кавказ, Ставропольский край, окрестности г. Ставрополя).

Можно считать успешными результаты интродукции только двух видов клубневых растений из секции *Anemone* подсекции *Tuberosae* Ulbr. — *A. blanda* и *A. caucasica*.

Растения были перенесены на опытный участок 22 апреля 1992 г. из природных по-

пуляций на Северном Кавказе (Ставрополье) в цветущем состоянии. В начале июня того же года было отмечено плодоношение, в конце июня — отмирание надземных органов. В 1993 г. весеннее отрастание у *Anemone caucasica* наблюдалось в середине апреля, цветение — 20 апреля — 5 мая, плодоношение — 5 мая — 20 мая, отмирание надземных органов — в середине июня. У *A. blanda* в 1993 г. все фазы наступали на 5–10 дней позже, чем у *A. caucasica*. В 1994–1999 годах сезонные ритмы растений обоих видов были близки к рассмотренным у *A. caucasica* в 1993 г.

По данным наших наблюдений, в интродуцированных популяциях обоих видов происходило довольно вялое вегетативное размножение, это относится в первую очередь к *A. blanda*. Проростки и другие молодые растения семенного происхождения ни разу не были обнаружены ни у *A. caucasica*, ни у *A. blanda*. Между тем искусственные популяции *A. blanda* и *A. caucasica*, созданные нами в Донецком ботаническом саду НАН Украины еще в 1967 г. путем переноса взрослых растений обоих видов из окрестностей г. Ставрополя, в последующие годы были полночленными, то есть содержали растения основных возрастных групп, включая проростки и ювенильные растения, что свидетельствует о полноценности плодов и семян растений из этих локалитетов.

Таким образом, следует признать почвенно-климатические условия территории Национального ботанического сада НАН Украины (Киевское Полесье) малоподходящими для интродукции видов *Anemone* из секций *Omalocarpus* и *Anemone*, кроме видов подсекции *Tuberosae*.

Близкие результаты, то есть в значительной степени отрицательные, были получены при интродукции 11 вышерассмотренных видов (наши исходные материалы для сравнительного изучения) в Ботанический сад Института ботаники Венского университета

(Австрия) Ф. Эрендорфером и в Бруклинский ботанический сад (Нью-Йорк, США) Б. Даттоном. В обоих садах к настоящему времени сохранилась лишь *Anemone blanda* [7].

Опыты по интродукции растений природной флоры в другие географические регионы помогают установить их эколого-географическую амплитуду, а также уточнить возможные районы произрастания этих растений в далеком прошлом. И, что немало важно, подобные опыты дают возможность уточнить степень стабильности или, наоборот, вариабельности существенных анатомо-морфологических признаков критических таксонов, обсудить их филогенетические связи. Поэтому нам представляется целесообразным затронуть в данном сообщении вопрос взаимоотношений *A. blanda* и *A. caucasica*. Ареал первого вида охватывает Южную Европу (преимущественно Балканы — Грецию, Югославию, Албанию и Болгарию), Малую Азию (Турция), Кавказ, в то время как второй вид распространен главным образом на Кавказе, а также в Турции и Северном Иране, причем иногда наблюдается произрастание растений обоих таксонов в близких или даже одних и тех же локалитетах [2, 4, 6, 10]. Экологические особенности таксонов близки, так как их растения растут преимущественно в полутенистых или открытых местообитаниях среднего горного пояса на высоте 900–1500 м.

Таксономический статус обоих таксонов дискуссионный. Ulbrich [11, 12] включал *Anemone blanda* в состав "коллективного" вида *A. arvenis*. Hayek [5] рассматривал *A. blanda* как подвид *A. arvenis*, отличающийся от типового подвида *A. arvenis* меньшими листьями и околоцветником. Юзепчук [2] признавал существование трех видов: *A. arvenis*, *A. blanda* и *A. caucasica*, при этом рассматривая *A. caucasica* как кавказский вариант европейского вида *A. arvenis*. По его мнению, *A. caucasica* отличается от *A. blanda* меньшими размерами корневища, короткими черешками листьев прицветного по-

крывала, меньшим количеством чашелистиков и их меньшей длиной, а также более короткими изогнутыми стилодиями плодов. Согласно Davis et al. [4], *Anemone blanda* и *A. caucasica* распространены в основном в Малой Азии (Турция) и на Кавказе. *A. blanda* также произрастает на Балканах, где этот таксон по морфологическим показателям частично совпадает с *A. arpinna* (последний встречается главным образом в Европе) [8, 9]. По мнению этих авторов, *A. caucasica* отличается от *A. blanda* размерами и формой листьев прицветного покрывала, наличием 8–11 голубых или белых чашелистиков, обычно 7–13 мм длиной, и короткими, более изящными стеблями. Chater [3] полагал, что ареал *A. blanda* ограничивается центральной частью Средиземной области.

Для сравнительных исследований *A. blanda* и *A. caucasica* были использованы массовые гербарные материалы (KW, LE, TBI, W, WU, K, BM, E, NY, GH и др.), а также растения, интродуцированные в НБС. При изучении вегетативных и генеративных органов растений использовалась разработанная нами схема [13]. Были детально изучены цветки и плоды. Учитывались размеры, форма, окраска и опушение чашелистиков, тычиночных нитей, пыльников и плодолистиков; количество жилок у основания чашелистиков и их анастомозов [13]; форма, опушение и размеры орешков и стилодиев, особенности микроскульптуры их поверхности, а также анатомическое строение плодиков — количество слоев и толщина перикарпа и сперодермы, форма их клеток, размеры выростов перикарпа [1].

Диаметр перианта *A. caucasica* 15–25 мм. Чашелистиков 8–10(14), белого, голубого или синего цвета, причем в природных условиях преобладает синяя окраска; линейно-ланцетные, голые. Цветки диморфные (в двух кругах). Размеры чашелистиков внешнего круга — 9,0–13,5(15,0) × 2,5–3,5(4,0) мм, количество жилок у их основания — 3–6, анастомозы жилок одиночные (до трех) или

отсутствуют. Размеры чашелистиков внутреннего круга — 8,0–10,0 × 1,5–2,5 мм, количество жилок у их основания — 2–4, анастомозы жилок одиночные или отсутствуют. Четко выражено разветвление центральной жилки, анастомозы жилок расположены в основном на верхушке и у края чашелистиков. Тычинок 10–20, они в 4–5 раз короче чашелистиков, 2,0–4,0 мм длиной. Тычиночные нити нитевидные, слабо расширенные, 1,7–2,7 × 0,1–0,2 мм. Пыльники эллипсоидные, 0,7–1,0 × 0,2–0,4 мм. Плодолистиков 30–50, 0,7–1,0(1,2) мм длиной. Они собраны в продолговатые соплодия. Завязи мелкие, яйцевидно-округлые, плоские, с зачатками ребер, с небольшой голей асимметрично расположенной ножкой, у основания рассеяно опушены короткими светлыми волосками. Стилодии короткие, косые, 0,1–0,2 мм длиной (рис. 1).

Плоды 2,8–3,0 × 1,3–1,5 мм, удлинено-эллипсоидальные, у основания сужены в короткую расширенную ножку, со спины и брюшка окаймлены выступающим ребром

Рис. 1. Элементы цветка *Anemone caucasica*: а — чашелистик (×5); б — тычинка (×10); в — плодолистик (×10)

Рис. 2. Общий вид плода *Anemone caucasica* ($\times 10$)

(рис. 2). Стилодии 0,5–0,7 мм длиной, узкоконические, от основания крючковидно-изогнутые. Плоды рассеянно опушены прилегающими, лентовидными, очень короткими (около 0,2 мм) волосками. Поверхность орешков мелкоморщинистая (рис. 3). Контур поперечного среза плода в очертании округлый, с двумя супротивно расположенными, короткими, приблизительно равных размеров (около 140 мкм) выростами перикарпа (ребра), с остатками проводящего пучка, окруженного клетками склерифицированной паренхимы. Перикарп между ребрами очень тонкий (около 37 мкм). В нем различимы три слоя — экзокарп, мезокарп

Рис. 3. Поверхность орешка *Anemone caucasica*

Рис. 4. Анатомическое строение орешка *Anemone caucasica*

и эндокарп. Экзокарп — наружный слой — представлен одним рядом крупных, тангенциально вытянутых клеток, с утолщенными наружными стенками, покрытыми кутикулой. Мезокарп — центральный слой перикарпа — представлен несколькими рядами тонкостенных, тангенциально вытянутых, сильно сжатых, не всегда различимых клеток. Эндокарп — внутренний, примыкающий к мезокарпу с одной стороны и к семенной кожуре — с другой слой перикарпа — состоит из одного ряда радиально вытянутых, толстостенных, склерифицированных клеток с неравномерным утолщением оболочек, наиболее тонкая часть которых примыкает к мезокарпу. Слой семенной кожеры так же, как и слой перикарпа, очень тонкий (около 29 мкм), состоит из трех-четырёх рядов крупных клеток, тонкостенных, тангенциально вытянутых (рис. 4).

Диаметр цветка *Anemone blanda* 25–40 мм. Количество чашелистиков 12–14, линейно-ланцетных, с округлой верхушкой, иногда разделенной на лопасти, голых, белой или голубой окраски. Наблюдается диморфизм околоцветника. Чашелистики внешнего круга отличаются от чашелистиков внутреннего круга размерами (15,0–22,0 \times 3,0–6,0 мм), количеством жилок у их основания (3–5) и анастомозов жилок (5–13). Внутренние чашелистики мень-

Рис. 5. Элементы цветка *Anemone blanda*: а — чашелистик (×5); б — тычинка (×10); в — плодоситик (×10)

ших размеров (10,0–18,0 × 2,0–4,0 мм) с 3–4 жилками и 1–4 (иногда до 7) анастомозами жилок. Количество тычинок больше, чем у *Anemone caucasica* (до 25–40) (рис. 5). Морфометрические показатели тычиночных нитей, пыльников и плодоситиков близки к таковым у *A. caucasica* (см. таблицу).

Плоды 2,3–2,7 × 1,2–1,3 мм, удлинено-округлые или эллипсоидальные, у основания сужены в короткую расширенную ножку, со спинки и брюшка окаймлены выступаю-

Рис. 6. Общий вид плода *Anemone blanda* (×10)

щим ребром, переходящим ближе к стилодию в узкое крыло. Стилодии 0,2–0,3 мм длиной, узкоконические, прямые или слегка крючковидноизогнутые в верхней части, у основания четырехгранные или окружены ареолой из выростов перикарпа. Плоды опушены редкими прилегающими, лентовидными, очень короткими (около 0,2 мм) волосками. Поверхность орешков мелкоморщинистая. Анатомическое строение плодов *Anemone blanda* близко к *A. caucasica* (рис. 6).

Результаты сравнительного морфометрического изучения цветков и плодов интродуцированных растений *Anemone blanda* и *A. caucasica*

Показатели	Образец	
	<i>Anemone blanda</i> Ботсад НАНУ, 1999	<i>Anemone caucasica</i> Ботсад НАНУ, 1999
Диаметр цветка, мм	25–40	21–25
Количество чашелистиков, шт.	14	12
Длина чашелистиков, мм	1. 12–16	9–14
	2. 17,0	10,5
Ширина чашелистиков, мм	1. 15,0–22,0	9,5–11,0
	2. 15,0	9,5
Ширина чашелистиков, мм	1. 10,0–18,0	8,5–10,0
	2. 4,35	3,5
Ширина чашелистиков, мм	1. 3,0–6,0	2,5–4,0
	2. 3,0	2,3
	2,0–4,0	2,0–2,5

Показатели	Образец	
	Anemone blanda Ботсад НАНУ, 1999	Anemone caucasica Ботсад НАНУ, 1999
Количество жилок, шт.	1. $\frac{4}{3-5}$	$\frac{4}{3-6}$
	2. $\frac{3}{3-4}$	$\frac{3}{3-4}$
Количество анастомозов жилок, шт.	1. $\frac{7}{5-13}$	$\frac{2}{0-4}$
	2. $\frac{2,5}{1-4 \text{ до } 7}$	$\frac{1,5}{0-3}$
	$\frac{25-40}{25-40}$	$\frac{12}{10-16}$
Длина тычинок, мм	$\frac{4,0}{2,5-5,5}$	$\frac{3,0}{2,3-4,0}$
	$\frac{2,5}{1,0-4,0}$	$\frac{2,0}{1,4-2,7}$
Ширина тычиночных нитей, мм	$\frac{0,15}{0,09-0,2}$	$\frac{0,14}{0,1-0,17}$
	$\frac{1,5}{1,25-1,75}$	$\frac{1,0}{0,9-1,0}$
Длина пыльников, мм	$\frac{0,65}{0,5-0,8}$	$\frac{0,25}{0,2-0,3}$
	$\frac{20-50}{20-50}$	$\frac{37-47}{37-47}$
Длина плодолистиков, мм	$\frac{1,0}{0,8-1,25}$	$\frac{1,1}{1,0-1,2}$
	$\frac{2,3-2,7}{2,3-2,7}$	$\frac{2,8-3,0}{2,8-3,0}$
Длина орешков, мм	$\frac{1,1-1,3}{1,1-1,3}$	$\frac{1,3-1,5}{1,3-1,5}$
	$\frac{0,2-0,3}{0,2-0,3}$	$\frac{0,5-0,7}{0,5-0,7}$

Примечание. 1 — чашелистики внешнего круга, 2 — чашелистики внутреннего круга.
Над чертой — средние значения, под чертой — лимиты показателей.

Биолого-морфологические характеристики двух видов *Anemone* показали наличие общих признаков, так и не менее существенных различий. Общими признаками являются развивающиеся во время цветения мономорфные прикорневые листья на черешках, имеющих прилистникообразные основания, прицветные листья, близкие по форме к прикорневым и с заметными черешками, одиночные цветки с более чем десять чашелистиками, а также яйцевидные плоды с короткими стилодиями и рассеянно опушенные очень короткими волосками (около 0,1 мм длиной). Различия заключают-

ся в том, что для *A. blanda* характерны удлиненно-цилиндрические клубнекорневища без столонов, опушенные пластинки прикорневых листьев, чашелистики с 3–5 жилками и 5–13 анастомозами жилок, ребра на плодах около 0,1 мм шириной, стилодии плодов 0,2–0,3 мм длиной и почти сферическая форма соплодий. У *A. caucasica* клубнекорневища почти шаровидные, столоны тонкие, недолговечные, пластинки прикорневых листьев голые, меньших, чем у *A. blanda*, размеров, более мелкие чашелистики с 3–9 жилками без анастомозов, ребра на плодах более 0,3 мм шириной, стило-

дии плодов 0,5–0,7 мм длиной, соплодия продолговатые.

Таким образом, результаты наших исследований подтвердили, что *Anemone blanda* и *A. caucasica* являются близкими, но самостоятельными видами.

1. Стародубцев В.Н. Ветреницы. Систематика и эволюция. — Л., 1991. — 198 с.
2. Юзепчук С.В. *Anemone* L. // Флора СССР. — Т. 7. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1937. — С. 236–283.
3. Chater A.O. *Anemone* L. // *Flora Europaea*. — Ed. 2. — Vol. 1. — Cambridge: Univ. Press, 1973. — P. 262–264.
4. Davis P.H., et al. *Flora of Turkey and East Aegean Island*. 1. — Edinburgh: Univ. Press, 1965. — P. 95–203.
5. Hayek A. *Anemone* L. // *Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae*. I. — Berlin Dahlem, 1927. — P. 316–321.
6. Hepper F.N. A new species of *Anemone* (*Ranunculaceae*) from Somalia // *Kew Bull.* — 1971. — 26. — P. 57–59.
7. Keener C.S., Dutton B.E. *Anemone* L. (*Ranunculaceae*) from Central Texas // *Sida*. — 1994. — 16. — P. 191–202.
8. Tamura M. Morphology, ecology and phylogeny of *Ranunculaceae*. 7. // *Sci. Rept. Osaka Univ.* — 1967. — 16. — P. 21–43.
9. Tamura M. *Anemone* L. // *Die Natuerlichen Pflanzenfamilien*. — Berlin, 1995. — Vol. 17. — P. 324–349.
10. Thulin M. *Anemone* L. // *Flora of Somalia*. Roy. Bot. Gard. — Kew; London, 1994. — Vol. 1. — P. 22.
11. Ulbrich E. *Ranunculaceae novae vel criticae*. 8. // *Verh. Bot. Gart. Mus. Berlin*. — 1929. — Bd. 10. — P. 863–880.
12. Ulbrich E. Über die Systematische Gliederung und Geographische Verbreitung der Gattung *Anemone* L. // *Bot. Jahrb.* — 1906. — 37. — P. 171–334.
13. Ziman S., Ehrendorfer F., Keener C.S. et al. The *Anemone biflora* complex (*Ranunculaceae*) in Central and South-West Asia: its differentiation and affinities // *Thaiszia*. — 1998. — 8. — P. 57–85.

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ
ANEMONE BLANDA SCHOTT ET KOTSCHY I
A. CAUCASICA WILLD. EX RUPR.,
ІНТРОДУКОВАНИХ У НБС ім. М.М. ГРИШКА
НАН УКРАЇНИ

С.М. Зиман, О.М. Царенко, О.В. Булах

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАН України, Україна, Київ

Наведено результати інтродукції 11 видів *Anemone* (*Ranunculaceae* Juss.) з природних популяцій Кавказу, Центральної Азії та Далекого Сходу на експериментальну ділянку Національного ботанічного саду НАН України. Вдалою виявилася інтродукція лише двох видів — *A. blanda* и *A. caucasica*, які мають спірний таксономічний статус. На основі багаторічних порівняльно-морфологічних досліджень вегетативних органів, а також квіток і плодів рослин цих таксонів у природних популяціях та в умовах інтродукції підтверджено їхню видову самостійність, а також виявлено додаткові діагностичні ознаки.

MORPHOLOGICAL CHARACTERS
ANEMONE BLANDA SCHOTT ET KOTSCHY
AND A. CAUCASICA WILLD. EX RUPR.
INTRODUCING IN THE NATIONAL
BOTANICAL GARDENS

S.N. Ziman, O.N. Zarenko, E.V. Bulakh

M.G. Kholodny Institute of Botany, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The results of introduction of eleven *Anemone* species (*Ranunculaceae*) from the natural populations in the Caucasus, Central Asia and Far East into the experimental plot of the National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine are adduced. The results of introduction of two species (*A. blanda* Schott et Kotschy and *A. caucasica* Willd. ex Rupr.) are successful. On the basis of multiannual comparative morphological investigations of vegetative organs, flowers and fruit of plants of these taxa in natural populations and in conditions of introduction its independence as species is evidenced. Add diagnostic features are detected.

І.С. КОСЕНКО¹, А.М. ЛАВРЕНТЬЄВА²¹ Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а² Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

РОЗРОБКА МЕТОДУ НАСІННЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ *CORYLUS* L. В КУЛЬТУРІ *IN VITRO*

Наведено результати вивчення насінневого розмноження п'яти видів роду *Corylus* L.: *C. colurna* L., *C. seiboldiana* Blume, *C. maxima* Mill., *C. mandshurica* Maxim., *C. avellana* L. Встановлено, що розроблений метод значно підвищує коефіцієнт розмноження, що дає змогу отримати масовий посадковий матеріал.

Останнім часом значна увага приділяється дослідженню в культурі *in vitro* деревних порід рослин з метою скорочення тривалості їхнього життєвого циклу та отримання оздоровленого посадкового матеріалу. Особливо це стосується тих деревних видів, які важко вкорінюються. До таких культур слід віднести і види роду *Corylus* L. Розмноження їх вегетативним шляхом, зокрема живцюванням, є актуальною проблемою. Але водночас це дуже складний процес, який залежить від багатьох факторів. Вирішення цього питання може бути досягнуто за допомогою ефективного методу розмноження в культурі *in vitro* [1, 10].

У зв'язку з цим заслуговують на увагу роботи, присвячені насінневному розмноженню в культурі *in vitro* цінних господарських видів дерев, які повільно і з великими труд-

нощами розмножуються вегетативно. Так, наприклад, сіяні дуба були отримані на поживних середовищах Халупи (БТМ) та Вуді плант медіум (ВПМ) з низьким вмістом БАП (0,2–0,8 мг/л). Слід зазначити, що навіть на цих оптимальних середовищах укорінювалось 5–10% сіяніць.

Після того, як сіяніці підростали, їх живцювали і вкорінювали на поживних середовищах з ІМК [11–13]. Інші дослідники встановили, що морфогенна активність експлантів дуба залежить від генотипу материнської рослини [9].

Не менш важливе значення мають і умови культивування. Проростання насіння, ріст сіяніць і експлантів відбувалися краще при постійному освітленні 8–10 клк [14]. З використанням цієї методики були отримані сіяніці осики [8].

У літературі ми не знайшли жодних даних стосовно вирощування сіяніць ліщини

в культурі *in vitro*. Зважаючи на високу декоративність і господарську цінність видів цього роду доцільним є розробка методу їх насінневого розмноження в культурі *in vitro*.

Роботи з насінневого розмноження проводили в асептичних умовах. Для стерилізації насіння використовували такий режим: насіння без твердої оболонки в марлевих мішечках послідовно занурювали спочатку у 20%-ний розчин хлористого вапна (20 хв.), а потім у 15%-ний перекис водню (15 хв.). Після кожного стерилізатора насіння 3–4 рази промивали у стерильній дистильованій воді. Для пророщування насіння використовували поживні середовища Кнудсона [7], Мурасіге-Скуга [15], Піріка [16] та їхні модифікації. Колби з насінням культивували в темряві, при температурі 25–27°C, відносній вологості повітря 70%, фотоперіоді — 16 год.

Об'єктами дослідження були *Corylus colurna L.*, *C. sieboldiana Blume*, *C. maxima Mill.*, *C. mandshurica Maxim.*, *C. avellana L.*

При насінневому розмноженні в культурі *in vitro* використовували насіння, зібране восени минулого року і те, що почало проростати навесні. Для цього у березні–квітні пучки горіхів викопували з ґрунту, промивали, звільняли від твердої оболонки і лише

Рис. 1. Горіхи ліщини деревовидної, які використовували для розмноження (у розрізі)

потім стерилізували. Горіхи з твердою оболонкою не проростали зовсім. Слід зазначити, що горіхи, які викопували навесні, після стерилізації виявилися більш інфікованими, ніж ті, що зберігалися з осені. Горіхи, що використовували в досліджах, мали здорове ядро та зародок 3–4 мм завдовжки і 2–3 мм завширшки (рис. 1).

Спроби культивувати виділені зародки не дали позитивних результатів. Вони або не розвивались, або гинули на ранніх етапах. Стерильне насіння розміщували на поживне середовище Кнудсона з 2 мг/л аденіну і культивували в темряві. Слід зауважити, що класти горіх на поживне середовище потрібно вузьким кінцем, оскільки там розташований зародок (рис. 2).

Тривалість проростання насіння і розвитку сіянців п'яти видів роду *Corylus L.* у культурі *in vitro*, кількість днів

Фаза онтогенезу	Вид				
	<i>C. colurna</i>	<i>C. sieboldiana</i>	<i>C. maxima</i>	<i>C. avellana</i>	<i>C. mandshurica</i>
Початок проростання	3	4	10	5	7
Утворення кореня	13	15	20	15	18
Початок розвитку листків	30	35	40	32	32
Рослини з 2–3 листками та добре розвиненим корінням (довжина рослини 10 см)	60	67	72	64	68

Рис. 2. Насінина (горіх) на поживному середовищі

Рис. 3. Початок проростання горіха (утворення кореня) у *Corylus sativa*

Рис. 4. Етапи проростання насіння видів роду *Corylus* в культурі *in vitro*: 1 — насінина (горіх); 2 — початок утворення кореня; — 3–4 — ріст кореня та його галузнення; 5 — сіянець ліщини, готовий до висадки у субстрат

Рис. 5. Початок утворення пагона у *Corylus maxima*

Рис. 6. Утворення пагона у *Corylus avellana*

Рис. 7. Сіянець *Corylus mandshurica* на поживному середовищі (перед висадкою у субстрат)

Рис. 8. Утворення пазушних пагонів у *Corylus seiboldiana*

Рис. 9. Диференціація калусу на сегментах листків сіянців *Corylus avellana*

Після появи корінця пробірки з горіхами переносили ближче до світла (рис. 3). Етапи проростання насіння та сіянців в культурі *in vitro* наведено на рис. 4.

Аналізуючи отримані дані (див. таблицю), слід зазначити, що в культурі *in vitro* тривалість проростання та розвитку сіянців різних видів горіха майже однакова. Найпершим проростає насіння *C. colurna* (на 3-й день), останнім — *C. maxima* (на 10-й день). Дещо пізніше проростання *C. maxima* ми пов'язуємо не тільки з невеликими розмірами горіхів цього виду, а й з тим, що вони перебували ще у стані спокою. В той же час насіння *C. colurna* проростало значно швидше, ніж у інших видів. Ми вважаємо, що це пов'язано з найбільшими розмірами горіхів цього виду, а також з тим, що їхня тверда оболонка навесні була вже розколота, і процес проростання розпочався вже в ґрунті.

У цілому, насіння проростає впродовж 60–72 днів залежно від виду. Через 2–3 тижні утворюється корінь, який починає

інтенсивно рости, над поверхнею середовища з'являються повітряні корінці спочатку білого, а згодом коричневого кольору.

Через місяць після посіву сім'ядолі набувають зеленого забарвлення. Іноді тонка шкірка на них тріскається тільки знизу, сім'ядолі злегка розходяться, і між ними можна бачити зелені листочки пагона (рис. 5). Найчастіше сім'ядолі розходяться в різні боки, вивільнюючи молодий пагін (рис. 6). Далі, впродовж одного місяця відбувається інтенсивний ріст сіянця, з'являються корені 2-го та 3-го порядку. На цей час довжина сіянця досягає 10 см, він має 4 листочки і готовий до висадки у субстрат (рис. 7).

Було встановлено також, що підвищення вдвічі концентрації аденіну в поживному середовищі веде до активізації пазушних бруньок і утворення пагонів. Крім того, ми проводили живцювання отриманих сіянців. Це знімало апікальне домінування і сприяло активному росту пазушних меристем (рис. 8). Такими прийомами було збільшено кількість сіянців у кілька разів. Отримані сіянці укорінювали на поживному середовищі з ІОК (5 мг/л), НОК (2 мг/л) та активованим вугіллям (0,5 мг/л).

За результатами досліджень було також встановлено, що сегменти кореня, листків, стебла, сім'ядолей отриманих сіянців можуть використані як вторинні експланти. Поживне середовище, на яке висаджували ці експланти, було модифіковане додаванням 2,4-Д (2–5 мг/л). Позитивні результати отримані лише у випадку використання як експланта сегментів листків. На них вдалося індукувати калус.

Найбільша кількість калусу, як правило, проліферувала в місцях зрізу та по жилках листків (рис. 9). Це явище, на нашу думку, пояснюється високою морфогенною активністю цих зон, які містять велику кількість клітин з досить високим мітотичним потенціалом. У культурі *in vitro* вони,

очевидно, функціонують як меристематичні клітини, формуючи калус [2]. Було встановлено також, що швидкість та активність калусоутворення не залежить від видових особливостей рослин. Проліферація калусу на сегментах листків сіянців всіх видів розпочиналась через 60–65 днів після початку експерименту.

Отриманий калус відділяли та культивували на поживному середовищі Піріка для його розмноження. Вже в процесі субкультивування на ньому почали регенерувати пагони. Їх відокремлювали від калусу і переносили на інше поживне середовище для укорінення. Процес коренеутворення відбувався дуже повільно, а у деяких пагонів так і не вдалося його досягти. На нашу думку, і на думку деяких інших дослідників, це пов'язано з наявністю великої кількості фенолів у клітинах, які дуже гальмують цей процес [3–6]. Додавання активованого вугілля до поживного середовища дещо знижувало негативний вплив фенолів. Однак збільшення концентрації вугілля призводило до адсорбції ним компонентів поживного середовища. Для з'ясування цього явища потрібні подальші дослідження.

Таким чином, було розроблено метод насіннєвого розмноження видів ліщини в культурі *in vitro*, що дає змогу значно збільшити коефіцієнт розмноження та отримати додатковий посадковий матеріал цієї цінної культури.

1. Бутенко Р.Г. Биотехнология. — М.: Наука, 1984. — 380 с.

2. Бутова Г.П. Использование изолированных культур для вегетативного размножения древесных растений // Достиж. лес. генет., селекции, семеновод., интродукции и сортоиспытания. Матер. 3-й науч. конф. науч. сотр. ЦНИИ лес. генет. и селекции. — Воронеж, 1984. — С. 4–5.

3. Катаева Н.В., Бутенко Р.Г. Клональное микроразмножение растений. — М.: Наука, 1983. — 96 с.

4. Турецкая Р.Х. Физиология действия регуляторов роста при размножении растений черенками // Успехи совр. биологии. — 1955. — 40, № 1 (4). — С. 68–77.

5. Турецкая Р.Х. Физиология корнеобразования у черенков и стимуляторы роста. — М.: Изд-во АН СССР, 1961. — 280 с.

6. Турецкая Р.Х., Гуськов А.В., Блайс В. и др. Возможная роль фенольных соединений в росте и ризогенезе черенков // Физиол. раст. — 1976. — 23, № 4. — С. 760–768.

7. Черевченко Т.М., Кушнур Г.П. Орхидеи в культуре. — К.: Наук. думка, 1986. — 200 с.

8. Ahuja M.R. Somatic cell differentiation and rapid clonal propagation of aspen // Silvae genet. — 1983. — N 3–4. — P. 131–135.

9. Bennett L. Tissue culture of oaks and redbuds. Comb. Proc. Intern. Plant Propagations' Soc. — 1987. — 36. — P. 421–426.

10. Bonga J.M., Durzan D.I. Tissue culture in forestry. The Hague, Nijhoff. — 1982. — 245 p.

11. Chalupa V. Micropropagation of conifer and broad-leaved forest tree // Communicationes Inst. Forestalls — Czechosloveniae. — 1983. — 13. — P. 7–39.

12. Chalupa V. Plant tissue and cell culture application to crop improvement. — Prague: Czechosl. Acad. Sci., 1984. — 546 p.

13. Chalupa V. In vitro propagation of oak (*Quercus robur L.*) and linden (*Tilia cordata Mill.*) // Biol. plant. — 26, N 5. — P. 374–377.

14. Favre J.M., Juncker B. In vitro growth of buds taken from seedlings and adult plant material in *Quercus robur L.* // Plant Cell., tissue and organ. culture. — 1987. — 8, N 1. — P. 49–60.

15. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiol. plant. — 1962. — 15, N 3. — P. 473–497.

16. Pierik R.L.M. Anthurium andreanum plantlets produced from callus tissues cultivated in vitro // Physiol. plant. — 1975. — 37. — P. 80–82.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СЕМЕННОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ ВИДОВ РОДА CORYLUS L.
В КУЛЬТУРЕ IN VITRO

*I.C. Kosenko*¹, *A.N. Lavrentyeva*²

¹ Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

² Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

Приведены результаты изучения семенного размножения пяти видов рода *Corylus* L.: *C. colurna* L., *C. seiboldiana* Blume, *C. maxima* Mill., *C. mandshurica* Maxim., *C. avellana* L. Установлено, что разработанный метод значительно увеличивает коэффициент размножения, что дает возможность получить массовый посадочный материал.

IN VITRO PROPAGATION OF SPECIES
OF GENUS CORYLUS L. BY SEEDS

*I.S. Kosenko*¹, *A.N. Lavrentyeva*²

¹ Dendropark *Sofiyivka*, National Academy of
Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

² M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The results of investigation on seed propagation of five species of *Corylus* L.: *C. colurna* L., *C. seiboldiana* Blume, *C. maxima* Mill., *C. mandshurica* Maxim., *C. avellana* L. are adduced. We determined that the carried out method increases the coefficient of propagation and allows to get mass planting material.

Л.Б. ЧЕРНОГОРОД, В.Д. РАБОТЯГОВ, Б.А. ВИНОГРАДОВ

Никитский ботанический сад — Национальный научный центр УААН
Украина, 98648 АР Крым, г. Ялта, НБС-ННЦ УААН

ДИНАМИКА СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА *ACHILLEA* *COLLINA* ВЕСК. (*EX REICH*) В ПРОЦЕССЕ ОНТОГЕНЕЗА

Изложены результаты исследования эфирного масла перспективной формы тысячелистника (Achillea collina Vesck.) из коллекции Никитского ботанического сада. Методом ГЖХ в эфирном масле идентифицировано 23 компонента, важнейшим из которых является хамазулен. Изучена динамика состава эфирного масла в различных органах в процессе онтогенеза. Установлена корреляционная зависимость между компонентами эфирного масла Achillea collina.

Тысячелистник холмовой (*Achillea collina* Vesck.) широко распространён в различных регионах Западной Европы и Средней Азии (Приднестровье, Крым, Закавказье, Киргизия, Камчатка, Дальний Восток). Сырье тысячелистников издавна широко используется в официальной и народной медицине в качестве противовоспалительного и кровоостанавливающего средства, при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, в стоматологии, гомеопатии [5].

В последнее время тысячелистник холмовой находит широкое применение в биокосметике (входит в состав паст, защитных и детских кремов, мазей, рекомендован для использования в отдушках косметических средств и мыла [3]), в пищевой промышленности (в качестве компонента напитков, бальзамов, фиточаев). По данным Мишуро-

вой и др., эфирное масло т. холмового подавляет рост *Escherichia coli* и *Serratia marcescens* [4].

Лечебный эффект экстрактов тысячелистника холмового во многом обусловлен рядом веществ, входящих в его состав. Литературные данные по этому вопросу немногочисленны и касаются только эфирного масла [4]. Методом газожиждкостной хроматографии обнаружено 18 компонентов, из которых 12 идентифицировано.

Важнейшим компонентом эфирного масла является хамазулен, придающий маслу синий цвет [2]. В сырье из дикорастущих растений содержание хамазулена незначительно, поэтому масло может оказаться бесцветным или слегка желтоватым. Проазулены (предшественники азулена) имеются примерно у 20% особей данного вида. Чтобы получить сырье, удовлетворяющее запросам промышленности, нужно выделить богатые

© Л.Б. ЧЕРНОГОРОД, В.Д. РАБОТЯГОВ, Б.А. ВИНОГРАДОВ, 2002

эфирным маслом и азуленом растения и размножить их вегетативно. Такие работы проводились в отделе технических и лекарственных культур в Никитском ботаническом саду. Методами многократного отбора и селекции были получены формы *Achillea collina* с высоким содержанием азулена (до 47%) [3].

Анализ эфирного масла, проведенный нами методом высокоэффективной ГЖХ, позволил выявить более 100 компонентов, из них идентифицировано на данный момент 23, которые составляют около 90% массы всех соединений. К этим компонентам относятся монотерпеновые углеводороды: α -пинен, камфен, сабинен, β -пинен, α -фелландрен, мирцен, Δ^3 -карен, π -цимол, 1,8-цинеол, октанон-3, γ -терпинен, терпинолен; монотерпеновые спирты: линалоол, камфора, борнеол, терпинен-4-ол, α -терпинеол; фенолы: тимол и карвакрол; сесквитерпеновые углеводороды и спирты: β -кариофиллен, гермакрен D, γ -кадинен; азулены: хамазулен.

Хамазулен как таковой в эфирном масле не содержится. Он образуется либо при обработке растительного сырья паром во время отгонки масла, либо под действием кислот или щелочей [10] из своих предшественников — проазуленов (сесквитерпеновые лактоны и спирты). По литературным данным, предшественниками азулена у *Achillea collina* являются матрицин, 8-ацетоксиартабсин, 2,3-дигидродезацетоксиматрицин [6, 7, 11]. Исследованиями установлено, что эфирное масло содержится во всех органах наземной части *Achillea collina* (от 0,1 до 1,0% в пересчете на сухую массу), а выход его в значительной степени зависит от условий произрастания (метеоусловия, влажность почвы, интенсивность освещения), возраста растения, фазы развития. По данным Мишуровой и др. [4], максимальное содержание эфирного масла (0,55%) отмечено в начале цветения: 0,7% — в листьях и 0,35% — в соцветиях. По другим данным [1], в соцветиях

в этот период масла содержится больше (0,31%), чем в листьях (0,14%). При этом не выясненными остались вопросы накопления азуленов и их предшественников. Такие исследования необходимы для решения ряда теоретических и практических задач: разработки рациональной технологии получения азуленов, установления оптимальных сроков сбора фармакопейного сырья.

Целью данной работы является изучение динамики накопления эфирного масла и прохамазуленов в процессе онтогенеза у *Achillea collina*, а также изменения качественного состава эфирного масла.

Материалы и методика. Объектом исследования явилась одна из перспективных азуленовых форм *Achillea collina* из коллекции отдела технических и лекарственных культур НБС — ННЦ.

Массовую долю эфирных масел в свежем собранном сырье определяли методом гидродистилляции по Гинзбергу. Выход эфирного масла исследовали в основные фазы развития (бутонизация, цветение, конец цветения) и отдельно по органам (листья, соцветия, стебли).

Качественный состав эфирных масел изучали методом высокоэффективной ГЖХ на кварцевых капиллярных колонках с жидкими фазами Carbowax-20 M и SE-30. Для идентификации индивидуальных терпеноидов использовали метод индексов удерживания, а также метод добавок чистых веществ и смесей известного химического состава [8]. Математическая обработка экспериментальных данных проведена методами корреляционного и регрессионного анализа [9].

Результаты и обсуждение. Изучение динамики содержания эфирного масла у *Achillea collina* Beck. позволило установить, что наибольший выход масла может быть получен на стадии бутонизации из соцветий (0,41%). В листьях в этот момент масла в два-три раза меньше. В процессе дальнейшего развития растения общий выход масла

снижается и к концу цветения достигает 0,09%. В листьях же, наоборот, происходит постепенное увеличение количества масла, и на стадии отцветания выход масла из листьев даже превышает таковой из соцветий (табл. 1). В стеблях на всех исследуемых фазах развития обнаружены следовые количества масла, поэтому в дальнейшем эти данные не учитывались.

По качественному составу масла наблюдается совсем иная картина (табл. 2). Анализ хроматограмм позволил установить, что больше всего азулена содержится в листьях во время цветения (78,69%). На этой стадии в листьях отсутствуют многие компоненты эфирного масла (монотерпеновые спирты, фенолы), незначительно содержание сесквитерпеновых углеводородов и спиртов. Это компенсируется значительной аккумуляцией хамазулена. К концу цветения его количество несколько снижается, но при этом происходит обогащение масла другими компонентами.

В соцветиях, по нашим данным, содержание азулена в масле на всех исследованных

Таблица 1

Динамика содержания эфирного масла в надземной части *Achillea collina* Beck. на разных фазах развития

Фаза развития	Массовая доля эфирного масла в % (в пересчете на сухой вес)		
	Общий выход	Соцветия	Листья
Бутонизация	0,25	0,41	0,14
Цветение	0,12	0,16	0,11
Конец цветения	0,09	0,09	0,13

фазах оставалось примерно на одном уровне. Изменения в составе масла касались в основном других компонентов.

По мере развития растения от стадии бутонизации к стадии цветения происходит существенное увеличение содержания монотерпеновых углеводородов, фенолов, сесквитерпеновых углеводородов и спиртов.

В конце цветения наблюдается общее уменьшение количества всех компонентов эфирного масла за исключением азулена и компонента n1, пока не идентифицированного. Общим для всех фаз является отсутствие в масле легколетучих монотерпеновых

Таблица 2

Состав эфирного масла *Achillea collina* Beck.

Компоненты эфирного масла	Бутонизация			Цветение		Конец цветения		
	Бутоны	Листья	Надземная часть	Соцветия	Листья	Соцветия	Листья	Надземная часть
линалоол	1,10	1,02	1,92	1,62	0	0,29	0,38	3,28
камфора	0,91	0,28	0,93	0,56	0	0,11	0	2,37
терпинен-4-ол	5,62	0,41	10,17	8,22	0	0,76	0,56	13,67
α-терпинеол	1,69	0,41	2,68	2,88	0	0,53	0,27	6,37
нерол	0,10	0	0,10	0,42	0	0,17	0	0,58
гераниол	0,37	0	0,65	0,87	0	0,17	0	2,83
тимол	0,55	0	0,72	1,72	0	0	0	1,44
карвакрол	1,07	0,27	1,59	3,40	0	0,21	0,14	3,17
β-кариофиллен	2,76	0,48	2,35	5,30	0,21	0,94	0,47	6,39
гермакрен D	7,55	7,11	11,10	7,74	3,31	2,53	6,14	13,85
γ-кадинен	3,30	2,43	3,27	4,26	1,21	2,09	2,62	8,43
n1	7,76	4,81	6,99	10,87	8,16	17,05	8,74	7,24
n2	0,88	4,87	1,92	0,84	3,64	2,03	4,59	0,62
хамазулен	58,10	71,80	45,11	40,32	78,69	59,29	66,49	11,72

Взаимная корреляционная зависимость компонентов эфирного масла *Achillea collina* Beck

Компоненты эфирного масла	линалоол	камфора	терпинен-4-ол	α -терпинеол	нерол	гераниол	тимол	карвакрол	β -кариофиллен	гермакрен D	γ -кадинен	н1	н2	хамазулен
линалоол	1,00	0,94	0,94	0,96	0,80	0,91	0,80	0,84	0,87	0,95	0,93	-0,35	-0,62	-0,93
камфора	0,94	1,00	0,90	0,96	0,78	0,95	0,70	0,74	0,83	0,89	0,94	-0,30	-0,67	-0,90
терпинен-4-ол	0,94	0,90	1,00	0,95	0,79	0,86	0,87	0,89	0,90	0,90	0,86	-0,22	-0,78	0,93
α -терпинеол	0,96	0,96	0,95	1,00	0,89	0,98	0,84	0,88	0,93	0,88	0,97	-0,18	-0,72	-0,98
нерол	0,80	0,78	0,79	0,89	1,00	0,90	0,88	0,90	0,95	0,61	0,89	0,16	-0,76	-0,92
гераниол	0,91	0,95	0,86	0,98	0,90	1,00	0,76	0,80	0,88	0,81	0,98	-0,14	-0,65	-0,95
тимол	0,80	0,70	0,87	0,84	0,88	0,76	1,00	1,00	0,96	0,69	0,78	-0,07	-0,78	-0,85
карвакрол	0,84	0,74	0,89	0,88	0,90	0,80	1,00	1,00	0,97	0,73	0,82	-0,08	-0,76	-0,89
β -кариофиллен	0,87	0,83	0,90	0,93	0,95	0,88	0,96	0,97	1,00	0,74	0,90	-0,05	-0,82	-0,93
гермакрен D	0,95	0,89	0,90	0,88	0,61	0,81	0,69	0,73	0,74	1,00	0,85	-0,55	-0,46	-0,82
γ -кадинен	0,93	0,94	0,86	0,97	0,89	0,98	0,78	0,82	0,90	0,85	1,00	-0,20	-0,62	-0,95
н1	-0,35	-0,30	-0,22	-0,18	0,16	-0,14	-0,07	-0,08	-0,05	-0,55	-0,20	1,00	-0,27	0,01
н2	-0,62	-0,67	-0,78	-0,72	-0,76	-0,65	-0,78	-0,76	-0,82	-0,46	-0,62	-0,27	1,00	0,76
хамазулен	-0,93	-0,90	-0,93	-0,98	-0,92	-0,95	-0,85	-0,89	-0,93	-0,82	-0,95	0,01	0,76	1,00

углеводородов. Очевидно, это связано с климатическими особенностями 2001 года (очень засушливое лето). Суммарное количество осадков для данного региона в июне не превысило 58,1 мм рт. ст., а в июле — 1,2 мм рт. ст. при среднемесячной температуре 17,9°C в июне и 27,1°C в июле.

С помощью математического пакета "Statistica 5" была проведена обработка результатов хроматографического анализа эфирного масла тысячелистника холмового (табл. 3).

Анализ корреляций показывает, что почти все компоненты эфирного масла связаны между собой существенными связями. В табл. 3 показаны значения коэффициента корреляции. Значения выше 0,73 являются значимыми на уровне более 99,5%. Содержание главного компонента, хамазулена, увеличивается при уменьшении практически всех компонентов.

Выводы

1. Изучаемая форма тысячелистника холмового, полученная в НБС — НИЦ УААН является перспективным продуцентом эфирного масла с высоким содержанием азулена (до 79%).

2. Эфирное масло тысячелистника холмового содержит в своем составе более 100 компонентов, 23 из которых идентифицировано методом ГЖХ.

3. Изучение динамики состава эфирного масла *Achillea collina* Beck. по фазам развития показало, что наибольший выход масла с богатым компонентным составом может быть получен из соцветий в фазу бутонизации (0,41%).

4. По содержанию азулена самым продуктивным является масло, полученное из листьев в фазу цветения (до 79%), однако, компонентный состав такого масла очень беден.

1. Капелев И.Г. Тысячелистник — перспективное эфирномасличное растение // Масло-жировая пром-сть. — 1976. — № 6. — С. 28–30.

2. Коновалов Д.А. Природные азулены // Раст. ресурсы. — 1995. — 31. — Вып. 1. — С. 101–132.

3. Машанов В.И., Андреева Н.Ф., Машанова Н.С., Логвиненко И.Е. Новые эфирномасличные культуры: Справ. изд. — Симферополь: Таврия. — 1988. — С. 114–117.

4. Мишурова С. С., Аббасов Р.М., Малиновская Т.А., Мамедалиева Ф.М. Эфирное масло *Achillea collina* Beck. и проверка его антибактериальной активности // Раст. ресурсы. — 1985. — 21 — Вып. 1. — С. 69–73.

5. Сербин А.Г., Картмазова Л.С., Ткаченко Н.М. Химический состав и лечебное применение видов *Achillea* L. // Там же. — 1987. — 23. — Вып. 2. — С. 275–287.

6. Cernaj P., Repcak M., Tesarik K. and Honcariv R. Terpenoid compounds from different parts of *Achillea collina* Becker inflorescens // Biologia plantarum (Praha). — 1983. — Vol. 25 (3). — P. 221–224.

7. Fischer N.H. et al. // Fortshr. Chem. Org. Naturst. — Wien. — 1979. — Vol. 38. — P. 47–390.

8. Jennings W., Shibamoto T. Qualitative analysis of flavor and fragrance volatiles by glass capillary gas chromatography // N.Y. Academic Press., 1980.

9. STATISTICA 5, StatSoft. Inc. (1999): Электронный учебник по статистике. — Москва, StatSoft, WEB. <http://www.statsoft.ru/home/text-book/default.htm>.

10. Vežar-Petri G., Cuong B.N., Tamas J. et al. The main azulengenous sesquiterpene lactons of *Achillea millefolium* L. ssp. *collina* as compounds in the plant kingdom // Planta med. — 1979. — Vol. 36 (3) — P. 273–274.

11. Vežar-Petri G., Tamas J., Radies L., Ujszász K. Separation and identification of prochamazulenes of *Achillea millefolium* L. ssp. *collina* Becker // Herba Hung. — 1980. — Vol. 19 (1). — P. 105–112.

ДИНАМІКА СКЛАДУ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ
ACHILLEA COLLINA BECK. (EX REICH)
У ПРОЦЕСІ ОНТОГЕНЕЗУ

Л.Б. Черногород, В.Д. Работягов,
Б.А. Виноградов

Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр УААН, Україна, м. Ялта

Викладено результати дослідження ефірної олії перспективної форми деревію (*Achillea collina* Beck.) з колекції Нікітського ботанічного саду. Методом ГЖХ в ефірній олії ідентифіковано 23 компоненти, найважливішим з яких є хамазулен. Вивчено динаміку складу ефірної олії в різних органах у процесі онтогенезу. Встановлено кореляційну залежність між компонентами ефірної олії *Achillea collina*.

DYNAMICS OF COMPOSITION OF
ESSENTIAL OIL *ACHILLEA COLLINA* BECK.
(EX REICH) IN ONTOGENESIS

L.B. Chernogorod, V.D. Rabotyagov,
B.A. Vinogradov

Nikita Botanical Gardens, National Scientific Center of UAAS, Ukraine, Yalta

The results of research of essential oil of the perspective form *Achillea collina* Beck. from the collection of the Nikita Botanical Gardens are presented. By the method GLC in essential oil identified 23 components, the most important of which is chamazulen. Dynamics of composition of essential oil in various organs in ontogenesis is investigated. The correlation between components of essential oil *Achillea collina* Beck. is established.

В.П. БЕССОНОВА, О.Є. ІВАНЧЕНКО

Запорізький державний університет
Україна, 69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

ЗМІНА ПОГЛИНАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРЕНІВ ІНТРОДУКОВАНИХ ДЕКОРАТИВНИХ КВІТКОВИХ РОСЛИН В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ СПОЛУКАМИ ЗАЛІЗА І ХРОМУ

Вивчено вплив забруднення ґрунту сполуками заліза та хрому на поглинальну здатність кореневих систем декоративних квіткових рослин. Установлено скорочення загальної поверхні кореневих систем у всіх дослідних видів відносно контролю, причому робоча поверхня зменшується сильніше, ніж недіяльна. Зменшення розміру робочої поверхні порівняно з контролем зумовлено не тільки пригніченням росту коренів, зменшенням їх довжини, а й зменшенням довжини та ширини кореневих волосків, їх кількості на одиницю поверхні коренів.

Широке використання в озелененні заводських територій знаходять квіткові декоративні рослини. Вони є не тільки важливим декоративним елементом озеленення, а й виконують певну санітарно-гігієнічну функцію.

Основними забруднювачами навколишнього середовища в умовах електрометалургійних підприємств є сполуки заліза і хрому, які негативно впливають на фізіолого-біохімічні процеси у декоративних рослин [1, 2, 3].

Відомо, що інтенсивність росту рослин, потужність листової поверхні, її життєдіяльність визначаються висною і метаболічною активністю коренів, а також їх масою. Із коренів до вегетативних органів надходять

амінокислоти, білки, вуглеводи, мінеральні речовини, нуклеїнові кислоти, гормональні сполуки [5, 7, 8, 11, 12]. Залежність надземних органів від метаболічної роботи кореневої системи, об'єму й кількості метаболічних центрів останньої робить актуальним дослідження впливу на її стан забруднення ґрунту важкими металами. Встановлено їх негативний вплив на фізіолого-біохімічні процеси у рослин [1–3].

Дослідження функціональної активності кореневих систем дає змогу не тільки оцінити негативну дію важких металів на рослини, а й глибше зрозуміти механізми адаптивних реакцій останніх. Вплив цих забруднювачів докілька на стан кореневих систем досі практично не вивчений.

Метою цієї роботи є дослідження впливу забруднення ґрунту сполуками заліза і хро-

му на поглинальну здатність корневих систем інтродукованих декоративних квіткових рослин.

Матеріали і методи. Як об'єкт дослідження використовувалися однорічні декоративні квіткові рослини *Lathyrus odoratus* L., *Tagetes patula* L., *Petunia* × *hybrida* Wilm. Дослідна ділянка розташована на території електрометалургійного заводу, контрольна — у відносно чистій зоні. Технологія виробництва така, що основним забруднювачем довкілля є пил. До складу пилу входять залізо, хром, марганець, свинець, кремній та інші елементи. Пріоритетним забруднювачем є сполуки заліза й хрому (табл. 1).

Вміст заліза й хрому в ґрунті дослідної ділянки значно перевищує фоновий рівень, кількість інших елементів (Mn, Pb та ін.) — нижче за гранично допустиму концентрацію.

Рослини висаджувалися насінням. При вирощуванні контрольних і дослідних рослин дотримувалися вирівняності агротехнічного фону. Вологість ґрунту підтримували на рівні 65%.

Викопані разом з ґрунтовими компонентами рослини поміщали у воду для розмокання ґрунту. Потім корені відмивали на ситі під слабким струменем води [14]. Ретельно промокали фільтрувальним папером. Визначали загальну, робочу та адсорбуючу поверхню коренів [13]. Розміри корневих

волосків вимірювали під мікроскопом з використанням окуляр-мікрметра. Результати дослідження оброблялися методами математичної статистики [4]. Розбіжність показників контрольних і дослідних варіантів оцінювалася за критерієм Ст'юдента при 5-відсотковому рівні.

Результати дослідження та їх обговорення. У всіх дослідних видів декоративних квіткових рослин, які зростали на промисловій ділянці електрометалургійного заводу, ріст коренів порівняно з контролем пригнічується. Як видно з рис. 1, при дії на рослини важких металів найсильніше знижується довжина кореневої системи у *Lathyrus odoratus*, а найменше — у *Tagetes patula*. Так, її загальна довжина у *L. odoratus* на 15-ту добу становить 66,69%, на 35-ту — 60,29, на 50-ту — 63,20% від контролю. Для *Petunia* × *hybrida* і *T. patula* ці цифри в указані періоди росту дорівнюють 74,12% і 71,44%, 78,80% і 81,35%, 85,61% і 81,39% відповідно. Отже, найбільшу стійкість за показниками росту кореневої системи виявлено у *T. patula*, найменшу — у *L. odoratus*.

Отримані нами результати збігаються з даними щодо пригнічення росту коренів у дослідних видів на ранніх етапах органогенезу [5].

В умовах промислової ділянки спостерігається зниження загальної поверхні ко-

Таблиця 1

Валовий вміст мікроелементів у ґрунті контрольної та дослідної ділянок

Глибина відбору проб, см	Fe, %	Mg • кг ⁻¹ абсолютно сухої маси		
		Cr	Pb	Mn
Контрольна ділянка				
0–5	3,15 ± 0,31	80,31 ± 2,30	17,32 ± 0,51	542,03 ± 4,60
10–20	2,92 ± 0,20	75,25 ± 1,60	16,43 ± 0,40	530,19 ± 6,80
20–40	2,87 ± 0,32	70,19 ± 2,10	16,14 ± 0,32	528,00 ± 5,18
Дослідна ділянка				
0–5	8,94 ± 1,20	398,40 ± 5,60	26,30 ± 0,51	605,18 ± 11,40
10–20	8,01 ± 0,80	310,81 ± 4,92	20,20 ± 1,12	582,12 ± 9,40
20–40	6,02 ± 0,44	201,60 ± 5,30	19,40 ± 0,93	540,00 ± 4,26

Рис. 1. Вплив забруднення ґрунту надлишком заліза й хрому на довжину кореневих систем, % до контролю: 1 — 15 діб; 2 — 35 діб; 3 — 50 діб; I — *Lathyrus odoratus*; II — *Petunia x hybrida*; III — *Tagetes patula*

рених систем в усіх дослідних рослин відносно контрольних (табл. 2). Найістотніше цей показник зменшується у *L. odoratus*, найменше — у *Tagetes patula* (82,64%), особливо на 50-ту добу.

Ступінь зниження загальної поверхні кореневих систем рослин, які зростали на за-

брудненій важкими металами ділянці, відносно контролю близька за значеннями на 15-ту та 35-ту добу росту.

У пізніші строки вегетації (50-та доба) у *Lathyrus odoratus* і *Petunia hybrida* спостерігається різке зниження загальної поверхні коренів. У *T. patula* у віці 50 діб

Таблиця 2

Вплив забруднення ґрунту важкими металами на загальну поверхню коренів декоративних квіткових рослин

Вік, доба	Загальна поверхня коренів, м ²		t	% до контролю
	Контроль	Дослід		
<i>Lathyrus odoratus</i>				
15	0,082 ± 0,004	0,051 ± 0,002	6,93	62,19
35	0,421 ± 0,020	0,273 ± 0,022	6,18	56,29
50	1,675 ± 0,048	0,810 ± 0,051	3,52	48,90
<i>Petunia x hybrida</i>				
15	0,660 ± 0,003	0,450 ± 0,002	58,33	68,18
35	0,196 ± 0,006	0,136 ± 0,008	6,00	69,93
50	0,859 ± 0,040	0,502 ± 0,031	7,05	58,44
<i>Tagetes patula</i>				
15	0,089 ± 0,002	0,067 ± 0,004	4,91	75,28
35	0,218 ± 0,023	0,170 ± 0,018	1,64	77,98
50	0,915 ± 0,031	0,786 ± 0,022	3,39	82,64

Рис. 2. Вплив забруднення ґрунту важкими металами на роботу й недіяльну поверхню коренів декоративних квіткових рослин: 1 – 15 діб; 2 – 35 діб; 3 – 50 діб; I – *Lathyrus odoratus*; II – *Petunia × hybrida*; III – *Tagetes patula*; □ контроль; ■ дослід

ступінь зниження поверхні кореневої системи порівняно з контрольним варіантом була близька до такої у рослин більш молодих вікових станів.

Як видно з табл. 3, робоча поверхня коренів у чутливого виду *Lathyrus odoratus* і середньочутливого виду *Petunia × hybrida* під

впливом забруднення довкілля скорочується сильніше, ніж недіяльна. Дещо більшою мірою це виявляється у *L. odoratus*. У *Tagetes patula* різниці (рис. 2) рівнів пригнічення робочої та недіяльної поверхні коренів у віці 15 та 35 діб близькі. У віці 50 діб ця різниця в умовах промислової ділянки була більш

Таблиця 3

Вплив забруднення ґрунту важкими металами на діяльну і недіяльну поверхню коренів декоративних квіткових рослин

Вік, доба	Робоча поверхня коренів, м ²		Недіяльна поверхня коренів, м ²	
	Контроль	Дослід	Контроль	Дослід
<i>Lathyrus odoratus</i>				
15	0,054 ± 0,003	0,30 ± 0,0024	0,028 ± 0,0012	0,021 ± 0,0011
35	0,209 ± 0,013	0,104 ± 0,0190	0,212 ± 0,015	0,133 ± 0,018
50	0,580 ± 0,025	0,257 ± 0,041	1,077 ± 0,081	0,596 ± 0,060
<i>Petunia × hybrida</i>				
15	0,040 ± 0,002	0,026 ± 0,0013	0,026 ± 0,0012	0,019 ± 0,0012
35	0,087 ± 0,008	0,052 ± 0,009	0,107 ± 0,0060	0,084 ± 0,0041
50	0,324 ± 0,015	0,178 ± 0,022	0,513 ± 0,031	0,324 ± 0,019
<i>Tagetes patula</i>				
15	0,057 ± 0,0015	0,037 ± 0,0012	0,038 ± 0,0012	0,030 ± 0,0043
35	0,097 ± 0,006	0,076 ± 0,003	0,118 ± 0,005	0,094 ± 0,004
50	0,390 ± 0,018	0,285 ± 0,017	0,561 ± 0,015	0,500 ± 0,012

Таблиця 4

Робоча поверхня коренів у розрахунку на 1 г сухої ваги, м²

Вік, доба	Контроль	Дослід	t	% до контролю
Lathyrus odoratus				
35	1,34 ± 0,05	0,94 ± 0,04	6,25	70,14
50	1,56 ± 0,04	1,04 ± 0,03	10,40	66,66
Petunia × hybrida				
35	0,96 ± 0,03	0,75 ± 0,02	5,82	78,12
50	1,10 ± 0,04	0,77 ± 0,03	6,19	70,00
Tagetes patula				
35	1,09 ± 0,09	0,93 ± 0,03	3,77	85,32
50	1,30 ± 0,04	1,02 ± 0,02	6,26	78,46

Таблиця 5

Вплив забруднення ґрунту на довжину й товщину кореневих волосків на коренях декоративних квіткових рослин

Вид	Контроль	Дослід	t	% до контролю
Довжина волосків, мкм				
Lathyrus odoratus	420,31 ± 30,10	295,09 ± 24,20	3,24	70,27
Petunia × hybrida	380,45 ± 20,22	286,59 ± 26,10	2,84	75,33
Tagetes patula	545,67 ± 27,15	449,74 ± 21,83	2,75	82,42
Товщина волосків, мкм				
Lathyrus odoratus	95,31 ± 2,10	81,14 ± 3,17	3,27	85,14
Petunia × hybrida	80,26 ± 3,16	63,76 ± 3,25	3,63	79,45
Tagetes patula	70,17 ± 2,14	57,60 ± 4,02	2,76	82,37

помітною порівняно з контролем. Отже, частка недіяльної поверхні у загальній поверхні кореневої системи збільшується, а робочої — знижується (рис. 2).

Зменшення робочої та недіяльної поверхні зумовлено, в першу чергу, інгібуванням росту коренів (табл. 2). При цьому за результатами дослідження можна зробити висновок, що найбільшому пригніченню росту у *Lathyrus odoratus* відповідає зменшення як робочої, так і недіяльної їх поверхні. Однак, як свідчить оцінка змін цих показників у відсотках до контролю, зменшення робочої поверхні коренів відбувається інтенсивніше, ніж їх довжини, що може спричинятися не лише пригніченням росту кореневої системи.

Про те, що існують інші причини зменшення робочої поверхні коренів у умовах за-

бруднення навколишнього середовища, свідчить той факт, що робоча поверхня у перерахунку на 1 г сухої речовини змінюється відносно контролю менше, ніж у разі перерахунку на всю кореневу систему (табл. 4).

Відомо, що всисна поверхня кореня збільшується в 5–10 разів завдяки наявності кореневих волосків. При цьому різниця у поглинанні рослинами елементів живлення визначається не тільки кількістю кореневих волосків, а й терміном їх існування [9]. У зв'язку з цим нами досліджувалися розміри й кількість кореневих волосків на 1 мм² поверхні кореня в активній зоні (табл. 5).

Установлено зменшення довжини волосків на коренях рослин, які зростали на промислових ділянках, особливо у *Lathyrus odoratus* і *Petunia × hybrida*. Кореневі волос-

ки у дослідному варіанті, як правило, тонші, ніж у контролі. Однак частина з них потовщується. Це спостерігається у всіх дослідних видів, тому різниця між контролем та дослідом за цим показником менша, ніж при порівнянні їх довжини.

Скорочення кореневих волосків у рослин під дією сполук свинцю відмічає В.А. Ковда зі співавторами [10]. В.П. Бессонова [2, 3] аналогічне явище спостерігала у сіянців деревних рослин, які вирощувалися на поживному середовищі з надлишком Fe^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+} . Е.Л. Климашевський [9] зазначає, що кореневі волоски у рослин, чутливих до алюмінію, або скорочені, або зовсім відсутні.

У нашому досліді забруднення ґрунту важкими металами спричинює зміну кількості кореневих волосків на одиницю поверхні кореня (1 мм^2). За ступенем зменшення цього показника дослідні види можна розташувати таким чином:

Tagetes patula < *Petunia* × *hybrida* < *Lathyrus odoratus*.

Отже, в умовах промислової ділянки з пріоритетним забрудненням ґрунту сполуками заліза й хрому спостерігається пригнічення росту кореневих систем дослідних декоративних квіткових рослин порівняно з контролем, відмічається скорочення загальної адсорбуючої поверхні коренів, при цьому робоча поверхня зменшується сильніше, ніж недіяльна, це у всіх видів супроводжується зменшенням як кількості кореневих волосків на одиницю площі, так і їх морфометричних показників.

Існує зв'язок між ступенем негативного впливу важких металів на розмір робочої поверхні і рівнем негативної їх дії на ріст

коренів та формування кореневих волосків. Найбільша несприятлива дія надлишку заліза й хрому в ґрунті на ці показники зафіксована у *Lathyrus odoratus*, найменша — у *Tagetes patula*.

Висновки

1. Забруднення ґрунту сполуками заліза й хрому спричинює зменшення загальної поверхні кореневих систем декоративних квіткових рослин порівняно з контролем. Робоча поверхня зменшується більше, ніж недіяльна. За ступенем негативної дії важких металів на ці показники дослідні види можна розташувати таким чином:

Tagetes patula < *Petunia* × *hybrida* < *Lathyrus odoratus*.

2. Скорочення робочої поверхні коренів в умовах забруднення довкілля важкими металами зумовлено не тільки пригніченням їх росту, а й зменшенням довжини й ширини кореневих волосків, їх кількості на одиницю поверхні кореня (1 мм^2). Це підтверджується й тим, що робоча поверхня у перерахунку на одиницю ваги кореня (1 г) у контролі й досліді змінюється менш істотно, ніж у перерахунку на кореневу систему.

1. Бессонова В.П., Фендюр Л.М. Можливості використання декоративних квіткових рослин для фітоіндикації забруднення навколишнього середовища. Вміст зелених пігментів // Укр. ботан. журн. — 1996. — № 2. — С. 319–324.

2. Бессонова В.П., Яковлева С.О. Вплив надлишку хрому на активність хлорофілази в листках рослин // Там само. — 1999. — 5, № 4. — С. 364–369.

3. Бессонова В.П., Яковлева С.О. Вплив надлишку хрому на вміст каротиноїдів у листках

рослин // Там само. — 2000. — 57, № 3. — С. 306–310.

4. Вольф В.Г. Статистическая обработка данных. — М.: Колос, 1966. — 253 с.

5. Измайлов С.Ф. Азотный обмен в растениях. — М.: Наука, 1986. — 320 с.

6. Иванченко О.Е., Яковлева С.О., Бессонова В.П. Оцінка металостійкості проростків декоративних квіткових рослин і вміст у коренях білка та розчинних пектинів // Питання біоіндикації та екології. — Запоріжжя: Вид-во ЗДУ, 2001. — Вип. 6. — № 3. — С. 46–53.

7. Казарян В.О. Старение вышедших растений. — М.: Наука, 1969. — 313 с.

8. Кефели В.И. Природные ингибиторы роста и фитогормоны. — М.: Наука, 1987. — 260 с.

9. Климашевский Э.Л. Генетический аспект минерального питания растений. — М.: Агропромиздат, 1994. — 414 с.

10. Ковда В.А., Золотарева И.И., Скрипченко И.И. О биологической роли реакции растений на тяжелые металлы // Доклады АН СССР. — 1979. — 247, № 3. — С. 665–668.

11. Кулаева О.Н. Гормональная регуляция физиологических процессов у растений на уровне синтеза РНК и белка / 41 Тимирязевское чтение. — М.: Наука, 1982. — 92 с.

12. Муромцев Г.С., Агнстикова В.Н. Гормоны растений: гибберелины. — М.: Наука, 1973. — 170 с.

13. Практикум по физиологии растений / Под ред. Н.Н. Третьякова. — М.: Колос, 1982. — 271 с.

14. Якушев Б.И. Поглощающая поверхность корневых систем и факторы, влияющие на ее развитие // Корневое питание растений в фитоценозах. — Минск: Наука и техника, 1974. — С. 101–146.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ КОРНЕЙ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ СОЕДИНЕНИЯМИ ЖЕЛЕЗА И ХРОМА

В.П. Бессонова, О.Е. Иванченко

Запорожский государственный университет, Украина, г. Запорожье

Изучено влияние загрязнения почвы соединениями железа и хрома на поглотительную способность корневых систем декоративных цветочных растений. Установлено сокращение общей поверхности корневых систем у всех исследуемых видов по отношению к контролю, причем рабочая поверхность уменьшается сильнее, чем нерабочая. Меньший размер рабочей поверхности по сравнению с контролем обусловлен не только угнетением роста корней, снижением их протяженности, но и уменьшением длины и ширины корневых волосков, их количеством на единицу поверхности корней.

CHANGE OF ROOT ABSORPTION CAPACITY OF INTRODUCED ORNAMENTAL FLOWERING PLANTS IN CONDITIONS OF SOIL POLLUTION BY IRON AND CHROMIUM

V.P. Bessonova, O.E. Ivanchenko

Zaporizhia State University, Ukraine, Zaporizhia

The influence of soil pollutants iron and chromium on root absorption of ornamental flowering plants has been studied. The decrease of the total root surface was determined in all tested species with respect to control, moreover, working surface decreases more than root surface, which does not work. The lesser size of absorptive surface in comparison with control is stipulated by inhibition of root growth and length, shortage of root hair length and thickness, hairs quantity per root surface unit.

С.Н. РАССОХА

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЭМИСТИМА С НА РАЗНЫХ ФАЗАХ ПРОРАСТАНИЯ ГОРОХА (*PISUM SATIVUM* L.)

В лабораторных условиях изучали чувствительность генома проростков гороха сорта Рапорт к биостимулятору эмистиму С. На всех фазах клеточного цикла наблюдается чувствительность к физиологически активным веществам, входящим в состав эмистима С. Действие этой активности проявляется в дозе-эффекте и подчинено правилу Арндта-Шульца, что выражается в периодических спадах и подъемах пиков активности.

В комплексе мероприятий, направленных на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, важное место занимает управление процессами роста растений с помощью биостимуляторов, обладающих высокой биологической активностью.

Разработка новых способов применения регуляторов роста природного происхождения, содержащих биологически активные вещества, в сельском хозяйстве основывается на характере превращения этих веществ в тканях и клетках и вызываемых ими изменений в метаболизме растений.

Одним из эффективных, экологически безопасных регуляторов роста растений является эмистим С. Изучение Госкомиссией Украины и Институтом здоровья этого биостимулятора подтвердило его высокую экологическую чистоту и безопасность для людей, животных, растений и окружающей

среды. Поэтому применение его в сельском хозяйстве не только целесообразно, но и экономично. Он испытан на 12 культурных растениях [2, 6, 7].

Имеющиеся экспериментальные данные по изучению механизма действия эмистима С на растения недостаточны для полного представления о природе взаимодействия растения с регуляторами такого типа. В связи с этим возникает необходимость более глубокого изучения влияния препарата на растения, чтобы разработать теоретические основы рационального применения эмистима С и других стимуляторов.

Целью нашей работы было показать активность действия эмистима С в широком спектре концентраций разведений на разных фазах клеточного цикла корешков проростков гороха.

Троян с соавторами показали [12], что динамика изменений структурного и функционального состояний генома имеет сортовую

и видовую специфику, чем может быть обусловлена необходимость разной продолжительности обработки семян для получения стимулирующего эффекта. Высказано мнение [1, 3, 14], что важная роль в модели клеточного цикла принадлежит выяснению механизма действия фитогормональных соединений и физиологически активных рострегулирующих веществ, являющихся мощным фактором увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур.

В нашей работе на примере корешков проростков гороха (сорт Рапорт) показана активность действия элистима С на разных фазах прорастания. Известно временное деление клеточного цикла по фазам, которое заключается в следующей схеме [10–12, 15–20]:

Сухое семя → G₀ → G₁ → S → G₂ → Митоз
 0 ч 3–6 ч 16–19 ч 28–31 ч 38–41 ч

Используя эту схему, мы получили разные варианты действия элистима С на примере фаз клеточного цикла гороха.

Методика

Благодаря высокой чувствительности в период активации хроматина прорастающих семян гороха [11] и максимальной восприимчивости к влиянию физиологически активных веществ клетки зародыша могут быть использованы для подбора эффективных концентраций физиологически активных веществ — стимуляторов роста, в частности биостимулятора элистима С.

В работе соблюдались такие экспериментальные условия:

1. Семена замачивались в постоянном объеме воды до половины высоты семени при постоянной температуре.

2. Для равномерного прорастания отбиралась фракция однородно набухших семян через три-четыре часа после инкубации в воде.

3. Для отбора клеток в период выхода из состояния покоя использовались полностью набухшие семена без признака роста зародыша.

4. Для отбора клеток в G₀-фазе использовались семена с признаками видимого роста зародыша, но до проклевывания, а для отбора клеток, вступающих в G₁-фазу, — семена в момент проклевывания.

5. Для получения максимального количества клеток в S-фазе длина проклюнувшегося корешка должна быть в пределах 0,5–0,8 см, а в митозе — 1,2–1,5 см.

Четко устанавливался размер меристемы корня гороха, изменяющийся по мере продвижения клеток по фазам цикла и в зависимости от сорта семян, а также временные параметры отдельных фаз, имеющие сортовую специфику. При индукции прорастания гидратация клеток меристем гороха происходит в течение первых трех часов, а всего зародыша — в течение 8 часов. В то же время, вступление клеток в S-фазу наблюдается через 12–22 часа. Таким образом, задержка в продвижении клеток по циклу связана не только с дегидратацией, а и с метаболическими изменениями после набухания. Предполагается, что состояние клеток меристем после гидратации может быть сходно с G₀-состоянием, но для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования.

Выполняя все эти условия можно получить определенное количество клеток с уровнем синхронности не ниже уровня живых систем клеток на протяжении пререпликативного периода и в S-фазе цикла, что позволяет смоделировать схему проверки активности действия элистима С на фазы клеточного цикла.

В эксперименте проводили обработку в течение трех часов в растворах элистима С от 10⁻⁴ до 10⁻⁹ ppM на тех этапах прорастания гороха, которые соответствовали определенным фазам цикла в меристеме. Для G₀-фазы семена, предварительно замоченные в воде на три часа, обрабатывали три часа

Рис. 1. Влияние эмистима С на массу проростков гороха сорта Рапорт при обработке их в фазе G_0 клеточного цикла (через 3–6 часов): 1 — масса корней; 2 — масса стеблей; 3 — масса одного корня; 4 — масса одного стебля

Рис. 2. Активация эмистимом С проростков гороха сорта Рапорт через 16–19 часов проращивания (G_1 -фаза): 1 — масса корней; 2 — масса стеблей; 3 — масса одного корня; 4 — масса одного стебля

Рис. 3. Влияние элистима С на массу проростков гороха сорта Рапорт при обработке его в S-фазе клеточного деления (через 28–31 час проращивания): 1 — масса корней; 2 — масса стеблей; 3 — масса одного корня; 4 — масса одного стебля

концентрациями элистима С, затем промывали водой и инкубировали 5–6 дней при температуре 24°C.

Для G₁-фазы семена гороха замачивали на 16–19 часов, затем три часа обрабатывали элистимом С, промывали водой и выращивали на влажных фильтрах в течение 5–6 дней, при температуре 24°C.

Для S-фазы — замачивали на 28 часов, выдерживали в воде, сливали воду, обрабатывали элистимом С три часа, промывали семена, оставляли в воде на фильтрах на 5–6 дней при той же температуре.

Также поступали для митозов, только замачивали семена 38–41 час.

Учет опытных образцов гороха проводили, сравнивая с контрольными по общей

массе корешков, гипокотелей и средней массе одного корешка и одного гипокотеля. Стимуляцию вычисляли в процентах.

Результаты и обсуждение

Из полученных результатов видно, что стимулирующий эффект разведений (от 10⁻³ до 10⁻⁹ ppM) элистима С имеет волнообразную кривую, так называемую дозу-эффект, в которой начальный (стимулирующий) интервал характеризуется хорошо выраженной линейной логарифмической зависимостью стимулирующего эффекта от дозы [4, 5, 8, 13].

Поскольку состояние клеток гороха в G₀-фазе — это состояние после гидратации, то здесь мы наблюдаем три волны активации

(рис. 1): в концентрации 10^{-3} , 10^{-4} и 10^{-8} , причем стебли стимулировались лучше, чем корни*.

Кривые на рис. 2 характеризуются двумя волнами активации: в 10^{-4} и 10^{-6} по массе стеблей — это 20,28% и 8,5% соответственно, по средней массе одного корня стимуляция составляла 17,3% в концентрации эмистима С 10^{-6} , а по массе одного стебля — 19,2% при 10^{-5} ppm.

Стимуляция в S-фазе клеточного цикла представлена на рис. 3, который отображает активацию эмистимом С проростков гороха в среднем через 31 час. Мы имеем три волны по средней массе одного стебля: в 10^{-4} , 10^{-7} и 10^{-8} , это 14,7%, 4,5% и 40% соответственно.

Если сравнивать активность эмистима С на трех фазах клеточного цикла гороха (G_0 , G_1 и S), то можно сделать вывод, что наибольшей активации можно достичь, обрабатывая семена в стадии G_0 .

Из данных, полученных в результате проведенных экспериментов, следует, что клетки прорастающего семени гороха в период повышенной активности генома максимально чувствительны к действию физиологически активных веществ, например, эмистима С. На всех фазах клеточного цикла наблюдается чувствительность к действию этого вещества. Причем действие это подчиняется правилу Арндта–Шульца (Arndt–Schultz) и выражается в периодических спадах и подъемах пиков активности.

Согласно этому правилу кривая дозы-эффекта имеет один максимум, в то время, как Попов и другие установили, что она имеет

*При вычислении стандартных отклонений по Доспехову отклонения средних величин масс корней и стеблей проростков гороха были в пределах 0,01–0,1, процентное значение этих величин в эффекте стимуляции несущественно, ими можно пренебречь. Поэтому стандартные отклонения процентов стимуляции не указаны на рисунках.

два или более максимумов, в ее ходе наблюдается повторяемость форм в начальном, среднем и крайнем интервале, что дает возможность построить обобщенный график волнообразной кривой дозы-эффекта, где средний интервал соответствует максимуму кривой Арндта–Шульца и характеризуется несколькими (чаще всего двумя) максимумами и одним минимумом. Его обозначают как интервал насыщения. Конечный интервал характеризуется преобладанием торможения. Авторы [4, 5, 8, 9, 13] указывают на то, что стимулирующий эффект не бывает стабильной, неизменной величиной, а зависит от реакции организма (главная волна) и от условий среды (второстепенные волны).

1. Борейко В.К., Калинин Ф.Л., Троян В.М. Торможение биосинтеза рибонуклеиновых кислот на протяжении пререпликативного периода клеточного цикла гидразидом малеиновой кислоты // Физиология и биохимия культурных растений. — 1979. — 11, № 2. — С. 153–157.

2. Григорюк І.П., Нижник Т.П., Курчий Б.О. Регуляція вмісту абсцизової кислоти в листках картоплі та помідорів полістимуліном К, полістимуліном А-6 та емістимом С у посушливих умовах // Там само. — 2001. — 33, № 3. — С. 241–244.

3. Гродзинский Д.М., Белецкая Е.К., Хилько Т.Д., Кравцова Л.И. О чувствительности клеточной популяции апикальной меристемы стебля озимой пшеницы к воздействию низких температур // Там само. — 1981. — 13, № 3. — С. 269–273.

4. Иванова И.А. Зависимость между реакцией и дозой у растительных организмов // Тезисы докл. на симпозиуме по стимуляции растений. — София. — 1966. — С. 11–12.

5. Кулаева О.Н. Определение кинетиновой активности веществ с помощью биотестов. Методы определения регуляторов роста и гербицидов: Сб. научных трудов. — М.: Наука, 1966. — С. 120–135.

6. Мусяка В.К. Влияние эмистима и других регуляторов на рост и морфогенез изолирован-

ных тканей кукурузы // Физиология и биохимия культурных растений. — 1998. — 30, № 4. — С. 258–263.

7. Мусіяка В.К., Григорюк Т.І. Вивчення фізіологічної активності різних партій регулятора росту емістиму // Там само. — 2001. — 33, № 1. — С. 3–9.

8. Попов М. Клетъчная стимуляция и нейното приложение в растениеводство и медицината. — София, 1957. — 347 с.

9. Стимуляция растений. Доклады международного симпозиума по стимуляции растений // (София, 25–30 октября 1966 г). — 127 с.

10. Терских В.В. Периоды покоя в нормальных и малигнизированных клеточных системах // Клеточный цикл. — М.: Наука. — 1973. — С. 165–185.

11. Троян В.М. Клітинний цикл рослин та його регуляція. — К.: Наук. думка. — 1998. — 171 с.

12. Троян В.М., Колесников В.А., Калинин Ф.Л. и др. Периодичность изменения структуры и функциональной активности хроматина в клетках пролиферирующих тканей прорастающих семян растений // Регуляция клеточного цикла растений. — К.: Наук. думка. — С. 37–53.

13. Шноль Э.С. Синхронные конформационные колебания молекул актолизина и актомицина в растворах // Молекулярная биофизика. — М., 1965. — С. 56–82.

14. Baserga R. Biochemistry of cell cycle. A review // Cell Tissue Kinet. — 1968. — 1, N 2. — P. 167–191.

15. Baserga R. Biochemistry of cell division. — Springfield, Illinois, USA, — 1969. — 214 p.

17. Evans M.L. Function of hormonel of the cellular level of organization // Enzycl. of Plant Physiol. — Berlin: Springer Verlag. — 1984. — V. 10. — P. 23–79.

18. Howard A., Pelk S.R. Synthesis of desoxyribonuclein acid in normal and irradiated cells and its relation to chromosome breakege // Heredity (Suppl). — 1953. — 6. — P. 261–173.

19. Laitha L.G. On the concept of the cell cycle // J. Cul. Compar. Physiol. — 1963. — 60, N 2, Suppl., 1. — P. 143–145.

18. Peand-Lenoel C. The hormonal regulation of the cell division. — Berlin: Springer Verlag. — 1977. — P. 240–248.

20. Quastler H. The analysis of cell population kineticks // Cell proliferation, Oxford, Blackwell. 1963. — 18 p.

ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ДІЇ ЕМІСТИМУ С НА РІЗНИХ ФАЗАХ ПРОРОСТАННЯ ГОРОХУ (PISUM SATIVUM L.)

С.М. Рассоха

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

У лабораторних роботах вивчали чутливість геному проростків гороху сорту Рапорт до біостимулятора емістиму С. На всіх фазах клітинного циклу спостерігається чутливість до фізіологічно активних речовин, які входять до складу емістиму С. Дія цієї активності виявляється в дозі-ефекті і підпорядкована правилу Арндта–Шульца, що виражається у періодичних спадах і підйомах піків активності.

DETRMINATION OF ACTIVITY EFFECT OF EMISTIM C ON THE DIFFERENT FASES OF GERMINATION OF SEAD OF PISUM SATIVUM L.

S.N. Rassokha

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

It was carried out investigations genome sensitivity of peas seedlings sort Raport to biostimulin Emistim C. All fases of cell cycles were sensitive to physiological-activ substances which composed Emistim C. The action of this influence to confirm the law of Arndt-Schultz and revealed the periodical fallings and upwards of activity peaks.

Ю.О. КЛИМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ОБРОШИНСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК: МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ

Наведено історичні відомості про Оброшинський дендропарк, його топографічний, ландшафтний плани та план деревної рослинності. Відмічено, що цілісність палацово-паркового ансамблю порушена створенням на його території зоопарку.

У Лісостепу України є 5 дендропарків загальнодержавного значення, які створені на базі старовинних парків. Найвідоміші серед них "Софіївка" (м. Умань), "Олександрія" (м. Біла Церква), "Тростянець" (Чернігівська область), яким присвячено багато путівників та статей. Менш відомий Устимівський дендропарк, але і про нього можна знайти досить вичерпну інформацію у літературі. Лише Оброшинський дендропарк, незважаючи на те, що має такий самий статус, практично випав з поля зору дослідників.

Розташований парк у селі Оброшине Пустомитівського району Львівської області, підпорядкований Науково-дослідному інституту землеробства і біології тварин.

За даними [4], у середині XV ст. с. Оброшине належало королю. У 1456 р. король Казимір Ягеллончик віддав цю садибу як заклад Петру Шамотульському за борг, взятий на пруську кампанію. Через 10 років за згодою монарха Оброшине у Шамотульського викупив архієпископ Грегор із Санкая

(близько 1404–1477 рр.). З тих часів до 1939 р. місцевістю володіла львівська курія латинського обряду.

Архієпископ Ян Скарбка (помер у 1733 р.) обрав Оброшине місцем нової літньої резиденції. Автором проекту палацу вважається Юзеф П Фонтана. Палац у стилі пізнього бароко звели у 1730 р., але будівництво та облаштування його було закінчено вже при наступному архієпископі — Миколі Ігнації Вишицькому (помер у 1757 р.), який заснував палацову капличку. Зовнішні роботи тривали і пізніше, при новому архієпископі Вацлаві Сераковському (помер у 1780 р.). Тоді палац прикрасили мозаїки. Крім того, були збудовані оранжереї, в яких вирощували екзотичні рослини.

Одночасно з будівництвом палацу (у 1730 р.) була зведена в'їзна брама з маленькими баштами, які слугували, вірогідно, сторожками, та флігелі. До кожного флігеля примикала будівля із зрізаними кутами — каретні сараї. На стовпах брами у другій половині XVIII ст. встановили алегоричні фігури граціозної жінки та старця. Дахи каретних сараїв були

прикрашені скульптурами. До 1985 р. залишилася лише скульптура Атласа на західному каретному сараї [2], а зараз немає і її. Поруч з цим сараєм знаходилася будівля, в якій розміщувалися кухня, комора та склади. З іншого боку подвір'я симетричної їй будівлі не було [4]. Стіна оточувала курдонер [2].

З незрозумілих причин наприкінці ХІХ ст. — на початку ХХ ст. ця чудова резиденція була закинута. Хоча до 1914 р. у ній були старовинні, ще часів будівництва меблі, а також багато мистецьких творів (найціннішою серед них була галерея портретів львівських архієпископів). Напередодні вторгнення військ картини вивезли до Львова.

Під час Першої світової війни Оброшинську резиденцію сильно розорили (хоча дах лишився цілий, але майже всі печі та каміни, а також поли були зруйновані, не було ні вікон, ні дверей).

У 1920-х роках архієпископ Юзеф Більчевський доручив провести капітальний ремонт архітектору Броніславу Віктору та реставратору Юзефу Петровські. Замість реставрації вони значно змінили палац (перенесли праворуч парадні східці, надали фасадам модерністського декору, переробили головний портал, з боку парку збудували балкон на витих стовпах, встановили декоративні тумби на терасі зі східцями). Це викликало гостру критику фахівців. Але відновлювати первинний вигляд палацу не стали. Так він проіснував до 1939 р.

Після Другої світової війни у палаці, який з 1959 р. підпорядкували Інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР, здійснено нові перебудови (зокрема розділили на дві частини каплицю, щоб мати більше приміщень).

Парк, закладений у ХVІІІ ст., мав регулярне планування. Він розташовувався на кількох терасах. Доріжки були обсажені стриженними деревами, значну площу займа-

ли газони. По осі палацу зробили два ставки, кожний довжиною понад 100 м при ширині 12 м (час їх побудови встановити не вдалося), а далі озеро.

У 1967 р. Інститут землеробства і тваринництва почав створювати зоопарк. Для цього із заповідника "Асканія-Нова" було завезено птахів та парнокопитих. У 1968 р. завезли з Карпат благородних оленів, козуль, диких свиней та інших тварин, а також фазанів (кількість видів, які утримувалися у зоопарку сягнула 30). Під зоопарк відвели територію за партером на південь від колишнього палацу. Побудова вольєрів призвела до того, що цілісний парк було розділено на три частини — припалацову, територію зоопарку та парк навколо озера. Крім того, згодом інститут побудував новий корпус північніше брами і біля нього створив дендропарк.

На час обстеження (1999, 2001 р.) територія зоопарку була в оренді у приватної особи. Як наслідок, ділянка з вольєрами зовсім виділилася з парку, хоча спочатку вона створювалася як єдине ціле з партером. Про це свідчить розташування видовжених ставків, як вже відмічалось, точно по осі палацу.

Складовою частиною старовинного парку була під'їзна алея. Вона має довжину близько 1 км. Проходить крізь плодовий сад. Для створення алеї використано липи серцелисті з поодиноким включенням гіркокаштанів звичайних. Діаметри стовбурів окремих лип досягли 100, 160 і навіть 166 см, хоча у більшості дерев вони коливаються в межах від 70 до 80 см. Найбільші гіркокаштані мають діаметри стовбурів 98 та 108 см. Дерев в цій алеї не стригли.

За даними [1], площа Оброшинського парку у свій час становила 50 га. Вірогідно, у ці 50 га входила й територія садів, розташованих уздовж під'їзної алеї, та деякі ділянки навколо парку.

На рис. 1 представлено планування та рельєф території від нового корпусу інституту

Рис. 1. Планування та рельєф Оброшинського дендропарку:

1 — палац; 2 — брама з двома скульптурами; 3 — флігелі; 4 — каретні сараї; 5 — кухня, комора та склади; 6, 7 — старовинні будинки; 8 — цегляний мур; 9 — новий корпус Інституту землеробства та біології тварин; 10 — пам'ятник І. Франку; 11 — пам'ятник І.В. Мічуріну; 12 — руїни сучасної теплиці; 13, 14 — господарські споруди; 15 — під'їзна алея; 16 — територія зоопарку; 17, 18 — нещодавно створені озера; 19 — садиби с. Оброшине; А — будівлі; Б — руїни; В — мур; Г — огорожа; Д — будмайданчик; Е — пам'ятник; Є — фонтан; Ж — дорога з твердим покриттям; З — ґрунтова доріжка; И — стежка; І — міст; К — водойма; Л — струмок, напрямок течії; М — схил; Н — рів; О — горизонталі та відмітка однієї з них; П — вхід; Р — насадження (у межах парку); С — куртини дерев за межами парку; Т — плодовий сад за межами парку; У — галявини, луки за межами парку; Ф — рядова посадка листяних дерев за межами парку; Х — рядова посадка хвойних дерев за межами парку; Ц — орієнтація плану північ—південь

до озера. Згідно з даними довідника "Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення" [3], площа Оброшинського дендропарку становить 5 га. На жаль, схеми дендропарку у довіднику немає. Але очевидно, що власне об'єктом загальнодержавного значення є лише припалацова територія (від в'їзної брами до межі із зоопарком). Саме її площа дорівнює 5 га. Зараз Оброшинський дендропарк важко уявити без ділянки, на якій побудовано новий корпус інституту (1,60 га), зоопарку (3,50 га) та території навколо озера (4,65 га). Останні дві ділянки, без сумніву, входили до складу старовинного парку і повинні завжди розглядатися разом з припалацовою частиною. Тому усі обстеження виконувалися нами на загальній площі 14,75 га.

Ця площа розподіляється таким чином: під будівлями — 0,45 га (3,05%), доріжками — 0,68 га (4,61%), водоймами — 1,37 га (9,29%), схилами каналів — 0,25 га (1,69%), насадженнями — 12,0 га (81,36%). Відповідно на припалацовій частині будівлі займають 0,28 га, доріжки — 0,44 га, канали — 0,45 га, схили до каналів — 0,16 га, насадження — 3,67 га.

Парк розташовано на нестримкому схилі південно-західної експозиції з перепадом висот 21,5 м: від 291,5 м у південній частині (біля ставка, позначеного № 18 на рис. 1) до 313 м у північній (біля нового корпусу Інституту землеробства).

Крім палацу, брами, флігелів, каретних сараїв та кухні, за свідченнями місцевих жителів, старовинними є ще житловий корпус монастиря (№ 6 на рис. 1) та господарська споруда (№ 7 на рис. 1). Але ці повідомлення потребують додаткової перевірки. Решта будівель — теплиця, господарські споруди, вольєри — сучасні. На партері перед палацом встановлено бюст І. Франка (перед тим на цьому місці був фонтан, а ще раніше, за свідченнями місцевих жителів, скульптура святої Марії).

На топографічному плані, виконаному у другій половині ХХ ст., у М 1:10000, на

Рис. 2. Схема Оброшинського дендропарку за планом другої половини ХХ ст.:

1 — палац; 2 — корпус Інституту землеробства; 3 — дендропарк (у сучасних межах); 4 — канал; 5 — луки; 6 — територія, яка позначена на плані так само, як і насадження дендропарку; 7 — садиби

південний захід від сучасної території дендропарку умовними позначками відмічені насадження, а також луки. Від ставка на захід йшов канал, по якому вода перетікала в інший ставок за дорогою (рис. 2). Зараз на місці насаджень та луків — нова садибна забудова, створено два ставки (на рис. 1 — № 17 та № 18). Таким чином, остаточно втрачено можливість збільшити площу паркового масиву.

Ландшафтний план обстеженої території наведено на рис. 3. Основними типами садово-паркових ландшафтів є: парковий — 4,6 га (38,33%), лучний — 2,9 га (24,17%) (до нього віднесена площа вольєрів, які розташовані на схід від видовжених ставків, а також

Рис. 3. Ландшафтний план Оброшинського дендропарку. Типи садово-паркових ландшафтів: 1 — лісовий (0,32 га, 2,67% від площі насаджень); 2 — парковий (4,6 га, 38,33%); 3 — лучний (2,9 га, 24,17%); 4 — садовий (0,76 га, 6,33%); 5 — регулярний (3,42 га, 28,5%). Решту позначень див. на рис. 1

ділянки біля озер) та регулярний — 3,42 га (28,5%). Вірогідно раніше останній тип садово-паркового ландшафту охоплював більшу територію.

Площа насаджень припалацової частини розподіляється таким чином: парковий тип садово-паркового ландшафту — 1,12 га, садовий — 0,28 га, регулярний — 2,27 га.

Усього у дендропарку зростає 71 вид з 48 родів 24 родин. З них 15 видів — хвойні, 56 — листяні (див. таблицю). Із хвойних 4 види представлені тільки декоративними формами: кипарисовик горохоплодий — перистою, ялівець китайський — Пфітцера золотистою, ялівець звичайний — ірландською, ялина колюча — сизою, туя західна — як типовими рослинами, так і колоноподібною формою. 14 видів хвойних — дерева, один вид — кущ. З 56 видів листяних 5 представлені як типовими рослинами, так і декоративними формами: бук лісовий — темно-пурпурою, ясен звичайний — плакучою, алича — темно-пурпурою, дуб звичайний — пірамідальною, верба біла — жовтою плакучою. 38 видів листяних — дерева, 16 — кущі, 2 — ліани.

План деревної рослинності наведено на рис. 4. Переважають: ясен звичайний — 0,24 га (2%), верба біла — 0,12 га (1%), вільха чорна — 0,36 га (3%), горіх грецький — 0,52 га (4,34%), виділи з листяних, у яких жоден вид не домінує, — 0,57 га (4,75%), сад з плодових дерев — 0,28 га (2,33%), рядові посадки — 1,35 га (11,25%), газони, галявини, луки — 8,25 га (68,75%). Завдяки тому, що рядові посадки створено в основному з липи серцелистої (0,76 га, 6,33%), вона є головною у парку.

Основні площі садового типу ландшафту формуються посадками горіха грецького. Умови вирощування не відповідають вимогам цього виду і тому горіхи мають пригнічений вигляд, суховершиняють. Натомість лісовий тип ландшафту представлений двома масивами вільхи чорної, яка біля струмків та

озер має оптимальні для себе вологість та родючість ґрунтів.

На припалацовій частині ділянки, на яких домінує осика, займають 0,02 га, робінія звичайна — 0,03 га, виділи з листяних, у яких жоден вид не переважає, — 0,21 га, шипшина зморшкувата — 0,01 га, сад — 0,28 га, рядові посадки — 0,40 га, газони — 2,72 га.

На території навколо нового корпусу Інституту землеробства серед інших зростають: ялиця біла, кипарисовик горохоплодий перистої форми, ялівець китайський форми Пфітцера золотистої, ялівець звичайний, модрина японська, модрина сибірська, ялина звичайна, ялина колюча сизої форми, псевдотсуга Мензиса, туя західна, туя західна колоноподібною форми, туя складчата, туйовик японський, гіркокаштан восьмитичинковий, катальпа чудова, багрянник японський, платан західний, алича темно-пурпурою форми, липа повстиста.

План припалацової території у збільшеному масштабі подано на рис. 5. Тут зростає 35 видів деревних рослин з 29 родів 18 родин (у таблиці ці види виділені жирним шрифтом). Три види представлені як типовими рослинами, так і формами: бук лісовий — темно-пурпурою, дуб звичайний — пірамідальною, верба біла — жовтою плакучою. З 35 видів 4 — хвойні (усі — дерева) та 31 — листяні (23 — дерева, 8 — кущі).

Між в'їзною брамою та палацом навколо доріжок висаджено живоплоти з бирючини. З цікавих видів та форм відзначимо дуб звичайний (діаметр його стовбура (Д) дорівнює 80 см), два дуби звичайні пірамідальної форми (Д = 52 та Д = 68 см), ялицю білу (Д = 62 см), два гіркокаштани (обидва мають діаметр 76 см), бук лісовий, з молодих посадок — дві магнолії Кобус, дві магнолії оберненояйцевидні та чотири яблуні Недзвецького. У рядовій посадці використано липу серцелисту, а для створення куртини — клени гостролісті, робінії звичайні та липи серцелисті. Поблизу східного фасаду палацу

Рис. 4. План деревної рослинності Оброшинського дендропарку: 1 — липа серцелиста (0,1 га, 0,83% від площі насаджень); 2 — ясен звичайний (0,24 га, 2%); 3 — клен гостролистий (0,03 га; 0,25%); 4 — береза повисла (0,02 га, 0,17%); 5 — осика (0,02 га, 0,17%); 6 — верба біла (0,12 га, 1%); 7 — вільха чорна (0,36 га, 3%); 8 — робінія звичайна (0,03 га, 0,25%); 9 — інші види листяних дерев (А — горіх грецький (0,52 га, 4,34%)); 10 — сосна звичайна (0,01 га, 0,08%); 11 — ялина звичайна (0,07 га, 0,58%); 12 — виділи з листяних, в яких жоден вид не переважає (0,57 га, 4,75%), виділи з хвойних, в яких немає домінуючого виду (0,02 га, 0,17%); 13 — шипшина зморшкувата (0,01 га, 0,08%); 14 — плодовий сад (0,28 га, 2,33%); 15 — газони, галявини, луки (8,25 га, 68,75%); 16 — рядові посадки листяних дерев (Б — липа серцелиста (0,76 га, 6,33%); В — липа серцелиста та клен гостролистий (0,12 га, 1%); Г — ясен звичайний (0,04 га, 0,33%); Д — ясен звичайний та дуб звичайний (0,1 га, 0,83%); Е — тополя чорна (0,12 га, 1%); Є — клен цукристий (0,03 га, 0,25%); Ж — горіх грецький (0,12 га, 0,17%)); 17 — рядові посадки хвойних дерев (З — ялина звичайна (0,09 га, 0,75%); И — модрина європейська (0,05 га, 0,42%); І — туя західна (0,02 га, 0,17%)); 18 — стіна зі стриженого грабу; 19 — окреме листяне дерево (К — ясен звичайний; Л — ясен звичайний; М — дуб звичайний; Н — верба біла плакучої форми; О — бук лісовий; П — найбільша липа серцелиста у алеї); 20 — окреме хвойне дерево. Решту позначень див. на рис. 1

Таксономічний склад Оброшинського дендропарку

№ з/п	Вид, форма	Родина	Життєва форма*
Pinophyta			
1	<i>Abies alba</i> Mill.	Pinaceae Lindl.	Δ
2	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Siebold & Zucc. 'Plumosa'	Cupressaceae Rich. ex Bartl.	Δ
3	<i>Juniperus chinensis</i> L. 'Pfitzeriana aurea'	:-	К
4	<i>J. communis</i> L. 'Hibernica'	:-	Δ
5	<i>Larix decidua</i> Mill.	Pinaceae Lindl.	Δ
6	<i>L. leptolepis</i> (Siebold & Zucc.) Gord.	:-	Δ
7	<i>L. sibirica</i> Ledeb.	:-	Δ
8	<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	:-	Δ
9	<i>P. pungens</i> Engelm. 'Glauca'	:-	Δ
10	<i>Pinus nigra</i> Arn.	:-	Δ
11	<i>P. sylvestris</i> L.	:-	Δ
12	<i>Pseudotsuga mensiesii</i> (Mirb.) Franco	:-	Δ
13	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Cupressaceae Rich. ex Bartl.	Δ
14	<i>T. o.</i> 'Columna'	:-	Δ
15	<i>T. plicata</i> D.Don.	:-	Δ
16	<i>Thujaopsis dolabrata</i> Siebold & Zucc.	:-	Δ
Magnoliophyta			
17	<i>Acer negundo</i> L.	Aceraceae Juss.	Δ
18	<i>A. platanoides</i> L.	:-	Δ
19	<i>A. pseudoplatanus</i> L.	:-	Δ
20	<i>A. saccharinum</i> L.	:-	Δ
21	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Hippocastanaceae DC.	Δ
22	<i>A. octandra</i> Marsh.	:-	Δ
23	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Betulaceae S.F. Gray.	Δ
24	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliot.	Rosaceae Juss.	К
25	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Berberidaceae Torr. et Gray	К
26	<i>Betula pendula</i> Roth.	Betulaceae S.F. Gray	Δ
27	<i>Carpinus betulus</i> L.	:-	Δ
28	<i>Catalpa speciosa</i> (Warder ex Barney) Warder ex Engelm.	Bignoniaceae Juss.	Δ
29	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench.	Rosaceae Juss.	Δ
30	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold & Zucc.	Cercidiphyllaceae Van Tiegh.	Δ
31	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae Juss.	Δ-К
32	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	Hydrangeaceae Dumort.	К
33	<i>Euonymus europaea</i> L.	Celastraceae R.Br.	К-Δ
34	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae Dumort.	Δ
35	<i>F. s.</i> 'Purpurea'	Fagaceae Dumort.	Δ
36	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Oleaceae Hoffmgg. & Link	Δ
37	<i>F. e.</i> 'Pendula'	:-	Δ
38	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Fabaceae Lindl.	Δ
39	<i>Juglans nigra</i> L.	Juglandaceae A. Rich. ex Kunth	Δ
40	<i>J. regia</i> L.	:-	Δ
41	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Oleaceae Hoffmgg. & Link	К
42	<i>Liriodendron tulipiferum</i> L.	Magnoliaceae Juss.	Δ
43	<i>Magnolia hypoleuca</i> Siebold & Zucc.	:-	Δ
44	<i>M. kobus</i> DC.	:-	Δ
45	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Rosaceae Juss.	Δ
46	<i>M. niedzwetzkyana</i> Diecq.	:-	Δ

№ з/п	Вид, форма	Родина	Життєва форма*
47	Parthenocissus quencefolia (L.) Planch.	Vitaceae Juss.	Л
48	Philadelphus coronarius L.	Hydrangeaceae Dumort.	К
49	Platanus occidentalis L.	Platanaceae Dumort.	Д
50	Populus nigra L.	Salicaceae Mirb.	Д
51	P. tremula L.	"-	Д
52	Prunus divaricata Ledeb.	Rosaceae Juss.	Д
53	P. d. 'Atropurpurea'	"-	Д
54	P. domestica L.	"-	Д
55	Quercus robur L.	Fagaceae Dumort.	Д
56	Q. r. 'Fastigiata'	"-	Д
57	Robinia pseudoacacia L.	Fabaceae Lindl.	Д
58	Rosa canina L.	Rosaceae Juss.	К
59	R. rugosa Thunb.	"-	К
60	Salix alba L.	Salicaceae Mirb.	Д
61	S. a. 'Vitellina pendula'	"-	Д
62	S. caprea L.	"-	Д-К
63	Sambucus nigra L.	Sambucaceae Batsch. ex Borkh.	К-Д
64	Spiraea chamaedrifolia L.	Rosaceae Juss.	К
65	S. salicifolia L.	"-	К
66	Swida alba (L.) Opiz.	Cornaceae Dumort.	К
67	S. sanguinea (L.) Opiz.	"-	К
68	Symphoricarpos orbiculatus Moench.	Caprifoliaceae Juss.	К
69	Syringa vulgaris L.	Oleaceae Hoffmgg. & Link	К
70	Tilia cordata Mill.	Tiliaceae Juss.	Д
71	T. europaea L.	"-	Д
72	T. tomentosa Moench	"-	Д
73	Ulmus laevis Pall.	Ulmaceae Mirb.	Д
74	U. minor Mill.	"-	Д
75	U. scabra Mill.	"-	Д
76	Vitis vinifera L.	Vitaceae Juss.	Л
77	Weigela praecox (Lemoine) Bayley	Caprifoliaceae Juss.	К

* Життєві форми: Д — дерево, К — кущ; Д-К — дерево або кущ; К-Д — кущ або дерево; Л — ліана.

Рис. 5. План припалацової частини Оброшинського дендропарку:

1 — палац; 2 — в'їзна брама; флігелі та каретні сараї; 3 — дуб звичайний; 4 — дуб звичайний пірамідальної форми; 5 — ялиця біла; 6 — гірकोкаштан звичайний; 7 — бук лісовий; 8 — ясен звичайний ($\Delta = 1,34$ м); 9 — тюльпанні дерева; 10 — липа серцелиста ($\Delta = 1,18$ м). Решту позначень див. на рис. 1 та рис. 4.

росте старий могутній ясен ($D = 134$ см), біля східців південного фасаду — два тюльпанних дерева. Партерні доріжки обсажені липами серцелистими, серед яких поодинокі трапляються ясени звичайні (у наш час зроблені посадки грабів). Діаметри окремих лип сягають 1 м і навіть 1,18 м, ясенів — 1 м. Деревя свого часу формували, тому вони мають рівний штамп до висоти 4 м, після чого від стовбура відходить зразу кілька гілок. Але оскільки формування дерев не велося багато десятиліть, ці гілки досягли значного діаметра та довжини. Цікаво, що найбільша з лип (з діаметром стовбура 118 см) не була формована (її крона має звичайний вигляд). Мабуть, це дерево старіше за інших. Коли здійснювалися посадки лип, воно вже росло і його не стали формувати. На газоні висаджені молоді дерева та кущі різних видів (зокрема дуб звичайний пірамідальної форми, бук лісовий темно-пурпурової форми, платан західний, гледичія звичайна, вейгела рання та інші).

Хоча територія зоопарку зараз вигороджена, але вона була частиною парку. На цій площі також є окремі цікаві види та форми: ялина колюча сизої форми, сосна чорна, багрянник японський, ясен звичайний плакучої форми. Є стіна з формованого грабу, алеїні та рядові посадки.

На території навколо озера привертає увагу липова алея вздовж витягнутих ставків, рештки рядової посадки модрин (діаметр стовбура останніх від 60 до 68 см). Є старий ясен звичайний ($D = 140$ см), дуб звичайний ($D = 104$ см), верба біла плакучої форми ($D = 114$ см), бук лісовий ($D = 94$ см) та інші старі дерева.

Необхідно усій території (від нового корпусу Інституту землеробства до озера) надати однакового статусу дендропарку загальнодержавного значення, відновити цілісність парку, порушену при створенні зоопарку.

1. Нельговский Ю.Ю. Опыт проектирования восстановления исторических парков в Украинской ССР: Обзорная информация. — М., 1983. — Вып. 6. — 45 с.

2. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. — 1985. — Т. 3. — 338 с.

3. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення: Довідник. — К., 1999. — 240 с.

4. Aftanazy R. Materialy do dziejow rezydencji. — 1990. — Т. VII А. — 696 s., Т. VII В. — 431 s.

ОБРОШИНСКИЙ ДЕНДРОПАРК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Ю.А. Клименко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Приведены исторические сведения об Оброшинском дендропарке, его топографический, ландшафтный планы и план древесной растительности. Отмечено, что целостность дворцово-паркового ансамбля нарушена созданием на его территории зоопарка.

OBROSHINSKY DENDROLOGICAL PARK: THE PAST AND THE PRESENT

Yu.A. Klimenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The article presents some historical data on Obroshinsky dendrological park, its topographic, landscape maps and the map of its woodland. The creation of zoo on this territory disrupts the unity of palace and park ensemble.

А.М. ГОРЕЛОВ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОКАЦИИ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ОЗЕЛЕНЕНИИ

Рассмотрены некоторые перспективы использования биолокационного метода в оценке и проектировании ландшафтов, позволяющие оптимизировать воздействие пространства на человека. Высказана идея о необходимости применения биолокационного метода для планирования функциональных зон и выбора посадочных мест под древесные растения. Подчеркивается, что важно развивать методическую базу биолокационного исследования в ландшафтном проектировании и озеленении.

Известно, что психоэмоциональное состояние человека во многом определяется особенностями окружающего пространства. Так, пребывание на открытых, хорошо освещенных местах, на вершинах холмов и гор с широкой панорамой способствует улучшению настроения и самочувствия, повышает жизненный тонус.

Закрытые пространства с ограниченной перспективой, особенно с преобладанием темных тонов, отрицательно сказываются на настроении, могут вызвать чувство подавленности и усталости.

Кроме эмоционального уровня особенности пространства могут воздействовать на физиологическое состояние человека. При этом отмечены отклонения в работе головного мозга, в сердечной деятельности, изменения артериального давления, мышечного тонуса и т.д. В практике некоторых восточных психотренинговых систем

© А.М. ГОРЕЛОВ, 2002

(тайцзицюань, куньняй, цигун, йога) свойства среды используются в восстановительных и лечебных целях. Например, в соответствии с китайской системой саморегуляции, оздоровления и развития цигун человеку с повышенным кровяным давлением предписывалось больше времени проводить в местах, приуроченных к пониженным элементам рельефа. При пониженном давлении, ослабленном мышечном тоне пребывание на возвышенностях способствует восстановлению жизненных сил.

В европейской цивилизации использование особенностей ландшафта и его элементов, оказывающих определенное влияние на человека, также имеет многовековой опыт. Достаточно вспомнить о выборе места для строительства культовых сооружений и характерные черты их архитектуры.

Умение выбирать места, создающие требуемый психоэмоциональный эффект, отно-

сится к искусству геомантики. Однако, учитывая ее мистическую подоснову, при оценке ландшафтов можно использовать лишь традиционные эмпирические приемы геомантии, базирующиеся на особенностях восприятия перспективы, пропорций, формы и цвета.

В восточных онтологических системах, основанных на древних учениях, человек рассматривается как неотъемлемая часть среды, включенная во всё многообразие связей между всеми элементами пространства. Этими учениями постулируется существование универсальной энергии ("ци", "прана"), которая является первоосновой материи, имеет различные формы проявления, пребывая в постоянном движении. В рамках западной цивилизации "ци" можно представить как некое вещество на грани перехода в энергию или энергию в момент ее овеществления [5].

Интересно отметить, что современная квантовая физика теоретически обосновала и экспериментально подтвердила наличие целого класса так называемых виртуальных частиц, способных существовать в виде собственно частиц и волны, соответственно, любая часть пространства, каждый предмет, явление или событие характеризуются определенными параметрами этой универсальной энергии. Такой подход позволяет получить "энергетическую" характеристику ландшафта в целом и отдельных его элементов, преобразовать среду таким образом, чтобы она находилась в наибольшей гармонии с человеком.

Уже несколько тысячелетий в Китае выбор места под строительство дома, его ориентация по странам света, архитектура, внутренняя планировка, расположения рабочих зон и мест отдыха производятся в соответствии с принципами традиционного искусства композиции Фен-Шуй с учетом особенностей местности. При этом тщательно анализируются особенности рельефа, расположе-

ние водных потоков (как видимых, так и подземных), направления ветров, цветовая гамма окружающего пространства и множество других особенностей различных элементов ландшафта.

На этих же принципах основаны планировка размещения и подбор видового состава растений для озеленения прилегающих территорий, форма и расположение дорожек, оград, водоемов, элементов малой архитектуры, цветовое решение и т.п. Считается, что при соблюдении всех необходимых требований такое оформление жилища и прилегающего пространства обеспечит здоровье, долголетие и благополучие.

Как свидетельствует анализ литературы по Фен-Шуй, методологической основой этого искусства (в частности школы Формы, базирующиеся на чувственном восприятии энергии "ци") является биолокация [9]. В настоящее время интерес к биолокационному методу (БЛМ) получения информации резко возрос. В ряде ведущих европейских и американских стран существуют общества по изучению и использованию приемов биолокации [3].

В Украине и сопредельных государствах в этой области весьма плодотворно работают группы под руководством В.С. Стеценко, И.Н. Павловца, О.А. Красавина и В.Н. Сочеванова. В настоящее время этот метод весьма эффективно используется в геологии (поиск полезных ископаемых, подземных вод, обнаружение карстовых полостей, разломов, сбросов и других неоднородностей почв и подстилающих пород), медицине (диагностика состояния и заболеваний отдельных органов и систем) и некоторых других областях. Более подробно о сути, методике и инструментальной базе БЛМ можно прочесть в многочисленных зарубежных и отечественных изданиях [1–8, 10, 11].

Биолокационный метод позволяет оценить "энергетические" особенности кон-

кретного ландшафта в целом и отдельных его элементов, выявить зоны, оказывающие отрицательное или благотворное влияние, добиться максимальной гармонии между человеком и окружающим пространством. Хотя научное обоснование и методическая база использования БЛМ при анализе ландшафта и его элементов еще нуждаются в разработке, отметим несколько наиболее существенных, на наш взгляд, моментов. При планировке ландшафтов необходимо избегать длительного пребывания людей в геопатогенных зонах. В первую очередь, это относится к выбору мест под жилищное строительство, отдых, смотровые и детские площадки и т.д. С древних времен в Китае существует незыблемое правило — не ставить дом над подземными водными потоками ("зубах дракона"). Кроме того, к патогенным зонам относятся геологические разломы, карстовые полости, депрессивные воронки, рудные залежи. Учитывая характер их расположения, эти структуры относят к нерегулярным [4]. Существуют также несколько видов так называемых регулярных каркасных структур, имеющих, очевидно, полевую природу (зоны Хартмана, Карри, Виттмана, Альберта и некоторые другие). Эти структуры имеют четко выраженную ориентацию относительно стран света и определенные размеры, покрывая все пространство земной поверхности [1, 3, 6–8].

Отрицательное воздействие на здоровье человека оказывают также подземные коммуникации (магистральные трубопроводы, электрокабели высокого напряжения, искусственные туннели, горные выработки и т.п.) [4, 7]. Все эти структуры являются причиной полевых аномалий, обнаружить которые можно при помощи БЛМ.

Установлено, что растения также весьма чувствительны к подобным аномалиям геополей [1, 7, 10]. Так, предварительные на-

блюдения показали, что дуб обыкновенный (*Quercus robur* L.) имеет более высокие таксационные показатели, произрастая в отрицательных (правополяризованных) узлах решетки Хартмана. Сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris* L.) лучше развивается в положительных (левополяризованных) узлах. В этих условиях деревья сосны в возрасте 28–35 лет превосходят контрольные показатели по высоте на 8,6–9,3%, а по диаметру на высоте 1,3 м на 26,1–26,5%. При произрастании в отрицательных узлах эти показатели ниже контрольных значений на 9,9–13,1%. В возрасте 70–100 лет дуб практически отсутствует на положительных, а сосна — на отрицательных узлах.

Однако проблема влияния геофизических аномалий на растения как с практической, так и с теоретической точек зрения сегодня еще остается совершенно не разработанной, имеются лишь отдельные ссылки в научно-популярной литературе.

Кроме отрицательного воздействия локальные полевые аномалии могут оказывать и положительное влияние на живые организмы. Пребывание в таких местах способствует повышению иммунитета, нормализует давление, увеличивает физическую и умственную работоспособность. Традиционно в подобных местах располагаются различные культовые сооружения (языческие капища, христианские церкви, монастыри и скиты) [10]. Обнаружение таких зон также проводится с помощью БЛМ.

Таким образом, вопрос об использовании биолокационного метода в ландшафтном проектировании и озеленении является весьма актуальным. Ближайшей задачей, по нашему мнению, должна стать разработка методических основ таких исследований. Учет влияния полевых факторов открывает новые (или возвращает незаслуженно забытые?) возможности оптимизации среды обитания человека.

1. Баландин К.Ю., Дроздовская А.А. В поиске мировой гармонии. — Рязань, 1995. — 60 с.

2. Горелов А.М. Методические аспекты использования биолокационных методов в исследовании фитополей // Материалы 7-й международной научно-практической конференции "Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье". — Симферополь, 1998. — С. 55–56.

3. Дроздовская А.А. Механизмы и типы воздействий теллурических полей на живые организмы // Материалы 7-й международной научно-практической конференции "Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье". — Симферополь, 1998. — С. 57–58.

4. Дубров А.П. Земное излучение и здоровье человека. — М.: Аргументы и факты, 1992. — 64 с.

5. Катчмер Дж. Дао биоэнергетики. Восток-Запад: Пер. с англ. Н.Г. Шпет. — К.: София, 1998. — 256 с.

6. Литвиненко А.А. Энергия пирамид. Волшебный прут и звездный маятник. — М.: Латард, 1997. — 320 с.

7. Мизун Ю.Г. Биопатогенные зоны и здоровье. — М.: Вече, АСТ, 1998. — 256 с.

8. Павловец И.Н. Биоэнергия и патогенные зоны в жизни человека. — К.: Соборна Україна, 1994. — 128 с.

9. Россбах С. Фен-шуй. Китайское искусство композиции: Пер. с англ. — Луганск, 1997. — 188 с.

10. Сочеванов В.Н. Положительные геопатогенные зоны — усилители биоэнергии // Докл. Всесоюз. научно-техн. семинара "Проблемы геопатогенных зон". — М., 1990. — С. 105–111.

11. Mermet A. Principles and Practice of Radiesthesia. — London: Robinson and Watkins Book Ltd, 1975. — 230 p.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОКАЦІЇ У ЛАНДШАФТНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ТА ОЗЕЛЕНЕННІ

О.М. Горелов

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

Розглянуто деякі перспективи використання біолокаційного методу (БЛМ) в оцінці та проектуванні ландшафтів, що дає змогу оптимізувати вплив простору на людину. Висловлено думку про необхідність використання БЛМ при плануванні функціональних зон та виборі посадкових місць для деревних рослин. Підкреслюється, що важливо розробляти методичну базу біолокаційних досліджень в ландшафтному проектуванні та озелененні.

PROSPECTS OF USE RADIESTHESIA IN LANDSCAPE DESIGNING AND GARDENING

A.M. Gorelov

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine,
Kyiv

Some prospects of use radiesthesia method (RM) in an estimation and designing of landscapes allowing are considered to optimize influence of space on the man. The idea about necessity of application RM for a planning of functional zones and choice of places under wood plants is stated. It is specified on necessity to develop methodical base radiesthesia research in landscape designing and gardening.

В.І. МЕЛЬНИК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ГЕНРІХ ВАЛЬТЕР І УКРАЇНА

Описано життєвий шлях та оцінено науковий доробок видатного німецького ботаніка та еколога Г. Вальтера (1898–1989). Висвітлено вклад вченого у вивчення рослинного покриву України.

За двохсотрічний період розвитку фітогеографії з часів Олександра Гумбольта до наших днів проведена велика робота з опису рослинності Землі, встановлення закономірностей її поширення в різних природних зонах та висотних поясах. До найвидатніших досягнень фітогеографії ХХ ст. з повним правом можна віднести праці всесвітньо відомого вченого Генріха Вальтера. Ніхто з ботаніків не мав такого великого досвіду безпосереднього ознайомлення з рослинністю Землі, як Г. Вальтер. Його наукові заслуги полягають не лише в найдетальнішому та всебічному описі рослинності Землі, в узагальненні всієї суми фітогеографічних знань, а передусім в тому, що він підніс фітогеографію на якісно новий рівень. Він вперше застосував фізіологічний дослід у польових умовах і провів довготривалі експериментальні дослідження в природі. Поєднання експериментальних методів досліджень з традиційними для фітогеографії експериментально-маршрутними методами дало змогу Вальтеру по-новому поди-

витись на багато явищ, пов'язаних з поширенням рослинності на Землі. Він синтезував дані з різних галузей знань, підходив до різних наукових шкіл і традицій. У багатьох працях з фітогеографії, написаних вченими Західної Європи та Північної Америки, рослинність колишнього Радянського Союзу описана вкрай примітивно. І лише в роботах Г. Вальтера, який вільно володів не лише своєю рідною німецькою, а й англійською, французькою та російською мовами, описи рослинності різних частин світу є однаково досконалими.

Велику роль у становленні Г. Вальтера як ученого відіграла Україна. Тут він народився, прожив перші двадцять років, працював у роки Другої світової війни.

Народився Генріх Вальтер 21 жовтня 1898 р. в Одесі, де й прожив до 1918 р. У своїй автобіографічній книзі "Bekanntnisse eines Ökologen" ("Сповідь еколога") [24], яка витримала шість прижиттєвих видань, вчений називає роки свого життя в Одесі "старими добрими часами". Інтерес до вивчення рослинного світу зародився у Генріха вже в ранньому дитинстві: "У школі в мене рано

Г. Вальтер

пробудився інтерес до природи. Світ рослин навколо Одеси такий різноманітний... Я почав займатися ботанікою і склав перший свій гербарій. Доброю підмогою для мене були німецькі керівництва для молодих дослідників," — пише він. Обставини життя ще в дитинстві сприяли формуванню Вальтера не просто як ботаніка, а як фітогеографа. Його сім'я кожного літа виїжджала на відпочинок до Фінляндії або до Естонії. Щорічно юнак спостерігав за змінами рослинних зон на Східноєвропейській рівнині. Його батько, Отто Вальтер, працюючи судовим лікарем, взяв 14-річного Генріха з собою у плавання по Середземному морю. "Таким чином я ознайомився з усіма природними зонами від пустель та Середземномор'я до півночі, і це пробудило мій інтерес до рослин. Я хотів стати мандрівником-дослідником," — пише Г. Вальтер [24].

У 1915 р. після закінчення реального училища Генріх вступає до Одеського універси-

тету. Тут працював відомий польський ботанік Б. Гриневецький, який став першим вчителем ботаніки Г. Вальтера. У 1916 р. професор Гриневецький запрошує молодого талановитого студента у ботанічну подорож до легендарної Колхиди. Однак військові події перешкодили здійсненню цих задумів. Г. Вальтер був мобілізований і направлений до юнкерського училища, по закінченні якого він став артилерійським офіцером, однак воювати йому не довелося. Під час німецької окупації України в Першу світову війну Г. Вальтер був перекладачем та третейським суддею на Волині. Ця робота вимагала частих виїздів у сільську місцевість. Завдяки цьому Генріх ознайомився з рослинним покривом Волині [24].

У 1918 р. Г. Вальтер переїжджає до м. Дерпт (Тарту), де був заснований університет з викладанням німецькою мовою. Тут він продовжує вивчати ботаніку під керівництвом професора Клазіуса. Через рік Вальтер переїжджає до Німеччини, де навчається в Ієнському університеті і під керівництвом професора Е. Штала виконує наукову роботу з експериментальної морфології рослин. У 21 рік він закінчує університет, отримавши науковий ступінь доктора наук.

У 1920—1932 роках Г. Вальтер працює спочатку асистентом, а пізніше доцентом кафедри ботаніки Гейдельберзького університету. У 1923 р. він виконав дисертаційну роботу в галузі фізіології клітини і отримав другий науковий ступінь, що давало йому право згідно з тодішніми правилами займати посаду доцента і читати лекції. Темою першої лекції Вальтер обрав "Рослинність Східної Європи та Кавказу", в основу якої він поклав переважно свої особисті дослідження рослинності України. Протягом багатьох років Г. Вальтер читав в Гейдельберзькому університеті курс лекцій "Вступ до ботанічної географії Німеччини". За матеріалами своїх лекцій у 1927 р. він

опублікував підручник "Вступ до загальної ботанічної географії Німеччини" [7]. Ця книга отримала високу оцінку фахівців. Так професор В.В. Альохін писав: "Я не знаю іншої книги, яка подібно до книги професора Г. Вальтера "Вступ до ботанічної географії Німеччини" давала б таке ясне і глибоке уявлення про основні питання географії рослин, екології та фітоценології. Я вважаю появу цієї книги надзвичайним явищем у галузі ботанічних знань" [3]. Окремі розділи цієї книги були перекладені російською мовою і з доповненнями В.В. Альохіна про рослинність Радянського Союзу були опубліковані в 1936 р. у Москві [3].

Працюючи в Гейдельберзькому університеті, Г. Вальтер проявив себе як педагог-новатор. Не обмежуючись візуальним ознайомленням студентів з екосистемами, він навчав їх вимірювати основні екологічні параметри.

На цей період припадає знайомство і співробітництво Г. Вальтера з відомим австрійським геоботаніком Г. Гамсом, який вплинув на його формування як еколога.

Як молодий талановитий дослідник Г. Вальтер у 1929 р. одержує стипендію для виконання наукової роботи у США протягом одного року. Він проводить фізіолого-екологічні дослідження в лабораторіях в Таксоні (штат Арізона) та в м. Лінкольн (штат Небраска). На основі вивчення концентрації клітинного соку він обґрунтовує уявлення про активність води в рослинах та про її термодинамічний стан, який він називає гідратурою рослин. За результатами своїх досліджень Г. Вальтер публікує книгу "Гідратура рослин та її фізіолого-екологічне значення" [8].

Повернувшись із США, Г. Вальтер приймає запрошення очолити кафедру ботаніки у Вищій технічній школі у Штутгарті, де він пропрацював до 1941 р. За цей період він здійснив дві довготривалі експедиції в Африку (у 1934 та 1937 роках). На основі зібра-

них матеріалів він опублікував книгу про рослинність та сільське господарство Південно-Західної Африки [9].

У 1941 р. Г. Вальтер працює в Познанському університеті. Як радника військового управління його направляють на окуповані території України та Центрального Кавказу. 21 травня 1942 р. він приїздить до Києва і працює у Центрі досліджень сільського та лісового господарства Західної України (Forschungs Zentrale für Land- und Forstwirtschaft in West-Ukraine), якому були підпорядковані всі сільськогосподарські і біологічні інститути та дослідні станції України. Вальтеру доручили контролювати наукову діяльність Інституту ботаніки. "Цікава і благородна, а для мене ще й повчальна робота," — пише про цей період свого життя Г. Вальтер [24]. Директором Інституту ботаніки тоді був Ю.Д. Клепов. "Ще молодий, але дуже обдарований учений, відмінний знавець рослинності України," — так характеризує Г. Вальтер видатного українського ботаніка в "Сповіді еколога" [24]. Ю.Д. Клепов передав йому примірник своєї дисертації "Аналіз флори широколистяних лісів Східної Європи", яка була подана до захисту в Ботанічний інститут у Ленінграді, але у зв'язку із початком війни лишилась не захищеною, та детальну карту рослинності України.

Після нетривалого перебування в Києві Г. Вальтер 30 липня 1942 року їде до Криму. "Тепер мені здавалося більш доцільним опікуватися Нікітським ботанічним садом," — пише він [24]. У Криму Г. Вальтер "цілі дні займався організацією управління, а вечорами читав російську ботанічну літературу" [24]. У серпні 1942 р. вчений одержує направлення до господарського штабу Північного Кавказу. Після тримісячного перебування на Кавказі, він в листопаді 1942 р. повертається до Познані.

У липні 1943 р. Г. Вальтер знову приїздить до Києва і організовує експедицію до

Криму. Він вивчає рослинність Тарханкутського півострова, яїл та букових лісів Кримських гір. Завершивши експедиційні дослідження в Криму, Г. Вальтер ненадовго повертається до Києва. Восени 1943 р. у Познані Вальтер опрацьовує матеріали, зібрані під час поїздок в Україну. "Цієї зими я працював над книгою про Україну та над поясненнями до карти рослинності Клеопова... Тепер у мене хороші дані і власні знання про Крим. Робота займала весь час і відволікала від інших думок", — пише він у "Сповіді еколога" [24]. Цього ж року Г. Вальтер опублікував дві книги: "Рослинність Східної Європи" [10] та "Крим (Клімат, рослинність та ландшафти)" [11].

У 1945 р. його призначають завідуючим кафедри ботаніки Вищої сільськогосподарської школи в Гоенгеймі (передмістя Штутгарта). На цій посаді він пропрацював до початку 80-х років. Його обирають почесним професором цього навчального закладу. Роки роботи в Гоенгеймі були надзвичайно плідними. Вчений пише підручники ботаніки для студентів. Починаючи з 1946 р. він публікує багатотомний підручник "Вступ до фітології" ("Einführung in die Phytologie"). Перший том — "Загальна ботаніка" — перевидавався чотири рази [12], другий — "Основи систематики рослин (спеціальна ботаніка)" — перевидавався тричі [13], третій — "Вчення про місцезростання (екологічна геоботаніка)" [14] і четвертий том — "Вчення про ареал (історико-флористична геоботаніка)" [15] перевидавалися двічі.

У 1973 р. Г. Вальтер опублікував підручник "Загальна геоботаніка", у 1979 р. він був перевиданий [19]. У 1982 р. цей підручник було перекладено російською мовою [2].

Не менш масштабною була наукова діяльність Г. Вальтер у цей період. У 1952–1953 він досліджує рослинність Південно-Західної Африки, у 1954–1955 — рослинність Анатолії (Туреччина), Ірану, Сирії,

Йорданії, Лівану, у 1958–1959 роках — рослинність Австралії, Тасманії і Нової Зеландії, у 1965–1966 роках та у 1968 р. — рослинність Південної Америки (Бразилія, Аргентина, Чилі, Венесуела), у 1960 р. — рослинність Північної Африки (Єгипет, Туніс, Марокко, Лівія). У 1969 р. Г. Вальтер прочитав курс лекцій в університеті штату Юта в США. Перебування там дало йому можливість поглибити свої знання про рослинність Північної Америки. Як учасник багатьох фітогеографічних екскурсій, які організовував Геоботанічний Інститут у Цюріху, Г. Вальтер відвідав Іспанію, Грецію, Норвегію.

У 60-і роки Г. Вальтеру було запропоновано відредагувати книгу А. Шимпера "Географія рослин на фізіологічній основі", яка вперше була опублікована ще в 1893 р. Однак Вальтер відмовився від цієї пропозиції, зауваживши, що класичні праці повинні видаватися без змін, лише з коментарями. У Вальтера виник задум самому описати рослинність земної кулі на еколого-фізіологічній основі. І цей грандіозний план йому вдалося повністю реалізувати. У 1962 р. вийшов у світ перший том монографії Г. Вальтера "Рослинність земної кулі. Тропічна і субтропічні зони" [16], перевиданий у 1964 та в 1973 роках. Другий том цієї праці — "Помірна та арктична зони" був виданий у 1968 р. [17]. Монографія була перекладена російською і англійською мовами.

У 70-х роках Г. Вальтер публікує капітальні праці "Рослинні зони і клімат" [18] та "Біологічні системи континентів. Біосфера" [19]. Вчений склав близько 8 тис. кліматодіаграм і на цій основі розробив екологічну класифікацію кліматів Землі.

У 80-х роках він разом із своїм учнем С.В. Брекеле видав багатотомну монографію "Екологічні системи геобіосфери" німецькою та англійською мовами [22, 23].

Г. Вальтер започаткував видання монографій, присвячених рослинності великих

регіонів. Однією з найкращих серед них є книга його найвидатнішого учня Г. Еленберга "Рослинність Центральної Європи та Альп в екологічному аспекті", яка витримала шість видань [6].

У цій серії була опублікована і монографія Г. Вальтера "Рослинність Східної Європи, Північної та Центральної Азії" [20] яка містить найдетальніші в західноєвропейській ботанічній літературі описи рослинності України, Росії, Кавказу, Середньої Азії. Наукова цінність цієї монографії полягає не лише у з'ясуванні найважливіших фітогеографічних закономірностей даного регіону, а й у пропаганді на Заході наукових досягнень російських та українських учених. Так, у розділі "Зональна, екстразональна та азонна рослинність" вчений пише, що ці терміни вперше запропонував Й.К. Пачоський. Завдяки Г. Вальтеру, який вживав ці терміни у своїх підручниках, вони стали загальноприйнятими в західноєвропейській літературі.

Багато уваги приділяв Г. Вальтер висвітленню наукової спадщини Ю.Д. Клеопова. У листі до О.О. Рейтер-Рубінштейн від 12 жовтня 1974 р. він пише: "Я вдячний долі, що мав нагоду познайомитися з цим блискучим вченим і кращим знавцем рослинності України та широколистяних лісів Східної Європи. Я вважав своїм обов'язком сповістити про його роботи, які, очевидно, в Радянському Союзі ще не опубліковані" [4]. Цілий розділ своєї книги "Неморально-широколистяна зона (на прикладі України)" Г. Вальтер написав за матеріалами тоді ще не опублікованої дисертації Ю.Д. Клеопова "Аналіз флори широколистяних лісів європейської частини СРСР". По суті, цей розділ є рефератом роботи Ю.Д. Клеопова. Понад чверть століття, до опублікування в 1990 р. монографії Ю.Д. Клеопова, це був єдиний виклад наукових розробок українського вченого, доступний широким колам на-

уковців. Наукові розробки Ю.Д. Клеопова Г. Вальтер використав також при аналізі степової рослинності Східної Європи, зокрема він виклав його концепцію щодо розвитку рослинності перегляціальних степів.

Не менший інтерес становлять розділи книги, написані за матеріалами власних досліджень. Найдетальніше автором була досліджена рослинність Криму.

Завдяки оригінальному поєднанню власних досліджень, глибокого аналізу східноєвропейської ботанічної літератури та наукових традицій Західної Європи, монографія Г. Вальтера "Рослинність Східної Європи, Північної та Центральної Азії" займає особливе місце в у фітогеографії.

Наукові заслуги Г. Вальтера були широко визнані прижиттєво. Про це свідчать почесні знання, які були йому присвоєні — член Всесвітньої, Німецької, Австрійської та Аргентинської академії наук, почесний доктор Віденського університету, член Американського екологічного товариства. Його праці перекладені англійською, іспанською, португальською, російською, польською, румунською мовами. Не визнавала заслуг Вальтера лише офіційна Москва. Як зазначає Г. Вальтер у передмові до "Сповіді еколога", у Радянському Союзі він був внесений до "Чорного списку". На першому післявоєнному ботанічному конгресі в 1950 р. у Стокгольмі, радянська делегація на чолі з В.М. Сукачовим демонстративно залишила зал засідань, протестуючи проти участі Г. Вальтера у цьому конгресі. Один з учнів радянського вченого написав у своєму листі до Г. Вальтера, що під кінець життя Сукачов болісно переживав цей вчинок [24]. Неприємний слід залишив цей інцидент і в душі Г. Вальтера. Водночас він з великим задоволенням пише про переклад його книг російською мовою та про рецензію на його книгу "Сповідь еколога" провідного російського фітоценолога Т.О. Работнова, опубліковану в 1984 р. в "Ботаническом журнале" [5].

Приєднуючись до високої оцінки Т.О. Работновим наукових достоїнств книги Г. Вальтера "Сповідь еколога", відмітимо її довершеність як літературного твору. Читаючи цю книгу, переконуєшся в особливому ставленні її автора до своєї батьківщини — України. Із надзвичайною теплотою і симпатією він описує її природу (особливо високохудожнім є опис природи в нарисі "Асканія-Нова — рай в степу", який є додатком до "Сповіді еколога"), міста і села, життя і побут українців. Світлий образ України завжди жив у серці Г. Вальтера. Очевидно, не випадково під час навчання в Ієнському університеті студенти звали його Українцем [24].

Зважаючи на високу наукову, історичну та художню цінність книги Г. Вальтера "Сповідь еколога" її доцільно було б перекласти українською мовою.

1. *Вальтер Г.* Растительность земного шара. Эколого-физиологическая характеристика. — М: Прогресс. — Т. 1. — 1968. — 551 с; Т. 2. — 1974. — 432 с; — Т. 3. — 1975. — 429 с.

2. *Вальтер Г.* Общая геоботаника. — М: Мир, 1982. — 264 с.

3. *Вальтер Г., Алехин В.В.* Основы ботанической географии. — М: Биомедгиз, 1936. — 715 с.

4. *Доброчаева Д.М.* Нове у науковій спадщині Юрія Дмитровича Клеопова (1902–1943) // Укр. ботан. журн. — 1995. — 52, № 2. — С. 288–305.

5. *Работнов Т.А.* Heinrich Walter. Bekenntnisse eines Ökologen. Erlebtes in acht Jahrzehnten und Forschungsreisen in allen Erdteilen mit Schlussfolgerungen (Г. Вальтер. Исповедь эколога. Пережитое за восемь десятилетий и исследовательские путешествия во все части земного шара) // Ботан. журн. — 1984. — 69, № 7. — С. 984–987.

6. *Ellenberg H.* Vegetation Mitteleuropa nut den Alpen. — Stuttgart: Ulmer, 1986. — 5 Aufl. — 1096 S.

7. *Walter H.* Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands. — Jena: Verlag Gustav Fischer, 1927. — 458 S.

8. *Walter H.* Die Hydratur der Pflanze und ihre physiologisch-ökologische Bedeutung. — Jena: Verlag Gustav Fischer, 1931. — 174 S.

9. *Walter H.* Die Farmwirtschaft in Deutsch — Südwestafrika. — Berlin: Verlag Paul Parey, 1940–1941. — 480 S.

10. *Walter H.* Die Vegetation Osteuropas. — Berlin: Verlag Paul Parey, 1942. — 2 Aufl. 1943. — 180 S.

11. *Walter H.* Die Krim (Klima, Vegetation und Landwirtschaft). — Berlin: Verlag C.V. Engelhard, 1943. — 104 S.

12. *Walter H.* Die Grundlagen des Pflanzenlebens (Allgemeine Botanik). — Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag. 4 Auflagen 1946, 1947, 1950, 1962. — 492 S.

13. *Walter H.* Die Grundlagen des Pflanzensystems (Spezielle Botanik). — Stuttgart, 3 Auflagen 1948, 1952, 1961. — 280 S.

14. *Walter H.* Standortslehre (Ökologische Geobotanik). — Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag. 2 Auflagen 1951, 1960. — 566 S.

15. *Walter H.* Arealkunde (Historisch-Floristische Geobotanik). — Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag. — Stuttgart, 1954. — 245 S.; 2 Aufl (mit H. Straka) 1970. — 478 S.

16. *Walter H.* Die Vegetation der Erde. Bd. 1. Tropische und subtropische Zonen. — Jena: Verlag VEB Gustav Fischer. 1 Aufl. 1962, 2 Aufl. 1964, 3 Aufl. 1973. — 743 S.

17. *Walter H.* Die Vegetation der Erde. Bd. 2. Gemäßigte und arktische Zonen. — Jena: Verlag VEB Gustav Fischer, 1968. — 1001 S.

18. *Walter H.* Vegetationszonen und Klima. — Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1970. — 244 S; 2 Aufl. 1973, 3 Aufl. 1977, 4 Aufl. 1979. unter dem Titel "Vegetation und Klimazonen. Die ökologische Gliederung der Geo-Biosphäre". 342 S; 5 Aufl. 1984. Vegetation und Klimazonen — Grundriß einer globalen Ökologie. — 382 S.

19. *Walter H.* Allgemeine Geobotanik. — Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1973. — 256 S., 2 Aufl., 1979, 3 Aufl., "Allgemeine Geobotanik als Grundlage einer ganzheitlichen Ökologie", 1986. — 279 S.

20. *Walter H.* Die Vegetation Osteuropas, Nord- und Zentralasiens. — Stuttgart: Verlag Gustav Fischer, 1974. — 452 S.

21. *Walter H.* Die ökologischen Systeme der Kontinente (Biogeosphäre). Prinzipien ihrer Gliederung. Stuttgart: — Gustav Fischer Verlag, 1976. — 131 S.

22. *Walter H.* Bekenntnisse eines Ökologen. Erlebtes in 8 Jahrzehnten und auf Forschungsreisen in allen Erdteilen mit Schlußfolgerungen. — Stuttgart — New York: Gustav Fischer Verlag, 1989. — 6 Aufl. — 356 S.

23. *Walter H., Breckle S.* — W. Ökologie der Erde — Geo — Biosphäre.

Band 1. Ökologische Probleme in globaler Sicht. — Stuttgart: Verlag Gustav Fischer, 1983. — 238 S.

Band 2. Spezielle Ökologie der Tropischen und Subtropischen Zonen. — Stuttgart: Verlag Gustav Fischer, 1984. — 461 S.

Band 3. Spezielle Ökologie der Gemäßigten und Arktischen Zonen Euro — Nordasiens. — Stuttgart: Verlag Gustav Fischer, 1986 — 587 S.

Band 4. Spezielle Ökologie der Gemäßigten und Arktischen Zonen außerhalb Euro — Nordasiens. — Stuttgart: Verlag Gustav Fischer.

24. *Walter H., Breckle S.-W.* Ecological Systems of the Geobiosphere. — Berlin. — Heidelberg — New York. — 1985. At. 1., 1986. t. 2.

ГЕНРИХ ВАЛЬТЕР И УКРАИНА

В.И. Мельник

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Описан жизненный путь и оценены научные достижения выдающегося немецкого ботаника и эколога Г. Вальтера (1898–1989). Освещен вклад ученого в изучение растительного покрова Украины

HEINRICH WALTER AND UKRAINE

V.I. Melnik

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The life of eminent german botanist and ecologist Heinrich Walter (1898–1989) is described. Scientific achievements of H. Walter are estimated. His contribution in the study of flora of Ukraine are elucidated.

МИЧУРИН В.Г. Введение в климатическую ботанику: с основами учения о биоэкологическом прогрессе. Ч. 1 / Под ред. д. б. н., проф. А.О. Тарасова. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991, 224 с.

Рецензируемая работа охватывает необычайно широкий круг вопросов, определяющих климат как фактор развития жизни на Земле. Развитие представлений о значении климата позволяет глубже понять проблемы экологии и эволюции растительного мира, оценить адаптационно-энергетический потенциал живых организмов. В мировой литературе нет аналогов такому фундаментальному анализу роли климата в жизни растений.

Основная цель работы заключается в обосновании необходимости создания самостоятельной науки — климатической ботаники (фитоклиматологии), определении ее основных понятий, формулировке теоретических представлений и формировании ее методических основ. Такая постановка вопроса накладывает огромную ответственность на автора. С одной стороны, зарождение любой науки связано с объективной необходимостью, т. е. она должна стать востребованной. С другой — необходимо обратить внимание, почувствовать благоприятный момент ее возможного зарождения в недрах системы биологических наук, сформировать ее основные представления, разработать концепции, теории, законы и убе-

дительно преподнести этот пласт информации читателю.

Удалось ли это автору? Ответ, без сомнения, может быть только положительным. Это под силу глубоко эрудированному исследователю, владеющему большим арсеналом понятий, терминов и методов разных разделов естественных наук и, располагая сведениями о законах развития науки и требованиях к ней предъявляемых, он в состоянии заложить основы новой науки.

Изложение основ климатической ботаники вполне логично начинается с обоснования необходимости ее формирования. Это определяется многими причинами. Область фитоклиматических знаний чрезвычайно обширна и многогранна. В разных областях биологических, экологических и физико-географических наук накоплен огромный фактический материал о сложной системе связей растений с климатом. Возникает естественная потребность в интеграции этих знаний на единой концептуальной основе. Реализация этой потребности, обусловленной большим интересом к данной проблеме, приводит к закладке фундамента новой науки — фитоклиматологии. Однако на пути к этому существует множество естественных препятствий. Отдельные отрасли знаний, из которых черпает теоретический и методический материал фитоклиматология (климато-

логия, ландшафтоведение, флористика, эволюционное учение, экология, геоботаника, география растений, ресурсоведение, фитоценология, почвоведение, интродукция и акклиматизация растений и др.), развиваясь независимо друг от друга, имеют свои собственные термины и величины, которые взаимно не согласованы. Интеграция этих смежных знаний возможна только на единой методологической основе. Это, пожалуй, самая сложная задача, решение которой может по праву ассоциироваться со становлением новой науки. В настоящее время можно говорить только о формировании основного ядра климатической ботаники и определении задач новой науки.

Определяя перспективу развития фитоклиматологии как науки, автор выделяет большой круг первоочередных ее задач. Вероятно, основными из них следует считать четкую целевую установку и системный экологический подход к ее реализации. Первая задача решена с достаточной полнотой, тогда как вторая — в основном поставлена и еще ожидает своего воплощения. Вероятно, формируемая парадигма (система представлений, правил, стандартов научного поиска) фитоклиматологии должна базироваться на системных представлениях о связях растений с климатом. Принцип системности, как и любой другой метод, отражает определенный подход к объекту исследования. Системный анализ в нашем понимании — это широкая стратегия научного поиска, необходимая для выяснения сложных взаимодействий в системе "растения — климат", стремление построить целостную картину рассматриваемого явления.

Остановившись на характеристике основных разделов монографии, позволим себе отразить и некоторые замечания и пожелания, направленные на развитие основ климатической ботаники.

История изучения связей растений с климатом изложена поэтапно, достаточно по-

дробно и квалифицированно. С большим интересом воспринимается материал о формировании представлений о климате как ведущем и комплексном факторе распространения растений. Фактически этот раздел включает историю развития многих естественнонаучных дисциплин, где в той или иной форме прослеживаются отношения растительного мира и различных элементов климата, фиксируются результаты этих отношений. Это глубокий анализ достижений тех наук, на которые призвана опираться фитоклиматология и которые составляют ее фундамент. Сложно и, вероятно, невозможно во всем объеме охватить этот гигантский пласт информации, поэтому остались без внимания важные, с нашей точки зрения, работы Н.Е. Булыгина (фенология), Г.Н. Зайцева (интродукция растений, фенология), И.И. Свентицкого (сельскохозяйственные науки), М.Д. Гродзинского (ландшафтоведение, экология) и др. Их анализ с позиций основных представлений фитоклиматологии способствовал бы развитию молодой науки и, прежде всего, формированию ее методологического аппарата.

Основные идеи автора о сущности биоэкологического прогресса, сформировавшиеся на основе энергетического подхода к живому организму и использования системного принципа их исследований — это весомый вклад в дальнейшее развитие синтетической теории эволюции (СТЭ), в развитие экологических основ эволюционного развития живой материи на разных уровнях ее организации. Становление новой науки немислимо без выделения основных концепций, теорий и законов. В этом плане сформулированный закон биоэкологического прогресса вполне органично вписывается в основные представления фитоклиматологии и является ее неотъемлемой частью. Рассматривая основные факторы и закономерности биологического прогресса, автор раскрывает смысл многих фундаментальных (или

базовых) понятий (адаптациогенез, генотип и фенотип, устойчивость биосистем, видообразование, жизненность и др.), широко используемых в различных биологических дисциплинах.

Оценивая основные движущие силы эволюции, В.Г. Мичурин не только показывает существенную роль борьбы за существование и естественного отбора (как это обычно принято в многочисленных учебных пособиях), но и подчеркивает значение противоположных по своей сути процессов активной интеграции (благоприятного взаимодействия) в природе. Это важное и верное дополнение почему-то редко принимается во внимание. Автор совершенно справедливо относит все факторы среды (и в первую очередь ее энергетику) к основным элементам движущей силы эволюции и в этом отношении расходится с мнением известных эволюционистов К.М. Завадского и Э.И. Колчинского. Анализируя факторы и движущие силы биоэкологического прогресса, В.Г. Мичурин приводит оригинальную их схему и классификацию сил эволюции. Эти исследования выполнены корректно и отражают системное восприятие данного процесса. В связи с этим, отметим, что, вероятно, не следует абсолютизировать и слишком категорично проводить границу между благоприятными и неблагоприятными факторами прогресса. На разных уровнях организации живого они могут менять свое значение, а их взаимодействие может быть непредсказуемым (следствие явлений синергизма и антагонизма).

Работа представляет собой хорошее аналитическое обобщение данных по климатическому районированию с указанием фактических характеристик климата. Обобщены данные по балансу и цикличности солнечной радиации различных природно-климатических зон Земли. Анализируется роль солнечной радиации как комплексного экологического фактора. Важное значение для теоретических и практических исследо-

ваний имеет интеграционная модель климата — фитоклиматическая характеристика тропических, субтропических, умеренных поясов суши, глубокий анализ важнейших типов и формаций растительности.

Обратим внимание и на некоторые принципиальные, с нашей точки зрения, замечания.

По мнению автора, "объективно существует не "чистая", свободная от энергии материя, а двуединая внутренне противоречивая саморазвивающаяся энергоматериальная субстанция" (с. 195). Это верное по своей сути утверждение нуждается в дополнении. Все многогранные явления природы, многочисленные связи в сложной системе "растения — климат" являются отражением не двуединой, а триединой Вещественно-Энергетически-Информационной реальности. В этом заключается сущность взаимодействий в любой системе. Автор с системных позиций раскрывает основные положения новой науки фитоклиматологии (в этом состоит одно из существенных достоинств работы) и при этом не уделяет должного внимания информационной компоненте. Это несколько снижает впечатление от работы, т.к. именно информационный поток осуществляет связи внутри организма и связь последнего с внешней средой. Информация рождается из взаимодействий отдельных частей системы. Информационный поток обеспечивает единство и гармонию вещества и энергии. Без информационных связей не могут действовать и проявляться вещественно-энергетические связи живой системы. Поэтому информационный поток можно рассматривать как главное условие формирования всей системы связей в организме. На данный момент можно считать твердо установленным, что всякая вещественно-энергетическая связь несет вполне определенную информационную нагрузку. Однако вокруг понятия "информация" возникает много споров, дискуссий, разгорается борьба мнений. Но это не

повод отвергать или замалчивать объективную реальность. Необходимо определиться с собственным отношением к этому важному понятию с целью дальнейшего его прикладного использования.

Несколько категорично и односторонне сформулирован главный закон биоэкологического прогресса биосистем, который, по мнению автора, определяется их энергетикой, сопряженной с устойчивостью. При этом сама формализация этих двух составляющих прогресса далека от идеала, а сам закон прогрессивного развития лучше было бы сформулировать с позиций принципа оптимальности, т. е. утверждения о минимуме или максимуме некоторой величины (функционала, целевой функции). По существу, весь процесс прогрессивного развития представляет собой процесс оптимизации. Одним из основных достоинств экстремальных принципов является то, что они остаются неизменными в любой системе отсчета, алгоритмы оптимизации легко реализуются в виде компьютерных программ. Вероятно, основные законы любой науки должны иметь экстремальную форму. Поэтому, формулируя главный закон прогрессивного развития, лучше оперировать экстремальными принципами с заложенной в них идеей оптимальности. В связи с этим следует использовать не понятие энергетики биосистем, а широко известный принцип экономии энергии с присущими ему ограничениями на ресурсы.

В монографии можно найти и другие неточности, погрешности, неудачные выражения, но эти замечания не являются принципиальными, они ни в коем случае не умаляют основную заслугу автора. Главные положения новой науки фитофизиологии

обрели четкое очертание. Введение в климатическую ботанику состоялось, основы учения о биоэкологическом прогрессе сформировались. Впереди следующий этап — развитие этого учения. Очень важно, чтобы заложенный В.Г. Мичуриным прочный фундамент фитофизиологии получил и достойную надстройку. Сделанные замечания просим расценивать как добрые пожелания последователям автора в поиске новых подходов к этому важному направлению в науке. Они нацелены на совершенствование заложенных основ фитофизиологии.

Отметим, что в монографии содержится много оригинальных идей, дана цельная и обстоятельная система представлений о фитофизиологии и биоэкологическом прогрессе. Они сформулированы в виде общетеоретических законов, имеющих несомненную познавательную ценность для специалистов различного биологического профиля.

Т. ЧЕРЕВЧЕНКО,
член-корреспондент НАН Украины,
директор НБС им. Н.Н. Гришко
НАН Украины,

И. ГОРНИЦКАЯ,
доктор биологических наук,
ведущий научный сотрудник
Донецкого ботсада НАН Украины,

П. БУЛАХ,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник
НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины,

А. ГОРЕЛОВ,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник
НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины

ТКАЧИК В.П. Флора Прикарпаття. — Львів: НТШ, 2000. — 255 с.

На сьогодні флора Українських Карпат добре вивчена. Про це свідчать узагальнюючі флористичні праці по окремих регіонах Карпат — Закарпаттю (Фодор, 1974), Буковині (Термена та ін., 1992) та високогір'ю Українських Карпат (Чопик, 1976; Малиновський, 1980). Винятком було лише Прикарпаття — флористичний округ в північно-східній частині Східнокарпатської гірської системи. Незважаючи на більш ніж двохсотрічну історію вивчення флори Прикарпаття, яка розпочалася з досліджень Б. Гаккета (Nassuet, 1790—1796), досі не існувало узагальнюючої праці, присвяченої Прикарпаттю в цілому. Таким чином, монографія В.П. Ткачика є першим флористичним зведенням для даного регіону.

Книга складається із вступу, шести глав, висновків, додатку та списку літератури. У вступі автор акцентує увагу на значенні флористичних досліджень, наводить відомості з історії вивчення флори Прикарпаття та описує географічні межі цього регіону.

Перша глава книги присвячена структурному аналізу флори, містить інформацію щодо видового складу і систематичної структури флори, екологічний, біоморфологічний аналіз флори та структуру фітоце-

нотипів. Цей розділ книги є досить детальним. За даними В.П. Ткачика, у Прикарпатті зростає 1464 види судинних рослин, з них 237 вперше виявлено для регіону. Автор описує екологічні групи рослин за ступенем пристосування до водного середовища і до зволоження ґрунту, за відношенням до родючості ґрунту, температурних умов тощо. В основу біоморфологічного аналізу покладена система життєвих форм К. Раункієра. Варто було б доповнити цю систему системою І. Серебрякова та системою Гейни, оскільки не всі види (наприклад *Neottia nidus-avis*, види роду *Sedum*) повністю відповідають критеріям критерії виділення життєвих форм за Раункієром. Не можна погодитися з автором в тому, що всі сапрофітні рослини не потребують фізіологічно активної радіації для свого росту і розвитку.

Аналіз географічних елементів флори Прикарпаття показав, що вона є перехідним типом між флорами Східних Карпат та Волино-Поділля. Про це свідчить наявність у її складі порівняно великої кількості як східнокарпатських, так і волино-подільських ендеміків та субендеміків.

У флорі Прикарпаття на абсолютних висотах 300—600 м В.П. Ткачиком виявлені рослини альпійського геоелементу. Зважаючи на

те, що до нього належать види, ареали яких приурочені до альпійської і субальпійської смуг гірських країн, високогірні види, які спустилися до підніжжя гір, доцільніше віднести до монтанного геоеlementу.

На наш погляд, невдалою є спроба автора запровадити термін "флоронаселення" замість терміна "видовий склад". У різних галузях знань населення характеризується як сукупність особин певного виду на певній території. Для аналізу населення рослин необхідно наводити дані щодо внутрішньовидового складу, вікової структури та динаміки чисельності населення. В.П. Ткачик наводить лише інформацію про види та особини, але аж ніяк не про населення.

Автор помилково наводить для флори Прикарпаття ендемік Середньої Азії *Rosa korshinskiana* Bouleng (с. 220). Очевидно, він мав на увазі описану В. Бессером *Rosa kosinskiana*. Видатний швейцарський ботанік А. de Candolle чомусь названий французьким ботаніком.

Проте, усі ці зауваження не знижують високий науковий рівень монографії В.П. Ткачика. Ця книга є цінним флористичним зведенням, вартим уваги не лише ботаніків-

флористів, а й більш широкого кола спеціалістів-біологів, географів, лісознавців, екологів. Винятково високої оцінки заслуговує аналіз конкретних флор та огляд антропогенних змін природного середовища. На високому науково-методичному рівні проведено еколого-фітоценотичний аналіз флори. На особливу увагу заслуговує заключний розділ книги, в якому охарактеризована господарська цінність рослин, розглянуті шляхи їх раціонального використання та охорона рідкісних та зникаючих видів, занесених до Червоної книги України.

В.І. МЕЛЬНИК,
доктор біологічних наук,
професор, завідувач відділу
НБС ім. М.М. Гришка НАН України,

В.Г. СОБКО,
доктор біологічних наук,
головний науковий
співробітник тієї ж установи,

Д.Ю. ШЕВЧЕНКО
аспірант

В.Я. МАР'ЮШКІНА, Н.П. ДІДИК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

У МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "АНТРОПІЗАЦІЯ ТА ДОВКІЛЛЯ МІСТ І СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ" — ПЕРШІ КРОКИ ДО КОМПЛЕКСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ?

У м. Ужгороді й с. Кострино з 16 по 18 травня 2002 року відбулася V Міжнародна конференція "Антропоізація та довкілля міст і сільських поселень. Флора і рослинність". Ініціатором скликання конференції був професор Андраш Терпо (Угорщина). Конференція була організована директором Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України академіком К.М. Ситником, В.В. Протопоповою, М.В. Шеверою, С.Л. Мосьякіним, Л. Губарь, співробітниками Ужгородського національного університету В.І. Комендарем, В.В. Крічфалушієм, Я. Пекар, а також науковцями з інших країн — А. Терпо (Угорщина), А. Зайцем (Польща), С. Мохнацьким (Словаччина).

У конференції взяли участь вчені з України, Росії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Німеччини. Було розглянуто досить широке коло питань. Робота конференції проходила як у пленарному режимі, так і за секціями. Насиченою була робота першої секції "Аналіз стану досліджень урбанofлори". Ботаніки Центральної і Східної Європи досяг-

ли важливих результатів у вивченні різних аспектів урбанofлори. Підходи східноєвропейських дослідників, які базуються на ідеях М.Г. Ільїмінських, являють собою синтез систематичного та історичного підходів. Це дає можливість вивчати флористичні процеси в історичному, динамічному, екологічному, типологічному і зональному аспектах. У своїй роботі східноєвропейські вчені використовують методи порівняльної флористики (концепція "конкретних флор" А.І. Толмачова).

Нагромаджено велику кількість матеріалу по урбанofлорі країн Центральної і Східної Європи, узагальнення якого дасть змогу розв'язати такі важливі проблеми, як подолання розбіжностей у термінології і методичних підходах між західно- і східноєвропейською школами. Важливим є розробка спільних стандартів для методів обліку місцевої флори. На цій основі можна буде пояснити мікроеволюційні процеси і специфічні механізми адаптації індигенних і адвентивних видів, дослідити історію утворення існуючих і виникнення нових флористичних комплексів. Першим кроком у цьому напрямку буде здійснення Міжнародної

програми досліджень урбанофлори Карпат (М.В. Шевера, Україна).

U.A. Warcholinska (Польща), проаналізувавши флористичні і фітосозологічно-синтаксономічні публікації польських авторів дійшла висновку про необхідність подальших досліджень за такими напрямками: пластичність і стійкість синантропних рослинних угруповань до зростаючого антропогенного впливу; вторгнення адвентивних видів і роль популяцій деяких видів рослин у цьому процесі; утворення нових синантропних угруповань на сильно трансформованих місцезростаннях; механізми динаміки синантропних угруповань і спільного трапляння видів; взаємовідносини між індигенними та адвентивними видами; популяційна мінливість і ресурси рідкісних та зникаючих синантропних видів, причини, які призводять до їхнього зникнення і заходи щодо їхньої охорони; джерела і механізми просторових комплексів у строго визначених угрупованнях, що виникають при заміщенні індигенних видів адвентивними.

Чимало проблем розглянуто під час роботи секції "Синантропна флора і рослинність". Так, для Центральної Європи характерно сильно деградоване і трансформоване довкілля, що призвело до значного зниження біорізноманітності. Найбільш трансформованими є околиці сільських поселень через сільськогосподарську діяльність і будівельні роботи.

Зміна політичних режимів, банкрутство промислових підприємств, припинення оброблення колективних сільськогосподарських угідь створили передумови для раціонального відновлення постпромислових і постсільськогосподарських зон. Тому нині так важливо здійснити інтенсивні дослідження процесів колонізації перелогів і техногенних територій для розробки на цих територіях природоохоронних стратегій. Було проаналізовано структуру й динаміку флори перелогів, флористичні зміни та їх

причини, на підставі чого розроблено рекомендації для природоохоронних заходів (Т. Nowak та ін., Польща).

В Україні 68% території розорано під агроценози. Більшу частину решти сільськогосподарської території займають пасовища. Однак найбільш трансформовано техногенні екотопи, де визначальним екологічним фактором є антропогенний вплив. О. Шевчук та ін. (Україна) побудували модель пасовищної дигресії степових і лучних фітоценозів, сильно трансформованих пасквальним фактором на південному сході України, де найпоширенішим типом рослинності є різнотравно-типчакково-ковиловий та обґрунтували необхідність реставраційних заходів шляхом створення багатоконпонентних посівів з місцевих багаторічних злаків і бобових. Автори пропонують також введення корисних інтродуцентів, які з часом набудуть рис природної рослинності регіону.

Глобальний процес синантропізації рослинних угруповань, який полягає в спрощенні їх центричної структури і видової різноманітності, стиранні природних відмінностей між флорами різних регіонів, поширився і на заповідні території. Так, за повідомленням О. Уманець (Україна), в 1996 р. синантропні види становили 30% флори Чорноморського біосферного заповідника, що значно перевищує їхню частку в 1984 р. Протягом останніх десяти років синантропна флора заповідника збільшувалася на один-два види щорічно. Автор рекомендує заходи для зниження швидкості цього процесу. Серед них: обмеження мережі присадибних ділянок, спорудження будівель та випасу домашньої худоби в заповіднику; визначення угруповань адвентивних видів та знищення їх первинних вогнищ; заборона вирощування на присадибних ділянках поблизу території заповідника адвентивних видів.

Таксономічний і типологічний аналіз української сегетальної флори наведено у до-

повіді Р. Бурди (Україна). Фітобіота агроєко-систем (апофіти та антропофіти) охоплює 1120 видів, 355 родів і 56 родин, що становить понад 20% індигенної флори України. Біоморфологічний аналіз сеgetальної флори показав її різку відмінність від природної. Якщо співвідношення фанерофіти : хамефіти : гемікриптофіти : геофіти : терофіти по Україні в цілому дорівнює 46:9:26:6:13, для степових фітоценозів — 1:12:63:10:14, то для сеgetальних угруповань — 0:0,1:10,9:14:75. Це виразно свідчить про серйозну майбутню трансформацію флори України.

Ж. Могильник, Р. Бурда (Україна) аналізують сеgetальний потенціал адвентивних рослин в агроландшафтах Лівобережного Лісостепу України. Це насамперед здатність алохтонних видів вторгатися в посіви сільськогосподарських культур і адаптуватися до конкретних абіотичних, біотичних та антропогенних факторів. Усього на території Лівобережжя Лісостепової зони виявлено 273 адвентивні види з широкою екологічною амплітудою, які належать до 175 родів і 55 родин. З них у власне сеgetальних угрупованнях знайдено 137, що належать до 100 родів і 28 родин.

Синтаксономії бур'янів присвячені роботи А. Wlonska та ін. (Польща) — "Рослинні угруповання союзу Convolvulo-Agrorugion у промисловій зоні Сілезії"; I. Dancza (Угорщина) — "Рудеральна і пришлахова рослинність південно-західної Угорщини"; В. Кучерявого та ін. — "Синантропні угруповання сільських поселень басейну Верхнього Дністра". Доповідь О.В. Костильова та ін. (Україна) була присвячена синтаксономії рудеральної та сеgetальної рослинності України, яка ґрунтується на флористичній класифікації.

Урбанізація і хімізація сільськогосподарських угідь призвела до того, що частина бур'янів з вузькою екологічною амплітудою і спеціальними вимогами до умов навколишнього середовища перебуває на межі зник-

нення і потребує охорони. J.T. Sicinski (Польща) наводить 8 видів з вузькою спеціалізацією до едафічних умов для сеgetальної флори Центральної Польщі.

В. Wegrzynek (Польща) повідомляє, що інтенсивна антропогенна трансформація сільськогосподарських угідь Сілезької височини (південна Польща) призвела до того, що за 1996–2001 роки зникла одна сеgetальна асоціація, а три, раніше широко розповсюджені в даному регіоні, — стали рідкісними. Це угруповання, які складаються з кальцеофільних і термофільних видів з вузькою екологічною амплітудою, а також такі, що тяжіють до сухих і бідних на мінеральні елементи ґрунтів. Як правило, вони чутливі до гербіцидів та деяких агротехнічних заходів. Для збереження біорізноманітності сеgetальної флори і рослинності вчений пропонує організувати "сільськогосподарські заповідники".

З другого боку, антропогенний вплив призводить до збільшення частки адвентивних видів, головним чином, представників родин Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae тощо, які за чисельністю популяцій можуть перевищувати автохтонні види в урбанофлорі великих міст (Р.П. Мельник; І. Мойсеєнко; С. Мосякін та ін.; Л. Некрасенко, Україна).

Третя секція об'єднала науковців, котрі аналізують взаємовідносини між індигенними та адвентивними видами.

Предметом обговорення доповіді Balogh та ін. (Угорщина) були характерні риси, завдяки яким адвентивні види стають інвазійними, тобто витісняють природну рослинність; статистичний аналіз зв'язку між параметрами (походження, таксономічне положення, максимальна висота пагонів, життєва форма, запилення, розповсюдження насіння, наявність вегетативного розмноження, вимоги до основних екологічних факторів (показник Елленберга)) та інвазійністю. Вчений встановив, що

інвазійні адвентивні види в Угорщині, як правило вищі, ніж звичайні адвентивні, часто мають здатність розмножуватися вегетативно, серед них найбільше представників родини Asteraceae і вихідців з Північної Америки, для них характерні більш високі вимоги до вологості і родючості ґрунту.

Н.П. Дідик та В.Я. Мар'юшкіна (Україна) повідомили про алопатичні механізми ценотичних взаємовідносин *Elytrigia repens* (L.) Nevski (Poaceae) як в межах популяції, так і з представниками інших видів.

В.К. Тохтар (Україна), досліджуючи флору техногенних екоотопів південного сходу України, яка налічує 715 видів вищих рослин, виявив, що антропогенний вплив призводить до збільшення внутрішньовидових відмінностей, розширення спектра мінливості, зміни корелятивних зв'язків між ознаками і прискорення виникнення міжпопуляційних відмінностей та спеціалізацій до того чи іншого антропогенного фактора. Такий необоротний процес розвитку антропо-толерантного варіанта регіональної флори автор називає етапом антропогенної еволюції флори в ході її історичного розвитку. Рослинні угруповання техногенних місцезростань можуть мати риси фітоценозу, але відрізняються від природних фітоценозів незвичайним видовим складом — переважанням урбанofilів. Останні часто виступають біоіндикаторами антропогенних умов. Статистична ординація груп рослин різних техногенних місцезростань дає змогу виділити групи видів, приурочених до даних місцезростань. Це допоможе прогнозувати заростання техногенних територій.

В.Я. Мар'юшкіна і В.В. Гриценко (Україна) наводять результати досліджень взаємовідносин між індигенними та адвентивними видами в агрофітоценозах, рудеральних та природних лучно-степових місцезростаннях. Шляхом аналізу асоційованостей виявлено досить високу ценотичну автономність і активність адвентивного виду *Galinsoga*

parviflora Cav., показано дедалі активніше заміщення індигенних синантропних видів адвентивними — *Ambrosia artemisiifolia* L. та *Erigeron canadensis* L. Але найбільшу небезпеку, за результатами статистичного аналізу ценоклінів, для природної рослинності становлять види, здатні, зростаючи у природних місцезростаннях, витіснити місцеві види. Це було показано на прикладі *Solidago canadensis* L.

Низка виступів стосувалася охорони навколишнього середовища.

На думку експертів ЮНЕСКО, площа територій, відведених під заповідні об'єкти, мусить складати не менш, ніж 4 % території. В Україні в 1994 р. цей показник дорівнював 2,34%.

За оцінками експертів Карпатської еко-регіональної ініціативи Всесвітнього Фонду дикої природи, Україна посідає останнє місце з різноманіття рослинності серед шести країн Карпатського регіону. Проте аналіз, проведений В. Кричфалушієм (Україна) показав, що вона посідає друге місце після Словаччини за біорізноманітністю рослинності Українських Карпат. Тут зустрічається 114 з 486 ендемічних і субендемічних таксонів. 21% флори Українських Карпат — ендемічні види. Ендемічні та субендемічні види розподілені нерівномірно, головним чином, вони сконцентровані у Чорногорі, Свидовці і Марамошських горах.

Рідкісним і зникаючим видам урбанofлори міст України були присвячені доповіді В.І. Комендаря та ін.; Н. Багрикової та ін.; А. Лукаша та ін.; А. Орлова та ін.; Л. Губар та ін. (Україна). Сильний антропогенний вплив призвів до того, що певна кількість видів, які охороняються на території міст, різко скоротила чисельність і має обмежену репродукцію. Аналіз стану їхніх популяцій свідчить про необхідність невідкладних природоохоронних заходів.

Чималий інтерес викликали комплексні роботи.

А. Варсзі (Угорщина) на прикладі степових фітоценозів курганів досліджував кореляції між рослинними асоціаціями на ділянках 1 м^2 і ґрунтовими умовами: вмістом гумусу, солей (KCl , CaCO_3 , Al_2O_5 , AlK_2O), рН, води, консистенцією. Емпірично визначали екологічні індекси рослинних асоціацій, які б дали змогу пояснити різкі переходи між фітоценозами на вершині й біля підніжжя курганів.

Z. Botta-Dukat та ін. (Угорщина) вивчали взаємозв'язок між частотою, з якою трапляється *Solidago gigantea* Ait в Угорщині і кліматичними умовами. Було встановлено, що основними кліматичними факторами, які впливають на поширення цього адвентивного виду є: річна кількість опадів, середня кількість опадів у квітні, річний водний дефіцит, середні температури року.

В. Prots та ін. (Німеччина) досліджували роль фітофагів у стримуванні поширення адвентивного однорічного виду *Impatiens glandulifera* Royle у зв'язку з місцезростанням і типом ґрунту, а також віддаленням від центра ареалу. Результати імітаційних експериментів показали, що *I. glandulifera* дуже стійка до фітофагів завдяки високій фенотиповій пластичності фотосинтетичного апарату, яка дає можливість підтримувати високу

насіненну продуктивність навіть при сильних uszkodженнях рослин фітофагами.

С. Рірка (Угорщина), дослідивши 301 вид декоративних дерев і чагарників зелених насаджень Будапешта, виявив багату і різноманітну фауну членистоногих фітофагів, серед яких були небезпечні шкідники, здатні викликати серйозні uszkodження зелених насаджень.

Підсумовуючи, можна сказати, що девіз конференції, вдало обґрунтований у доповіді М.В. Шевери, було обрано влучно. На сьогодні вже нагромаджено величезну кількість матеріалу фахівцями з різних галузей: ботаніками (флористами, фітоценологами, географами рослин), зоологами, ґрунтознавцями, кліматологами тощо. Настав час комплексних досліджень, коли одне й те саме явище, на одному й тому ж місцезростанні будуть вивчати одночасно різні фахівці. Це дасть можливість одержати максимум інформації при мінімумі витрат, а головне, допоможе зберегти природні ценози — основу життя на Землі. При плануванні наукових досліджень на державному рівні необхідно надавати перевагу комплексним роботам як більш результативним. І участь різних фахівців (а не лише ботаніків) у роботі конференції, очевидно, є свідченням цього.

ПРОФЕСОР ДАНИЛО ФЕДОРОВИЧ ЛИХВАР — ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ, ОРГАНІЗАТОР, ТЕОРЕТИК, СЕЛЕКЦІОНЕР

(До виходу бібліографічного покажчика з історико-бібліографічної серії "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії", присвяченого 100-річчю від дня народження Д.Ф. Лихваря)

Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук започаткувала з 2001 р. випуск історико-бібліографічної серії про видатних учених України, які зробили значний внесок у науку і виробництво. Це стало важливою подією в аграрній науці і дає нам можливість не тільки вшанувати пам'ять видатних вчених, а й на їх прикладі виховувати молоде наукове покоління.

Для мене як ученого-конопляра поява цього видання має особливе значення, оскільки в моїй пам'яті ще живі враження від особистого знайомства з Данилом Федоровичем Лихварем — уже знаменитим на той час ученим-селекціонером, неординарною особистістю, яка залишила глибокий слід в аграрній науці. Коноплі були об'єктом досліджень багатьох учених, серед яких провідна роль належить академіку М.М. Гришку (1901–1964), з яким молодий Данило Лихвар познайомився ще під час навчання в аграрно-кооперативному технікумі (згодом

Полтавський сільськогосподарський інститут) у 1921–1925 роках. Пізніше вони обидва стали співробітниками Глухівської зональної дослідної станції прядивних культур, на базі якої в 1931 р. було створено Всесоюзний науково-дослідний інститут конопель. У ті юнацькі роки вони вже визначились як майбутні дослідники-селекціонери.

Данило Федорович Лихвар народився 17 грудня 1902 р. на хуторі Лихварі Піщанського повіту Полтавської губернії в сім'ї селянина-середняка. Він був першою дитиною в багатодітній родині, яка споконвіку займалася рільництвом, де всі діти, тільки-но спиналися на ноги, проходили школу виховання шляхом посиленої участі у загальній родинній діяльності з вирощування городніх та польових культур і догляду за птицею та худобою. Згодом у юнака виникло бажання полегшити працю батьків та її результативність, що і визначило його подальшу долю.

Ще під час навчання у сільськогосподарському інституті Д. Лихвар відчув потяг до експериментальної діяльності, яка стала

змістом усього його життя. Вроджена спостережливість, аналітичний розум, який збагачувався знаннями впродовж усього життя, допомагали вченому проводити глибокі дослідження, правильно планувати експеримент і досягти значних результатів у селекційній практиці.

Точність на межі з педантизмом, ведення щоденника давали можливість відтворювати події давно минулих днів і років. Ці записи допомогли професорам В.А. Вергунову і Г.С. Щиголь видати книгу про життя і творчий шлях Д.Ф. Лихваря. У цьому виданні вміщені спогади Л.В. Федорової — дружини вченого, його колег та учнів — В.Г. Михайлова, академіків О.О. Созінова і В.В. Юрчишина, Л.К. Тараненко, І.К. Котко, І.В. Яшовського, М.А. Вітвицького, І.В. Шайтана, які характеризують Д.Ф. Лихваря як ученого та організатора науки і як людину, котра користувалася безмежним авторитетом і повагою серед колег.

Коноплі у довоєнний період були чи не єдиною культурою, з допомогою якої сім'я могла заробити трохи грошей. Водночас ця культура вимагала багато затрат ручної праці на вирощування та переробку сировини за низької врожайності волокна середньоросійських конопель.

Д.Ф. Лихвар одним з перших запропонував підвищити окупність галузі шляхом залучення більш врожайних південних конопель. За результатами цих досліджень він захистив кандидатську дисертацію. Завдяки акліматизації південних конопель було створено цілий ряд сортів, урожай волокна яких значно перевищував цей показник середньоросійських сортів.

Велике місце у книзі відведено Інституту луб'яних культур. Будучи одним з організаторів цієї установи, Д.Ф. Лихвар описує перші роки її діяльності, евакуацію установи до с. Починки Горьковської області. Учений вивчав питання удобрення конопель, які й досі розробляються в інституті. Незважаючи

на те, що згодом Данило Федорович переїхав до Києва, обійнявши посаду завідувача відділу біології нових сільськогосподарських культур у Центральному ботанічному саду, він залишився вірним своїй першій культурі — коноплям, захистивши докторську дисертацію у 1971 р.

Наступні етапи життя Д.Ф. Лихваря були пов'язані з роботою на посаді директора Інституту землеробства і тваринництва західних регіонів УРСР (м. Львів) та завідувача відділу селекції Українського НДІ землеробства, де він працював до виходу на пенсію.

Данило Федорович фактично розширив функції НДІ землеробства, організувавши відділ селекції польових культур шляхом залучення до роботи своїх учнів та провідних фахівців. Йому вдалося переконати керівництво південного відділення ВАСГНІЛ щодо необхідності такого заходу. А це було не легко зробити, оскільки тоді селекцією цих культур займався Миронівський інститут пшениці. У результаті відділом під його керівництвом було створено нові сорти озимої та ярої пшениці, жита, кукурудзи, люпину, гречки, проса, льону-довгунцю.

Д.Ф. Лихвар створив наукову школу селекціонерів, сім з них стали кандидатами та докторами наук. Нині вони успішно займаються селекцією і насінництвом різних культур.

У книзі епізоди життя Д.Ф. Лихваря подаються на тлі тогочасних історичних подій, про які він згадує відверто і правдиво. Це стосується не лише перших років самостійного життя, а й воєнного і повоєнного періодів. Будучи безпосереднім учасником військових подій, Данило Федорович розповідає про Велику Вітчизняну війну без будь-якої ретуші. Це не може не викликати повагу до автора.

Сповідь автора написана колоритною українською мовою, якій він ніколи не зраджував. Події подаються так майстерно, що

читач відчуває ставлення автора до кожної згадуваної особи й певних обставин і сам стає не лише спостерігачем, а немов би учасником тих подій. Видання добре проілюстровано фотографіями, які відображають різні періоди життя та наукової діяльності вченого.

Сподіваємося, що це починання Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН матиме продовження, і чи-

мало нового ми дізнаємося і про багатьох інших вчених.

В. ВИРОВЕЦЬ,
доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Інституту луб'яних культур

ВОЛОДИМИР ГАВРИЛОВИЧ СОБКО (до 70-річчя від дня народження)

26 червня виповнилося 70 років відомому ботаніку, доктору біологічних наук, головному науковому співробітнику відділу природної флори Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, лауреату Державної премії України Володимирі Гавриловичу Собку.

В.Г. Собко народився у 1931 р. у с. Лукашівка Чернобаївського району Черкаської області. Після закінчення семирічки восени 1948 р. вступив до Золотоніського педучилища. Потім була служба в армії, Канівське педучилище, після закінчення якого Володимир Гаврилович працював шкільним учителем у Рівненській області. У 1957–1960 роках навчався на агрономічному факультеті Уманського сільськогосподарського інституту, по закінченні якого працював учителем біології у школах Черкаської та Київської областей.

У 1966 р. вступив до аспірантури Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. В аспірантурі В.Г. Собко досліджував флору гранітних відслонень Придніпровської височини. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію.

Уже з молодих років Володимир Гаврилович виявив себе глибоким, талановитим

В.Г. Собко

дослідником. Ним вперше виявлено і описано п'ять нових для науки і шість нових для флори України рідкісних видів рослин, зокрема вузьколокальний палеоендем — вишню Клокова, занесений до Червоної книги України. Один з нових видів, а саме — юриненю Олени, він назвав на честь доктора біологічних наук Олени Дмитрівни Вісюліної, яка відіграла помітну роль у форму-

ванні його як науковця. За результатами порівняльно-кількісного аналізу ученим було доведено, що флори гранітних відслонень Придніпровської і Приазовської височин мали в минулому спільний шлях розвитку, порушений внаслідок руйнування гірської країни, що базувалась колись на Українському кристалічному щиті, зміни русла р. Дніпро та трансгресій третинних морів. Але незважаючи на це, досі збереглися їхні генетичні зв'язки з флорами Криму і Кавказу.

Починаючи з 1969 р. життя Володимира Гавриловича тісно пов'язане з Центральним республіканським ботанічним садом АН УРСР (нині — Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України). Усі ці роки він є беззмінним куратором унікальної ділянки "Рідкісні рослини флори України", на якій проведено дослідження онтогенезу близько 200 переважно вузькоендемичних та реліктових видів рослин. Він запропонував три нові методи розмноження рідкісних рослин: ризореституційний, ксерокалюсний та сціогіємальний. Перший базується на властивості рослин виділяти специфічні речовини для загоювання ран та на відновленні (реституції) окремих втрачених органів і успішно використовується при вегетативному розмноженні бульбових орхідей Голарктики. В основу другого способу розмноження покладено здатність калюсу краще формуватися у повітряно-сухому просторі, ніж у насиченому водними парами чи водою. Він застосовується для рослин, які не можна розмножувати традиційними вегетативними методами. Сціогіємальний спосіб базується на тому, що релікти, зокрема тис ягідний, не втратили свої тропікогенні властивості і можуть формувати кореневу систему взимку і за відсутності світла.

В.Г. Собко розробив методики визначення коефіцієнта внутрішньовидової пластичності ювенільних особин інтродукованих видів рослин і відносного та абсолютного

адаптаційних потенціалів інтродуцентів. Він довів, що в умовах культури, як правило, спостерігається інтенсифікація соми інтродуцентів (збільшуються розміри органів, кількість метамерів, плодів і насіння), завдяки чому зменшується календарний вік рослин. У нових умовах рослина змушена використовувати весь свій "аварійний" запас адаптацій, і таким чином вона розкриває свій біологічний потенціал. Обґрунтовано явище, яке отримало назву "модус інтродукованих рослин", суть якого полягає в тому, що в екстремальних природних умовах рослинам доводиться формувати специфічні органи, які в оптимальних умовах культури частково або повністю елімінують. Установлено, що насіння рідкісних видів рослин, що поселяються на рухомих субстратах (осипи, пісок), крутих скелях та гранітних відслоненнях, не має органічного стану спокою і проростає відразу після дисемінації за умови наявності вологи в ґрунті.

В.Г. Собко на двох реліктових видах флори гранітних відслонень Південного Бугу і на двох видах лучних орхідей довів можливість відновлення деструктивних популяцій до рівня нормальних шляхом отримання в умовах культури великої кількості насіння зникаючих видів і висівання його в межах природного ареалу.

У 1993 р. В.Г. Собко захистив докторську дисертацію на тему "Інтродукція рідкісних і зникаючих видів рослин у зв'язку з їх охороною". За результатами багаторічних досліджень опубліковано монографію "Рідкісні рослини флори України в культурі" (1996). У науковому доробку Володимира Гавриловича понад 160 праць, серед яких 12 монографій.

Велику увагу вчений приділяє популяризації ботанічних знань серед населення, публікуючи науково-популярні нотатки в періодичній пресі. Він опублікував також кілька книг, присвячених охороні природи, серед них "Стежинами Червоної книги"

(1993) та "Береза дніпровська у степах херсонських" (2001). За пропаганду ботанічних знань серед населення В.Г. Собка нагороджено медаллю "За активну роботу" товариства "Знання", срібною та двома бронзовими медалями ВДНГ, медаллю "В пам'ять 1500-ліття Києва" та грамотою ЮНЕСКО. У 1989 р. за працю "Лікарські рослини: енциклопедичний словник" В.Г. Собку разом з групою науковців ЦБС АН України присуджено Державну премію.

Багато зусиль віддає Володимир Гаврилович підготовці і вихованню молодих спеціалістів у галузі систематики, флористики, фітосозології та інтродукції рослин. Під його керівництвом успішно захищено п'ять

кандидатських дисертацій, отримують консультації три претенденти на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук.

З 1972 по 1998 рік В.Г. Собко очолював Комісію Ради ботанічних садів України з охорони рідкісних рослин, а з 1998 р. і понині — Комісію "Теорії і методи інтродукції рослин". Він є членом Спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій, редколегії журналу "Інтродукція рослин".

Свій ювілей Володимир Гаврилович зустрічає сповнений творчих сил і наукових задумів. Наукова громадськість щиро поздоровляє ювіляра, зичить йому міцного здоров'я, творчої наснаги і нових звершень на ботанічній ниві.

ПАМ'ЯТІ МИХАЙЛА ЗАГУЛЬСЬКОГО

27 січня 2002 року ботанічну громадськість України вразила страшна звістка зі Львова про трагічну загибель молодого талановитого ботаніка Михайла Загультського.

Важко усвідомити, що ми вже ніколи не побачимо його доброзичливої усмішки і не почуємо задушевного голосу, не зустрінемо його сповненого мрій і планів. Він завжди кудись поспішав, намагався робити майже одночасно багато справ, мов відчуваючи, як мало відвела йому доля. Ми більше не почуємо від нього захоплюючих розповідей про оригінальні спостереження в природі та цікаві екскурси в історію науки, якими він так щедро ділився з друзями і колегами.

Михайло Загультський народився 10 серпня 1960 р. в с. Підлисса Золочівського району Львівської області. Чарівна краса природи околиць його рідного села, де величні буккові праліси чергуються із різнобарвними степовими схилами Білої гори, які так поетично оспівав його великий земляк Маркіян Шашкевич, не могла не вплинути на вразливу душу Михайла. Інтерес до пізнання рослинного світу виник у нього ще в ранньому дитинстві. Усе його свідоме життя було пов'язане з Львівським національним університетом ім. Івана Франка — тут він навчався (1977–1982) і працював

М.М. Загультський

(1982–2002): інженером, старшим науковим співробітником, завідувачем гербарію, доцентом.

Те, що за короткий час М. Загультський встиг зробити у науці, поставило його в ряд найкращих орхідологів Європи. Про це свідчить його авторитет серед колег, численні оригінальні публікації, виступи на

міжнародних та вітчизняних ботанічних форумах, зібрані ним цікаві гербарні колекції, блискучий захист кандидатської дисертаційної роботи у 1995 р. на тему "Хорологія, структура та охорона орхідних (Orchidaceae Juss.) західних регіонів України".

Вже у роботі над дисертацією виявилися характерні для наукової діяльності М. Загальського риси: відчуття актуальності тематики і пошуки власного напрямку у проведенні дослідження. Цьому сприяла, як відмічала його офіційний опонент В.В. Протопопова, "загальна ерудиція, здатність до критичного осмислення отриманих даних і постановки власних досліджень у загальному руслі розробок, спрямованих на висвітлення теоретичних і практичних аспектів сучасного стану та охорони зозулинцевих ...", а також обдарованість натураліста.

М. Загальський виконав величезний обсяг польових та експериментальних робіт, здійснив критичний аналіз видового складу зозулинцевих західних регіонів України, на основі літературних, гербарних і власних відомостей провів картування їх ареалів, виявив понад 300 їх місцезнаходжень, спільно із австрійськими ученими описав новий палеоендемічний вид Східних Карпат — *Nigritella carpatica* і встановив його ареал.

Дослідження зозулинцевих, з яких по суті почалася наукова діяльність М. Загальського, незважаючи на багатогранність його наукових інтересів, залишилося основним захопленням, навколо якого були сконцентровані всі інші напрями його роботи. Його доробок у цій галузі вражає як різнобічністю та обсягом проведених польових робіт, так і оригінальністю трактовки їхніх результатів. Особливий інтерес становить порівняльний аналіз флористичного складу зозулинцевих західних регіонів України та сусідніх країн. Оригінальні матеріали молодого вченого покладені ним в основу біоморфологічного та екофітоценологічного аналізів 52 видів, вперше проведе-

них для такої кількості орхідних на великій, різноманітній за природними умовами території, що додало багато нового до характеристики окремих видів. Він виявив 6 форм і 11 підформ росту зозулинцевих, з'ясував відношення конкретних видів до рівня освітлення, наявності кальцію в ґрунті, зволоження ґрунту, специфічність вимог до ентомофілії та наявності ендомікоризи в онтоморфогенезі, проаналізував етапи онтогенезу та спектри онтогенетичних станів, провів класифікацію просторових типів досліджуваних популяцій за В. Грантом та К.А. Малиновським, встановив чисельність та щільність особин у популяціях, що дало йому змогу розкрити сучасний стан популяцій у зв'язку з інтенсивним впливом антропогенних факторів на природне середовище. Вперше отримані автором дані свідчать про різноманітність фітоценологічної приуроченості зозулинцевих, діапазон яких охоплює понад 40 формацій і 220 асоціацій. Цінність цих результатів полягає в тому, що конкретні відомості дають можливість з'ясувати морфологічне різноманіття і амплітуду фітоценологічної приуроченості та визначити оптимальні умови існування для кожного виду. Слід підкреслити, що М. Загальський крім загально-теоретичних рекомендацій щодо вдосконалення категоризацій природоохоронних об'єктів, організації мережі моніторингових станцій за власною системою зробив і практичний внесок у природоохоронну справу, розробивши наукові засади, на основі яких він запропонував взяти під охорону 20 нових заказників та пам'яток природи в усіх областях досліджуваного регіону, що має забезпечити збереження і охорону найцінніших у науковому відношенні місцезростань видів зозулинцевих. Він також випробував у культурі 13 представників зозулинцевих, визначив природні запаси видів, які використовуються як лікарські, і зробив висновок щодо неприпустимості їх експлуатації.

Цікаво зазначити, що на момент захисту дисертації М. Загультський був вже визнаним фахівцем-орхідологом, з яким часто консультувалися європейські вчені, автором 40 наукових публікацій. Загалом ним самостійно або у співавторстві опубліковано понад 90 наукових праць, у т.ч. у таких авторитетних наукових періодичних виданнях як "Биологическая флора Московской области", "Ботанический журнал", "Phyton" тощо.

Важливими напрямками наукових досліджень вченого були також гербарна справа, історія ботанічної науки.

Він сам і разом із співробітниками та студентами університету, колегами-ботаніками з інших установ проводив наукові пошуки і копітку щоденну роботу в Гербарії LW. Ним було виявлено понад двісті автентичних зразків (*Achillea carpatica* Blocki ex Dubovik, *Carlina vulgaris* L. var. *corymbosa* Schur, *Cytisus podolicus* Blocki, *Dactylorhiza transylvanica* (Schur) Aver., *Erysimum witmannii* Zawad., *Poa media* Schur та багато інших). Він дбав про постійне поповнення колекцій новими зборами, вміло налагодив обмін з іншими ботанічними установами, зокрема Варшави, Кракова, Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Чернівців, Ялти, склав каталог судинних рослин західних регіонів України тощо. Це забирало у нього багато часу, який він міг би присвятити науковим дослідженням, але він розумів значення гербаріїв у ботанічних дослідженнях і тому поступався своїми інтересами.

З особливою увагою М. Загультський ставився і до історії науки. Як і все, що він робив, дослідження у цьому напрямі відзначаються ретельністю опрацювань. Він розшукував і збирав життєписи галицьких ботаніків, їхні листи, фотографії та малюнки, висвітлював наукову спадщину, дослід-

жував гербарні колекції тощо. Опублікував ряд наукових розвідок про Б. Блоцького, О. Волощак, А. Ремана, Ф. Шура та ін., але більша частина матеріалів залишилася у рукописах.

Останнім часом М. Загультський багато і плідно працював, зокрема він вивчав рідкісні види, збирав матеріали для третього видання "Червоної книги України", одним із авторів якої мав бути. Як він повідомляє в одному із своїх останніх листів, для цього видання він зібрав ґрунтовні, цілком оригінальні відомості щодо 52 видів зозулинцевих із західних областей України. Водночас він створював комп'ютерний банк даних про види родини Orchidaceae флори України, досліджував рослинний покрив долини р. Західний Буг та Національного природного парку "Яворівський". Він мріяв підготувати "Флору Чивчин", для якої з ентузіазмом збирав матеріали, організувати в одному із мальовничих куточків Карпат "Чивчинський заповідник"...

Він був справжнім натуралістом, якого цікавили різноманітні аспекти пізнання рослинного світу. Зараз і важко, і прикро усвідомлювати те, що зі смертю вченого пішов у небуття і той величезний пласт його напрацювань за останні роки із флористики, систематики, популяційної біології, гербарної справи, історії науки, охорони природи, який він не встиг донести до нас. Його життя обірвалось у період найвищого розквіту його таланту.

Світла пам'ять про Михайла Загультського — колегу, друга, добру людину — завжди залишиться у наших у серцях.

В.М. БАТОЧЕНКО, П.Є. БУЛАХ, В.І. ГОНЧАРЕНКО,
І.М. ДАНИЛИК, В.І. МЕЛЬНИК, В.В. ПРОТОПОПОВА,
Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, І.І. ЧОРНЕЙ, М.В. ШЕВЕРА